

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9385 (online)

- **окружающая среда**

навколишнє середовище
environment

- **профессиональное**

здоровье

професійне здоров'я
occupational health

- **патология**

патологія
pathology

2021

№ 1 (63)

Медицинский научный журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 1 (63), 2021 р.

Заснований у серпні 2005 р.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681578>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад. НАНУ, С.А. Андронаті (Україна), д.х.н. В.П. Антонович (Україна), PhD П.Бартік (Словакія), PhD Н.С. Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П. Белобров (Україна), PhD Е.А. Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І. Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р. Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С. Гойдик (Україна), д.м.н. О.В. Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О. Капцов (Росія), д.м.н. Л.А. Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О. Колісник (Україна), д.б.н. І.А. Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А. Насібуллін (Україна), Б.В. Панов (Україна), д.б.н. О.Г. Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г. Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М. Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р. Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В. Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. А.В. Скальний (Росія), д.м.н. Л.М. Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г. Ставрев (Болгарія), PhD А.А. Тінков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М. Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш. Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О. Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л. Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В. Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П. Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A. Andronati (Ukraine), V.P. Antonovitch (Ukraine), P. Bartik (Slovakia), N.S. Baduk (Ukraine), Ye.P. Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), L.I. Vlasik (Ukraine), M.R. Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya. Golovenko (Ukraine), V.S. Gojdyk (Ukraine), O.V. Gorsha (Ukraine), V. Zhukov (Poland), V.O. Kaptsov (Russia), L.A. Kovalevskaya (Ukraine), M.O. Kolosnyk (Ukraine), I.A. Kravchenko (Ukraine), B.A. Nasibullin (Ukraine), B.V. Panov (Ukraine), E.G. Pykhtieieva (Ukraine), N.G. Prodanchuk (Ukraine), E.M. Psiadlo (Ukraine), Yu.A. Rachmanin (Russia), R. Muszkietka (Poland), A. Rzaeva (Azerbaijan), I.V. Sergeta (Ukraine), A.M. Serdyuk (Ukraine), A.V. Skalny (Russia), L.M. Sosedova (Russia), D.G. Stavrev (Bulgaria), A.A. Tinkov (Russia), I.M. Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh. Shaisultanov (Kazakhstan), K.O. Sharipov (Kazakhstan), K.L. Shafran (Great Britain), V.V. Shevlyakov (Belarus), V.V. Shukhtin (Ukraine), O.P. Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net
--	---

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Російський Індекс Научного Цитування» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 26.03.2021 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 1 (63), 2021 г.
Основан в августе 2005 г.

4

Содержание:		Content:
Проблемные статьи	7	Problem Articles
ГИСТОГЕНЕЗ И МЕХАНИЗМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА — <i>Дужар В.М., Радченко В.В., Сирман В.М., Гоженко А.И.</i>	7	HISTOGENESIS AND MECHANISMS OF HUMAN MUSCLE TISSUE REGENERATION — <i>Duzhar V.M., Radchenko V.V., Sirman V.M., Gozhenko A.I.</i>
КРЕМНИЙ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ: РЕТРОСПЕКТИВЫ НОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ — <i>Мокиенко А.В., Бабиенко В.В.</i>	14	SILICON IN DRINKING WATER: RETROSPECTS OF REGULATION AND PROSPECTS OF TREATMENT — <i>Mokienko A.V., Babienko V.V.</i>
Гигиена и профилактическая медицина	31	Hygiene and Preventive Medicine
УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ СВІТЛОДІОДИ В ПРОБЛЕМІ ІНАКТИВАЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ — <i>Морозова Н.С., Марієвський В.Ф., Рідний С.В., Головчак Г.С., Коробкова І.В., Лях С.І., Попов А.А.</i>	31	UV LEDS IN THE PROBLEM OF INACTIVATION OF MICRO-ORGANISMS — <i>Morozova N.S., Marievsky V.F., Readney S.V., Golovchak G.S., Korobkova I.V., Lyakh S.I., Popov A.A.</i>
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПЭТ БУТЫЛОК, МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ - <i>Зорина О. В., Маврикин Е.А.</i>	36	IDENTIFICATION OF SUBSTANCES POLLUTING THE ENVIRONMENT DUE TO THE FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE FOR PROCESSING OF USED PET BOTTLES IN THE WEST ON THE ENVIRONMENT AND RISK MANAGEMENT — <i>Zorina O.V., Mavrykin Y.O.</i>

Содержание:		Content:
Клинические аспекты медицины транспорта	47	Clinical Aspects of Transport Medicine
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ ЛОКОМОТИВНЫХ МАШИНИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ НА ЭТАПЕ ПРОФОТБОРА — <i>Гусейнова В.Г., Рзаева А.Д., Агаева К.Ф.</i>	47	THE PREVALENCE OF EYE DISEASES AMONG LOCOMOTIVE DRIVERS, DEPENDING ON THE INITIAL STATE OF THE ORGAN OF VISION AT THE STAGE OF PROFESSIONAL SELECTION — <i>Guseynova V.G., Rzaeva A.J., Agaeva K.F.</i>
СТАН КОАГУЛЯЦІЙНОЇ ЛАНКИ ПЛАЗМОВОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ У ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ — <i>Нетяженко В.З., Баженова Н.М.</i>	55	THE STATE OF THE COAGULATION LINK OF PLASMA HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION IN COMBINATION WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE — <i>Netyazhenko V.Z., Bazhenova N.M.</i>
СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ХВОРИЛИ НА COVID-19 — <i>Ткачишина Н.Ю.</i>	65	CONDITION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH COVID-19 — <i>Tkachyshyna N.Yu.</i>
Экспериментальные исследования	127	The Experimental Researches
ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СУДИННО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ РЕТИНОПАТІЇ ТА ДІАБЕТИЧНІЙ НЕФРОПАТІЇ У ЩУРІВ — <i>Савицький І.В., Грицан І.І.</i>	70	PECULIARITIES OF THE CONDITION OF VASCULAR PLATELETIC HEMOSTASIS IN DIABETIC RETINOPATHY AND DIABETIC NEPHROPATHY IN RATS - <i>Savitsky I.V., Gritsan I.I.</i>
ВПЛИВ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕКСИПРИМУ ТА СЕМАКСУ НА ПОВЕДІНКОВІ КОРЕЛЯТИ ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ У ЩУРІВ — <i>Капталан А.О., Стоянов О.М., Остапенко І.О., Кірчев В.В.</i>	76	INFLUENCE OF JOINT USE OF MEXIPRIM AND SEMAX ON BEHAVIORAL CORRELATES OF POST-TRAUMATIC EPILEPSY IN RATS — <i>Kaptalan A.O., Stoyanov A.N., Ostapenko I.O., Kirchev V.V.</i>
ОСОБЛИВОСТІ ЗРУШЕНЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ЛЕГЕНЯХ МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА — <i>Колішецька М.А., Байда М.Л., Семенців Н.Г., Садляк О.В., Ковальська М.Є.</i>	85	PECULIARITIES OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION PROCESSES DISTURBANCES IN THE LUNGS OF GUINEA PIGS UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL BRONCHIAL ASTHMA AND STOMACH ULCER FORMATION — <i>Kolishetska M.A., Baida M.L., Sementsiv N.G., Sadlyak O.V., Kovalska M.E.</i>

Содержание:		Content:
РОЛЬ 2,3-ДИФОСФОГЛИЦЕРАТУ ЕРИТРОЦИТУ У ПАТОГЕНЕЗИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ. АНАЛІЗ СПОСОБІВ КОРЕКЦІЇ — <i>Сірман Я.В., Прейс Н.І., Савицький І.В.</i>	92	ROLE OF 2,3-BISPHOSPHOGLY- CERATE IN THE PATHOGENESIS OF EXPERIMENTAL DIABETIC RETINOPATHY. ANALYSIS OF CORRECTION METHODS — <i>Sirman Ya.V. , Preys N.I., Savitsky I.V.</i>
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОЖГОВОЙ РАНЕ И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МАСЛА АМАРАНТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ — <i>Чулак О.Л., Чулак Л.Д., Гоженко А.И.</i>	107	THE RELATIONSHIP AND FEATURES OF STRUCTURAL CHANGES IN A BURN WOUND AND FIBRINOLYTIC ACTIVITY WHEN USING AMARANTH OIL IN THE EXPERIMENT — <i>Chulak O.L., Chulak L.D., Gozhenko A.I.</i>
СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЦНС И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ИХ НАРУШЕНИЙ ПРЕПАРАТАМИ МАГНИЯ — <i>Павлюк Н.Н., Бадюк Н.С., Гуща С.Г.</i>	113	THE STATE OF THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND PERIPHERAL BLOOD AND THE POSSIBILITY OF CORRECTING THEIR DISORDERS WITH MAGNESIUM PREPARATIONS — <i>Pavliuk N.N., Badiuk N.S., Guscha S.G.</i>
ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ЛИПОФУСЦИНА В КРОВИ И ОБЛУЧЕННОЙ КОЖЕ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МАЗЕЙ С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ — <i>Звягинцева Т.В., Миронченко С.И.</i>	121	THE EFFECT OF LOCAL ULTRAVIOLET RADIATION ON THE LIPOFUSCIN CONTENT IN BLOOD AND IRRADIATED SKIN UNDER OINTMENTS WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY — <i>Zvyagintseva TV, Myronchenko S.I.</i>
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ЗРАЗКАХ ТРАВИ ACHILLEA MILLEFOLIUM — <i>Берчук М.І., Кобернік А.О., Еберле Л.В.</i>	128	INVESTIGATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN SAMPLES OF ACHILLEA MILLEFOLIUM GRASS — <i>Berchuk M. I., Kobernik A.O., Eberle L.V.</i>
Правила для авторов	135	Rules for authors

Обзорные статьи

Review Articles

УДК 611.018.6

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681592>

**ГИСТОГЕНЕЗ И МЕХАНИЗМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ МЫШЕЧНОЙ
ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА**

¹Дужар В.М., ¹Радченко В.В., ¹Сирман В.М., ²Гоженко А.И.

¹ООО “КРС – медицинские технологии”, Киев, Украина

²Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса, Украина

**ГИСТОГЕНЕЗ І МЕХАНІЗМИ РЕГЕНЕРАЦІЇ М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ
ЛЮДИНИ**

¹Дужар В.М., ¹Радченко В.В., ¹Сірман В.М., ²Гоженко А.І.

¹ТОВ “КРС - медичні технології”, Київ, Україна

²Українській НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса, Україна

**HISTOGENESIS AND MECHANISMS OF HUMAN MUSCLE TISSUE
REGENERATION**

¹Duzhar V.M., ¹Radchenko V.V., ¹Sirman V.M., ²Gozhenko A.I.

¹ООО “KRS - Medical Technologies”, Kiev, Ukraine

²Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine,
Odessa, Ukraine

Summary/Резюме

The review considers the role of stem cells in the regeneration of human muscle tissue and their classification. The sources of development of all types of muscles during embryogenesis, as well as the mechanisms of their regeneration in different types of muscle damage, are described. The main elements of the microenvironment, which play a major role in the processes of muscle tissue regeneration, are presented.

Key words: *muscle tissue precursors, myosatellocytes, stem cells, muscle tissue histogenesis, myoblasts.*

В обзоре рассмотрена роль стволовых клеток в регенерации мышечной ткани человека, их классификация. Описаны источники развития всех видов мышц в период эмбриогенеза, а также механизмы их регенерации при разных типах мышечных повреждений. Представлены основные элементы микроокружения, которые играют главную роль при процессах регенерации мышечной ткани.

Ключевые слова: *предшественники мышечной ткани, миосателлиоциты, стволовые клетки, гистогенез мышечной ткани, миобласты.*

В огляді розглянуто роль стовбурових клітин в регенерації м'язової тканини людини, їх класифікація. Описано джерела розвитку всіх видів м'язів в період ембріогенезу, а також механізми їх регенерації при різних типах м'язових пошкоджень. Представлені основні елементи мікрооточення, які грають головну роль при процесах регенерації м'язової тканини.

Ключові слова: *попередники м'язової тканини, міосателліоцити, стовбурові клітини, гістогенез м'язової тканини, міобласти.*

Мышечные ткани составляют примерно 35 % массы тела и играют одну из ключевых ролей в обеспечении жизнедеятельности организма [1]. Благодаря способности к сокращению, они обеспечивают перемещение тела в пространстве, двигательную активность внутренних органов, участвуют в процессах терморегуляции [2]. Также, не будет преувеличением сказать, что во многом, именно благодаря мышечной ткани, человек передаёт в окружающий мир плоды своей творческой и интеллектуальной работы — при помощи письма, речи, жестов, мимики.

Сокращение мышц осуществляется благодаря взаимодействию двух основных фибриллярных белков (актина и миозина) с вовлечением ионов кальция [3]. Эти белки образуют тонкие и толстые миофиламенты в составе миофибрилл. Энергоснабжение сократительных процессов обеспечивают, расположенные вдоль миофибрилл, митохондрии [4]. При этом, запас источников энергии образуют липиды и гликоген. Также, важную роль в энергетике мышечной ткани играет миоглобин [5]. Этот белок связывает кислород, благодаря чему обеспечивается его запас на момент сокращения, когда из-за сдавливания кровеносных сосудов поступление кислорода резко падает.

На основании морфо-функционального и гистогенетического подходов, для мышечных тканей было предложено два варианта классификации. В соответствии с морфо-функциональным подходом, учитывая различия в структуре систем сокращения различают поперечнополосатые мышечные ткани [6] и гладкие мышечные ткани [7].

В поперечнополосатых мышечных тканях, особое взаимное расположение актиновых и миозиновых филаментов создаёт картину регулярно чередую-

щихся поперечных светлых и темных полос, которые можно увидеть при помощи светового микроскопа [8]. К поперечнополосатым мышечным тканям относится скелетная мускулатура, обеспечивающая произвольные движения и сердечная мышечная ткань.

Гладкие мышечные ткани [9] из-за не регулярного расположения актиновых и миозиновых нитей не имеют поперечной исчерченности и, при специальных окрасках представлены нитями, равномерно окрашенными по всей длине. Гладкомышечные клетки имеют веретеновидную форму и, соединяясь при помощи особого типа межклеточных контактов между собой, образуют сеть с вплетенными в нее коллагеновыми волокнами. При этом, гладкие мышцы особенно хорошо приспособлены для длительных устойчивых сокращений, не приводящих к утомлению и значительным энергозатратам.

Согласно гистогенетическому принципу классификации, мышечные ткани подразделяются на 5 типов в соответствии с источниками их развития (т.е. эмбриональных зачатков):

- мезенхимные — из десмального зачатка в составе мезенхимы
- эпидермальные — из кожной эктодермы и из прехордальной пластинки
- нейральные — из нервной трубки
- целомические — из миоэпикардимальной пластинки висцерального листка сомита
- соматические — миотомные.

Целломические и соматические мышечные ткани относятся к поперечнополосатым, а мезенхимные, эпидермальные и нейральные — к гладким мышечным тканям.

Предшественники мышечной ткани мезенхимного происхождения мигрируют в мезенхиму к местам закладки

органов. В процессе дифференциации синтезируют также компоненты матрикса и коллагена базальной мембраны и эластина, а после завершения дифференциации, такая синтетическая активность у этих клеток снижается, хотя и полностью не исчезает. В цитоплазме этих клеток веретеновидной формы филаменты актина формируют трехмерную, продольно вытянутую сеть, а специальные сшивающие белки обеспечивают фиксацию концов филаментов к плазмолемме. Мономеры миозина располагаются рядом с филаментами актина. Гладкомышечная ткань мезенхимного происхождения в основном представлена в стенках кровеносных сосудов и ряда внутренних органов [10].

Из эпидермального зачатка развиваются миоэпителиальные клетки, которые встречаются в экзокринных железах [11]. Миоэпителиальные клетки находятся в прямом контакте с собственно эпителиальными клетками и имеют общую с ними базальную мембрану. Как правило, миоэпителиальные клетки имеют звездчатую форму. При этом, их отростки охватывают концевые отделы и мелкие протоки желез, а сократительный аппарат подобен клеткам мышечной ткани мезенхимного типа.

Из клеток нейрального зачатка в составе внутренней стенки глазного бокала развиваются мышечные клетки (миоциты) нейрального происхождения. Тела этих клеток располагаются в эпителии задней поверхности радужки, а отросток направляется в толщу радужки и ложится параллельно ее поверхности. В зависимости от направления отростков, миоциты нейрального происхождения формируют две мышцы: расширяющую и суживающую зрачок [12].

Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань развивается из участков висцерального листка спланхнотома в шейной части зародыша [13]. В ходе дифференциации формируется 5 видов

кардиомиоцитов: сократительные, пейсмейкерные, переходные, проводящие и секреторные.

Источником развития скелетной поперечнополосатой мышечной ткани являются клетки миотомов, которые получили название миобластов. Миобласты мигрируют из миотомов в мезенхиму. В дальнейшем их дифференциация осуществляется в местах закладки скелетных мышц тела. При этом формируются две клеточные популяции. Одни клетки, сливаясь образуют удлиненные симпласты, в которых формируются специальные сократительные органеллы — миофибриллы. В ходе формирования внутренней структуры этого типа мышечной ткани ядра смещаются к периферии, а клеточные центры и микротрубочки исчезают. Клетки другой линии трансформируются в миосателлитоциты, которые располагаются на поверхности миосимпластов. Миосателлитоциты формируются из мультипотентных мезодермальных клеток эмбрионального дерматомиотома [14]. Однако, некоторая часть миосателлитоцитов может формироваться из клеток, ассоциированных с эмбриональными сосудами и сосудами взрослого организма. Ввиду того, что ядра миосимпластов не делятся, поскольку у них отсутствуют клеточные центры, именно миосателлитоциты выполняют функцию стволовых клеток мышечной ткани и осуществляют ее регенерацию в случае повреждения [15].

Миосателлитоциты были впервые описаны в 1961 году, но понадобилось значительное количество исследований чтобы идентифицировать их в качестве стволовых клеток [16]. В скелетной мышечной ткани примерно 2-7 % ядер, ассоциированных с конкретным мышечным волокном представлены миосателлитоцитами или проще говоря — стволовыми клетками мышечной ткани. В обычных условиях эти клетки не делят-

ся и активируются при поражении мышечной ткани [17]. В их активации определенную роль играют FGF-6, BMP, NO [18, 19]. При этом их деление является ассиметричным — одна из дочерних клеток сохраняет свойства стволовой клетки для поддержания стволовых резервов мышечной ткани в необходимом количестве, а другая дочерняя клетка, через ряд переходных этапов дифференцируется в специализированную мышечную ткань [20].

При поражении мышечной ткани поврежденный конец миосимпласта утолщается образуя так называемую “мышечную почку”. Стволовые клетки мышечной ткани, расположенные рядом с областью повреждения, начинают делиться, после чего, часть их дочерних клеток мигрирует к мышечной почке и встраивается в нее, а другие дочерние клетки миосателлитоцитов сливаются друг с другом и формируют новые мышечные волокна. Маркер CD34 у стволовых клеток мышечной ткани человека отсутствует, а характерным для них является CD56 (neural cell adhesion molecule), который, однако, может также встречаться и у лимфоцитов, мигрирующих в область повреждения [21]. Важно подчеркнуть, что для эффективной регенерации необходима согласованная работа как миосателлитоцитов так и других клеток, которые в условиях повреждения формируют их микроокружение.

В интерстициальном пространстве между мышечными волокнами были выявлены мезенхимальные прогениторные клетки [22]. В случае повреждения мышечной ткани эти клетки также активируются и начинают делиться. После повреждения их количество достигает пика на третий день. Вслед за этим, численность этих клеток снижается, приближаясь к исходному уровню на седьмой день. Исследования показали, что в процессе ответа на повреждение

мышечной ткани эти клетки играют определенную роль в регуляции активности миосателлитоцитов [23]. В то же время, при нарушении процессов регенерации, возможно, избыточная активность интерстициальных мезенхимальных прогениторных клеток приводит к формированию выраженных фиброзных изменений мышечной ткани [24].

При повреждении мышечного волокна, в области травмы оно разрушается и его фрагменты фагоцитируются макрофагами. Было отмечено, что макрофаги, присутствующие в области повреждения мышечной ткани, предотвращают избыточную пролиферацию интерстициальных мезенхимальных прогениторных клеток путем индукции апоптоза при помощи TNF-б [25]. Традиционно макрофаги рассматриваются в контексте воспалительных реакций. Однако, было установлено, что эти клетки способны переключаться между про-воспалительной формой активности (M1) и регенераторной (M2) [26,27]. M1 макрофаги продуцируют IFN γ , IGF-1, IL-6, IL-1 ν , TNF β . Благодаря своей секреторной активности макрофаги M1 стимулируют пролиферацию стволовых клеток мышечной ткани и, при этом, задерживают их дифференциацию и слияние [28,29]. Вслед за первой волной воспалительных реакций в которых макрофаги играют важную роль, под воздействием IL-10 [27] происходит переключение формы активности этих клеток на регенераторную (M2). В этом состоянии макрофаги секретируют TGF β , который стимулирует продукцию компонентов межклеточного матрикса мезенхимальными прогениторными клетками. Также, M2 макрофаги поддерживают миогенную дифференциацию стволовых клеток мышечной ткани, секретируют GDF3, TGF β [30].

Другим типом клеток иммунной системы, которые играют важную роль в процессах регенерации, является раз-

новидность Т лимфоцитов, получившая название Tregs [31,32]. В привлечении Tregs в область поражения, важную роль играют мезенхимальные прогениторные клетки. Как было отмечено выше, количество этих клеток достигает пика к третьему дню после поражения мышечной ткани. При этом они продуцируют IL-33 который является фактором, способствующим миграции Tregs [33] и, на четвёртый день, отмечается накопление этих клеток в ткани. Tregs лимфоциты продуцируют фактор роста Areg способствующий выживанию и дифференциации стволовых клеток мышечной ткани, которые экспрессируют рецептор к Areg.

Важным фактором успешной регенерации мышечной ткани является ангиогенез. Помимо улучшения кровоснабжения мышечной ткани, вещества продуцируемые эндотелиальными клетками (такие как Ang-1, IGF-1, HGF, VEGF) могут оказывать влияние на миосателлитоциты [34].

Фибробласты также играют в регенерации мышечной ткани определенную роль. В *in vitro* экспериментах было показано что эти клетки способствуют слиянию миобластов и таким образом, оказывают влияние на процессы дифференциации стволовых клеток в функционально активную мышечную ткань [35].

Заключение

Следовательно, мышечная система представлена разнообразными клеточными элементами, обеспечивающими выполнение целого ряда специализированных функций. При этом, она обладает значительными ростовыми резервами. В условиях нормы, стволовые клетки мышечной ткани находятся в «спящем состоянии», однако при повреждении они активируются и обеспечивают восстановление после повреждений. Способность миосателлитоци-

тов восстанавливать функциональную активность мышечной ткани открывает важные перспективы для регенеративного подхода к лечению мышечных повреждений и, также к лечению наследственных мышечных дистрофий путем использования аллогенных стволовых клеток мышечной ткани с нормальным генотипом. В то же время, для эффективной регенерации мышечной ткани также требуется согласованная работа комплекса различных других типов клеток, которые составляют микроокружение миосателлитоцитов. При этом, интересным является тот факт, что в отличие от традиционного состава микроокружения стволовых клеток с постоянной пролиферативной активностью, в состав микроокружения активно делящихся миосателлитоцитов входят активированные клетки иммунной системы, которые на разных этапах реакции на повреждение оказывают различное влияние на активность стволовых клеток мышечной ткани. Если в ходе ранней реакции на повреждение иммунные клетки активно вовлечены в процесс развития воспалительных реакций, то на последующих этапах ответа на повреждение их деятельность приобретает характер саногенеза, перестраиваясь на поддержание регенеративных функций стволовых клеток мышечной ткани [36].

Литература/References

1. Frontera, W.R. & Ochala, J. Calcif. Skeletal Muscle: A Brief Review of Structure and Function. *Tissue Int* (2015) 96: 183
2. Pant M, Bal NC, Periasamy M. Sarcolipin: A Key Thermogenic and Metabolic Regulator in Skeletal Muscle. *Trends Endocrinol Metab.* 2016 Dec; 27 (12): 881-892
3. Calderyn, J.C., Bolacos, P. & Caputo, C. The excitation-contraction coupling mechanism in skeletal muscle. *Biophys Rev* (2014) 6: 133.
4. Russell AP, Foletta VC, Snow RJ, Wadley GD. Skeletal muscle mitochondria: a major player in exercise, health and disease. *Biochim Biophys Acta.* 2014 Apr; 1840 (4): 1276-84

5. Ulrike B., Hendgen-Cotta, Malte Kelm, Tienush Rassa. Myoglobin functions in the heart. *Free Radical Biology and Medicine* Volume 73, August 2014, Pages 252-259
6. Tu MK, Levin JB, Hamilton AM, Borodinsky LN. Calcium signaling in skeletal muscle development, maintenance and regeneration. *Cell Calcium*. 2016 Mar; 59 (2-3): 91-7
7. Jianhe Huang, Tao Wang, Alexander C. Wright, Jifu Yang, Su Zhou, Li Li, Jisheng Yang, Aeron Small, and Michael S. Parmacek. Myocardin is required for maintenance of vascular and visceral smooth muscle homeostasis during postnatal development. *PNAS* April 7, 2015 112 (14) 4447-4452
8. Rassier DE. Sarcomere mechanics in striated muscles: from molecules to sarcomeres to cells. *Am J Physiol Cell Physiol*. 2017 Aug 1; 313 (2): C134-C145.
9. Chang AN, Gao N, Liu Z, Huang J, Nairn AC, Kamm KE, Stull JT. The dominant protein phosphatase PP1c isoform in smooth muscle cells, PP1 α , is essential for smooth muscle contraction. *J Biol Chem*. 2018 Oct 26; 293 (43): 16677-16686
10. Majesky MW. Vascular Smooth Muscle Cells. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2016 Oct; 36 (10): e82-6
11. Tata A, Kobayashi Y, Chow RD, Tran J, Desai A, Massri AJ, McCord TJ, Gunn MD, Tata PR. Myoepithelial Cells of Submucosal Glands Can Function as Reserve Stem Cells to Regenerate Airways after Injury. *Cell Stem Cell*. 2018 May 3; 22 (5): 668-683.e6
12. Wang Q, Yue WWS, Jiang Z, Xue T, Kang SH, Bergles DE, Mikoshiba K, Offermanns S, Yau KW. Synergistic Signaling by Light and Acetylcholine in Mouse Iris Sphincter Muscle. *Curr Biol*. 2017 Jun 19; 27 (12): 1791-1800.e5
13. David Sedmera, Tim McQuinn. Embryogenesis of the Heart Muscle. *Heart Failure Clinics* Volume 4, Issue 3, July 2008, pages 235-245
14. Lepper, C., and Fan, C.-M. (2010). Inducible lineage tracing of Pax7-descendant cells reveals embryonic origin of adult satellite cells. *Genesis* 48, 424–436
15. Dumont NA, Bentzinger CF, Sincennes MC, Rudnicki MA. Satellite Cells and Skeletal Muscle Regeneration. *Compr Physiol*. 2015 Jul 1; 5 (3): 1027-59
16. Mauro, A (1961). Satellite cell of skeletal muscle fibers. *J. Biophys. Biochem. Cytol.* 9, 493–495
17. Chakkalakal, J.V., Jones, K.M., Basson, M.A., and Brack, A.S. (2012). The aged niche disrupts muscle stem cell quiescence. *Nature* 490, 355–360
18. Frank, NY, Kho, AT, Schatton, T, Murphy, GF, Molloy, MJ, Zhan, Q et al. (2006). Regulation of myogenic progenitor proliferation in human skeletal muscle by BMP 4 and its antagonist gremlin. *J Cell Biol* 175: 99–110
19. Kumar N, Shaw P, Uhm HS, Choi EH, Attri P. Influence of Nitric Oxide generated through microwave plasma on L6 skeletal muscle cell myogenesis via oxidative signaling pathways. *Sci Rep*. 2017 Apr 3; 7 (1): 542
20. Motohashi, N., and Asakura, A (2014). Muscle satellite cell heterogeneity and self-renewal. *Front. Cell Dev. Biol.* 2, 1
21. Thornell, LE, Lindstrom, M, Renault, V, Mouly, V and Butler-Browne, GS (2003). Satellite cells and training in the elderly. *Scand J Med Sci Sports* 13: 48–55
22. Uezumi, A., Fukada, S.-I., Yamamoto, N., Takeda, S., and Tsuchida, K. (2010). Mesenchymal progenitors distinct from satellite cells contribute to ectopic fat cell formation in skeletal muscle. *Nat. Cell Biol.* 12, 143–152
23. Joe, A.W.B., Yi, L., Natarajan, A, Le Grand, F., So, L., Wang, J., Rudnicki, M.A., and Rossi, F.M.V. (2010). Muscle injury activates resident fibro/adipogenic progenitors that facilitate myogenesis. *Nat. Cell Biol.* 12, 153–163.
24. Uezumi, A, Ito, T., Morikawa, D., Shimizu, N., Yoneda, T., Segawa, M., Yamaguchi, M., Ogawa, R., Matev, M.M., Miyagoe-Suzuki, Y., et al. (2011). Fibrosis and adipogenesis originate from a common mesenchymal progenitor in skeletal muscle. *J. Cell Sci.* 124, 3654–3664.
25. Lemos, D.R., Babaeijandaghi, F., Low, M., Chang, C.K., Lee, S.T., Fiore, D., Zhang, R.H., Natarajan, A, Nedospasov, S.A., and Rossi, F.M.V. (2015). Nilotinib reduces muscle fibrosis in chronic muscle injury by promoting TNF-mediated apoptosis of fibro/adipogenic progenitors. *Nat. Med.* 21, 786–794
26. Novak, M.L., and Koh, T.J. (2013). Macrophage phenotypes during tissue repair. *J. Leukoc. Biol.* 93, 875–881
27. Deng, B., Wehling-Henricks, M., Villalta, S.A., Wang, Y., and Tidball, J.G. (2012). IL-10 triggers changes in macrophage phenotype that promote muscle growth and regeneration. *J. Immunol.* 189, 3669–3680

28. Saclier, M., Cuvellier, S., Magnan, M., Mounier, R., and Chazaud, B. (2013a). Monocyte/macrophage interactions with myogenic precursor cells during skeletal muscle regeneration. *FEBS J.* 280, 4118–4130
29. Tidball, J.G., and Villalta, S.A. (2010). Regulatory interactions between muscle and the immune system during muscle regeneration. *Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol.* 298, R1173–R1187
30. Juban, G., and Chazaud, B. (2017). Metabolic regulation of macrophages during tissue repair: insights from skeletal muscle regeneration. *FEBS Lett.* 591, 3007–3021.
31. Burzyn, D., Kuswanto, W., Kolodin, D., Shadrach, J.L., Cerletti, M., Jang, Y., Sefik, E., Tan, T.G., Wagers, A.J., Benoist, C., and Mathis, D. (2013). A special population of regulatory T cells potentiates muscle repair. *Cell* 155, 1282–1295
32. Schiaffino S, Pereira MG, Ciciliot S, Rovere-Querini P. Regulatory T cells and skeletal muscle regeneration. *FEBS J.* 2017 Feb; 284 (4): 517-524.
33. Kuswanto, W., Burzyn, D., Panduro, M., Wang, K.K., Jang, Y.C., Wagers, A.J., Benoist, C., and Mathis, D. (2016). Poor repair of skeletal muscle in aging mice reflects a defect in local, interleukin-33-dependent accumulation of regulatory T cells. *Immunity* 44, 355–367
34. Mofarrahi, M., McClung, J.M., Kontos, C.D., Davis, E.C., Tappuni, B., Moroz, N., Pickett, A.E., Huck, L., Harel, S., Danialou, G., and Hussain, S.N.A. (2015). Angiopoietin-1 enhances skeletal muscle regeneration in mice. *Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol.* 308, R576–R589
35. Mathew, S.J., Hansen, J.M., Merrell, A.J., Murphy, M.M., Lawson, J.A., Hutcheson, D.A., Hansen, M.S., Angus-Hill, M., and Kardon, G. (2011). Connective tissue fibroblasts and Tcf4 regulate myogenesis. *Development* 138, 371–384
36. А.И. Гоженко, Е.А. Гоженко. Саногенез — теоретическая основа медицинской реабилитации. // *Медична гідрологія та реабілітація.* — 2007. — Т. 5, № 2. — С. 4-7.
- A.I. Gozhenko, E.A. Gozhenko. Sanogenesis is the theoretical basis of medical rehabilitation. / / *Medical hydrology and rehabilitation.* - 2007. - T. 5, No. 2. - S. 4-7.

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Проблемные статьи

Problem Articles

УДК 546.28: 613.31

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681602>

КРЕМНИЙ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ: РЕТРОСПЕКТИВЫ НОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ

Мокиенко А.В., Бабиенко В.В.

Одесский национальный медицинский университет

КРЕМНІЙ У ПИТНІЙ ВОДІ: РЕТРОСПЕКТИВИ НОРМУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ

Мокиенко А.В., Бабиенко В.В.

Одеський національний медичний університет

SILICON IN DRINKING WATER: RETROSPECTS OF REGULATION AND PROSPECTS OF TREATMENT

Mokienko A.V., Babienko V.V.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

The relevance of the work is explained by the need to revise the rationing of silicon in drinking water and substantiate its importance as a conditionally essential element in the context of its medical use. The issues of technogenic silicon are considered in detail and the inconsistency of this term is shown in relation to the modern conditions of water purification and disinfection in centralized drinking water supply systems. The problem of standardizing silicon in water has been thoroughly analyzed from the point of view of a conceptual approach to substantiating the MPC, as well as the search for correlations between the presence of silicon in drinking water and the development of various pathologies, in particular cataracts in populations exposed to such water. The opinion was expressed that the standard for the maximum permissible silicon content in drinking water (d^{10} mg / l), given in State Sanitary Norms and Rules 2.2.4-171-10 and reflected in the new edition of this document, with hygienic, medico-ecological, medico-biological and technological points of view should be recognized as completely unfounded and untenable. The necessity of further study of the biological role of silicon and its medical application is substantiated.

Key words: *water, silicon, rationing, biological role, medical application.*

Актуальность работы объясняется необходимостью пересмотра нормирования кремния в питьевой воде и обоснования его значимости как условно-эссенциального элемента в контексте его медицинского применения. Подробно рассмотрены вопросы техногенного кремния и показана несостоятельность этого термина применительно к современным условиям очистки и обеззараживания воды в системах централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения. Тщательно проанализирована проблема нормирования кремния в воде с точки

зрения концептуального подхода к обоснованию ПДК, а также поиска корреляционных связей между наличием кремния в питьевой воде и развитием различных патологий, в частности катаракты у подверженных влиянию такой воды групп населения. Высказано мнение, что норматив предельно допустимого содержания кремния в питьевой воде ($d \leq 10$ мг/л), приведенный в ДСанПиН 2.2.4-171-10 и отраженный в новой редакции этого документа, с гигиенической, медико-экологической, медико-биологической и технологической точек зрения следует признать абсолютно необоснованным и несостоятельным. Обоснована необходимость дальнейшего изучения биологической роли кремний и его медицинского применения.

Ключевые слова: вода, кремний, нормирование, биологическая роль, медицинское применение.

Актуальність роботи пояснюється необхідністю перегляду нормування кремнію в питній воді і обґрунтування його значущості як умовно-есенціального елементу в контексті його медичного застосування. Детально розглянуті питання техногенного кремнію і показана безпідставність цього терміну стосовно сучасних умов очищення і знезараження води в системах централізованого господарсько-питного водопостачання. Ретельно проаналізована проблема нормування кремнію у воді з точки зору концептуального підходу до обґрунтування ГДК, а також пошуку кореляційних зв'язків між наявністю кремнію у питній воді і розвитком різних патологій, зокрема катаракти під впливом такої води на окремі групи населення. Висловлена думка, що норматив гранично допустимого вмісту кремнію у питній воді ($d \leq 10$ мг/л), приведений в ДСанПіН 2.2.4-171-10 і новій редакції цього документа, з гігієнічною, медико-екологічною, медико-біологічною і технологічною точок зору слід визнати абсолютно необґрунтованим і безпідставним. Обґрунтована необхідність подальшого вивчення біологічної ролі кремнію і його медичного застосування.

Ключові слова: вода, кремній, нормування, біологічна роль, медичне застосування.

Введение

Проблема нормирования кремния в питьевой воде представляет интерес прежде всего с точки зрения превалирующего когда-то и продолжающегося сейчас агgravированного, а потому совершенного несостоятельного с точки зрения современных реалий подхода к нормированию веществ в объектах окружающей среды, в том числе воде водоисточников и питьевой воде. Сразу следует оговориться, что речь не идет о ксенобиотиках, важность токсикологии и токсикометрии которых не подвержены никаким сомнениям. В данном случае подразумеваются неправомерные подходы к нормированию веществ, «природность» которых вряд ли

может вызывать сомнения. Примером является кремний, который продолжает нормироваться в Украине и России. При этом рассматриваемая концентрация в качестве предельно допустимой вводится при использовании в процессе водоподготовки жидкого стекла для умягчения воды, а также при наличии в источнике водоснабжения техногенного кремния [1, 2]. Однако, в силу совершенно непонятных причин техногенный кремний распространили на природный и отразили это в действующем СанПиНе [3], что является ничем иным, как препятствием к использованию маломинерализованных кремнийсодержащих подземных, в том числе, минеральных воды, которые обладают широким спектром положительных биологи-

ческих, бальнеологических и санологических эффектов [4-9].

Данная статья посвящена анализу этой проблемы.

Результаты и их обсуждение

Прежде всего, для кремния следует четко разграничить понятие техногенности и природности.

О техногенном кремнии и дефинициях, применимым к очистке воды

Умягчение воды — водоподготовка с целью снижения жесткости воды. Осуществляется, как правило, на ионообменных фильтрах, а также другими методами: термическим, реагентным, термохимическим, методом диализа.

Активированная активная кремнекислота является вспомогательным реагентом при коагулировании в процессе водоочистки. Введение ее в воду ускоряет процесс хлопьеобразования и осаждение хлопьев, улучшает качество воды при фильтрации, снижает расход коагулянта. Активированная кремнекислота является отрицательно заряженным коллоидом. Получают (активируют) путем обработки исходного сырья — силиката натрия (кремнекислоты, «жидкого стекла») реагентами.

Растворимое («жидкое») стекло — прозрачный раствор силиката натрия или калия. Еще называют силикатным клеем. Применяется как компонент для кислотоупорного цемента, жаропрочных добавок, обмазок, для ускорения твердения цементного раствора, бетона и как реагент при очистке природных вод [10].

В СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (отменен на территории Украины с 01.01.2014 г.) [11] умягчение воды классифицируется следующим образом.

6.190. Для умягчения воды следует применять следующие методы:

- для устранения карбонатной жесткости — декарбонизацию известкованием или водород-катионитное умягчение с «голодной» регенерацией катионита;
- для устранения карбонатной и некарбонатной жесткости — известковосодовое, натрий-катионитное или водород-натрий-катионитное умягчение.

6.191. При умягчении подземных вод следует применять катионитные методы; при умягчении поверхностных вод, когда одновременно требуется и осветление воды, известковый или известково-содовый метод, а при необходимости глубокого умягчения воды — последующее катионирование.

При умягчении воды на хозяйственно-питьевые нужды надлежит применять реагентные методы (известковый или известково-содовый) и метод частичного Na-катионирования.

Действующий в настоящее время документ [12] излагает следующее.

10.24.1.2 Для пом'якшення води рекомендується застосовувати наступні методи:

- для усунення карбонатної жорсткості — декарбонізацію вапнуванням або воднево-катіонітне пом'якшення з «голодною» регенерацією катіоніту;
- для усунення карбонатної і некарбонатної жорсткості — вапняно-содове,
- натрій-катіонітне або воднево-катіонітне пом'якшення.

10.24.1.3 При пом'якшенні підземних вод рекомендується застосовувати катіонітні методи. При пом'якшенні поверхневих вод, коли одночасно потрібно здійснювати також і освітлення води, рекомендується застосовувати вапняний або вапняно-содовий метод, а за необхідності глибокого пом'якшен-

ня — додатково наступне катіонування.

При пом'якшенні води для питного водопостачання слід застосовувати реагентні методи (вапняний або вапняно-содовий) і метод часткового Na-катіонування.

В главе 23 «Обработка охлаждающей воды» известного известного учебника «Технология очистки природных вод» (1986 год) [13] «жидкое» стекло также не фигурирует.

Возникает вполне справедливый вопрос: где источник техногенного кремния в питьевой воде из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения? Очевидно, что вопрос риторический.

Нормирование кремния в воде

В ДСанПиН [3] кремний представлен как вещество второго класса опасности, в связи с чем нормируется по санитарно-токсикологическому признаку вредности на уровне $d'' 10$ мг/л (приложение 2, таблица 1, №26). Автор, как член рабочей группы по внесению изменений в этот документ, еще до начала ее работы убедил разработчиков в необходимости отмены этого норматива и, не без удовлетворения, отметил согласие с его мнением. Дальнейшее развитие событий целесообразно проследить по официальному ответу автора после окончания заседаний рабочей группы (цит. языком оригинала).

При аналізі остаточної редакції документу на превеликий подив виявлено нормування кремнію на рівні $d'' 10$ мг/л у водопровідній воді з поверхневих та підземних джерел та воді у місцях розливу у споживчу тару при виробництві фасованої питної води, з пунктів розливу у тару споживача, бюветів (Таблиця 2 Санітарно-токсикологічні показники безпечності питної води). У попередніх редакціях документу, які були розглянуті на перших трьох засіданнях Робочої групи, цей норматив стосувався кремнію

у воді відповідно до п. 3.14.1. «Під час обробки питної води відповідними реагентами визначаються: 1) Не рідше одного разу на зміну вміст: поліфосфатів (норматив $d'' 3,5$ мг/л), кремнію (норматив $d'' 10$ мг/л) та залишкових кількостей інших введених реагентів (крім знезаражуючих)». Тобто мова йде про техногенний кремній (*необоснованность этого представлена выше*, вид. автором). В остаточній редакції ДСанПиН 2.2.4-171-20, яку представлено на останньому, четвертому засіданні Робочої групи і яку пропонується надати у МОЗ для узгодження, цей пункт вилучено, а замість нього введено норматив для природнього кремнію.

О природном кремнии

Для Украины эта проблемы не актуальна. Так, по данным [14, 15], в большинстве поверхностных водных объектов Украины концентрация растворенного кремния не превышает предельно допустимую для питьевой воды, предназначенной для потребления населением ($d'' 10$ мг/л). Поэтому воду из таких источников после соответствующей подготовки можно рекомендовать для питьевого водоснабжения.

История разработки ПДК активированной кремниевой кислоты в воде в статье [1] описаны наиболее полно. В Советском Союзе необходимость в гигиенической оценке содержания соединений кремния в питьевой воде возникла в 1960-х годах в связи с внедрением в практику подготовки питьевой воды так называемой активированной кремнекислоты (продукта обработки силиката натрия серной кислотой) в качестве флокулянта. Эта работа выполнялась в токсикологической лаборатории при кафедре коммунальной гигиены Первого МОЛМИ им. И. М. Сеченова научными сотрудниками С. А. Шиган и Б. Р. Витвицкой в 1970–1971 годах [16, 17].

Авторами были установлены пороговые концентрации по органолептическому показателю вредности (привкусу): активированной кремнекислоты — 500 мг/л, силиката натрия — 1000 мг/л. Среднесмертельная доза [DL₅₀] реагента не установлена ввиду низкой токсичности испытываемых веществ (отсутствие гибели животных даже при введении предельных по объему доз — 2000 мг/кг в течение суток за 12 приемов). В двухмесячном эксперименте с ежедневным введением доз активированной кремнекислоты (130 мг/кг) и силиката натрия (200 мг/кг) не выявлено кумулятивного эффекта. Гибель животных в этом эксперименте также не отмечена.

В хроническом пятимесячном санитарно-токсикологическом эксперименте на двух видах лабораторных животных был использован ряд неспецифических интегральных токсикологических тестов и испытаны дозы от 65 до 0,25 мг/кг. В столь широко поставленном эксперименте (во второй половине срока) отмечено только снижение уровня одного фермента — альдолазы (следует отметить, что в клинической практике повышение альдолазы отмечается при поражениях печени и дистрофических болезнях мышц). У животных, получавших силикат натрия в дозе 65 мг/кг отмечалось снижение уровня альдолазы в сыворотке крови, начиная с третьего месяца эксперимента. У животных, получавших дозу 6,5 мг/кг, снижение альдолазы зарегистрировано однократно, только на пятом месяце эксперимента. На основании этого доза силиката натрия 6,5 мг/кг оценена авторами как пороговая, а доза 2 мг/кг — как максимальная недействующая доза в условиях хронического эксперимента. Статистическая обработка результатов эксперимента свелась к расчету средней величины показателей по группам животных, без указания ошибки сред-

ней и сигмального отклонения.

Поскольку влияние исследованных веществ на органолептические свойства воды было крайне слабо выражено, а недействующая доза по санитарно-токсикологическому показателю в отчете формально провозглашена, Комиссией по гигиеническому нормированию в качестве норматива был закреплен санитарно-токсикологический признак вредности, а также предложена и утверждена его величина. В официальный перечень «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» норматив впервые был введен в 1972 г. в следующей редакции: «Силикат натрия (по SiO₃) (выделено нами) 50 мг/л, по санитарно-токсикологическому признаку вредности». Эта редакция была повторена в документе «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» (№ 1166-74).

В «Дополнительный перечень предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования» (утвержден в 1976 г., № 1521) введена редакция норматива: «Кремниевая кислота активированная 50 мг/л, по санитарно-токсикологическому признаку вредности» без отмены вышеуказанной редакции норматива 1972 г. В том же документе в редакции 1980 г. (№ 2263-80) фигурирует норматив: «Кремний — 10 мг/л, по санитарно-токсикологическому признаку» без указания класса опасности с примечанием об отмене норматива 1974 г.

Второй класс опасности кремния в питьевой воде был установлен в соответствии с критериями, изложенными в МУ 2.1.5.720-98 [18]. Проведенное авторами [1] воспроизведение расчета класса опасности силикатов в воде (табл. 1) показывает, что критерием для

отнесения кремния ко второму классу опасности явилось отношение пороговой концентрации хронического воздействия к пороговой концентрации по органолептическому признаку (первый критерий). Представляется, что этот критерий, очень важный для многих веществ, для кремния мало актуален, поскольку сигнального значения (важного для первого критерия) пороговая концентрация силиката натрия в воде на уровне 1000 мг/л, да еще по привкусу, не имеет, а пороговая концентрация по токсикологическому признаку дана формально, как это отмечено выше. В то же время, по следующим двум критериям (второму и третьему) силикаты уверенно попадают в четвертый класс. Основания для изучения отдаленных последствий (четвертый критерий) контакта человека с кремнием — элементом, занимающим второе место по распространенности в земной коре, отсутствуют. Пятый критерий относительно природных силикатов (ионы или коллоиды) также не может быть использован по существу; для гигиены воды имеет значение не «химическая» стабильность кремния в воде как химического элемента, а биологическая доступность форм его присутствия в воде, которая неуправляемо изменяется под влиянием многих факторов водной среды.

При анализе табл. 1 классификации опасности веществ возникает

вопрос о правомерности отнесения кремния к «высокоопасным» (!) веществам при поступлении перорально, поскольку кремний не проявил токсичности в остром опыте, кумулятивных свойств в условиях подострого токсикологического эксперимента, специфических эффектов в пятимесячном хроническом эксперименте при ежедневном введении дозы 65 мг/кг. Наконец, кремний — вещество, в окружении которого человек живет и с которым тесно контактирует, например, с кислородом, кальцием, калием, хлоридами.

В последующие годы предпринимались некоторые попытки использования в санитарно-гигиенической практике норматива по содержанию кремния в воде. В 1978–1981 годах появились публикации доктора медицинских наук, профессора В. Л. Сусликова [19, 20], в которых отмечалось совпадение повышенных показателей заболеваемости уролитиазом (мочекаменная болезнь) в

Таблица 1

Классификация опасности веществ при этапном обосновании ПДК (ОДУ) веществ в воде [17]

Этап оценки опасности вещества	Критерий	Класс опасности			
		Первый (чрезвычайно опасные)	Второй (высокоопасные)	Третий (умеренно опасные)	Четвертый (малоопасные)
1	ПК _{хр.} /ПК _{орг.} (ПК _{сан.})	–	< 10	10-100	> 100
2	ПК _{хр.} , мг/л	< 0,01	0,01-1	1-100	> 100
3	DL ₅₀ /ПД _{хр.}	> 10 ⁵	10 ⁵ –> 10 ⁴	10 ⁴ –10 ²	< 10 ²
4	ПД _{общ.} /ПД _{орг.}	> 10	4–10	1–3	0,1-1
5	Стабильность	> 15 суток	1-30 суток	1-24 часа	< 60 мин
Расчет класса опасности для силикатов (по данным [16])					
1	ПК _{хр.} /ПК _{орг.} (ПК _{сан.})	–	6,5×35 /1000 = 0,23	–	–
2	ПК _{хр.} , мг/л	–	–	–	6,5×35 = 227,5
3	DL ₅₀ /ПД _{хр.}	–	–	–	5000/6,5 = 777
4	ПД _{общ.} /ПД _{орг.}	–	–	–	–
5	Стабильность	–	–	–	–

Примечания:

DL₅₀ — доза средняя смертельная

ПД_{хр.}, (ПК_{хр.}) — пороговая доза (концентрация) хронического опыта

ПД_{общ.}, (ПК_{общ.}) — пороговая доза (концентрация) хронического опыта по общетоксическому эффекту

ПК_{орг.} — пороговая концентрация по органолептическому признаку вредности

ПК_{сан.} — пороговая концентрация по влиянию на санитарный режим водоема

некоторых административных районах Чувашской АССР (названных им Присурским субрегионом) с повышенным (по сравнению с другими районами) содержанием кремния в почвах и растениях, а также повышенными (по сравнению с официальным гигиеническим нормативом 1972 г.) концентрациями кремния в грунтовых и межпластовых водах, используемых местными жителями для питьевых целей.

Не подвергая сомнению истинность собранных В. Л. Сусликовым фактических данных, необходимо обратить внимание на методологию планирования его исследований и обработки данных. Данные по заболеваемости были взяты автором из сводок официальной медицинской статистики. В его работах нет анализа уровня медицинской помощи в районах наблюдения, а также собственных исследований заболеваемости населения уролитиазом. В частности, отсутствуют данные о распределении больных, использовавших источники питьевой воды с разными концентрациями кремния, по группам, длительности использования больными уролитиазом данных источников водоснабжения. Хотя факты, приведенные в работе, свидетельствуют о широком диапазоне концентраций кремния в воде подземных источников питьевого водоснабжения Присурского субрегиона. Не были учтены и такие факторы, как жесткость воды и другие минеральные компоненты ее состава, вносящие свой вклад в заболеваемость уролитиазом. Статистическая обработка данных была ограничена корреляционным анализом заболеваемости по обращаемости и усредненными по субрегиону концентрациями кремния в питьевой воде.

Таким образом, установленная В. Л. Сусликовым «прямая положительная корреляционная связь уровня заболеваемости населения некоторых районов Чувашии мочекаменной болезнью с

содержанием кремния в источниках водоснабжения [$r = + (0,8 \pm 0,12)$], полученная на методологически неправильной основе, не может быть расценена как причинно-следственная для обоснования гигиенического норматива содержания природного кремния в питьевой воде. В связи с этим, следует напомнить известное положение математической статистики: «Чтобы статистические модели выполняли свою функцию одного из «блоков» в системе доказательства причинно-следственных связей, они должны быть корректно построены, а полученные результаты корректно представлены и проанализированы» [21]. Нахождение статистически значимых корреляционных связей между уровнями факторов среды обитания и здоровьем населения — это не доказательство наличия причинно-следственной связи между ними, а лишь статистическое подтверждение гипотезы о возможном ее наличии. Это подтверждение является необходимым (но недостаточным) этапом работы для перевода гипотезы в разряд твердо установленных фактов. Для полного доказательства нужен еще ряд других, как статистических, так и нестатистических подтверждений.

Поэтому, вывод В. Л. Сусликова о ведущей роли кремния в генезе мочевых камней, полученных в опытах на животных, при внимательном анализе результатов эксперимента не убедителен.

Такой же методологически некорректный подход прослеживается в диссертационных работах учеников В. Л. Сусликова С. П. Сапожникова [22], Р. В. Степанова [23], А.Н. Андреева [24], которые не содержат новых данных о физиологических (патофизиологических) механизмах взаимодействия кремния с живым организмом и не могут служить основой для обоснования гигиенического норматива кремния в пить-

евои воде.

На диссертации А.Н. Андреева представляется необходимым остановиться подробнее. В автореферате [24] автор, рассматривая показатели заболеваемости населения Присурского субрегиона Чувашской ССР, пользующегося водой, содержащей кремний в *повышенных* (выделено нами) концентрациях (до 26,5 мг/л), считает очевидным, что кремний в питьевых водах может являться фактором, способствующим развитию возрастной катаракты. При корреляционном анализе между заболеваемостью возрастной катарактой с содержанием, соотношением микроэлементов в питьевых водах автором установлена сильная прямая связь от концентрации кремния ($r = +0,968$, $p < 0,05$), соотношения кремния с фтором ($r = +0,941$, $p < 0,05$), кремния с кальцием ($r = +0,895$, $p < 0,05$), кремния с магнием ($r = +0,804$, $p < 0,05$).

Различные уровни природного кремния в питьевых водах и определенные соотношения его с другими микроэлементами, такими как кальций, фтор, магний, возможно, определяют характер помутнения хрусталика. При *повышенном* (выделено нами) содержании кремния (15,7 мг/л) и высоких показателях соотношений кремний/кальций (0,09), кремний/фтор (24,5), кремний/магний (0,86) во второй серии экспериментов у животных опытной группы выявлено формирование помутнения хрусталика только в передних субкапсулярных и корковых слоях. При пониженной же концентрации кремния (5,7 мг/л) и низких соотношениях кремний/кальций (0,01), кремний/фтор (15,3), кремний/магний (0,29) в контрольной группе во второй серии опытов обнаружено формирование помутнения в ядерной зоне, удельный вес которого достигал до 38,9 %. Однотипный характер помутнения хрусталика нами обнаружен также у жителей сравниваемых субрегионов. Так,

среди исследованных глаз с начальной возрастной катарактой из Присурского субрегиона преобладали корковые помутнения — в 63,74 % случаев, тогда как в контрольном субрегионе в 37,96 % — ядерные.

Более подробное знакомство с диссертацией автора [25] показывает следующее.

Прежде всего, обращает внимание отсутствие в обзоре литературы анализа взаимосвязи кремния в воде с какой-либо патологией.

Для изучения заболеваемости и распространенности возрастной катаракты по почвенным зонам была использована почвенная карта республики, проведен перерасчет показателей по типам и разновидностям почв. Для исследования заболеваемости по гидрогеологическим районам была использована гидрогеологическая карта республики, проведен перерасчет показателей по зонам распространения водоносных горизонтов. При изучении заболеваемости по биогеохимическим субрегионам были использованы материалы биогеохимического районирования территории Чувашской ССР. Иными словами, эпидемиологический анализ заболеваемости по данным статистической медицинской отчетности отсутствует.

В 1-й серии экспериментов (120 крыс-самцов: 2 группы по 60 животных) в качестве контроля использована натуральная питьевая вода из Прикубниноцивильного субрегиона (д. Урасказы Янтиковского р-на), в опыте — вода с кремнием в виде метасиликата натрия (табл. 2). Во 2-й серии экспериментов в качестве контроля использована натуральная питьевая вода д. Шумерля Шумерлинского р-на, в опыте — питьевая вода д. Кудеиха Порецкого р-на (табл. 3).

При анализе табл. 2, 3 обращают

внимание относительно низкие концентрации кремния по сравнению с высокими общей жесткостью, кальцием и сверхвысокими уровнями цинка и железа. Возникает уместный вопрос о правомочности взаимосвязи катаракты с кремнием в воде. Как и в предыдущем случае, вопрос риторический.

Автор интерпретирует полученные результаты следующим образом.

1 серия. «Несмотря на наши ожидания, в опытной группе, где животные получали воду с *высоким* (выделено нами) содержанием в виде неорганической соли метасиликата натрия, удельный вес катаракты и степень помутнения хрусталика оказались значительно ниже, чем в контрольной группе при недостоверной разнице ($p > 0,05$).

2 серия «У животных опытной группы помутнение хрусталика формировалось только в средних субкапсулярных и корковых слоях. Помутнение ядерной зоны хрусталика в данной группе не выявлено, тогда как в контрольной группе поражение ядерной зоны достигало 38,89 %».

Далее автор резюмирует, что действие кремния в питьевой воде в *высоких* (выделено нами) концентрациях потенцируется кальци-

Таблица 2

Результаты 1-й серии экспериментов

Ионный состав	Контроль	Опыт
Хлориды, мг/л	36,7	36,7
Сульфаты, мг/л	16,9	16,9
Общая жесткость, мг-экв/л	13,8	13,8
Кальций, мг/л	26,2	26,2
Магний, мг/л	39,6	39,6
Кремний, мг/л	3,65	16,0
Фтор, мг/л	0,26	0,26
Цинк, мг/л	116	116
Железо, мг/л	50	50
Кремний/кальций	0,014	0,061
Кремний/магний	0,09	0,4
Кремний/фтор	14	6,5

ем, фтором, магнием. Эффект действия выражается в резком нарушении липидного и гидроперекисного обмена с явно выраженными корковыми изменениями в хрусталике.

Таким образом:

1. Помутнение хрусталика как у людей, так и у экспериментальных животных наиболее интенсивно происходит при поступлении с питьевой водой высоких концентраций кремния (> 10 мг/л) в сочетании с кальцием, магнием и фтором в следующих соотношениях: 0,089; 0,86; 24,5.

Таблица 3

Результаты 2-й серии экспериментов

Ионный состав	Контроль	Опыт
Хлориды, мг/л	124	88
Сульфаты, мг/л	95,1	18,5
Общая жесткость, мг-экв/л	21,2	8,0
Кальций, мг/л	565	180
Магний, мг/л	20	18,2
Кремний, мг/л	5,7	15,7
Фтор, мг/л	0,36	0,64
Цинк, мг/л	30	45
Железо, мг/л	108	168
Кремний/кальций	0,001	0,089
Кремний/магний	0,29	0,86
Кремний/фтор	15,8	24,5

2. Помутнение хрусталика как у людей из Присурского субрегиона, так и у экспериментальных животных, содержащихся на воде из Присурского субрегиона с *высоким* (выделено нами) содержанием кремния, носит явно выраженный корковый характер.

В заключение следует отметить, что в обширной литературе, посвященной обоснованию роли водного фактора в этиологии уролитиаза, инфаркта миокарда, катаракты и других распространенных неинфекционных болезней, а также оценке влияния на здоровье населения минерального состава питьевой воды, других данных о патогенетической роли кремния (кроме публикаций В. Л. Сусликова и его учеников) нет [1].

Применительно к агgravированному подходу к оценке влияния кремния на организм следует упомянуть статью Т. Н. Метельской с соавт. [26]. Не подвергая сомнению истинность норматива кремния в питьевой воде на уровне 10 мг/л, авторы на основании полученных ими данных считают концентрацию кремния 12,5 мг/л допустимой для питьевой воды с жесткостью в пределах от 4 до 7 мг-экв/л. При потреблении воды с жесткостью 0,5 мг-экв/л допустимый уровень содержания кремния может быть увеличен до 25 мг/л. Для установления верхнего предела жесткости изучена зависимость числа отклонений биохимических и морфофункциональных показателей у животных, получавших одни и те же уровни кремния (у), от величины жесткости воды (х). Аппроксимирующее уравнение представляет собой параболу второго порядка:

$$(y = 3,8 x^2 - 30,2 x + 66,9,$$

где величина у установлена по значению критерия χ^2 ($\chi^2 = 3,84$). Путем решения данного уравнения установлен верхний предел жесткости, при кото-

ром допустимо увеличение концентрации кремния до 25 мг/л, равный 2,5 мг-экв/л, что соответствует общему содержанию 260 мг/л.

Авторы приходят к выводу, что существующий норматив содержания кремния в питьевой воде (10 мг/л) не только достаточно надежен, но и может быть увеличен до 25 мг/л при использовании воды с жесткостью до 2,5 мг-экв/л, а при потреблении воды с жесткостью от 2,5 до 7 мг-экв/л — до 12,5 мг/л.

Анализ нормирования кремния в воде в современной нормативной базе показывает следующее. Во всех последних редакциях Руководства по контролю качества питьевой воды (1994, 2004, 2011, 2017) [27-30], в котором обобщен мировой опыт гигиенического нормирования химических веществ в воде, нет упоминания о допустимом содержании кремния в воде и о необходимости его гигиенического нормирования. Отсутствует норматив содержания кремния в «Директиве Совета ЕС относительно качества воды, предназначенной для потребления человеком» в редакциях 1998 года [31] и 2017 года [32], а также в национальных нормативных документах по регламентации химического состава питьевой воды Франции, Германии, Японии, США и других стран.

В завершение следует отметить, что норматив кремния отсутствует в ДСТУ 4808-2007 [33], регламентирующим качество воды в источниках централизованного питьевого водоснабжения.

Фрагментарно биологическая роль и медицинское применение кремния, в данном случае его актуальное иммуностимулирующее действие, выглядят следующим образом [4].

Биологическая роль кремния.

При туберкулезе легочные ткани

теряют в среднем 50 % кремния, костные — свыше 40 %. У морских свинок, погибших от экспериментального туберкулеза, снижалось содержание кремния в легких, костях, хрящах, зубах, коже, мышцах, селезенке, крови и желчи, но повышалось в головном и костном мозге и в мозжечке.

Иммунитет к туберкулезу тесно связан с содержанием кремния в легких. На это указывает высокая концентрация данного элемента в легких человека и устойчивых к туберкулезу животных (в легких морских свинок, наиболее подверженных заболеванию туберкулезом, содержится лишь 0,03—0,08 % SiO_2), а также то, что очагами поражения туберкулезом обычно являются те участки легких, которые содержат наименьшее количество кремния (в наиболее уязвимой верхней правой доле легких содержится 0,24 % SiO_2 , а в самой устойчивой к заболеванию правой нижней — 0,80 %).

Поджелудочная железа человека и животных, отличающаяся весьма высоким содержанием органического кремния и, по-видимому, регулирующая метаболизм кремния в организме, менее других органов подвержена туберкулезным заболеваниям. У больных туберкулезом содержание кремния в поджелудочной железе значительно падает. По-видимому, эта железа транспортирует свой кремний в легкие, где он играет защитную роль. У больных туберкулезом уменьшается выделение кремнезема с мочой. На защитную функцию кремния указывает и то, что в период беременности восприимчивость к туберкулезу возрастает. Это, по-видимому, связано с тем, что плод поглощает из организма матери значительное количество кремния (содержание кремния в поджелудочной железе во время беременности резко снижается).

При туберкулезном поражении лимфатических перибронхиальных уз-

лов рогатого скота и человека содержание кремния в них возрастает в 2—11 раз, что указывает на мобилизацию этого элемента для борьбы с болезнью.

При патологических процессах, сопряженных с нарушением нормального минерального состава организма, содержание кремния изменяется в гораздо большей степени, чем других элементов. Так, например, при туберкулезной кахексии содержание кремния в костных тканях падает более, чем на 45 %, тогда как потери кальция и магния составляют менее 25 и, соответственно, 13 %. Это показывает, насколько кремний необходим организму для обеспечения защитных функций и обменных процессов, так как организм черпает из своих минеральных резервов наиболее нужные для этой цели компоненты [34].

Иммуностимулирующее действие

В контролируемых исследованиях на мышах и крысах было показано, что субхроническое и кратковременное воздействие этого соединения может оказывать благотворное влияние на механизмы защиты, стимулируя иммунную систему за счет увеличения нейтрофилов, Т-лимфоцитов и NK-клеток. Кремний также активирует фагоциты и, следовательно, дополнительно производство ROS [35-37], который может помочь легким выводить инфекционные агенты. У крыс кристаллический диоксид кремния вызывал пролиферацию и активацию CD8^+ Т — клеток и, в меньшей степени, CD4^+ Т — клеток.

В последнее время “анионный щелочной минеральный комплекс” Barodon® показал иммуностимулирующее действие у лошадей [38], свиней [39] и других животных. Barodon® представляет собой смесь силиката натрия (M_2SiO_3 , $\text{M} = \text{Na}, \text{K}$) и некоторых солей металлов в щелочном растворе (pH = 13,5), где натрий-силикат (натриевое

жидкое стекло) составляет 60 % от общего содержания. В плацебо-контролируемом эксперименте на свиньях оценивали иммуностимулирующий эффект Barodon® путем измерения пролиферации и активации клеток иммунной системы CD4⁺ CD8⁺ Т — лимфоцитов в периферической крови и лимфоузлах [39]. Как известно, Т — лимфоциты могут играть определенную роль в процессе активации вторичных иммунных реакций [40]. Barodon® действовал в основном в лимфоузлах, что подразумевает роль в антигенной стимуляции иммунных тканей [39]. Barodon® индуцировал повышенные уровни лимфоцитов МНС-II и non-T/non-B (N) клеток, а также повышал стимуляцию митогенной активности, включая активность РНА, concanavalin A и pokeweed mitogen [39, 41]. В плацебо-контролируемом эксперименте на свиньях показано, что этот минеральный комплекс оказывает адъювантный эффект с вакцинами против холеры и пневмонии свиней путем увеличения титра антител и пропорции иммунных клеток [42]. Кроме того, Barodon® показал неспецифические иммуностимулирующие эффекты у лошадей и высокую фагоцитарную активность против *Staphylococcus equi* subsp. *equi* и *Staphylococcus aureus* [38]. Применение Barodon® у лошадей сократило количество клинических осложнений, в том числе вызванного стрессом заболевания дыхательных путей, что предполагает активацию популяций клеток иммунной системы аналогично инактивации *Propionibacterium acnes* [43, 44]. Точный механизм иммуностимулирующего действия Barodon® не известен, хотя высказано предположение о ведущей роли в этом процессе силиката натрия. В самом деле, силикат натрия, как известно, распадается под влиянием HCl желудочного сока на биодоступную орто-кремниевую кислоту. Таким образом, все наблюдаемые

фармакологические эффекты Barodon® фактически объясняются влиянием орто-кремниевой кислоты.

Чистый метасиликат натрия (Na₂SiO₃) также имеет иммуностимулирующее действие и действует как мощный активатор митохондрий путем повышения митохондриальной утилизации кислорода [45]. Эти результаты подтверждают гипотезу о ведущей роли силиката натрия в иммуностимулирующем действии Barodon®.

Кремний как биологически активный компонент минеральных вод

Курсовое использование кремниевых вод способствует нормализации баланса перекисного окисления липидов / антиоксидантной защиты (ПОЛ/АОЗ) у крыс в пострadiационном периоде [46]. Кремний входит в структуру супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы [47], поэтому изменение содержания кремния в организме будет отражаться на интенсивности, а главное, сбалансированности ПОЛ. Сбалансированное состояние ПОЛ при введении кремния наряду с коллоидным характером его растворимых соединений должно формировать условия для более благоприятного протекания процессов детоксикации в организме. Установлено, что коллоидный диоксид кремния оказывает регулирующее влияние на активность сукцинатдегидрогеназы, ацетилхолинэстеразы, эстераз А и В в печени, что свидетельствует о системном действии кремния на организм и о возможности его влияния на регуляторные реакции. Показаны антигельминтное, фунгицидное и противовирусное действие кремнийорганических соединений [48].

Выполнены доклинические исследования на экспериментальных животных минеральных вод (МВ) с различным содержанием метакремниевой кислоты

(«Аппола» 43,88 — 55,50 мг/л [49]; «Березовская» 41,2-62,7 мг/л [17]; подземная вода скв. № 1-ДК с. Нижнее Солотвино Ужгородского района Закарпатской области — 169 — 206 мг/л [50]; минеральная вода скв. № 3-Н Хустского района Закарпатской области — 79 — 97 мг/л [51]. Помимо других бальнеологических эффектов выявлена в той или иной степени выраженная стимуляция гуморального звена иммунной системы.

В связи с вышеизложенным, норматив предельно допустимого содержания кремния в питьевой воде (d" 10 мг/л), приведенный в ДСанПиН 2.2.4-171-10 и отраженный в новой редакции этого документа, с гигиенической, медико-экологической, медико-биологической и технологической точек зрения следует признать абсолютно необоснованным и несостоятельным.

Авторы книги «Кремний и жизнь» [34] пророчески предрекли, что в XXI веке роль кремния в процессах жизни будет углубляться, а ее значимость станет безусловной и несомненной.

Литература

1. Мазаев В. Т., Шлепнина Т. Г. Оценка степени санитарной опасности соединений кремния в природной и питьевой воде (в порядке обсуждения) Водоснабжение и санитарная техника. 2011. №7. С. 13 — 20.
2. Алексеев В. С., Болдырев К. А., Тесля В. Г. О необходимости пересмотра нормативного содержания кремния в питьевой воде Водоснабжение и санитарная техника. 2011. №5. С. 56 — 60.
3. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171-10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747.
4. Мокиенко А.В. Кремний в воде. Гигиенические и медико — биологические аспекты. Одесса. Фенікс. 2020. 206 с.
5. Мокиенко А.В. К вопросу о целесообразности нормирования кремния в питьевой воде. Вода: гигиена и экология. 2017. №1-4. С. 9-17.
6. Мокієнко А.В. Щодо доцільності нормування кремнію у питній воді. Четверта науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», м. Трускавець, 6–10 листопада 2017 р. С. 348-354.
7. Мокиенко А.В. Нормирование кремния в питьевой воде как нецелесообразность. Бюллетень XVII чтений им. В.В. Подвысоцкого, Одесса, 24-25 мая 2018 г. Т. 2. С. 48-51.
8. Мокієнко А.В. Щодо недоцільності нормування кремнію та магнію у питній воді. Зб. мат-лів наук. — практ. конф. з міжн. участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». Київ. 12 березня 2019 р. С. 116.
9. Мокиенко А.В. Кремний в воде: от токсичности к эссенциальности. Вісник морської медицини. 2020. №4. С. 129-135.
10. Водоснабжение и водоотведение. Энциклопедия. Сост. А.В. Кобзарь, А.В. Кобзарь; под ред. А.Е. Попова. К. Логос. 2002. 488 с.
11. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.: ФГУП ЦПП, 2004. 142 с. (недействующие на территории Украины с 01.01.2014 г.)
12. ДБН В.2.5-74: 2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Затв. наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 р. № 133 та від 28.08.2013 р. № 410. Чинні з 01-01-2014 р. Київ. 2013. 301 с.
13. Технология очистки природных вод. Л. А. Кульский, И. П. Строкач. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Вища шк. Головное изд-во. 1986. 352 с.
14. Линник П. Н., Дикая Т. П. Содержание, формы нахождения и особенности распределения и миграции кремния в поверхностных водах Украины Водные ресурсы. 2014. Т. 41, №6. С. 606 — 620.
15. Жежеря Т.П., Линник П. Н. Кремний в поверхностных водах Украины. Вода: гігієна та екологія. 2017. Т. 5 (1-4). С. 28-39.
16. Гигиеническая и санитарно-токсикологическая характеристика новых реагентов, добавляемых в воду в процессе ее обра-

- ботки. С. Н. Черкинский и др. Научно-технический прогресс и профилактическая медицина. Ч. 1. М. Первый МОЛМИ им. И. М. Сеченова, 1971.
17. Шиган С.А., Витвицкая Б.Р. Гигиеническое обоснование содержания остаточных количеств активированной кремнекислоты и силиката натрия в питьевой воде. Научный отчет кафедры коммунальной гигиены Первого МОЛМИ им. И. М. Сеченова. Арх. № 315. М. 1972.
18. МУ 2.1.5.720-98 Методические указания «Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Утв. Главным гос. сан. врачом РФ 15 октября 1998 г.
19. Сусликов В. Л. К гигиенической оценке роли кремния в питьевой воде Гигиена и санитария. 1979. №7. С. 101 — 103.
20. Сусликов В. Л., Семенов В. Д., Ляшко Л. С. К обоснованию предельно допустимой концентрации кремниевой кислоты в питьевой воде. Гигиена и санитария. 1979. №11. С. 17 — 22.
21. Вараксин А. Н. Статистические модели регрессионного типа в экологии и медицине. Екатеринбург, 2006.
22. Сапожников С. П. Гигиеническая оценка микроэлементного состава водно-пищевых рационов в связи с изучением причинно-следственных связей хронических неинфекционных заболеваний. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1990.
23. Степанов Р. В. Материалы к изучению причинно-следственных связей инфаркта миокарда с водным фактором. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Чебоксары, 1992.
24. Андреев А.Н. Изучение причинно-следственных связей возрастной катаракты с биогеохимическими факторами. Автореф. дис.... канд. мед. наук. Одесса, 1992.
25. Андреев А.Н. Изучение причинно-следственных связей возрастной катаракты с биогеохимическими факторами: дис.... канд. мед. наук; 14.00.08 — глазные болезни. Одесса, 1991. 130 с.
26. О нормировании кремния в питьевой воде. Т. Н. Метельская и др. Гигиена и санитария. 1987. № 8. С. 19 — 21.
27. Руководство по контролю качества питьевой воды. 2-е изд. Том 1. Рекомендации. Женева: Изд-во ВОЗ. 1994. 258 с.
28. Guidelines for drinking water quality. The 3rd ed. Recommendations. World Health Organisation. Geneva 2004. V.1. 495p.
29. Guidelines for drinking water quality. The 4th ed. Recommendations. World Health Organisation. Geneva 2011. V.1. 541p.
30. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization; 2017. 631 p. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Режим доступа: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf>
31. Директива Совета Европейского Союза от 3 ноября 1998 г. по качеству воды, предназначенной для потребления человеком / 98/83/ЕС/ С. 59-91. Цит. по Зуев Е.Т., Фомин Г.С. Питьевая и минеральная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопасности М. Протектор. 2003. 320 с.
32. Directive (EU) 2020/2184 of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL. 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption.
33. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання. ДСТУ 4808-2007. К. Держспоживстандарт України, 2007. [Чинний від 01.01.2009]. 36 с.
34. Воронков М. Г., Зелчан Г. И., Лукевиц Э. Я. Кремний и жизнь. Биохимия, фармакология и токсикология соединений кремния. Рига. ЗИНАТНЕ. 1978. 587 с.
35. Effect of silica inhalation on the pulmonary clearance of a bacterial pathogen in Fischer 344 rats. J.M. Antonini et al. Lung. 2000. 178 (6). P. 341 — 350.
36. Subchronic silica exposure enhances respiratory defense mechanisms and the pulmonary clearance of *Listeria monocytogenes* in rats. J.M. Antonini et al. Inhal. Toxicol. 2000.12 (11). P. 1017 — 1036.
37. Kumar R.K. Quantitative immunohistologic assessment of lymphocyte populations in the pulmonary inflammatory response to intratracheal silica Am. J. Pathol. 1989. 135 (4). P. 605 — 614.
38. Immunostimulatory effects of the anionic alkali mineral complex BARODON on equine lymphocytes. H.C. Koo et al. Clin Vaccine Immunol. 2006. 13 (11). P. 1255 — 1266.
39. Immunostimulatory effects of anionic alkali mineral complex solution Barodon in porcine lymphocytes. B.W. Yoo et al. J. Vet. Sci. 2001.

2 (1). P. 15 — 24.

40. Zuckermann F.A., Husmann R.J. Functional and phenotypic analysis of porcine peripheral blood CD4/CD8 double-positive T cells. *Immunology*. 1996. 87 (3). P. 500 — 512.
41. Immunostimulatory effects of anionic alkali mineral complex solution Barodon in porcine lymphocytes. B.W. Yoo et al. *J. Swine Health Prod.* 2002. 10. P. 265 — 270.
42. Park B.K., Park Y.H., Seo K.S. Lymphocyte subpopulations of peripheral blood in pigs treated with an ionized alkali mineral complex. *J. Vet. Sci.* 1999. 24. P. 67 — 74.
43. Moore B.R., Krakowska S., Robertson J.T. Evaluation of an immunostimulant in preventing shipping related respiratory disease. *J. Equine Vet. Sci.* 1996. 16. P. 78.
44. Flaminio M.J., Rush B.R., Shuman W. Immunologic function in horses after non-specific immunostimulant administration. *Vet. Immunol. Immunopathol.* 1998. 63 (4). P. 303 — 315.
45. Oner G., Cirrik S., Bakan O. Effects of silica on mitochondrial functions of the proximal tubule cells in rats. *Kidney Blood Press Res.* 2005. 28 (4). P. 203 — 210.
46. Зубкова С.М., Михайлик Л.В., Любимова Н.Н. Особенности действия питьевых минеральных вод на пострадиационные восстановительные процессы у крыс при различных дозах г-облучения. *Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры*. 1995. № 2. С. 27-28.
47. Антонюк М.В., Иванов И.Л. Антиатерогенные свойства различных типов углекислых минеральных вод при внутреннем их применении. *Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры*. 2002. № 1. С. 20-23.
48. Биологическая активность кремнийорганических соединений. Е.А. Клешинова и др. *Химико-фармацевтический журнал*. 1989. Т. 23, № 8. С. 956-959
49. Звіт про НДР: «Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних вод свердловини № 23731 Новотроїцького родовища Дніпропетровської області щодо обґрунтування можливості їх промислового розливу» Л.П. Горбач та ін. № держреєстрації 0234U000322, інв. № 1222. Одеса. 2005. 35 с.
50. Звіт про НДР «Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних мінеральних вод свердловин № 2055/3 і № 2316 с Березівське Дергачівського району Харківської області на підставі доклінічних досліджень та клінічних випробувань (доклінічні дослідження). А.Л. Погребний та ін. № держреєстрації 0107U006548, інв. № 1453. Одеса. 2008. 38 с.
51. Звіт про НДР «Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних вод свр. № 1-ДК с. Нижнє Солотвино Ужгородського району Закарпатської області щодо можливості їх практичного використання у курортній практиці та промислового розливу» А.Л. Погребний та ін. № держреєстрації 0107U006394, інв. № 1412. Одеса. 2008. 47 с.

References

1. Mazaev VT, Shlepnina TG Assessment of the degree of sanitary hazard of silicon compounds in natural and drinking water (by way of discussion) *Water supply and sanitary engineering*. 2011. No. 7. S. 13 - 20.
2. Alekseev VS, Boldyrev KA, Teslya VG On the need to revise the standard silicon content in drinking water *Water supply and sanitary engineering*. 2011. No. 5. S. 56 - 60.
3. On approval of the State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" 2.2.4-171-10. Order of the Ministry of Health of Ukraine of May 12, 2010 N 400. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine 1 July 2010 for N 452/17747.
4. Mokienko AV. Silicon in water. Hygienic and medico-biological aspects. *Odessa Fenix*. 2020. 206 p.
5. Mokienko A.V. On the question of the advisability of rationing silicon in drinking water. *Water: hygiene and ecology*. 2017. No. 1-4. S. 9-17.
6. Mokienko AV Regarding the expediency of rationing of silicon in drinking water. Fourth scientific-practical conference "Subsoil use in Ukraine. Investment Prospects", Truskavets, November 6–10, 2017, pp. 348-354.
7. Mokienko AV Standardization of silicon in drinking water as inexpediency. *Bulletin of XVII readings named after V.V. Podvysotsky, Odessa, May 24-25, 2018. Vol. 2. pp. 48-51.*
8. Mokienko AV Regarding the inexpediency of rationing of silicon and magnesium in drinking water. *Coll. Mat-Liv Sciences. - practice. conf. with int. participation "Environmental and*

- hygienic problems of human life." Kiev. March 12, 2019. P. 116.
9. Mokienko AV. Silicon in water: from toxicity to essential. Bulletin of marine medicine. 2020. No. 4. S. 129-135.
 10. Water supply and sewerage. Encyclopedia. Compiled by AV. Kobzar, AV. Kobzar; ed. A.E. Popov. K. Logos. 2002.488 s.
 11. SNiP 2.04.02-84 "Water supply. External networks and structures" M.: FGUP TsPP, 2004. 142 p. (inactive on the territory of Ukraine from 01.01.2014)
 12. DBN B.2.5-74: 2013 Water supply. External networks and structures. Basic design provisions. Approved by orders of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine dated 08.04.2013 № 133 and dated 28.08.2013 № 410. Valid from 01-01-2014 Kyiv. 2013. 301 p.
 13. Technology of natural water purification. L.A Kulsky, Il. P. Strokach. 2nd ed., Rev. and add. K.: Vischa school. Head publishing house. 1986.352 p.
 14. Linnik PN, Dikaya TP Content, forms of finding and peculiarities of distribution and migration of silicon in surface waters of Ukraine Water resources. 2014.Vol. 41, No. 6. S. 606 - 620.
 15. Zhezherya TP, Linnik PN Silicon in surface waters of Ukraine. Water: hygiene and ecology. 2017.Vol. 5 (1-4). S. 28-39.
 16. Hygienic and sanitary-toxicological characteristics of new reagents added to water during its processing. SN Cherkinskiy et al. Scientific and technical progress and preventive medicine. Part 1. M. First MOLMI them. I.M.Sechenov, 1971.
 17. Shigan S.A., Vitvitskaya B.R. Hygienic substantiation of the content of residual amounts of activated silicic acid and sodium silicate in drinking water. Scientific report of the Department of Communal Hygiene of the First MOLMI named after I.M.Sechenov. Arch. No. 315. M. 1972.
 18. MU 2.1.5.720-98 Methodical instructions "Substantiation of hygienic standards of chemicals in water of water bodies for household, drinking and cultural and household water use. Approved. The main state. dignity doctor of the Russian Federation on October 15, 1998
 19. Suslikov VL On the hygienic assessment of the role of silicon in drinking water Hygiene and sanitation. 1979. No. 7. S. 101 - 103.
 20. Suslikov VL, Semenov VD, Lyashko LS On the substantiation of the maximum permissible concentration of silicic acid in drinking water. Hygiene and sanitation. 1979. No. 11. S. 17 - 22.
 21. Varaksin AN Statistical models of regression type in ecology and medicine. Yekaterinburg, 2006.
 22. Sapozhnikov SP Hygienic assessment of the microelement composition of water-food rations in connection with the study of cause-and-effect relationships of chronic non-infectious diseases. Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. M., 1990.
 23. Stepanov RV Materials for the study of cause-and-effect relationships of myocardial infarction with the water factor. Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. Cheboksary, 1992.
 24. Andreev AN. Study of the causal relationships of age-related cataracts with biogeochemical factors. Abstract of the thesis. dis.... Cand. honey. sciences. Odessa, 1992.
 25. Andreev AN. Study of causal relationships of age-related cataract with biogeochemical factors: dis ... Cand. honey. sciences; 14.00.08 - eye diseases. Odessa, 1991. 130 p.
 26. About standardization of silicon in drinking water. T. N. Metelskaya and others. Hygiene and sanitation. 1987. No. 8. S. 19 - 21.
 27. Guidelines for drinking water quality control. 2nd ed. Volume 1. Recommendations. Geneva: WHO Publishing. 1994.258 s.
 28. Guidelines for drinking water quality. The 3rd ed. Recommendations. World Health Organisation. Geneva 2004. V.1. 495p.
 29. Guidelines for drinking water quality. The 4th ed. Recommendations. World Health Organisation. Geneva 2011. V.1. 541p.
 30. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization; 2017. 631 p. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Access mode: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf>
 31. Directive of the Council of the European Union of November 3, 1998 on the quality of water intended for human consumption / 98/83 / EC / pp. 59-91. Cit. by Zuev E.T., Fomin G.S. Drinking and mineral water. Requirements of world and European standards for quality and safety M. Protector. 2003. 320 s.

32. Directive (EU) 2020/2184 of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL. 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption.
33. Sources of centralized drinking water supply. Hygienic and environmental requirements for water quality and selection rules. DSTU 4808-2007. K. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2007. [Effective from 01.01.2009]. 36 s.
34. Voronkov M. G., Zelchan G. I., Lukevits E. Ya. Silicon and life. Biochemistry, pharmacology and toxicology of silicon compounds. Riga ZINATNE. 1978. 587 s.
35. Effect of silica inhalation on the pulmonary clearance of a bacterial pathogen in Fischer 344 rats. J.M. Antonini et al. Lung. 2000. 178(6). P. 341 – 350.
36. Subchronic silica exposure enhances respiratory defense mechanisms and the pulmonary clearance of *Listeria monocytogenes* in rats. J.M. Antonini et al. Inhal. Toxicol. 2000. 12(11). P. 1017 – 1036.
37. Kumar R.K. Quantitative immunohistologic assessment of lymphocyte populations in the pulmonary inflammatory response to intratracheal silica. Am. J. Pathol. 1989. 135(4). P. 605 – 614.
38. Immunostimulatory effects of the anionic alkali mineral complex BARODON on equine lymphocytes. H.C. Koo et al. Clin Vaccine Immunol. 2006. 13(11). P. 1255 – 1266.
39. Immunostimulatory effects of anionic alkali mineral complex solution Barodon in porcine lymphocytes. B.W. Yoo et al. J. Vet. Sci. 2001. 2(1). P. 15 – 24.
40. Zuckermann F.A., Husmann R.J. Functional and phenotypic analysis of porcine peripheral blood CD4/CD8 double-positive T cells. Immunology. 1996. 87(3). P. 500 – 512.
41. Immunostimulatory effects of anionic alkali mineral complex solution Barodon in porcine lymphocytes. B.W. Yoo et al. J. Swine Health Prod. 2002. 10. P. 265 – 270.
42. Park B.K., Park Y.H., Seo K.S. Lymphocyte subpopulations of peripheral blood in pigs treated with an ionized alkali mineral complex. J. Vet. Sci. 1999. 24. P. 67 – 74.
43. Moore B.R., Krakowska S., Robertson J.T. Evaluation of an immunostimulant in preventing shipping related respiratory disease. J. Equine Vet. Sci. 1996. 16. P. 78.
44. Flaminio M.J., Rush B.R., Shuman W. Immunologic function in horses after non-specific immunostimulant administration. Vet. Immunol. Immunopathol. 1998. 63(4). P. 303 – 315.
45. Oner G., Cirrik S., Bakan O. Effects of silica on mitochondrial functions of the proximal tubule cells in rats. Kidney Blood Press Res. 2005. 28(4). P. 203 – 210.
46. Zubkova S.M., Mikhailik L.V., Lyubimova N.N. Peculiarities of the effect of drinking mineral waters on post-radiation recovery processes in rats at various doses of γ -irradiation. Questions of balneology, physiotherapy and physical therapy. 1995. No. 2. S. 27-28.
47. Antonyuk M.V., Ivanov I.L. Antiatherogenic properties of various types of carbonated mineral waters when used internally. Questions of balneology, physiotherapy and physical therapy. 2002. No. 1. S. 20-23.
48. Biological activity of organosilicon compounds. E.A. Kleshchinova et al. Chemical and pharmaceutical journal. 1989. T. 23, No. 8. S. 956-959
49. Report on Research Work: “Medico-biological assessment of the quality and value of groundwater wells № 23731 Novotroitskoe field of Dnipropetrovsk region to justify the possibility of their industrial bottling” LP Gorbach et al. № state registration 0234U000322, inv. № 1222. Odessa 2005. 35 p.
50. Report on Research Work “ Medical and biological assessment of the quality and value of groundwater mineral wells” № 2055/3 and № 2316 s Berezhivske Dergachiv district of Kharkiv region on the basis of preclinical studies and clinical trials (preclinical studies). A.L. Pogrebny et al. № state registration 0107U006548, inv. № 1453. Odessa 2008. 38 p.
51. Research report “Medical and biological assessment of groundwater quality and value of St. № 1-DK s. Nyzhne Solotvyno, Uzhhorod district, Zakarpattia region, regarding the possibility of their practical use in resort practice and industrial bottling ” Pogrebny et al. № state registration 0107U006394, inv. № 1412. Odessa 2008. 47 p.

*Впервые поступила в редакцию 18.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Гигиена и профилактическая
медицина

Hygiene and Preventive
Medicine

УДК 614.48

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681609>

УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ СВІТЛОДІОДИ В ПРОБЛЕМІ ІНАКТИВАЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ

**Морозова Н.С.¹, Марієвський В.Ф.², Рідний С.В.¹, Головчак Г.С.¹,
Коробкова І.В.¹, Лях С.І.³, Попов А.А.¹**

¹Харківська медична академія післядипломної освіти

²ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
НАМН України»

³Харківський національний медичний університет
sergey.readney@gmail.com

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ СВЕТОДИОДЫ В ПРОБЛЕМЕ ИНАКТИВАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

**Морозова Н.С.¹, Мариевский В.Ф.², Ридный С.В.¹, Головчак Г.С.¹,
Коробкова И.В.¹, Лях С.И.³, Попов А.А.¹**

¹Харьковская медицинская академия последипломного образования

²ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.
Громашевского НАМН Украины»

³Харьковский национальный медицинский университет
ergey.readney@gmail.com

UV LEDS IN THE PROBLEM OF INACTIVATION OF MICROORGANISMS

**Morozova N.S.¹, Marievsky V.F.², Readney S.V.¹, Golovchak G. S.¹,
Korobkova I. V.¹, Lyakh S. I.³, Popov A. A.¹**

¹Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

²State Institution "Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named after
L.V. Gromashevsky National Academy of Medical Sciences of Ukraine "

³Kharkiv National Medical University
sergey.readney@gmail.com

Summary/Резюме

У статті викладаються сучасні підходи до використання УФ випромінювання для знезараження об'єктів навколишнього середовища. Представлений огляд світової літератури з позицій оцінки різних джерел УФ випромінювань. Висвітлюються чинники, що визначають ефективність УФ випромінювання. Розглядаються питання перспективності використання УФ світлодіодів для знезараження води, харчових продуктів і повітря приміщень.

Ключові слова: УФ випромінювання, ртутно-кварцові лампи, ультрафіолетові світлодіоди, мікроорганізми.

В статье излагаются современные подходы к использованию УФ излучения для обеззараживания объектов окружающей среды. Представлен обзор мировой литературы с позиций оценки различных источников УФ излучений. Освещаются факторы, определяющие эффективность УФ излучения. Рассматриваются вопросы перспективности использования УФ светодиодов для обеззараживания воды, пищевых продуктов и воздуха помещений.

Ключевые слова: *УФ излучение, ртутно-кварцевые лампы, ультрафиолетовые светодиоды, микроорганизмы.*

The article describes modern approaches to the use of UV radiation for the disinfection of environmental objects. A review of the world literature is presented from the standpoint of assessing various sources of UV radiation. The factors that determine the effectiveness of UV radiation are highlighted. Prospects of using UV light-emitting diodes for disinfection of water, food products and indoor air are considered.

Key words: *UV radiation, mercury-quartz lamps, ultraviolet LEDs, microorganisms.*

32

Ультрафіолетове бактерицидне випромінювання (УФ-випромінювання) широко використовується для знезараження повітря і поверхонь в приміщеннях. Здатність УФ-випромінювання інактивувати бактерії була відзначена ще в 1877 р. А. Downes і Т. Blunt, які опублікували дані про здатність сонячного світла й особливо його синьо-фіолетової області ефективно інактивувати бактерії [1].

УФ-випромінювання — це електромагнітне випромінювання ультрафіолетового діапазону в інтервалі довжин хвиль від 205 — 315 нм. За пропозицією II міжнародного конгресу зі світла в 1932 р. УФ-випромінювання заведено ділити на 3 групи за довжиною хвилі: А — 400 — 320 нм, В — 300 — 280 нм, С — 280 — 200 нм [2]. Всі ці ділянки характеризуються бактерицидною дією, проте найбільш виражену дію мають промені в області 253,7 — 257,6 нм.

В останні роки з'явилось безліч приладів на основі УФ С випромінювання, виробники яких гарантують миттєву загибель бактерій і вірусів. В цьому аспекті обговорюються ультрафіолетові світлодіоди (УФ-світлодіоди), які

знаходять найширше застосування для інактивації мікроорганізмів у воді, повітрі, харчових продуктах і на поверхнях.

Ультрафіолетовий світловипромінювальний діод (UV-LED) — це нове джерело ультрафіолетового випромінювання з багатьма особливостями, зумовленими природою нового пристрою. Однією з таких особливостей є різноманітність довжин хвиль, відсутніх у звичайних ультрафіолетових ртутно-кварцових лампах. Це дає можливість вибірково комбінувати кілька довжин хвиль для потенційно додаткових ефектів УФ-світлодіодів. Дослідження різних комбінацій довжин хвиль включаючи одночасне і послідовний вплив в різних ультрафіолетових діапазонах (УФС, УФВ, УФА) на бактерії *E. coli* й коліфаги MS2 у воді показало, що вплив УФ-світлодіодів з декількома довжинами хвиль залежить не тільки від довжини хвилі, а й від послідовності їх застосування. [3]

Згідно з даними інших авторів, забезпечення мікробіологічної безпеки питної води за допомогою обробки УФ-світлодіодами стала технологією, що

можливо замінити використання звичайних УФ ртутно-кварцових ламп, оскільки УФ-світлодіоди продемонстрували більш високий ефект інактивації вірусів у порівнянні з ртутними лампами [4]

Проведено дослідження ефективності УФ-світлодіодів довжиною хвилі 265, 280 і 300 нм для інактивації патогенних видів мікроорганізмів включаючи *P. aeruginosa*, *Legionella*, *E. coli*, *Bacillus subtilis* в порівнянні зі звичайною ультрафіолетовою лампою низького тиску з довжиною хвилі 254 нм. Профілі інактивації кожного виду показали або лінійну або сигмоїдальну криву виживання. Ґрунтуючись на константі швидкості інактивації мікроорганізмів, УФ-світлодіод з довжиною хвилі 265 нм показав найбільш ефективну щільність енергії, за винятком *E. coli*, у якій швидкість інактивації була однаковою при 265 нм і 254 нм. Споживання електроенергії необхідне для інактивації 3-log_{10} було найнижчим для 280 нм УФ-світлодіода для всіх протестованих мікроорганізмів. В результаті даної серії експериментів автори продемонстрували, що під час вибору довжини хвилі випромінювання для УФ-світлодіодів слід враховувати не тільки швидкість інактивації, а й енергоефективність. [5]

Порівняльна характеристика ефективності інактивації УФ-світлодіодами патогенів, що найбільш часто контамінують харчові продукти — кишкової палички, лістерії та сальмонели показала, що УФ-світлодіоди на довжині хвилі 258 і 268 нм досягали найвищого зниження логарифмічного рахунку. Автори прийшли до висновку що промислова значущість обробки УФ-світлодіодами на довжині хвилі 259, 268 і 275 нм може не тільки рівнятися, але і перевершувати ефективність інактивації традиційних ламп з довжиною хвилі 253,7 нм. У деяких випадках ефективність інактивації патогенів в харчових продуктах може бути поліпшена шляхом комбінування

довжин хвиль УФ-випромінювачів для досягнення синергії даного ефекту. Крім того, УФ-світлодіоди можна використовувати за температур охолодження. В цілому УФ-світлодіоди мають великий потенціал в харчовій промисловості завдяки своїм перевагам і можливостям вбудовування в різні системи обробки [6].

Особливе значення інактивувальна здатність УФ-світлодіодів набуває для знезараження повітря в приміщеннях. Тому дуже важливо оцінити реальну ефективність різних джерел УФ-випромінювання. Слід зазначити, що стосовно антимікробної дії традиційного УФ-випромінювання досить повно визначено механізм дії на мікробну клітину, що виявляється в деструктивно — модифікувальних фотохімічних пошкодженнях ДНК в клітинному ядрі мікробної клітини, що призводять до її загибелі. Що ж стосується вірусів, відомо, що представники різних сімейств мають різну чутливість до УФ-випромінювання в залежності від типу й кількості ланцюжків нуклеїнової кислоти вірусу, розміру генома. [7]

Ведучими параметрами таксономії вірусів є:

- тип їх генетичного матеріалу — нуклеїнової кислоти, тобто РНК — або ДНК — вмісні віруси;
- наявність ліпідної оболонки — віруси з оболонкою і без неї;
- кількість ланцюгів нуклеїнової кислоти, тобто одноланцюгові або дволанцюгові.

При цьому важливо відзначити наступні закономірності:

- віруси без ліпідно-білкової оболонки більш стійкі до УФ-випромінювання, ніж ті, що мають її;
- великі віруси менш стійкі, ніж дрібні вірусні частки;
- РНК-віруси більш стійкі до зовнішніх

Таблиця 1 **редне очищення всіх поверхонь в приміщенні, забезпечити оптимальне розташування джерела УФ-випромінювання в залежності від пла-**

Інактивація вірусів УФ-опроміненням

Вірус	Розмір віріона нм	Оболонка віріона	Стійкість до УФ
Грип А й В	50-130	+	низька
Ебола	805	+	низька
Коронавірус	95-130	+	середня
Кір	150-300	+	низька

впливів, ніж ДНК-віруси.

Світлодіодний пристрій UV-C, яке випромінює на піках 260 і 280 нм і комбінація 260-280 нм разом, використовувалося для інактивації ентеровірусів людини — вірус Коксакі А10 (CVA10, штам Kowalik), еховірус 30 (ECHO30, штам Bastianni), поліовірус 1 (PV1, штам Mahoni) і ентеровірус 70 (EV70, штам J670 / 71). Встановлено найбільш виражена ефективність світлодіода з довжиною хвилі 260 нм [8].

На особливу увагу заслуговує вплив випромінювання УФ-світлодіодів на очі та шкіру людини. УФ-випромінювання з довжиною хвилі 222 нм видане ексимерною криптон-хлорною лампою для шкіри не шкідливе. Однак тривалий вплив такого випромінювання на очі людини повністю не вивчено. Хоча в досліджах на пацюках пошкодження рогівки УФ-випромінюванням 222 нм не виявлені [12], розробники світлодіодних пристроїв вказують на необхідність надягати захисні засоби під час роботи приладів, що випромінюють ультрафіолетове світло високої інтенсивності і можуть завдати шкоди очам і шкірі [10].

Особливий інтерес представляє порівняння двох систем УФ-опромінення для знезараження лікарняних палат. Спостереження проведено в умовах штучного розпилення патогенів (*Klebsiella pneumoniae*, *C. difficile*) в попередньо забруднених приміщеннях. В результаті встановлено, що дезінфекція УФ-опроміненням була ефективною тільки після попередньої ретельне очищення поверхні від забруднень. Висновок авторів однозначний: перед УФ-дезінфекцією необхідно провести попе-

нування кожного конкретного приміщення і достатню тривалість циклу УФ-знезараження [7].

Таким чином використання УФ-випромінювання світлодіодів для інактивації мікроорганізмів досить перспективне в багатьох областях, зокрема знезараження води, харчових продуктів, повітря в приміщеннях тощо. В цілому дослідженнями в цій області доведено, що УФ-світлодіоди мають всі можливості для заміни традиційних ртутних ламп низького тиску для знезараження повітря в приміщеннях [8].

Перевагами світлодіодних джерел УФ-випромінювання є довговічність, компактність, екологічність, мала енергоємність, зручність утилізації. Що ж стосується знезараження повітря і поверхонь в приміщеннях, то пропонувати дані пристрої для тривалого застосування в присутності людей без достатньої доказової бази передчасно. Висока швидкість розмноження мікроорганізмів дозволяє їм адаптуватися до стресових впливів УФ-випромінювання за умови тривалого застосування як наслідок вибору корисних мутацій, що виникають в різних генах пов'язаних з репарацією і реплікацією ДНК.

Перевагами світлодіодних джерел УФ-випромінювання є довговічність, компактність, екологічність, мала енергоємність, зручність утилізації. Що ж стосується знезараження повітря та поверхонь в приміщеннях, то пропонувати дані пристрої для тривалого застосування в присутності людей без достатньої доказової бази передчасно. Висока швидкість розмноження мікроорганізмів дозволяє їм адаптуватися до

стресових впливів УФ-випромінювання за умови тривалого застосування як наслідок вибору корисних мутацій, що виникають в різних генах пов'язаних з репарацією та реплікацією ДНК.

Дослідженнями низки авторів показано, що застосування екранованого УФ-випромінювання в присутності людей не робить кардинального впливу на проблему зростання мікробного обсягнення повітря в період тривалого перебування людей в приміщенні [13].

Існує думка, що деконтамінація повітря доцільна як завершальна ланка під час підготовки приміщень до функціонування. УФ-випромінювання без застосування решти комплексу санітарно-гігієнічних заходів в приміщеннях не має сенсу.

Безсумнівний прогрес в галузі використання УФ-світлодіодів для знезараження повітря в приміщеннях породжує нові питання, що вимагають нових наукових і практичних рішень.

References/Литература

1. Downes A, Blunt T.P. Researches on the effect of light upon bacteria and other organisms // Proceedings of the Royal Society of Medicine. — 1877. — V. 26. — P. 488
2. Coblenz WW. The Copenhagen meeting of the Second International Congress on light. Science. 1932 Nov 4; 76 (1975): 412-5.
3. Song K, Taghipour F, Mohseni M. Microorganisms inactivation by wavelength combinations of ultraviolet light-emitting diodes (UV-LEDs) [J]. Science of the Total Environment, 2019, 665: 1103–1110.
4. Kim D K, Kim S J, Kang D H. Inactivation modeling of human enteric virus surrogates, MS2, Q_β, and ЦХ174, in water using UVC-LEDs, a novel disinfecting system [J]. Food Research International, 2017, 91: 115–123.
5. Rattanukul S, Oguma K. Inactivation kinetics and efficiencies of UV-LEDs against *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella pneumophila*, and surrogate microorganisms [J]. Water Research, 2018, 130: 31–37.
6. Green A, Popovich V, Pierscianowski J, et al. Inactivation of *Escherichia coli*, *Listeria* and *Salmonella* by single and multiple wavelength ultraviolet-light emitting diodes [J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2018, 47: 353–361
7. Ali S, Yui S, Muzslay M, et al. Comparison of two whole-room ultraviolet irradiation systems for enhanced disinfection of contaminated hospital patient rooms [J]. Journal of Hospital Infection, 2017, 97 (2): 180–184.
8. Mathebula T, Leuschner FW, Chowdhury S P. The Use of UVC-LEDs for the Disinfection of *Mycobacterium Tuberculosis* [C]// 2018 IEEE PES/IAS PowerAfrica, Cape Town, 2018, pp. 739–744.
9. Woo H, Beck S E, Boczek LA, et al. Efficacy of Inactivation of Human Enteroviruses by DualWavelength Germicidal Ultraviolet (UV-C) Light Emitting Diodes (LEDs) [J]. Water, 2019, 11: 1131, pp1–8.
10. Seoul Viosys UV LED Module Violeds <http://www.seoulviosys.com/common/download.asp?idx=107>
11. Носик Д.Н., Носик Н.Н. Борьба с вирусами. Дезинфекция — Москва: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018. — 160 с.
Nosik D.N., Nosik N.N. Fight against viruses. Disinfection - Moscow: LLC "Publishing House" Medical Information Agency", 2018. - 160 p.
12. Sachiko Kaidzu, Kazunobu Sugihara, Masahiro Sasaki, Aiko Nishiaki, Tatsushi Igarashi & Masaki Tanito (2019) Evaluation of acute corneal damage induced by 222-nm and 254-nm ultraviolet light in Sprague–Dawley rats, Free Radical Research, 53: 6, 611-617, DOI: 10.1080/10715762.2019.1603378.
13. Брусина Е.Б. Эпидемиология внутрибольничных гнойно-септических инфекций в хирургии / Е.Б. Брусина, И.П. Рычагов. — Новосибирск: Наука, 2006. — 171 с.
Brusina E.B. Epidemiology of nosocomial purulent-septic infections in surgery / E.B. Brusina, I.P. Levers. - Novosibirsk: Nauka, 2006. -- 171 p.

*Впервые поступила в редакцию 03.01.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 543.2/6: 504.064: 614.7: 678.073

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681611>

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПЭТ БУТЫЛОК, МЕРЫ ПО
МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

Зорина О. В.^{1,2}, Маврикин Е.А.³

¹ Международная академия экологии и медицины, Киев

² ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМНУ»,
Киев, e-mail: wateramnu@ukr.net

³ Институт водных проблем и мелиорации УААН, Киев
e-mail: evgeniy_mavrikin@ukr.net

**ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИН, ЩО ЗАБРУДНЮЮТЬ ДОВКІЛЛЯ
ВНАСЛІДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА З
ПЕРЕРОБКИ ВИКОРИСТАНИХ ПЕТ ПЛЯШОК, ЗАХОДИ З
МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ**

Зоріна О. В.^{1,2}, Маврикін Є.О.³

¹ Міжнародна академія екології та медицини, Київ

² ДУ «ІГЗ ім. О.М.Марзєєва НАМНУ», Київ
e-mail: wateramnu@ukr.net

³ Інститут водних проблем і меліорації НААНУ, Київ
e-mail: evgeniy_mavrikin@ukr.net

**IDENTIFICATION OF SUBSTANCES POLLUTING THE
ENVIRONMENT DUE TO THE FUNCTIONING OF THE
ENTERPRISE FOR PROCESSING OF USED PET BOTTLES IN THE
WEST ON THE ENVIRONMENT AND RISK MANAGEMENT**

Zorina O.V.^{1,2}, Mavrykin Y.O.³

¹ International Academy of Ecology and Medicine, Kiev

² State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Public Health, NAMSU", Kyiv
e-mail: wateramnu@ukr.net

³ Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv
e-mail: evgeniy_mavrikin@ukr.net

Summary / Резюме

The purpose of the study is to identify substances that pollute the environment through the operation of the recycling plant for used PET bottles, and to propose measures to minimize environmental impact and risk management. It is established that the main impact of the planned activity of the enterprise on processing of used PET bottles is expected on atmospheric air, from the operating enterprise after its expansion

20 pollutants will be discharged, among them the most dangerous are heavy metals (chromium, mercury, nickel, lead), the general annual emissions of pollutants into the atmosphere will increase 2 times. Calculations have shown that the maximum surface concentrations at the border of the sanitary protection zone and housing meet the approved standards, substances that have a carcinogenic effect are absent at this facility, there is no risk of carcinogenic effects on public health. However, in compliance with the environmental conditions established for the planned activities of the enterprise, the effects on air and other components of the environment can be characterized as environmentally friendly. During its operation, the company will ensure efficient, uninterrupted operation of technological equipment and treatment facilities, will take measures to minimize emissions of heavy metals and other substances into the air, as well as monitor and manage risks to the environment.

Key words: *packaging processing technology, environment, pollutants, atmospheric air, plastic packaging.*

Цель исследования — идентифицировать вещества, загрязняющие окружающую среду из-за функционирования предприятия по переработке использованных пластиковых бутылок, и предложить меры по минимизации воздействия на окружающую среду и управления рисками. Установлено, что основное влияние планируемой деятельности предприятия по переработке использованных пластиковых бутылок ожидается на атмосферный воздух, от действующего предприятия после его расширения будет сбрасываться 20 загрязняющих веществ, среди которых самыми опасными являются тяжелые металлы (хром, ртуть, никель, свинец), общий годовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух увеличится в 2 раза. Расчеты показали, что максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки соответствуют утвержденным нормативам, вещества, обладающие канцерогенным эффектом, на данном объекте отсутствуют, риск воздействия канцерогенного эффекта на здоровье населения отсутствует. Однако, при выполнении экологических условий, установленных для плановой деятельности указанного предприятия, влияния на атмосферный воздух и другие компоненты окружающей среды могут характеризоваться как экологически допустимые. При ведении деятельности предприятие обеспечит эффективную, бесперебойную работу технологического оборудования и очистных сооружений, следует принимать меры по минимизации выброса в атмосферу тяжелых металлов и других веществ, а также осуществлять мониторинг и управление рисками по влиянию на окружающую среду.

Ключевые слова: *технология переработки тары, окружающая среда, загрязняющие вещества, атмосферный воздух, пластиковая тара.*

Мета дослідження — ідентифікувати речовини, що забруднюють довкілля через функціонування підприємства з переробки використаних ПЕТ пляшок, та запропонувати заходи з мінімізації впливу на довкілля та управління ризиками. Встановлено, що основний вплив планованої діяльності підприємства з переробки використаних ПЕТ пляшок очікується на атмосферне повітря, від діючого підприємства після його розширення буде скидатися 20 забруднюючих речовин, з-поміж них найнебезпечнішими є важкі метали (хром, ртуть, нікель, свинець), загальний річний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря збільшиться у 2 рази. Розра-

хунки показали, що максимальні приземні концентрації на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови відповідають затвердженим нормативам, речовини, що мають канцерогенний ефект, на даному об'єкті відсутні, ризик дії канцерогенного ефекту на здоров'я населення відсутній. Однак, при виконанні екологічних умов, встановлених для планової діяльності зазначеного підприємства, впливи на атмосферне повітря та інші компоненти довкілля можуть характеризуватися як екологічно допустимі. Під час ведення діяльності підприємство забезпечить ефективну, безперебійну роботу технологічного обладнання та очисних споруд, вживатиме заходи з мінімізації викиду в атмосферне повітря важких металів та інших речовин, а також здійснюватиме моніторинг та управління ризиками щодо впливу на довкілля.

Ключові слова: технологія переробки тари, довкілля, забруднюючі речовини, атмосферне повітря, пластикова тара.

Актуальність

Щодня населення використовує у своєму повсякденному житті пластикові недорогі та зручні вироби. Обсяги світового виробництва полімерів щорічно збільшуються на 8,4 %. Основними сферами споживання полімерів є: тара і упаковка (40 %), будівництво (21 %), автомобільна промисловість (8 %), електроніка (5 %), а також авіакосмічна галузь, суднобудування, транспорт і зв'язок, легка і харчова промисловість, побутова техніка і т. п. (26 %) [1].

На сьогодні забруднення довкілля відходами ПВХ-пакування перетворилося у справжню екологічну катастрофу. Переважна частина населення світу після використання виробів із пластику їх викидає, закопує або спалює. При цьому більшість пластику після використання за призначенням викидається у сміття і не утилізується. Всім відомо, що термін розкладання пластику від 100 до 1000 років, його спалювання забруднює атмосферне повітря канцерогенними речовинами. Невеликий об'єм пластику утилізується за певною технологією на підприємствах з його переробки [2]. Можливо використовувати необмежену кількість циклів його переробки. При цьому спостерігається незначна шкідливість для здоров'я працівників відповідного виробництва і переробка можлива не тільки на спеціалізованому

підприємстві [3].

До 2050 р. земна поверхня може стати забрудненою 12 млрд. т сміття з пластику, якщо відношення до відходів не зміниться [4]. Національна стратегія управління відходами до 2030 р. прийнята й в Україні. Серед намірів: вдосконалення законодавства, впровадження інновацій і т.п. Передбачено зменшити загальний обсяг захоронення побутових відходів з 95 % до 30 % [5]. У 2018 р. Європейська комісія оприлюднила стратегію використання пластику в умовах циклічної економіки. Особлива увага звернута на необхідність переробки або повторного використання до 2030 р. усієї пластикової упаковки [6].

Отже, на сьогодні є вкрай актуальним впровадження технологій з переробки полімерних відходів, що здатне мінімізувати негативний вплив на оточуюче середовище, а також дослідити екологічність їх роботи та запропонувати шляхи управління ризиками.

Мета дослідження

Ідентифікувати речовини, що забруднюють довкілля через функціонування підприємства з переробки використаних ПЕТ пляшок, та запропонувати заходи з мінімізації впливу на довкілля та управління ризиками.

Матеріали та методи

Матеріали з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з розширення виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 т на добу у м. Фастів Київської області ТОВ «ЕКО-ВТОР». Методи: описовий, санітарно-епідеміологічний, інструментальний, експертних оцінок.

Результати та їх обговорення

У м. Фастів Київської області розташоване діюче виробниче підприємство ТОВ «ЕКО-ВТОР», яке займається переробкою використаних ПЕТ пляшок із сміттєзвалищ або пунктів прийому вторинної сировини з подальшим отриманням регенерованого поліефірного волокна, що має кращі технічні та фізико-хімічні характеристики, ніж природні та більшість хімічних волокон. Відповідні поліефірні штапельні волокна мають широке використання в текстильній та інших галузях промисловості. Зокрема, можуть використовуватися для пряжі ковдр, килимів, невитканого полотна, геотекстилю, служити наповнювачем для матраців, іграшок та ковдр.

Технологічна схема підготовки сировини для виробництва поліефірного штапельного волокна: подача ПЕТ пляшок пресованих — гвинтовий конвеєр — ванна попереднього миття ПЕТ пляшки — гвинтовий конвеєр — машина зняття етикетки з ПЕТ пляшки — конвеєр ручного сортування ПЕТ пляшки — дробарка — 3 флотаційні ванни, де відбувається відділення ПЕТ пляшки подрібненої від залишків інших полімерів (поліетилен і поліпропілен) — гвинтовий конвеєр — центрифуга — гвинтовий конвеєр — біг-беги. Всього на етапі переробки ПЕТ пляшки подрібнений в ПЕТ пластівці зменшення маси ПЕТ за рахунок видалення поверхневої вологи становить 4,99 % і 14,58 % у вигляді суміші дрібної фракції ПЕТ, поліетилену, поліпропілену, бруду, піску, паперу та інших

відходів. Сировина піддається вакуумному сушінню, після чого завантажується в бункер горизонтального екструдера. Отримання виробів з полімерних матеріалів відбувається шляхом продавлювання розплаву матеріалу через формуючий отвір в екструдері. Сировина з твердого стану з постійною температурою перетворюється на текучий розплав з високою температурою, таким чином, екструдер одночасно виконує два завдання — утворення гарячого розплаву і його подальше продавлювання, тому екструдер, також, є калорифером і насосом подачі розплаву. Розплав сировини відбувається при температурі 270-280 градусів. Потім розплавлена сировина проходить систему фільтрів, де відбувається додаткове і остаточне очищення розплаву ПЕТ від піску. У зоні екструзії і фільтрації розплаву ПЕТ утворюються відходи у вигляді забрудненого піском розплаву ПЕТ і залишків ПЕТ в фільтрувальної системі в кількості 2,63 %. Після очищення розплав ПЕТ подається в флієри, де проходить через матриці, в результаті чого утворюються ниточки поліефірного волокна у великій кількості. Пасмо поліефірних ниток різко охолоджується в зоні кондиціонування шляхом обдування нитки повітрям для підтримки нитки в первісній формі, після чого охолоджені ниточки утворюють джут і обробляються замащувачем для укладання в ємність. Фінішна лінія: намотувальна машина — лінія витяжки, фінальної обробки і термофіксації — механічний стіл для укладання джугута — вузол витяжки — ванна для фізико-термічної обробки — вузол витяжки — термообробка паром — механізм формування завитка, де відбувається змащування волокна силіконовим маслом. Після використання мастила з водою потрапляють на очисні споруди, очищуються з використанням флокулянту та у вигляді шламу передаються на утилізацію. Далі здійснюється термофіксація

волокна відбувається в сушильній шафі. На виході із сушильної шафи волокно має необхідні фізико-механічні властивості, які характеризують регенероване поліефірне волокно. Всього на етапі переробки ПЕТ пластівців в поліефірне волокно відходи складають 2,63 % і зменшення маси волокна за рахунок видалення поверхневої вологи становить 5,0 %. Всього на двох етапах переробки, відходи поліетилену, поліпропілену і поліетилентерефталату складають 17,21 %, зменшення маси за рахунок видалення поверхневої вологи становить 9,99 %.

Виробництво волокна здійснюється у виробничому корпусі, що оснащений м'якими дільницями моделі JS-1305 для мийки і подрібнення вторинної сировини, яка потім потрапляє на виробничу дільницю, а саме: сушильні установки моделі VS35, екструзійні установки моделі YX180/3000, машина прядіння штапельного волокна YX702C1000 і пакування SG42.

У вже збудованих виробничих приміщеннях ТОВ «ЕКО-ВТОР» передбачається розширення виробництва обсягом більше 100 т на добу без зміни зовнішньої та внутрішньої конфігурації, що не створить негативного впливу на ландшафт, архітектурну, археологічну та культурну спадщину. На підприємстві планується встановити додаткове технологічне обладнання: лінії з переробки ПЕТ-пляшок моделі JO020 (рік випуску 2018) та лінію з виробництва волокна JS-32805L (рік випуску 2018). Територія підприємства і проїзди по ній з асфальтобетонним покриттям. Родючий шар ґрунту на ділянці провадження планованої діяльності відсутній, а тому технологічні процеси не впливатимуть на нього.

Для виробничого та господарсько-питного водопостачання підприємства використовується вода п'яти артезіанських свердловин (глибиною 30-

100 м), що закріплені та розташовані на території підприємства. Загальне водоспоживання після розширення виробництва складатиме 254,459 м³/добу та 92,835 тис. м³ рік. Водокористування здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 30.08.19 р. № 873/КВ/49д-19.

При виробництві поліефірного штапельного волокна утворюються стічні води, які у подальшому очищуються на очисних спорудах. Забруднена вода фільтрується через фільтр грубої очистки (барабанне сито), після цього потрапляє у проміжний резервуар та флотатор (проходить очищення методом аерації, де за допомогою повітря забруднена вода змішується з розчином флокулянта 10-25 % і, при цьому, рівень рН 11 нейтралізується за допомогою оцтової кислоти 10-25 % до рівня рН 8,5-9,0). Бруд після флотатору потрапляє на дегідратор, надлишок вологи з якого знов надходить в проміжний резервуар, а тверда фаза складається у біг-беги та у подальшому вивозиться спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на перевезення та видалення відходів. Після очищення очищені виробничі стічні води використовуються повторно. Інша частина виробничих стічних вод проходить механічне та фізико-хімічне очищення на блочно-модульному комплексі «Флокфіл» потужністю 9 м³/год. Бруд, який утворився після очисних споруд вивантажується та у вигляді шламу, що також не складається та не зберігається на території підприємства. Відведення господарсько-побутових, дощових, талих та очищених на блочно-модульному комплексі «Флокфіл» виробничих стічних вод планується здійснювати в міську каналізаційну мережу КП Фастівської міської ради «Фастівводоканал» на підставі дозволу від 30.08.19 р. № 873/КВ/49д-19. Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається, а отже стан фауни та

флори не зазнають змін у процесі здійснення планованої діяльності підприємством. Шлам та відходи з очисних споруд вивозяться відповідно до укладеного договору № УТ-17/0418-С/автотранспортом. Шлам не складається та не зберігається на території підприємства. З огляду на все вищезазначене, технологічні процеси на підприємстві не впливатимуть на акваторію найближчого водного об'єкту — Заячий струмок (р. Унава).

Порівняльний аналіз технології переробки ПЕТ-пляшок на пластівці та гранули, показав, що процес переробки ПЕТ-пляшок на гранули має на два технологічних процесі більше ніж на пластівці, а отже технологія, що використовується на підприємстві ТОВ «ЕКО-ВТОР» у м. Фастів Київської області екологічно безпечніша за альтернативну.

Відповідно до інформації, що зазначена у Висновку з оцінки впливу на довкілля (далі Висновку з ОВД), на промисловому майданчику діє налагоджена система поводження з відходами, які продукуються в результаті ведення виробничої діяльності. Всього з урахуванням планової діяльності утворюється 22 види відходів I (1 вид), III (6 видів), IV (14 видів) класів небезпеки. До I-го класу небезпеки відносять лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані, що передаються іншим юридичним особам на утилізацію. Технологічні процеси не впливають на ґрунт. Каналізаційні та дощові стоки відводяться системою трубопроводів в існуючі мережі і також ґрунт не забруднюють. Для контейнерів з побутовим сміттям передбачені спеціальні майданчики. Передбачено комплексний благоустрій подвір'я та прилеглої території з озелененням місць, вільних від забудови. Таким чином, ніяких негативних впливів на ґрунт не прогнозується. Усі відходи, які утворюються внаслідок виробничої та господарської діяльності

підлягають: ідентифікації; нормуванню; сортуванню; збиранню; маркуванню; обліку; своєчасному вилученню з виробничих ділянок; розміщенню у спеціально відведених місцях; передачі на утилізацію; передачі на знешкодження (знищення); передачі на захоронення.

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря проєктованого об'єкту є: викиди від виробництва з переробки полімерних матеріалів та котельні. Для забезпечення потреб виробництва тепловою енергією в існуючій котельні, додатково до встановленого котла марки YLL7000, потужністю 7 МВт, передбачається влаштування резервного котла аналогічної марки та потужності. В якості палива використовується вугілля (річні витрати — 5150 т). Зола, що утворюється під час його спалювання, складається і зберігається на відкритій земельній ділянці площею 200 м². Річний об'єм складування та зберігання золи — до 700 т/рік. По мірі накопичення відходи передаються підприємству для використання у господарській діяльності відповідно до укладених договорів. Димові гази скидаються через трубу висотою 21 м та діаметром 0,5 м. Плановою діяльністю передбачається встановлення установки очистки газу на два котла — багатотрубний циклонний пиловловлювач типу XDN, призначений для уловлювання речовини вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом з повітря перед викидом в атмосферу, що видаляються від котлів. Згідно з даними Висновку з ОВД, прямі теплові викиди від енергетичного об'єкту (котельної) не можуть вплинути на тепловий баланс в глобальних масштабах. Передбачений котел буде використовуватись як резервний, тому сумарні викиди при роботі котельні не зміняться. Під час провадження планованої діяльності в атмосферне повітря виділятимуться: оксиди азоту — 5,723 т/рік, оксид вуглецю —

Таблиця 1

Перелік забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу, від діючого підприємства та після досягнення ним планової діяльності з переробки полімерних відходів обсягом 110 тон на добу

Назва забруднюючої речовини	Клас небезпеки*	Загальний річний викид, т/рік			
		ГДК/ОБУВ, мг/м ³	без урахування новостворених джерел	при досягненні планової діяльності з переробки полімерних відходів	сумарні існуючі та новостворені викиди з неорганізованих (пересувних) джерел
Оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту	3	0,2	2,915	5,704	0,019132
Оксид вуглецю	4	5,0	8,545	16,609	0,052443
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	-	0,5	3,44	7,477	0,004158
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на сірки	-	0,5	1,695	3,4	0,003036
Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен	-	0,003	0,008	0,016	-
Метан	-	50	0,075	0,150	-
Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)	1	0,002	0,018	0,036	-
Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь	2	0,002	0,011	0,022	-
Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть	1	0,0003	0,001	0,002	-
Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель	1	0,001	0,1	0,2	-
Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	1	0,001	0,007	0,14	-
Цинк та його сполуки в перерахунку на цинк	3	0,05	0,016	0,032	-
Кислота оцтова	3	0,2	0,555	0,929	-
Азоту (1) оксид (NO ₂)	3	-	0,007	0,014	-
Вуглецю діоксид	4	-	7355,06	14710,118	-
Заліза оксид	3	0,04	-	0,009	0,009
Кремнію оксид	-	0,2	-	0,003	0,003
Марганцю оксид	-	0,01	-	0,002	0,002
Титану оксид	-	0,5	-	0,001	0,001
Вуглеводні (насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець)	4	-	-	-	0,009204
Всього	-	-	7372,45	14744,74	0,102973

Примітка. * згідно з ГР «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 р. № 52 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. № 156/34439.

42

16,661 т/рік, вуглецю діоксид — 14710,118 т/рік.

Перелік забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу, від діючого підприємства та після досягнення ним планової діяльності з переробки полімерних відходів обсягом 110 тон на добу, наведені у таблиці 1.

Як можна бачити із таблиці 1, від діючого підприємства після його розширення кількість забруднювачів атмосфери з організованих джерел збільшиться на 5 речовин та буде скидатися 20, загальний річний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря збільшиться у 2 рази. З-поміж них найнебезпечнішими є важкі метали (хром, ртуть, нікель, свинець), що мають 1 клас небезпеки.

З метою виявлення рівня небезпеки для населення було проведено роз-

рахунок забруднення атмосферного повітря від джерела викидів підприємства та визначено розрахункові максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин. Очікувані концентрації забруднюючих речовин визначені для мінімальних відстаней від підприємства до існуючої житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони. Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферу проводилися для новостворених джерел викидів, розташованих на території промислового майданчика, з урахуванням фонових концентрацій за програмою "ЕОЛ+" відповідно до ОНД-86 «Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємства». Згідно з цими розрахунками в розрахункових точках концентрації забруднюючих речовин менші

Таблиця 2

Розрахунок сумарного неканцерогенного ризику (НІ) з урахуванням критичних органів та систем, які насамперед зазнають негативного впливу хімічних речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК м.р.БР В, г/м ³	Сі, мг/м ³	RfxCі, мг/м ³	Коефіцієнт небезпеки (НҚ)
301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,2	0,0469	0,04	1,1725
330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,5	0,0106	0,08	0,0212
337	Оксид вуглецю	5,0	0,0047	5,0	0,00094
2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	0,5	0,0206	0,5	0,0412
1555	Кислота оцтова	0,2	0,0030	0,2	0,015
Сумарний ризик					1,25084

за ГДК. Найбільші концентрації забруднюючих речовин з врахуванням фонових концентрацій: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом — 0,1407 ГДК, оксидів азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту — 0,1583 ГДК, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки — 0,1203 ГДК, оксиду вуглецю — 0,0894 ГДК, кислоти оцтової — 0,4113 ГДК, групи сумачії 31 — 0,2153 ГДК. Отже, максимальні приземні концентрації на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови відповідають затвердженим нормативам.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику неканцерогенних і канцерогенних ефектів. Розрахунок сумарного неканцерогенного ризику (НІ) з урахуванням критичних органів та систем, які насамперед зазнають негативного впливу хімічних речовин зведено в таблицю 2.

Коефіцієнт небезпеки за оксидом азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту перевищує одиницю, отже існує ймовірність розвитку шкідливих ефектів, що зростає пропорційно збільшенню неканцерогенного ризику. Зазначене свідчить про необхідність впровадження регулюючих втручань щодо викидів в атмосферне повітря. Речовини, що мають канцерогенний ефект, на даному об'єкті відсутні, ризик дії канцерогенного ефекту на здоров'я населення відсутній. У просторовому відношенні планова

діяльність носить майже виключно локальний вплив і не розповсюджується далі безпосереднього місця проведення робіт.

У рамках нашої роботи проведена оцінка ризиків через впровадження планової діяльності на підприємстві ТОВ «ЕКО-ВТОР», яке займається переробкою використаних ПЕТ пляшок із сміттєзвалищ або пунктів прийому вторинної сировини з подальшим отриманням регенерованого поліефірного волокна, та встановлено наступне.

Ризик потрапляння відходів виробництва до атмосферного повітря

Цей ризик є пріоритетним та регулюється забезпеченням ефективної, безперебійної роботи технологічного обладнання, очисних споруд і вжиття заходів з мінімізації викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зокрема, у разі впровадження планової діяльності слід впровадити на підприємстві технологію із зниження викидів оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у атмосферне повітря, а також здійснювати моніторинг та контроль, а саме:

- щоквартально моніторинг впливу планованої діяльності на якість ат-

мосферного повітря, зокрема, контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, на межі встановленої санітарно-захисної зони, на межі найближчої житлової забудови та в зоні впливу об'єкту;

- щоденний огляд багатотрубного циклонного пиловловлювача на предмет відсутності надмірної кількості твердотільних забруднювачів у придонній його частині (додатково);
- інструментально-лабораторні вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин;
- контроль санітарного стану прилеглої до водозабору території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення.

Ризик потрапляння відходів виробництва до підземних вод

Технологічні процеси не впливають на ґрунт та підземні води. Зокрема, у разі впровадження планової діяльності слід проводити:

- щороку моніторинг стану ґрунтів (в тому числі на межі встановленої санітарно-захисної зони та житлової забудови), зокрема і на ділянці, яка відведена під складування та зберігання золи;
- щоденний огляд насосної станції і 1-го поясу зони санітарної охорони, один раз на місяць — II поясу ЗСО і один раз на рік — III-го поясу ЗСО;
- інструментально-лабораторні вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин;
- контроль санітарного стану прилеглої до водозабору території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення;
- спостереження за якістю питної води шляхом проведення санітарно-

мікробіологічного, хімічного контролю і визначення отрутохімікатів відповідно до санітарних норм і правил щоквартально.

Ризик потрапляння відходів виробництва до поверхневих вод

Цей ризик мінімізується через будівництво централізованої системи водопостачання з підземних джерел та водовідведення. Зокрема, відсутність скидів у поверхневі водні об'єкти, використання локальних очисних споруд для очищення виробничих стічних вод, часткове їх повторне використання у технологічному процесі виробництва та відведення разом із *господарсько-побутовими, поверхневими стічними водами* у міську систему централізованого водовідведення. Зокрема, у разі понаднормативного забруднення поверхневих стічних вод (дощових, талих) з території підприємства слід передбачити використання споруд з їх очищення перед скидом у міську каналізацію. У разі впровадження планової діяльності слід:

- здійснювати моніторинг фізико-хімічних показників стічних вод перед скидом в каналізаційну мережу та ефективності роботи очисних споруд щомісяця;
- надавати інформацію щодо поводження з відходами на підприємстві щоквартально тощо.

Під час проведення моніторингу довкілля, слід враховувати, що в районі розташування планованої діяльності є й інші промислові підприємств, які є потенційними забруднювачами довкілля (ТДВ «Електронагрівач» та Завод виробництва будівельних сумішей та фарби «KREISEL»).

Суттєвий вплив на довкілля можливий в результаті виникнення аварійних ситуацій, тому при здійсненні планованої діяльності на підприємстві слід передбачати комплекс заходів, що спрямовані на запобігання розвитку аварій,

збільшення надійності роботи обладнання і трубопроводів, мінімізацію та локалізацію викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухобезпеки. Зокрема, герметизацію технологічних систем; автоматизацію і контроль технологічного процесу, що забезпечують безаварійну роботу; сигналізацію відхилень параметрів від норми і порушень технологічного режиму; протиаварійний захист технологічного обладнання тощо. Вплив експлуатаційних чинників на виникнення аварійних ситуацій має випадковий, локальний, короткочасний характер і попереджається, насамперед, суворим регламентом технологічного процесу в рамках проектного режиму, організацією надійного контролю за технічним станом устаткування. На підприємстві повинен бути план ліквідації аварій, що містить вказівки про сповіщення компетентних служб, які братимуть участь у ліквідації аварій та наслідків, перелік необхідних технічних засобів, знешкоджуючих реагентів, способи збору і знешкодження забруднюючих речовин.

Таким чином, аналіз можливих впливів на навколишнє середовище показав, що підприємство ТОВ «ЕКО-ВТОР», після впровадження планової діяльності та за умов реалізації запроєктованих заходів з мінімізації впливу на довкілля та управління ризиками, зазначених вище, не буде мати понаднормативний вплив на екологічний стан району.

Висновки

1. Проведений аналіз ідентифікації забруднюючих речовин на підприємстві з виготовлення штапельного волокна, що розташоване у м. Фастів Київської області, після його розширення показав що: ніякої негативної дії на ґрунт та водні об'єкти не прогнозується, основний вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря че-

рез роботу технологічного обладнання та котлів, загальний річний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря збільшиться у 2 рази. Розрахунок сумарного неканцерогенного ризику показав існування ймовірності розвитку шкідливих ефектів, що свідчить про необхідність впровадження технології з мінімізації оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у викидах в атмосферу. При виконанні запропонованих вище екологічних умов для управління ризиками впливи підприємства ТОВ «ЕКО-ВТОР» на довкілля можуть характеризуватися як екологічно допустимі.

2. Дотримання правил регулювання ризиків потрапляння відходів виробництва до атмосферного повітря, природних вод та в результаті виникнення аварійних ситуацій стане основою ефективного функціонування підприємства з переробки використання ПЕТ пляшок та виготовлення штапельного волокна, а оприлюднення на веб-сайті підприємства результатів післяпроектного моніторингу довкілля сприятиме оперативному та ефективному інформуванню громадськості про екологічну ситуацію на місцевості, що підвищить довіру населення до екологічності виробничих процесів на майданчику ТОВ «ЕКО-ВТОР».

Литература

1. Лозинская О. Под прессом пластмассы: за 65 лет в мире произвели более 8 млрд. тонн неразлагаемых материалов. 2019. URL: <https://russian.rt.com/nopolitics/article/410795-plastmassa-za-65-let>.
2. Варварецька С. П. Проблема мінімізації відходів на підприємстві з виробництва мінеральних вод // Інновації у сфері поводження з відходами: досвід та практика: наук.-практ. конф. К.: 2019. С. 10-11.
3. Науменко О. П. Матеріалознавча складова пакувального виробу-трансформеру «зручна упаковка» за концепцією «зручна

- їжа»// Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. 2018. № 2 (8). С. 137-142. URL: <http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2018-2/Naumenko.pdf>.
4. Герасимчук В.Г. Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки // Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. С. 31-41.
 5. Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017р. № 820-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250431699>.
 6. Commission Staff working document accompanying the document “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — A European Strategy for Plastics in a Circular Economy”. SWD (2018)16. 2018. P. 17.
 3. Naumenko O. P. Material science component of the packaging product-transformer “convenient packaging” according to the concept of “convenient food” // Economic Bulletin ДВНЗ УДХТУ. 2018. № 2 (8). P. 137-142 (in Ukrainian). URL: <http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2018-2/Naumenko.pdf>.
 4. Gerasimchuk V. G. Economic problems of sustainable development of the national economy // Economic Bulletin НТУУ «КПІ». 2019. P. 31-41 (in Ukrainian).
 5. On approval of the National Strategy for Waste Management in Ukraine until 2030: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 08.11.2017 № 820-p (in Ukrainian). URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250431699>.
 6. Commission Staff working document accompanying the document “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — A European Strategy for Plastics in a Circular Economy”. SWD (2018)16. 2018. P. 17.

References

1. Lozynskaia O. Under the pressure of plastics: over 65 years the world has produced more than 8 billion tons of non-degradable materials. 2019. URL: <https://russian.rt.com/nopolitics/article/410795-plastmassa-za-65-let> (in Russian).
 2. Varvarets'ka S. P. The problem of waste minimization at the enterprise for the production of mineral waters // Innovations in the field of waste management: experience and practice: scientific and practical conf. K.: 2019. P. 10-11 (in Ukrainian).
- Впервые поступила в редакцию 26.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 617.7-001.15

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681613>

**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ
ЛОКОМОТИВНЫХ МАШИНИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ НА ЭТАПЕ
ПРОФОТБОРА**

Гусейнова В.Г., Рзаева А.Д., Агаева К.Ф.

*Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей
имени А.Алиева.*

**ПОШИРЕНІСТЬ ОЧНИХ ХВОРОБ СЕРЕД ЛОКОМОТИВНИХ
МАШИНІСТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИХІДНОГО СТАНУ ОРГАНУ ЗОРУ
НА ЕТАПІ ПРОФВІДБОРУ**

Гусейнова В.Г., Рзаева А.Д., Агаева К.Ф.

Азербайджанський Державний Інститут Удосконалення Лікарів імені О. Алієва

**THE PREVALENCE OF EYE DISEASES AMONG LOCOMOTIVE
DRIVERS, DEPENDING ON THE INITIAL STATE OF THE ORGAN OF
VISION AT THE STAGE OF PROFESSIONAL SELECTION**

Guseynova V.G., Rzayeva A.J., Agaeva K.F.

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Physicians named after A. Aliyev

Summary/Резюме

The purpose of the study. To assess the prevalence of eye diseases among locomotive drivers, depending on the initial state of the organ of vision depending on increasing of age and working experience.

Materials and methods of the study. 682 locomotive drivers have been covered by comprehensive ophthalmological examination. Drivers were divided into 2 groups: main group included 259 drivers who at the beginning of the professional selection had eye pathologies not contraindicated for working. The second group (control) included 423 drivers who did not have any pathology of the organ of vision at the beginning of the professional selection. The total population and each selected group of drivers was divided into subgroups by age (< 30, 30-39, 40-49, 50 years and older) and professional experience (0-5, 5-10, 10 years and more). The frequency of detected eye diseases per 100 examined in each subgroup was determined, the average error and the value of the 95 % confidence interval were calculated. The significance of differences between the compared groups and subgroups was evaluated by the χ^2 criterion.

Achieved results. Data on prevalence of eye diseases among locomotive drivers are given on the table 1, which shows that each 100 drivers have $83,6 \pm 1,4$ eye pathologies (95 % confidence interval is 80,8 — 86,4). Age groups differ from each other according to the frequency of eye diseases, which amounted to $48,3 \pm 6,6$; $70,0 \pm 4,0$; $87,1 \pm 1,9$

& 106,6 per 100 person on corresponding ages (< 30; 30-39; 40-49; 50 years and older). The relative risk of eye diseases due to age was 2.2 (the ratio of the frequency of eye diseases at the age of 50 years and older and less than 30 years).

Subgroups identified by the length of work experience of drivers, also differ from each other in the frequency of eye diseases: $56,3 \pm 4,7$; $80,3 \pm 2,6$ & $95,0 \pm 1,2$ cases per 100 person with corresponding work experience < 5; 5 — 10; 10 and more years ($p < 0,01$).

The relative risk of eye diseases among the drivers in connection with the work experience (maximum to minimum ratio) was 1.7. It is obvious that the relative age-related risk of eye diseases (2.2) is more pronounced than the relative risk of eye diseases due to work experience (1.7).

In the control group of drivers, the relative risk of an increase in the rate of eye diseases due to age (8.1) and due to work experience (4.8) differs from that in the main group (1.8 and 1.5, respectively).

Conclusions. Eye diseases are common pathologies among drivers ($83,6 \pm 1,4$ pathologies per 100 examined drivers), development risk of which depends on age, work experience and ophthalmological status at the beginning of professional selection. The relative risk of developing eye pathologies among drivers during professional activities is more pronounced under the influence of age (2,2), than under the influence of the length of service (1.7 times). Eye pathologies among drivers develops immediately after professional activity up to 2 times more, if they have background eye diseases, what is associated with a relatively high attributive risk of these pathologies.

Key words: prevalence of eye pathologies, locomotive drivers, state of the organ of vision, professional selection

Цель исследования. Оценить распространенность глазных болезней среди локомотивных машинистов, в зависимости от исходного состояния органа зрения в динамике, по мере увеличения возраста и стажа работы.

Материалы и методы исследования. Комплексным офтальмологическим обследованием был охвачен 682 локомотивного машиниста, которые были распределены на 2 группы: в основную группу были включены 259 машиниста, которые в начале профессионального отбора имели глазные патологии и противопоказанные для работы по профессии. Вторая группа (контрольная) включала 423 машиниста, которые в начале профессионального отбора не имели какие либо патологии органа зрения. Общая совокупность и каждая выделенная группа машинистов была распределена на подгруппы по возрасту (< 30, 30-39, 40-49, 50 лет и более) и профессиональному стажу (0-5, 5-10, 10 лет и более) на момент нашего наблюдения. Определялась частота выявленных глазных болезней в расчете на 100 обследованных на каждой подгруппе, рассчиталась средняя ошибка и величина 95 %-го доверительного интервала. Достоверность различия между сравниваемыми группами и подгруппами оценивалась критерием χ^2 .

Полученные результаты. Среди локомотивных машинистов на 100 машинистов приходится $83,6 \pm 1,4$ патологий глаз (95 % доверительный интервал 80,8 — 86,4). Возрастные группы общей совокупности друг от друга существенно отличаются по частоте глазных болезней, которая составляла $48,3 \pm 6,6$; $70,0 \pm 4,0$; $87,1 \pm 1,9$ и 106,6 в расчете на 100 лиц соответствующих возрастов (< 30; 30-39; 40-49; 50 лет и старше). Относительный риск глазных болезней в связи с возрастом (соотноше-

ние частоты глазных болезней в возрастах 50 лет и старше и менее 30 лет) составлял 2,2.

Подгруппы общей совокупности, выделенные по продолжительности трудового стажа у машинистов, также отличаются друг от друга по частоте глазных болезней: $56,3 \pm 4,7$; $80,3 \pm 2,6$ и $95,0 \pm 1,2$ болезней в расчете на 100 лиц соответственно со стажем работы < 5; 5 — 10; 10 лет и более ($p < 0,01$). Относительный риск глазных болезней у машинистов в связи со стажем работы (соотношение максимальной и минимальной величины) составлял 1,7. Очевидно, что, относительный возрастной риск глазных болезней (2,2) больше выражен, чем относительный риск глазных болезней со стажем работы (1,7).

В контрольной группе машинистов относительный риск роста уровня глазных болезней с возрастом (8,1) и со стажем работы (4,8) отличается от такового в основной группе (соответственно 1,8 и 1,5).

Выводы. Болезни глаз являются распространенными патологиями у машинистов ($83,6 \pm 1,4$ патологий на 100 обследованных), риск развития которых зависит от возраста, продолжительности трудового стажа и офтальмологического статуса в начале профотбора. Относительный риск развития глазных патологий у машинистов в ходе профессиональной деятельности больше выражен под влиянием возраста (2,2), чем под влиянием продолжительности трудового стажа (1,7 раза). Глазная патология у машинистов непосредственно после профессиональной деятельности до 2-х раз больше развивается при наличии у них фоновых глазных болезней, что ассоциируется сравнительно высоким атрибутивным риском этих патологий.

Ключевые слова: распространенность глазных болезней, локомотивные машинисты, состояния органа зрения, профотбор.

Мета дослідження. Оцінити поширеність очних хвороб серед локомотивних машиністів, в залежності від вихідного стану органу зору в динаміці, у міру збільшення віку і стажу роботи.

Матеріали і методи дослідження. Комплексним офтальмологічним обстеженням було охоплено 682 локомотивних машиніста, які були розподілені на 2 групи: в основну групу були включені 259 машиніста, які на початку професійного відбору мали очні патології не протипоказані для роботи за професією. Друга група (контрольна) включала 423 машиніста, які на початку професійного відбору не мали будь-яких патологій органу зору. Загальна сукупність і кожна виділена група машиністів була розподілена на підгрупи за віком (< 30, 30-39, 40-49, 50 років і більше) і професійним стажем (0-5, 5-10, 10 років і більше) на момент нашого спостереження. Визначалася частота виявлених очних хвороб в розрахунку на 100 обстежених на кожній підгрупі, розраховувалася середня помилка і величина 95 % -го довірчого інтервалу. Достовірність відмінності між порівнюваними групами і підгрупами оцінювалася критерієм χ^2 .

Отримані результати. Серед локомотивних машиністів на 100 людей доводиться $83,6 \pm 1,4$ патологій очей (95 % довірчий інтервал 80,8 — 86,4). Вікові групи загальної сукупності один від одного істотно відрізняються по частоті очних хвороб, яка складала $48,3 \pm 6,6$; $70,0 \pm 4,0$; $87,1 \pm 1,9$ і $106,6$ в розрахунку на 100 осіб відповідних вікових груп (< 30; 30-39; 40-49; 50 років і старше). Відносний ризик очних хвороб у зв'язку з віком (співвідношення частоти очних хвороб в віках 50 років і старше і менш 30 років) становив 2,2. Підгрупи загальної сукупності, виділені за тривалістю

трудового стажу у машиністів, також відрізняються один від одного по частоті очних хвороб: $56,3 \pm 4,7$; $80,3 \pm 2,6$ і $95,0 \pm 1,2$ хвороб в розрахунку на 100 осіб відповідно зі стажем роботи < 5; 5 — 10; 10 років і більше ($p < 0,01$). Відносний ризик очних хвороб у машиністів в зв'язку зі стажем роботи (співвідношення максимальної і мінімальної величини) складав 1,7. Очевидно, що, відносний вікової ризик очних хвороб (2,2) більше виражений, ніж відносний ризик очних хвороб зі стажем роботи (1,7). У контрольній групі машиністів відносний ризик зростання рівня очних хвороб з віком (8,1) і зі стажем роботи (4,8) відрізняється від такого в основній групі (відповідно 1,8 і 1,5).

Висновки. Хвороби очей є поширеними патологіями у машиністів ($83,6 \pm 1,4$ патологій на 100 обстежених), ризик розвитку яких залежить від віку, тривалості трудового стажу і офтальмологічного статусу на початку профвідбору. Відносний ризик розвитку очних патологій у машиністів в ході професійної діяльності більше виражений під впливом віку (2,2), ніж під впливом тривалості трудового стажу (1,7 рази). Очна патологія у машиністів безпосередньо після професійної діяльності до 2-х разів більше розвивається при наявності у них фонових очних хвороб, що асоціюється порівняно високим атрибутивним ризиком цих патологій.

Ключові слова: поширеність очних хвороб, локомотивні машиністи, стану органу зору, профвідбір.

Введение

Глазные болезни существенно ограничивают трудовой потенциал, социально-экономическую активность и качество жизни человека [1-4]. Они являются частой причиной инвалидности [5-8]. В железнодорожной системе, где подготовка квалифицированных специалистов требует колоссальные финансовые затраты, потеря профессиональной пригодности в связи с состоянием здоровья квалифицированных специалистов имеет тяжелое последствие не только в отраслевом масштабе, но и в обществе в целом. По данным ученых в области железнодорожной медицины [7, 8] болезни органов зрения занимают третье место среди причин дисквалификации железнодорожников. По этому, профилактика глазных болезней в железнодорожной системе является приоритетной задачей. В настоящее время большой перечень глазных заболеваний относятся к противопоказаниям для работ непосредственно связанных с движением поездов. Широкое распространение глазных болезней среди молодежи ограни-

чивает возможность отбора лиц для работы в железнодорожной системе. Изучение болезней органа зрения у специалистов локомотивных бригад показало, что среди них часто выявляются патологии рефракции и аккомодации, глаукома, катаракта и прочие болезни [7]. Распространенность глазных заболеваний среди железнодорожников в зависимости от исходного состояния органа зрения при отборе для работы в системе железных дорог, недостаточна изучена.

Цель исследования

Оценить распространенность глазных болезней среди локомотивных машинистов, в зависимости от исходного состояния органа зрения в динамике, по мере увеличения возраста и стажа работы.

Материалы и методы исследования

Комплексным офтальмологическим обследованием был охвачен 682 локомотивного машиниста, которые были распределены на 2 группы: в основную группу были включены 259 машиниста, которые в начале профессионального

отбора имели глазные патологии не противопоказанные для работы по профессии. Вторая группа (контрольная) включала 423 машиниста, которые в начале профессионального отбора не имели какие-либо патологии органа зрения. Общая совокупность и каждая выделенная группа машинистов была распределена на подгруппы по возрасту (< 30, 30-39, 40-49, 50 лет и более) и профессиональному стажу (0-5, 5-10, 10 лет и более) на момент нашего наблюдения. Определялась частота выявленных глазных болезней в расчете на 100 обследованных на каждой подгруппе, рассчиталась средняя ошибка и величина 95 %-го доверительного интервала. Достоверность различия между сравниваемыми группами и подгруппами оценивалась критерием χ^2 [9]. Определялась также нозологи-

ческая структура выявленных глазных болезней и была установлена распространенность наиболее часто встречаемых нозологических форм.

Полученные результаты

Данные о распространенности глазных болезней среди локомотивных машинистов приведены в таблице 1, из которой очевидно, что на 100 машиниста приходится $43,5 \pm 1,9$ патологий глаз (95 % доверительный интервал 39,7 — 47,3). Возрастные группы общей совокупности друг от друга существенно отличаются по частоте глазных болезней, которая составляла $8,6 \pm 3,6$; $26,9 \pm 3,9$; $47,5 \pm 2,84$ и $59,1 \pm 3,5$ в расчете на 100 лиц соответствующих возрастов (< 30; 30-39; 40-49; 50 лет и старше). Относительный риск глазных болезней в связи с возрастом (соотношение частоты глаз-

ных болезней в возрастах 50 лет и старше, и менее 30 лет) составлял 6,8.

Подгруппы общей совокупности, выделенные по продолжительности трудового стажа у машинистов, также друг от друга отличаются по частоте глазных болезней: $14,3 \pm 3,3$; $39,4 \pm 3,2$ и $56,1 \pm 2,7$ болезней в расчете на 100 лиц соответственно со стажем работы < 5; 5 — 10; 10 лет и более ($p < 0,01$). Относительный риск глазных болезней у машинистов в связи со стажем работы (соотношение максимальной и минимальной величины) составлял 3,9. Оче-

Таблица 1

Распространенность (на 100) и доверительный интервал (95 %) частоты глазных болезней среди машинистов по данным комплексного офтальмологического осмотра

Возраст, годы	Группы	Трудовой стаж, годы			Все
		0 — 5	5 — 10	10 и более	
< 30	I	$5,7 \pm 3,9$ 0 — 13,6	—	—	$5,7 \pm 3,9$ 0 — 13,6
	II	$13,0 \pm 7,0$ 0 — 27,1	—	—	$13,0 \pm 7,0$ 0 — 27,1
	Все	$8,6 \pm 3,6$ 1,2 — 15,9	—	—	$8,6 \pm 3,6$ 1,2 — 15,9
30-39	I	$13,3 \pm 6,2$ 0,9 — 25,7	$22,7 \pm 6,3$ 10,1 — 35,3	—	$18,9 \pm 4,5$ 9,8 — 28,0
	II	$29,1 \pm 9,2$ 10,6 — 47,7	$43,8 \pm 8,7$ 26,2 — 61,2	—	$37,5 \pm 6,5$ 24,5 — 50,4
	Все	$20,3 \pm 5,5$ 9,4 — 31,3	$31,6 \pm 5,3$ 20,9 — 42,2	—	$26,9 \pm 3,9$ 19,1 — 34,7
40-49	I	—	$35,6 \pm 4,7$ 26,1 — 45,1	$41,8 \pm 5,0$ 31,8 — 51,8	$38,6 \pm 3,4$ 31,7 — 45,6
	II	—	$57,1 \pm 6,6$ 43,9 — 70,3	$72,9 \pm 6,4$ 60,1 — 85,7	$64,4 \pm 4,6$ 55,0 — 73,8
	Все	—	$43,3 \pm 3,9$ 35,4 — 51,2	$52,1 \pm 4,1$ 43,7 — 60,3	$47,5 \pm 2,8$ 41,7 — 53,2
50 и более	I	—	—	$46,1 \pm 4,6$ 36,8 — 55,4	$46,1 \pm 4,6$ 36,8 — 55,4
	II	—	—	$78,9 \pm 4,6$ 69,5 — 88,3	$78,9 \pm 4,6$ 69,5 — 88,3
	Все	—	—	$59,1 \pm 3,5$ 52,0 — 66,2	$59,1 \pm 3,5$ 52,0 — 66,2
Все возрасты	I	$9,2 \pm 3,6$ 9,3 — 33,2	$31,7 \pm 3,8$ 24,0 — 39,4	$44,1 \pm 3,4$ 37,3 — 50,9	$34,5 \pm 2,3$ 29,9 — 39,1
	II	$21,2 \pm 6,0$ 9,3 — 33,2	$52,2 \pm 5,3$ 41,6 — 62,9	$76,6 \pm 3,8$ 69,0 — 84,2	$58,3 \pm 3,1$ 52,2 — 64,4
	Все	$14,3 \pm 3,3$ 7,6 — 20,8	$39,4 \pm 3,2$ 33,1 — 45,8	$56,1 \pm 2,7$ 50,6 — 61,5	$43,5 \pm 1,9$ 39,7 — 47,3

Примечание: I — группа — без глазных патологий в начале трудовой деятельности
 II — с глазными заболеваниями, не являющихся противопоказанием для допуска к работе машиниста

видно, что, относительный риск глазных болезней в связи с возрастом (6,8) больше выражен, чем относительный риск глазных патологий в связи с увеличением трудового стажа (3,9). В первой группе (без глазных болезней в начале работы) машинистов возрастной (8,1) и стажевой риск (4,8) отличается от такового во второй (группа с глазными патологиями в начале трудовой деятельности) группе (соответственно: 6,1 и 3,6). Таким образом, частота глазных болезней у машинистов первой и второй группы, а также величина относительного возрастного и стажевого риска этих болезней друг от друга существенно отличается.

Атрибутивный риск глазных заболеваний (разность максимальной и минимальной частоты) с возрастом и со стажем работы составляет 28,8 и 34,9 первой, 45,3 и 55,4 во второй группе в расчете на 100 машинистов.

Сравнением частоты глазных болезней у машинистов в возрасте 30 — 39 лет в зависимости от разной продолжительности стажа работы, как в первой, так и во второй группе статистически значимое различие не было выявлено, а в возрасте 40-49 лет различие между ними было существенное. Сходное заключение прослеживается при сравнении частоты глазных болезней у машинистов со стажем работы 0 -5, 5 -10, 10 лет и более в зависимости от возраста.

Распространенность глазных болезней, которые возникли непосредственно после трудовой деятельности (исключая патологии глаз, диагностиро-

ванных до начала работы машинистом, которые сохранились во время работы машинистом) у машинистов основной и контрольной группы приведена в таблице 2.

При трудовом стаже 0 — 5, 5 — 10, 10 и более лет частота впервые возникших глазных болезней в первой и второй группах как в возрасте < 30 лет, так и в возрасте 30 — 39 лет друг от друга существенно не отличалась. При трудовом стаже 10 и более лет в возрастных подгруппах 40 — 49, 50 и более лет, частота глазных болезней, возникших во время работы машинистом во второй группе (соответственно $64,6 \pm 6,9$ и $68,4 \pm 5,3$ на 100 лиц), существенно превышала частоту глазных болезней в первой группе ($41,8 \pm 5,0$ и $46,1 \pm 4,6$ на 100 лиц). Сходные заключения следует из данных у машинистов в возрастных подгруппах 40 — 49 ($38,6 \pm 3,0$), 50 лет и старше (соответственно $46,1 \pm 4,6$ и $68,4 \pm 5,3$) без учета стажа работ.

Относительный риск возникновения глазных болезней, непосредственно в период работы, у машинистов в первой и второй группах в зависимости от возраста (8,1 и 7,9) и продолжитель-

Таблица 2

Частота (на 100) и 95 % доверительный интервал частоты глазных болезней у машинистов, возникших в периоде трудовой деятельности

Возраст, годы	Группы	Трудовой стаж, годы			
		0 — 5	5 — 10	10 и более	Все
< 30	I	$5,7 \pm 3,9$ 0 — 13,6	—	—	$5,7 \pm 3,9$ 0 — 13,6
	II	$8,6 \pm 5,8$ 0 — 20,4	—	—	$8,6 \pm 5,8$ 0 — 20,4
30-39	I	$13,3 \pm 6,2$ 0,9 — 25,7	$22,7 \pm 6,3$ 10,1 — 35,3		$18,9 \pm 4,5$ 9,8 — 28,0
	II	$20,8 \pm 8,2$ 4,2 — 37,4	$34,4 \pm 8,3$ 17,6 — 51,2		$28,6 \pm 6,0$ 16,5 — 40,6
40-49	I		$35,6 \pm 4,7$ 26,1 — 45,1	$41,8 \pm 5,0$ 31,8 — 51,8●	$38,6 \pm 3,4$ 31,7 — 45,6●
	II		$39,3 \pm 6,5$ 26,2 — 52,3	$64,6 \pm 6,9$ 50,7 — 78,4	$50,9 \pm 4,9$ 41,1 — 60,7
50 и более	I			$46,1 \pm 4,6$ 36,8 — 55,4	$46,1 \pm 4,6$ 37,8 — 55,4
	II			$68,4 \pm 5,3$ 57,7 — 79,1	$68,4 \pm 5,3$ 57,7 — 79,1
Все возрасты	I	$9,2 \pm 3,6$ 2,1 — 16,4	$31,7 \pm 3,8$ 24,0 — 39,4	$44,1 \pm 3,4$ 37,3 — 50,9	$34,5 \pm 2,3$ 29,9 — 39,1
	II	$14,9 \pm 5,1$ 4,5 — 25,3	$37,5 \pm 5,1$ 27,1 — 47,8	$66,9 \pm 4,2$ 58,4 — 75,4	$47,5 \pm 3,1$ 41,2 — 53,6

Примечание:

I — группа — без глазных патологий в начале трудовой деятельности
 II — с глазными заболеваниями, не являющихся противопоказанием для допуска к работе машиниста
 ● $p < 0,05$ при парном сравнении I и II группы

ности трудового стажа, (4,8 и 4,5) друг от друга отличается и больше выражен в первой группе. Атрибутивный риск возникновения глазных болезней непосредственно в период работы, у машинистов в сравниваемых

группах в зависимости от возраста (40,4 и 59,8 на 100 лиц) и трудового стажа (34,9 и 52,0 на 100 лиц) также разный, но он больше во второй группе. Это свидетельствует о неравномерности риска развития глазных болезней непосредственно в период трудовой деятельности машинистов, в зависимости от исходного состояния офтальмологического статуса до начала трудовой деятельности. Риск развития новых случаев глазных болезней связанной либо с возрастом, либо с условием работы у машинистов больше, если они до начала работы имели какие-либо глазные патологии.

Нозологическая структура и распространенность отдельных нозологических форм глазных болезней в общей совокупности и в сравниваемых основных и контрольных группах машинистов приведена в таблице 3. Очевидно, что структура нозологических форм в основном сходная, в составе глазных болезней преобладает аномалии рефракции и аккомодации (61,3 %).

Обсуждение полученных результатов

При профилактических офтальмологических осмотрах машинистов, по данным Леоновой Е.С. [7,8] выявляется более 130 патологий органа зрения в расчете на 100 обследованных. Горынина О.А. [1] приводит сравнительно меньшие данные (56 — 64 на 100 обследованных). По нашим данным на 100 машинистов приходилось $43,5 \pm 1,9$ случаев глазных патологий (95 % доверительный интервал 39,7 — 47,3). Причем, величи-

Таблица 3
Нозологическая структура глазных болезней и частота распространенности отдельных патологий у машинистов.

Наименование патологий	I группа	II группа	Все
Аномалии рефракции и аккомодации	62,3	60,3	61,3
Внутриглазная гипертензия и глаукома	2,1	2,6	2,3
Ангиопатия	8,9	10,6	9,8
Болезни хрусталика	13,0	11,9	12,5
Болезни сетчатки	1,4	0,6	1,0
Прочие	12,3	14,0	13,1
Все	100,0	100,0	100,0

на этого показателя зависит от состояния органа зрения до начала работы машинистом: в группе машинистов, у которых до начала трудовой деятельности была глазная патология не противопоказанная для работы, распространенность глазных болезней составляла $58,3 \pm 3,1$ на 100 машиниста. В группе машинистов, которые начали трудовую деятельность без каких-либо глазных болезней, на 100 машиниста были выявлены $34,5 \pm 2,3$ патологий. Риск развития глазных болезней в течение трудовой деятельности у машинистов зависит от исходного статуса органа зрения.

У машинистов с нормальным исходным состоянием органа зрения в начале профессиональной деятельности высок относительный риск, низок атрибутивный риск развития глазных патологий, как в связи с постарением, так и в связи с воздействием факторов риска работы. У машинистов с патологиями глаз в начале профессиональной деятельности (которые не препятствуют приему на работу) очень высок уровень распространенности и атрибутивного риска развития глазных болезней в зависимости от возраста и трудового стажа. Нозологическая структура глазных болезней у машинистов по нашим данным и по данным Леоновой Е.С. и Горыниной О.А. у машинистов в основном сходная, хотя эти авторы сравнительно часто наблюдали ангиопатию.

Выводы

1. Болезни глаз являются распростра-

ненными патологиями у машинистов ($43,5 \pm 1,9$ патологий на 100 обследованных), риск развития которых зависит от возраста, продолжительности трудового стажа и офтальмологического статуса в начале профотбора.

2. Относительный риск развития глазных патологий у машинистов в ходе профессиональной деятельности больше выражен под влиянием возраста (6,9), чем под влиянием продолжительности трудового стажа (3,9 раза).
3. Глазная патология у машинистов непосредственно после профессиональной деятельности до 1,7 раз больше развивается при наличии у них фоновых глазных болезней, что ассоциируется сравнительно высоким атрибутивным риском этих патологий.

Литература

1. Горынина О.А. Итоги диспансеризации работников основных профессий Горьковской железной дороги // Журнал Меди Аль, 2011, апрель, с.
2. Балабан С.В., Бондарь В.В., Панов Б.В. и др. Актуальные проблемы заболеваемости на железнодорожном транспорте // Актуальные проблемы транспортной медицины, 2014, 1 (35), с.105-110.
3. Горынина О.А. Особенности заболеваемости по данным целевых офтальмологических осмотров работников основных профессий Горьковской железной дороги / Материалы V научной конференции «Новые технологии клинической и спортивной реабилитации» г. Москва, 2011, №5, с.51-52.
4. Medical standards for Railroad Workers. Washington, 2005, 211 p.
5. Азаров А.В., Леонова Е.С. Особенности офтальмологической помощи работникам железнодорожного транспорта // Казанский медицинский журнал, 2010, Т-91, №6, с.840-843.
6. Ерофеев С.В., Тимофеев Д.Н., Базова Е.В. Типичные дефекты оказания офтальмологической помощи как предмет судебно-медицинской экспертизы // Вестник Ивановской медицинской академии, 2011,

№1, Т16, с.5-8.

7. Леонова Е.С. Особенности диагностики и лечения позднеприобретенной миопии у лиц зрительно напряженного труда на железнодорожном транспорте // Казанский медицинский журнал, 2011, Т-9, №3, с.327-330.
8. Леонова Е.С., Старостина В.А., Канаев И.А. О профилактической офтальмологической помощи работникам железнодорожного транспорта // <http://IVestnik.mednet.ru>.
9. Стентон Г. Медико-биологическая статистика. Москва. Изд. Практика. 1999, 459 с.

References

1. Gorynina O.A. The results of the medical examination of workers of the main professions of the Gorky Railway // Medi Al Journal, 2011, April, p.
2. Balaban S.V., Bondar V.V., Panov B.V. and others. Actual problems of morbidity in railway transport // Actual problems of transport medicine, 2014, 1 (35), pp.105-110.
3. Gorynina O.A. Features of morbidity according to the data of targeted ophthalmological examinations of workers of the main professions of the Gorky railway / Materials of the V scientific conference "New technologies of clinical and sports rehabilitation", Moscow, 2011, No. 5, p.51-52.
4. Medical standards for Railroad Workers. Washington, 2005, 211 p.
5. Azarov A.V., Leonova E.S. Features of ophthalmic care for railway workers // Kazan Medical Journal, 2010, Т-91, No. 6, pp. 840-843.
6. Erofeev S.V., Timofeev D.N., Bazova E.V. Typical defects in the provision of ophthalmological care as a subject of forensic medical examination // Bulletin of the Ivanovo Medical Academy, 2011, No. 1, Т16, p.5-8.
7. Leonova E.S. Features of diagnosis and treatment of late-acquired myopia in persons with visually strenuous work on railway transport / Kazan Medical Journal, 2011, Т-9, No. 3, pp. 327-330.
8. Leonova E.S., Starostina V.A., Kanaev I.A. On preventive ophthalmological care for railway workers // <http://IVestnik.mednet.ru>.
9. Stanton G. Biomedical statistics. Moscow. Ed. Practice. 1999, 459 p.

*Впервые поступила в редакцию 28.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.151.5:616.12-008.331.1:616.36-003.826:616-056.52
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681615>

СТАН КОАГУЛЯЦІЙНОЇ ЛАНКИ ПЛАЗМОВОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ У ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

Нетяженко В.З., Баженова Н.М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

СОСТОЯНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА ПЛАЗМЕННОГО ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Нетяженко В.З., Баженова Н.М.

*Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев,
Украина*

THE STATE OF THE COAGULATION LINK OF PLASMA HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION IN COMBINATION WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Netyazhenko V.Z., Bazhenova N.M.

O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Summary/Резюме

Background. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common liver diseases in adults and children in developed countries. The main predictors of NAFLD - obesity and metabolic syndrome - are associated with a procoagulant state.

The objective: to increase the efficiency of early diagnosis of thrombophilic changes in blood in patients with essential hypertension combined with non-alcoholic fatty liver disease by determining the state of coagulation hemostasis.

Materials and methods. Examination of 152 patients was carried out. Patient groups: I - 46 patients with stage II hypertension, II - 54 patients with NAFLD without hypertension, group III - 52 patients with stage II hypertension and concomitant NAFLD.

Results. Analyzing the blood coagulation rate by the PTT level, significant differences from the control were observed only in the group of patients with NAFLD - a decrease in the indicator was noted by 18.4% ($p<0.001$). The INR level decreased by 13.7% ($p<0.01$) in the NAFLD group. Both groups for NAFLD had a reduced level of APTT when compared with the control measurement: group II - by 14.1% ($p<0.001$), and in combination with NAFLD with by 18.1% ($p<0.05$). Fibrinogen levels significantly exceeded control values in patients with hypertension in both group - I (by 29.3% ($p<0.01$)) and in group III (by 39.7% ($p<0.001$)). SFMC levels in all groups were significantly higher than the control values: in patients with hypertension - 4.1 times ($p<0.001$), with NAFLD - 2.8 times ($p<0.001$), in the NAFLD group with hypertension - 4.5 times ($p<0.001$). with hypertension had a 12.6% shortening of the clot formation time during the Lebetox test ($p<0.01$), while patients with NAFLD demonstrated a more significant decrease in the time of the Lebetox test: with isolated NAFLD - by 17, 5%,

patients with NAFLD with hypertension - by 23.8% ($p < 0.001$) Assessing the clotting rate during the Echitox test, we found that all patients with hypertension had a shortening of this indicator. 21.7% ($p < 0.001$), in group III - by 16.6% ($p < 0.001$).

Conclusion. The course of NAFLD is accompanied by the acceleration of coagulation processes at all stages of the coagulation cascade, both along the internal and external pathways. To monitor the prothrombogenic activity of the blood at the level of thrombin activation, the Echitox test is optimal, primarily in clinical situations with a probable increase in the SFMC level.

Key words: *non-alcoholic fatty liver disease; hypertension; plasma hemostasis; coagulation hemostasis; hypertonic disease.*

Актуальність. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є однією з найпоширеніших захворювань печінки у дорослих та дітей у розвинених країнах. Основні предиктори НАЖХП – ожиріння та метаболічний синдром – пов'язані з прокоагулянтним станом.

Мета дослідження: підвищити ефективність ранньої діагностики тромбофілічних змін крові у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, поєднаною з неалкогольною жирною хворобою печінки шляхом визначення стану коагуляційного гемостазу.

Матеріали та методи. Проведено обстеження 152 пацієнтів. Групи пацієнтів: I - 46 хворих на ГХ II стадії, II - 54 пацієнт з НАЖХП без ГХ, III група – 52 пацієнт, у яких виявлена ГХ II стадії з супутньою НАЖХП.

Результати. Аналізуючи швидкість згортання крові за рівнем ПТЧ суттєві відмінності від контролю спостерігалися лише в групі пацієнтів з НАЖХП – зниження показника відмічалось на 18,4% ($p < 0,001$). Рівень МНВ знижувався на 13,7% ($p < 0,01$) в групі НАЖХП. Обидві групи з НАЖХП мали знижений рівень АЧТЧ при співставленні з контрольним вимірюванням: II група – на 14,1% ($p < 0,001$), а при поєднанні НАЖХП з ГХ II ст. на 18,1% ($p < 0,05$). Рівні фібриногену суттєво перевищували контрольні значення у пацієнтів з ГХ II ст. як в I (на 29,3% ($p < 0,01$)), так і в III групах (на 39,7% ($p < 0,001$)). Рівні РФМК у всіх групах були суттєво вищими за контрольні значення: у пацієнтів з ГХ II ст. – в 4,1 рази ($p < 0,001$), з НАЖХП – в 2,8 рази ($p < 0,001$), в групі НАЖХП з ГХ II ст. – в 4,5 рази ($p < 0,001$). Пацієнти з ГХ II ст. мали вкорочення часу утворення згустку під час виконання лебетоксового тесту на 12,6% ($p < 0,01$), водночас пацієнти, що мали НАЖХП продемонстрували більш суттєве зменшення часу лебетоксового тесту: з ізольованою НАЖХП – на 17,5%, хворі на НАЖХП з ГХ II ст. – на 23,8% ($p < 0,001$). Оцінюючи швидкість згортання при проведенні ехітоксового тесту нами виявлено, що всі пацієнти з ГХ II ст. мали вкорочення даного показника. В I групі на 21,7% ($p < 0,001$), в III групі – на 16,6% ($p < 0,001$).

Заключення. Перебіг НАЖХП супроводжується пришвидшенням коагуляційних процесів на всіх етапах каскаду згортання, як за внутрішнім, так і за зовнішнім шляхами. Для відстеження протромбогенної активності крові на рівні активації тромбіну оптимальним є ехітоксовий тест, перш за все в клінічних ситуаціях з ймовірним підвищенням рівня РФМК.

Ключові слова: *неалкогольна жирова хвороба печінки; гіпертонічна хвороба; плазмовий гемостаз; коагуляційний гемостаз; гіпертонічна хвороба.*

Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является од-

ной из самых распространенных заболеваний печени у взрослых и детей в развитых странах. Основные предикторы НАЖБП - ожирение и метаболический синдром - связанные с прокоагулянтного состоянием.

Цель исследования: повысить эффективность ранней диагностики тромбофилических изменений крови у пациентов с гипертонической болезнью, совмещенной с неалкогольной жировой болезнью печени путем определения состояния коагуляционного гемостаза.

Материалы и методы. Проведено обследование 152 пациентов. Группы пациентов: I - 46 больных ГБ II стадии, II - 54 пациент с НАЖБП без ГБ, III группа - 52 пациент, у которых обнаружена ГБ II стадии с сопутствующей НАЖБП.

Результаты. Анализируя скорость свертывания крови по уровню ПТВ существенные отличия от контроля наблюдались только в группе пациентов с НАЖБП - снижение показателя отмечалось на 18,4% ($p < 0,001$). Уровень МНО снижался на 13,7% ($p < 0,01$) в группе НАЖБП. Обе группы по НАЖБП имели пониженный уровень АЧТВ при сопоставлении с контрольным измерением: II группа - на 14,1% ($p < 0,001$), а при сочетании НАЖБП с ГБ II ст. на 18,1% ($p < 0,05$). Уровни фибриногена существенно превышали контрольные значения у пациентов с ГБ II ст. как в I (на 29,3% ($p < 0,01$)), так и в III группы (на 39,7% ($p < 0,001$)). Уровни РФМК во всех группах были существенно выше контрольных значений: у пациентов с ГБ II ст. - в 4,1 раза ($p < 0,001$), с НАЖБП - в 2,8 раза ($p < 0,001$), в группе НАЖБП с ГБ II ст. - в 4,5 раза ($p < 0,001$). пациенты с ГБ II ст. имели укорочение времени образования сгустка во время выполнения лебетоксового теста на 12,6% ($p < 0,01$), в то же время пациенты, имевшие НАЖБП продемонстрировали более существенное уменьшение времени лебетоксового теста: с изолированной НАЖБП - на 17,5%, больные НАЖБП с ГБ II ст. - на 23,8% ($p < 0,001$). Оценивая скорость свертывания при проведении эхитоксового тетста нами выявлено, что все пациенты с ГБ II ст. имели укорочение данного показателя. В первой группе на 21 7% ($p < 0,001$), в III группы - на 16,6% ($p < 0,001$).

Заключение. Течение НАЖБП сопровождается ускорением коагуляционных процессов на всех этапах каскада свертывания, как по внутреннему, так и по внешнему путями. Для отслеживания протромбогенной активности крови на уровне активации тромбина оптимальным является эхитоксовый тест, прежде всего в клинических ситуациях с вероятным повышением уровня РФМК.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени гипертоническая болезнь; плазменный гемостаз; коагуляционный гемостаз; гипертоническая болезнь.

Вступ

Згідно даних Американського коледжу кардіологів (ACC) ризик розвитку гіпертонічної хвороби (ГХ) для здорової 45-річної людини в наступні 40 років її життя становить: 93% для афро-американців, 92% для латиноамериканців, 84% для жителів Східної Азії та 86 % для європеїдної раси [1]. У осіб віком старше 30 років високий рівень систол-

ічного та діастолічного АТ пов'язаний з підвищеним ризиком виникнення серцево-судинних захворювань (ССЗ), стенокардії, інфаркту міокарда, серцевої недостатності, інсульту, захворювань периферичних артерій та аневризми черевної аорти [1]. Існують відмінності в середніх показниках артеріального тиску (АТ) у різних країнах, але глобальних тенденцій до змін середніх рівнів АТ

за останні десятиліття не спостерігається [2].

Надмірне збільшення ваги, особливо вісцеральне ожиріння, є основною причиною виникнення артеріальної гіпертензії (АГ), та становить від 65% до 75% ризику первинної АГ [3].

Серед найважливіших факторів ризику для неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) є висока поширеність ожиріння [4]. Хоча НАЖХП асоціюється з ожирінням, резистентністю до інсуліну та цукровим діабетом 2 типу, багато людей з НАЖХП не страждають ожирінням, і багато людей з НАЖХП не мають цукрового діабету 2 типу [5]. В даний час проведено ряд досліджень, які підтверджують наявність взаємозв'язку між АГ і НАЖХП. Доведено, що наявність АГ посилює або провокує розвиток неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). Так, у пацієнтів з АГ в >50% випадків виявляють також НАЖХП без інших факторів ризику розвитку захворювань печінки. Найбільша кількість випадків НАЖХП (Н"80%) діагностують у групі non-dippers – осіб з недостатнім нічним зниженням АТ [6].

Кілька великих проспективних досліджень послідовно показали, що поширеність клінічних ССЗ збільшується у пацієнтів з НАЖХП. Так, у когорті обстежених понад 11 000 дорослих НАЖХП була пов'язана з підвищеною частотою ССЗ, незалежно від інших факторів ризику [5, 7].

Targher G. та ін. провели метааналіз 16 унікальних спостережних проспективних і ретроспективних досліджень з 34 043 дорослими особами (36,3% з НАЖХП), щоб визначити величину асоціації з ризиком серцево-судинних подій. Результати цього метааналізу вказують на те, що НАЖХП значно асоціюється з підвищеним ризиком смертельних та нефатальних серцево-судинних подій [8].

Основні предиктори НАЖХП – ожиріння та метаболічний синдром – пов'язані з прокоагулянтним станом, і багато досліджень пов'язують це з порушенням експресії коагуляції з боку печінки [9]. Tripodi A та ін. продемонстрували наявність тромбофілічних змін в крові пацієнтів з НАЖХП, об'єктом їх досліджень були тромбін, фактор VIII та протеїн С [10]. Lallukka S. та ін. виявили прокоагуляційний дисбаланс при НАЖХП через зростання активності факторів IX, XIII та фібриногену [12].

Зважаючи на те, що синтез більшості факторів коагуляційного гемостазу відбувається переважно в печінці, тому зміни згортуючої системи крові при захворюваннях печінки потрапляють під прискіпливе вивчення. Згідно результатів нещодавніх досліджень у осіб, хворих на НАЖХП, існує підвищений ризик активації коагуляції у порівнянні з тими, у яких немає НАЖХП [9, 10]. Проте залишається відкритим питання природи гемостатичних ускладнень у цих хворих та вплив поєданого перебігу НАЖХП та ГХ на стан плазмового гемостазу. Тому нами проведений аналіз впливу НАЖХП на стан показників коагуляційної ланки у хворих з ізольованою НАЖХП та поєднаним перебігом НАЖХП та ГХ II ст.

Мета роботи

Підвищити ефективність ранньої діагностики тромбофілічних змін крові у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, поєднаною з неалкогольною жировою хворобою печінки шляхом визначення стану коагуляційної ланки плазмового гемостазу.

Матеріали та методи

Дослідження проводилося на клінічній базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2 Філія

«Центр охорони здоров'я» ПАТ «Українська залізниця». Було обстежено 152 пацієнта: 72 чоловіків і 80 жінок. Пацієнти були поділені на групи: I група – хворі на ГХ II стадії без ознак ураження печінки (46 осіб, медіана та інтерквартильний розмах віку обстежених склали 58,0 [51,0; 63,0] років); II група – пацієнти з НАЖХП без ГХ (54 особи; 54,0 [43,0; 58,0] років,); III група – хворі на ГХ II стадії з НАЖХП (52 особи; 57,50 [48,0; 64,5] років). Групу контролю склали 15 практично здорових осіб співставних за віком і статтю (49,0 [42,0; 55,0] років), які проходили профілактичне обстеження.

Всім хворим проводили загальноклінічні дослідження. Для досягнення поставленої мети вивчали коагуляційну активність крові за допомогою визначення протромбінового часу (ПТЧ), міжнародного нормалізаційного відношення (МНВ), тромбінового часу (ТЧ), активованого часткового тромбoplastинного часу (АЧТЧ), фібриногену (ФГ) та розчинних фібрин-мономерних комплексів (РФМК), за допомогою високоспецифічних тестів з отрутами змій: анцистронового тесту (АЦТ) з отрутою змії роду *Agkistrodon* (Щитомордник), лебетоксового тесту (ЛБТ) з отрутою гюрзи звичайної (*Vipera lebetina*) та ехітоксового тесту (ЕХТ) з отрутою ефі багатолускової (*Echis multiscutum*). Критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез приймався рівним 0,05. Для аналізу показників тромбоцитарно-плазматичного гемостазу застосовувалися непараметричні методи статистики: критерій U-Манна-Уїтні, критерій Краскела-Уолліса (Kruskal-Wallis H-test), так як використовувалися малі обсяги вибірок, а значення в групах не підлягали законам нормального розподілу.

Результати

Нами було проведено визначення стану коагуляційної ланки гемостазу у пацієнтів з ГХ II ст., НАЖХП та їх поєдна-

ним перебігом.

Аналізуючи швидкість згортання крові за рівнем ПТЧ суттєві відмінності від контролю спостерігалися лише в групі пацієнтів з НАЖХП – зниження показника відмічалось на 18,4% ($p < 0,001$). Також цей показник був нижчим щодо групи ГХ II ст. на 18,2% ($p < 0,01$). Незважаючи на те, що зниження ПТЧ не було статистично значущим у пацієнтів з поєднаним перебігом ГХ II ст. та НАЖХП щодо контрольних значень, проте даний показник наближався до рівнів II групи та продемонстрував відсутність різниці між хворими на НАЖХП та НАЖХП з ГХ II ст.

Значення стандартизованого показника МНВ мало вірогідну різницю порівняно з групою контролю тільки у пацієнтів з НАЖХП. Рівень МНВ знижувався на 13,7% ($p < 0,01$). Співставленням з показниками I групи виявлено достовірну розбіжність щодо обох груп з НАЖХП. В II групі МНВ

зменшувався на 19,2% ($p < 0,001$), та в групі НАЖХП з ГХ II ст. – на 14,5% ($p < 0,001$) щодо самотійної ГХ II ст. Отже, незважаючи на відсутність різниці від показників здорових осіб, відхилення МНВ набувало статистичної значущості при порівнянні I та III груп, що свідчить про посилення коагуляційної активності крові у пацієнтів з ГХ II ст. у разі поєднання з НАЖХП.

Оцінюючи рівень ТЧ достовірною різниця була зафіксована нами лише в групі осіб з НАЖХП. Так, час ТЧ, порівняно з контролем, вкорочувався на 21,4% ($p < 0,001$), та мав суттєві відмінності від показників хворих III групи – був меншим на 13,5% ($p < 0,001$) при самотійній НАЖХП та на 15,7% ($p < 0,001$) щодо значень при ГХ II ст.

Порівняльний аналіз швидкості АЧТЧ не визначив вірогідної розбіжності між хворими на ГХ II ст. та здоровими особами. Натомість, обидві групи з

НАЖХП мали знижений рівень АЧТЧ при співставленні з контрольним вимірюванням: II група – на 14,1% ($p < 0,001$), а при поєднанні НАЖХП з ГХ II ст. на 18,1% ($p < 0,05$). Від показників групи ГХ II ст. достовірно відрізнялися значення АЧТЧ групи НАЖХП, вони були меншими на 22,6% ($p < 0,001$), та групи НАЖХП з ГХ II ст. – рівні були нижчими на 27% ($p < 0,001$).

Звертає на себе увагу, що кількість фібриногену не відрізнялася від контролю у хворих II групи, проте його рівні суттєво перевищували контрольні значення у пацієнтів з ГХ II ст. як в I (на 29,3% ($p < 0,01$)), так і в III групах (на 39,7% ($p < 0,001$)). При цьому достовірної різниці між I та III групами не виявлено. Натомість порівняння показників хворих на НАЖХП, які не мали ГХ з кількістю фібриногену при поєднаній патології продемонструвало достовірне зростання на 22,7% ($p < 0,001$) у разі поєднання з ГХ II ст., та на 13,6% ($p < 0,01$) були вищими значення при стеатозі щодо ГХ II ст.

Рівні РФМК, хоча і не відрізнялись між групами при порівнянні з хворими на ГХ II ст., проте у всіх групах були суттєво вищими за контрольні значення: у пацієнтів з ГХ II ст. – в 4,1 рази ($p < 0,001$), з НАЖХП – в 2,8 рази ($p < 0,001$), в групі НАЖХП з ГХ II ст. – в 4,5 рази ($p < 0,001$). Цікаво, що значне зростання РФМК, на 59,7% ($p < 0,001$),

спостерігалось при поєднанні гіпертонічної хвороби та НАЖХП.

Знайдені нами зміни показників гемокоагуляції у пацієнтів з ГХ та НАЖХП були неоднозначними, а саме, було виявлено активацію кінцевої фази гемокоагуляції, що відображалось в збільшенні вмісту фібриногену та РФМК у пацієнтів з поєднаним перебігом захворювань, а також вкорочення ПТЧ, МНВ, ТЧ та АЧТЧ у хворих на НАЖХП, що свідчило про різнонаправленість впливу стеатогепатозу на коагуляційну систему гемостазу. Тому, з метою доповнення даних про характер змін в системі гемостазу у хворих з коморбідним перебігом ГХ II ст. та НАЖХП нами проводилось вивчення факторів згортання крові за допомогою спеціальних лабораторних досліджень,

Таблиця 1

Показники коагуляційної ланки гемостазу в різних групах пацієнтів, (Ме [25%;75%])

Показник	Контроль	ГХ (I)	НАЖХП (II)	НАЖХП +ГХ (III)	p ₁₋₂	p ₁₋₃	p ₂₋₃
ПТЧ, с	19,25 [18,6; 19,9]	19,2 [17,3; 20,1]	16,25*** [14,3; 18,7]	17,15 [14,65; 19,75]	p<0,01	p>0,05	p>0,05
МНВ	0,83 [0,79;0,8 9]	0,87 [0,82; 0,9]	0,73** [0,68; 0,83]	0,76 [0,66; 0,89]	p<0,001	p<0,001	p>0,05
ТЧ, с	10,8 [10,1; 11,2]	10,3 [9,5; 11,1]	8,9*** [8,2; 9,9]	10,1 [9,5; 11,25]	p<0,001	p>0,05	p<0,001
АЧТЧ, с	30,0 [26,8; 33,2]	32,25 [29,5; 36,7]	26,3*** [23,9; 28,1]	25,4* [19,5; 29,9]	p<0,001	p<0,001	p>0,05
Фібриноген, г/л	2,9 [2,6; 3,2]	3,75** [3,3; 4,0]	3,3 [2,6; 3,6]	4,05*** [3,55; 4,55]	p<0,01	p>0,05	p<0,001
РФМК, 10 ⁻² г/л	4,0 [3,5; 4,5]	16,2*** [5,5; 20,4]	11,3*** [8,7; 14,0]	18,05*** [15,3; 22,4]	p>0,05	p>0,05	p<0,001

Примітка 1. p₁₋₂ – вірогідність різниці показників між хворими I групи та II групи.

p₁₋₃ – вірогідність різниці показників між хворими I групи та III групи.

p₂₋₃ – вірогідність різниці показників між хворими II групи та III групи.

Ступінь вірогідності показників відносно обстежених групи контролю: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001;

Примітка 2. ПТЧ – протромбіновий час; МНВ – міжнародне нормалізаційне відношення;

ТЧ – тромбіновий час; АЧТЧ – активованій частковий тромбопластиновий;

РФМК – розчинні фібрин-мономерні комплекси.

Таблиця 1 Так, пацієнти з ГХ II

Показники тестів з отрутами змії в різних групах пацієнтів, (Ме [25%;75%])

Показник	Контроль	ГХ (I)	НАЖХП (II)	НАЖХП + ГХ (III)	p ₁₋₂	p ₁₋₃	p ₂₋₃
АЦТ, с	31,3 [29,7; 32,6]	30,8 [29,3; 33,5]	29,2 [27,1; 31,9]	27,6* [26,2; 30,8]	p>0,05	p<0,01	p>0,05
ЛБТ, с	38,95 [36,9; 40,1]	34,6** [33,2; 36,3]	33,15*** [30,1; 36,7]	31,45*** [26,45; 34,95]	p>0,05	p<0,01	p>0,05
ЕХТ, с	70,95 [69,8; 73,4]	58,3*** [54,5; 61,1]	66,4 [61,3; 75,4]	60,85*** [57,95; 65,45]	p<0,001	p>0,05	p<0,001

Примітка 1. p₁₋₂ – вірогідність різниці показників між хворими I групи та II групи.

p₁₋₃ – вірогідність різниці показників між хворими I групи та III групи.

p₂₋₃ – вірогідність різниці показників між хворими II групи та III групи.

Ступінь вірогідності показників відносно обстежених групи контролю: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001;

Примітка 2. ЛБТ – лебетоксовий тест; ЕХТ – ехітоксовий тест; АЦТ – анцистроновий тест.

ст. мали вкорочення часу утворення згустку під час виконання лебетоксового тесту на 12,6 % (p<0,01), водночас пацієнти, що мали НАЖХП продемонстрували більш суттєве зменшення часу лебетоксового тесту: з ізольованою НАЖХП – на 17,5%, хворі на НАЖХП з ГХ II ст. – на 23,8% (p<0,001). Відповідно суттєвою була різниця між групою ГХ II ст., та ко-

а саме визначення стану коагуляційної ланки гемостазу за допомогою високоспецифічних тестів з отрутами змії: анцистроновго тесту з отрутою змії роду *Agkistrodon* (Щитомордник), лебетоксового тесту з отрутою гюрзи звичайної (*Vipera lebetina*) та ехітоксового тесту з отрутою ефі багатолускової (*Echis multiscutum*), які є більш чутливими у визначенні показників коагуляційної ланки гемостазу.

Під час оцінки АЦТ вірогідних розбіжностей не визначено в жодній з груп, окрім пацієнтів з поєднаним перебігом захворювань. Значення АЦТ були нижчими за контрольні на 13,4% (p<0,05), також виявлено різницю між самостійною ГХ II ст. та поєднаним перебігом з НАЖХП, наявність супутнього стеатогепатозу вкорочувала АЦТ на 11,6% (p<0,01), що свідчило про прискорення процесу фібриноутворення у пацієнтів з НАЖХП та ГХ II ст.

Порівняльним аналізом значення ЛБТ нами було зафіксовано вірогідні розбіжності щодо показників здорових осіб в кожній з обстежених груп. Слід зауважити, що швидкість утворення згустку зростала серед всіх груп хворих.

гортаю поєднаного перебігу. У пацієнтів, що мали НАЖХП на фоні ГХ II ст. час згортання був на 10% (p<0,01) меншим порівняно з хворими на ГХ II ст.

Оцінюючи швидкість згортання при проведенні ЕХТ нами виявлено, що всі пацієнти з ГХ II ст. мали вкорочення даного показника. В I групі на 21,7% (p<0,001), в III групі – на 16,6% (p<0,001). Тимчасом як серед хворих на НАЖХП не було суттєвих відхилень цього показника. За механізмом дії ехітокс активує фактор II (протромбін), в результаті чого утворюється мейзотромбін. Останній, на відміну від звичайного б-тромбіну, здатний згортати не тільки звичайний фібриноген, але і високомолекулярні тромбін-резистентні його похідні, так званий, залишковий або сироватковий фібриноген [11].

Цікавим виявився факт розбіжності з показниками ТЧ, який на противагу ЕХТ продемонстрував вірогідне вкорочення лише в групі пацієнтів з ізольованою НАЖХП. Відомо, що продукти деградації фібриногену та фібрину мають інгібуючий вплив на ТЧ. Натомість, на визначення часу згортання крові за до-

помогою ЕХТ не впливає величина РФМК [11]. Дійсно, проаналізувавши кількість РФМК, нами виявлено, що у хворих на НАЖХП він був найнижчим, тому його вплив на ТЧ не був таким помітним, як в групах ГХ II ст. та НАЖХП з ГХ II ст. Тоді як виконання ЕХТ дозволило виявити приховану протромбогенну активність під час процесу утворення фібриногену.

Для наочності підсумкової оцінки згортання крові на основі отриманих результатів було розраховано індекси тромбофілії (ІТ) за методикою О.І. Грицюка, які було обчислено для кожного показника коагуляційного гемостазу у всіх групах хворих. Це узагальнюючий показник та при його значенні більше 1,0 свідчить про схильність крові до тромбоутворення, менше 1,0 – гіпокоагуляції.

В результаті обрахунку ІТ по кожному з отриманих показників нами було виявлено, що статистично значуще збільшення тромбофілії спостерігається у хворих із поєднаним перебігом ГХ та НАЖХП, переважно через зростання потенціалу кінцевих ланок каскаду коагуляції, та за рахунок активації внутрішнього шляху згортання крові. Слід заува-

жити, що індекс тромбофілії за рівнем фібриногену був помітно вищим у пацієнтів з поєднаним перебігом захворювань порівняно з групою ГХ II ст., та з групою НАЖХП. Водночас, ізольований перебіг НАЖХП справляв найбільш суттєвий вплив на показники зовнішнього шляху згортання крові. Загальний ІТ згортуючої системи крові був підвищеним серед всіх груп обстежених, у пацієнтів з ГХ II ст. – на 36% ($p < 0,001$), в групі НАЖХП – на 31% ($p < 0,01$), та найбільших змін зазнала система коагуляції саме у хворих з поєднаним перебігом НАЖХП та ГХ II ст. – на 51% ($p < 0,001$). При перевірці відхилення ІТ за частотою виникнення гіперкоагуляції щодо групи контролю, нами було встановлено, що кожна когорта обстежених асоціювалася з підвищеним рівнем ІТ. Так відношення шансів (ВШ) у пацієнтів з ГХ II ст. склало 2,4 (0,52-11,22) ($p < 0,01$) за умов дуже високої чутливості ($Se=92,5\%$), але низької специфічності ($Sp=23,2\%$) даного методу. НАЖХП також асоціювалася з гіперкоагуляцією (ВШ=2,7 (1,23-12,12), $p < 0,001$) за високої специфічності ($Sp=87\%$) та середніх значень чутливості методу ($Se=45,6\%$). Поєднаний перебіг ГХ II ст. та НАЖХП мав найвищий рівень асоціації з гіперкоагуляцією (ВШ=3,9 (1,9-23,11), $p < 0,001$) при високій чутливості методу ($Se=81,2\%$) та середніх значеннях специфічності ($Sp=37,3\%$).

Узагальнюючи отримані дані аналізу коагуляційної ланки гемостазу, слід зазначити, що нами було виявлено зростання протромбогенної активності крові серед всіх груп хворих, проте при ГХ II ст. найсуттєвіший вплив здійснювався саме на кінцеві етапи коагуляції, та, насамперед, зростання фібриногену та РФМК ми спостерігали у разі поєднання ГХ II ст. з НАЖХП. На відміну від ізольо-

Рис. 1. Індекс тромбофілії показників коагуляційної ланки гемостазу серед обстежених груп пацієнтів

Примітка 1. Ступінь вірогідності показників відносно контролю: * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$;

Примітка 2. ІТ – індекс тромбофілії; ПТЧ – протромбіновий час; МНВ – міжнародне нормалізаційне відношення; ТЧ – тромбіновий час; АЧТЧ – активований частковий тромбoplastиновий; РФМК – розчинні фібрин-мономерні комплекси; ЛБТ – лебетоксовий тест; ЕХТ – ехітоксовий тест; АЦТ – анцистроновий тест.

ваного стеатогепатозу, при якому найбільших змін зазнали початкові етапи каскаду згортання як за зовнішнім, так і за внутрішнім механізмом коагуляції. Також нами було показано, доцільність застосування високоспецифічних тестів з отрутами змій, так як з числа наявних у лабораторному арсеналі методів дослідження тромбіновий час має широку доступність та загальноживаність, але він значною мірою залежить від активності фібринолітичних реакцій та кількості РФМК [11]. Отже, для відстеження протромбогенної активності крові оптимальним є ехітоксовий тест, перш за все в клінічних ситуаціях з ймовірним підвищенням рівня РФМК.

Висновки

1. Перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки супроводжується пришвидшенням коагуляційних процесів на всіх етапах каскаду згортання, як за внутрішнім, так і за зовнішнім шляхами.
2. Характерна активація внутрішнього шляху згортання для хворих на НАЖХП та НАЖХП, поєднану з ГХ, про що свідчить вкорочення АЧТЧ. Дані зміни демонструють наявність тромбофілічних змін, що створює додаткову небезпеку тромботичних ускладнень у цієї категорії хворих.
3. В когорті обстежених безпосередній вплив НАЖХП на кінцевий етап тромбоутворення є найбільш вираженим при поєднанні з ГХ II ст., за рахунок зростання кількості фібриногену та рівня РФМК, що також підтверджується прискореним формуванням згустку під час проведення анцистронового тесту.
4. Найбільші зміни у вигляді прискорення коагуляції на рівні X фактору згортання крові спостерігаються у хворих на НАЖХП, поєднану з ГХ II стадії, про що свідчить вкорочення лебетоксового тесту.
5. Для відстеження протромбогенної

активності крові на рівні активації тромбіну оптимальним є ехітоксовий тест, перш за все в клінічних ситуаціях з ймовірним підвищенням рівня РФМК.

6. Узагальнюючий показник коагуляції – індекс тромбофілії, дозволив виявити зростання тромбогенної активності серед всіх обстежених груп, при цьому поєднаний перебіг НАЖХП та ГХ II ст. супроводжується найбільшим зсувом плазмове гемостазу в бік посилення коагуляції, тоді як самостійна НАЖХП викликає активацію згортуючої ланки гемостазу меншою мірою, ніж ізольована ГХ II ст.

Література

1. Lloyd-Jones D. M. 2017 focused update of the 2016 acc expert consensus decision pathway on the role of non-statin therapies for ldl-cholesterol lowering in the management of atherosclerotic cardiovascular disease risk: a report of the american college of cardiology task force / D. M. Lloyd-Jones, P. B. Morris, C. M. Ballantyne[et al.] // *Journal of the American College of Cardiology*. — 2017. — Vol. 70, No. 14. — P. 1785–1822.
2. Mancia G. 2013 esh/esc guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the european society of hypertension (esh) and of the european society of cardiology (esc) / G. Mancia, R. Fagard, K. Narkiewicz[et al.] // *European Heart Journal*. — 2013. — Vol. 34, No. 28. — P. 2159–2219.
3. Hall J. E. Obesity-induced hypertension: interaction of neurohumoral and renal mechanisms / J. E. Hall, J. M. do Carmo, A. A. da Silva[et al.] // *Circulation Research*. — 2015. — Vol. 116, No. 6. — P. 991–1006.
4. Doycheva I. Nonalcoholic fatty liver disease in adolescents and young adults: the next frontier in the epidemic / I. Doycheva, K. D. Watt, N. Alkhoury // *Hepatology*. — 2017. — Vol. 65, No. 6. — P. 2100–2109.
5. Byrne C. D. NAFLD: a multisystem disease / C. D. Byrne, G. Targher // *Journal of Hepatology*. — 2015. — Vol. 62, No. S1. — P. S47–S64.
6. Колесникова Е. В. Неалкогольная жировая болезнь печени и артериальная

гипертензия: чего мы достигли в понимании проблемы / Е. В. Колесникова // Український медичний часопис. — 2014. — Vol. № 3 (101).

7. Stepanova M. Independent association between nonalcoholic fatty liver disease and cardiovascular disease in the us population / M. Stepanova, Z. M. Younossi // *Clinical Gastroenterology and Hepatology*. — 2012. — Vol. 10, No. 6. — P. 646–650.
8. Targher G. Risk of cardiovascular disease in patients with nonalcoholic fatty liver disease / G. Targher, C. P. Day, E. Bonora // *New England Journal of Medicine*. — 2010. — Vol. 363, No. 14. — P. 1341–1350.
9. Коpec A K. Role of hemostatic factors in hepatic injury and disease: animal models deliver. / A K. Коpec, N. Joshi, J. P. Luyendyk // *Journal of thrombosis and haemostasis* : JTH. — 2016. — Vol. 14, No. 7. — P. 1337–49.
10. Tripodi A Procoagulant imbalance in patients with non-alcoholic fatty liver disease / A Tripodi, A L. Fracanzani, M. Primignani[et al.] // *Journal of Hepatology*. — 2014. — Vol. 61, No. 1. — P. 148–154.
11. Момот А. П. Проблема тромбофилии в клинической практике / А. П. Момот // *Российский журнал детской гематологии и онкологии*. - 2015. - № 1. - С. 36.
12. Lallukka S. Activity of coagulation factors ix and xiii and fibrinogen are increased in “obese non-alcoholic fatty liver disease” but not in “pnpla3 non-alcoholic fatty liver disease” / S. Lallukka, M. Orho-Melander, N. Lundbom[et al.] // *Journal of Hepatology*. — 2016. — Vol. 64, No. 2. — P. S499.
3. Hall J. E. Obesity-induced hypertension: interaction of neurohumoral and renal mechanisms / J. E. Hall, J. M. do Carmo, A A da Silva[et al.] // *Circulation Research*. — 2015. — Vol. 116, No. 6. — P. 991–1006.
4. Doycheva I. Nonalcoholic fatty liver disease in adolescents and young adults: the next frontier in the epidemic / I. Doycheva, K. D. Watt, N. Alkhouri // *Hepatology*. — 2017. — Vol. 65, No. 6. — P. 2100–2109.
5. Byrne C. D. NAFLD: a multisystem disease / C. D. Byrne, G. Targher // *Journal of Hepatology*. — 2015. — Vol. 62, No. S1. — P. S47–S64.
6. Kolesnikova E.V. Non-alcoholic fatty liver disease and arterial hypertension: what we have achieved in understanding the problem / EV Kolesnikova // *Ukrainian Medical Journal*. - 2014 - Vol. No. 3 (101). (Russian)
7. Stepanova M. Independent association between nonalcoholic fatty liver disease and cardiovascular disease in the us population / M. Stepanova, Z. M. Younossi // *Clinical Gastroenterology and Hepatology*. — 2012. — Vol. 10, No. 6. — P. 646–650.
8. Targher G. Risk of cardiovascular disease in patients with nonalcoholic fatty liver disease / G. Targher, C. P. Day, E. Bonora // *New England Journal of Medicine*. — 2010. — Vol. 363, No. 14. — P. 1341–1350.
9. Коpec A K. Role of hemostatic factors in hepatic injury and disease: animal models deliver. / A K. Коpec, N. Joshi, J. P. Luyendyk // *Journal of thrombosis and haemostasis* : JTH. — 2016. — Vol. 14, No. 7. — P. 1337–49.
10. Tripodi A Procoagulant imbalance in patients with non-alcoholic fatty liver disease / A Tripodi, A L. Fracanzani, M. Primignani[et al.] // *Journal of Hepatology*. — 2014. — Vol. 61, No. 1. — P. 148–154.
11. Momot A P. The problem of thrombophilia in clinical practice / A P. Momot // *Russian Journal of Children Hematology and Oncology*. — 2015. — Vol. 2, No. 1. — P. 36. (Russian)
12. Lallukka S. Activity of coagulation factors ix and xiii and fibrinogen are increased in “obese non-alcoholic fatty liver disease” but not in “pnpla3 non-alcoholic fatty liver disease” / S. Lallukka, M. Orho-Melander, N. Lundbom[et al.] // *Journal of Hepatology*. — 2016. — Vol. 64, No. 2. — P. S499.

References

1. Lloyd-Jones D. M. 2017 focused update of the 2016 acc expert consensus decision pathway on the role of non-statin therapies for ldl-cholesterol lowering in the management of atherosclerotic cardiovascular disease risk: a report of the american college of cardiology task fo / D. M. Lloyd-Jones, P. B. Morris, C. M. Ballantyne[et al.] // *Journal of the American College of Cardiology*. — 2017. — Vol. 70, No. 14. — P. 1785–1822.
2. Mancia G. 2013 esh/esc guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the european society of hypertension (esh) and of the european society of cardiology (esc) / G. Mancia, R. Fagard, K. Narkiewicz[et al.] // *European Heart Journal*. — 2013. — Vol. 34, No. 28. — P. 2159–2219.

*Впервые поступила в редакцию 19.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.1, 616.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681623>

СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ХВОРИЛИ НА COVID-19

Ткачишина Н.Ю.

ПАТ «УЗ» філії «ЦОЗ» Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2., м. Київ.

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ БОЛЕЛИ COVID-19

Ткачишина Н.Ю.

ПАО «УЗ» филиала «ЦЗО» Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2, г. Киев.

CONDITION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH COVID-19

Tkachyshyna N. Yu.

PJC "UZ" of the branch "HC" Kiev Clinical Hospital on Railway Transport, Kiev.

Summary/Резюме

The state of the cardiovascular system in COVID-19 recovered was studied. 183 people were examined using the following methods: electrocardiography, Holter ECG monitoring, echocardiography. Features obtained as a result of examinations, which were not observed in these patients before the disease, were determined. Clinical examples are given. It was determined that the state of the cardiovascular system in convalescents COVID-19 requires better study, adequate assessment and study in the dynamics.

Key words: *COVID-19, study of the functional state of the cardiovascular system.*

У роботі досліджено стан серцево-судинної системи у реконвалесцентів COVID-19. Обстежено 183 особи за допомогою методик: електрокардіографії, холтерівського моніторингу ЕКГ, ехокардіографії. Визначені особливості, отримані в результаті проведених обстежень, які до захворювання не спостерігались у даних пацієнтів. Наведені клінічні приклади. Визначено, що стан серцево-судинної системи у реконвалесцентів COVID-19 потребує більш досконалого вивчення, адекватної оцінки та дослідження в динаміці.

Ключові слова: *COVID-19, дослідження функціонального стану серцево-судинної системи.*

В работе исследовано состояние сердечно-сосудистой системы у реконвалесценто́в COVID-19. Обследовано 183 человека с помощью методик: электрокардиографии, холтеровского мониторирования ЭКГ, эхокардиографии. Определены особенности, полученные в результате проведенных обследований, которые до заболевания у данных пациентов не наблюдались. Приведены клинические при-

меры. Определено, что состояние сердечно-сосудистой системы у реконвалесцентов COVID-19 требует более совершенного изучения, адекватной оценки и исследования в динамике.

Ключевые слова: COVID-19, исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

Актуальність

На сучасному етапі проблемою, що турбує весь світ, стала пандемія COVID-19, яка вплинула на всі сфери життя різних країн.

Як відомо, гострі вірусні інфекції дихальних шляхів можуть викликати або збільшити можливість прогресування вже існуючої патології серцево-судинної системи (ССС). Отже, завчасне виявлення ускладнень =0 D>=i :>@>=02i@CAy 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, або SARS-CoV-2), що викликає :>@>=02i@CA=C хворобу 2019 (Coronavirus disease 2019, або COVID-19), >1Смовлює =5>1Ei4ність вивчення :0@4i>20A;C;O@=иE ефектів COVID-19 з метою надання @0Fi>=0;L=>ї <548чної допомоги ?0Fiє=B0< [1-5]. Оскільки коронавірус, який спричинив масштабну економічну проблему в суспільстві, а також наслідки впливу коронавірусної інфекції на організм взагалі та на ССС зокрема ще мало вивчені, було проаналізовано результати, отримані при дослідженні функціонального стану ССС.

Метою проведених досліджень є визначення впливу COVID-19 на стан ССС на ранніх етапах після одужання (негативний тест ПЦР від 2-х тижнів до 2-х місяців).

Матеріали і методи

Протягом 4-х місяців (вересень-грудень 2020 р.) було проведено дослідження функціонального стану ССС у реконвалесцентів COVID-19.

Всього було обстежено 183 особи, що працюють на залізниці. Всім обстеженим — чоловікам (n = 105) та жінкам (n = 78) віком від 25 до 61 року, середній вік яких становив 44,53 роки (табл. 1), діагноз COVID-19 був виставлений за даними ПЦР-тесту згідно протоколу діагностики COVID-19 [6]. На момент проведених обстежень всі пацієнти мали негативний тест ПЦР.

Дослідження включали: електрокардіографію (ЕКГ), ехокардіографію (ЕхоКГ) на ультразвуковому апараті «Vivid-7 Pro» виробництва компанії «General Electric» — у 100 % обстежених. 38-ми пацієнтам було проведено холтеровське моніторування ЕКГ (ХМЕКГ) за допомогою комплексу діагностичного автоматизованого «Кардіо+» МНДИ 944150.001 виробництва НПП «МЕТЕКОЛ» м.Ніжин.

Результати та обговорення

Розподіл реконвалесцентів COVID-19 за віком представлений в табл. 1.

За результатами ЕКГ найчастіше зустрічалися такі патологічні прояви: синусова тахікардія, екстрасистолічна аритмія, атріовентрикулярна блокада I ст., синоатріальна блокада II ст. тип II, локальне внутрішньошлуночкове порушення провідності, регрес

Таблиця 1

Розподіл реконвалесцентів COVID-19 (n = 183)

Вік (років)	Кількість пацієнтів	Питома вага (%)
25-30	42	22,95
31-40	46	25,14
41-50	49	26,78
51-55	25	13,67
більше 55	21	11,46
Всього	183	100

Патологічні ознаки на ЕКГ у реконвалесцентів COVID-19 (n = 183)

Патологічні ЕКГ-ознаки	Кількість пацієнтів	Питома вага (%)
Синусова тахікардія	158	86,34
Екстрасистолічна аритмія	115	62,84
Атріовентрикулярна блокада I ст.	37	20,22
Синоатріальна блокада II ст. Тип II	22	12,02
Локальне внутрішньошлуночкове порушення провідності	54	29,51
Регрес зубців R в V2-V3	18	9,84
Зменшення амплітуди зубців R і T	25	13,66
Збільшення систолічного показника	62	33,88

Таблиця 2 тахікардія протягом доби (без нічного зниження ЧСС), екстрасистолічна аритмія (без чіткої переваги в залежності від часу доби) з кількістю екстрасистол на 100-200 % більше допустимих меж з урахуванням віку, інтермітуюча синоатріальна блокада I ст. або II ст. тип II, інтермітуючі порушення внутрішньошлуночкової провідності, процесів реполяризації переважно при фізичному навантаженні. Розподіл виявлених ознак у відсотках представлений в таблиці 3.

Таблиця 3

Патологічні ознаки за результатами холтеровського моніторингу ЕКГ у реконвалесцентів COVID-19 (n = 38)

Патологічні ЕКГ-ознаки	Кількість пацієнтів	Питома вага (%)
Синусова тахікардія (без нічного зниження ЧСС)	38	100
Екстрасистолічна аритмія (перевищення допустимої кількості екстрасистол не менше 100 %)	38	100
Атріовентрикулярна блокада I ст.	15	39,47
Інтермітуюча синоатріальна блокада I ст. або II ст. Тип II	9	23,68
Інтермітуючі порушення внутрішньошлуночкової провідності	36	94,74
Інтермітуючі порушення процесів реполяризації	38	100

Таблиця 4

Патологічні ознаки на ЕхоКГ у реконвалесцентів COVID-19 (n = 183)

Патологічні ЕхоКГ-ознаки	Кількість пацієнтів	Питома вага (%)
Екссудативний перикардит	42	22,95
Гіпокінез міжшлуночкової перетинки	27	14,75
Гіпокінез задньої стінки лівого шлуночка	12	6,56
Дрібні ділянки кардіофіброза в МШП	69	37,70

зубців R в V2-V3, зменшення амплітуди зубців R і T, збільшення систолічного показника. Розподіл виявлених ознак у відсотках представлений в табл. 2.

За результатами холтеровського моніторингу ЕКГ найчастіше зустрічались такі патологічні прояви: синусова

анамнезі. Розподіл виявлених ознак у відсотках представлений в таблиці 4.

Визначені особливості, які отримані в результаті проведених обстежень та вказані в таблицях 2-4, до захворювання не спостерігались у даних пацієнтів. Про це свідчать дані амбула-

торних карток відповідних осіб за останні 1-2 роки, оскільки вони є працівниками Укрзалізниці та проходять регулярні медичні огляди.

Клінічні приклади

1. Пацієнтка М. 1988 р.н. звернулася зі скаргами на загальну слабкість, тахікардію, задишку при фізичному навантаженні, головокружіння, колювання артеріального тиску. В анамнезі COVID-19, ПЦР «+», лікарняний виданий на термін 02.12-16.12.20 р. Зі слів М. захворювання мало легкий перебіг, t тіла максимально піднімалася до 38,3. Знаходилася вдома, переважно лежала або займалася легкою домашньою працею. При виписці з лікарняного ПЦР «-», почувала себе задовільно. Протягом останніх 2-х тижнів з'явилися перераховані вище ознаки, прояви яких збільшувались.

При огляді: шкірні покриви бліді, вологі. ЧСС 105 уд/хв, АТ 145/90, t тіла 36,9, стан пригнічений.

Результати ЕКГ: ЧСС 95-110 уд/хв, PQ 0,19 мсек, QRS 0,10 мсек, QT 0,37 мсек, ЕВС в нормі. Синусова тахіаритмія. Відносно сповільнення АВ-провідності. Регрес зубців R в V2-V3 (в V3 R розщеплений). Збільшення систолічного показника.

ЕКГ цієї ж пацієнтки від 21.10.20 р.: ЧСС 70-75 уд/хв, PQ 0,15 мсек, QRS 0,09 мсек, QT 0,36 мсек, ЕВС в нормі. Ритм синусовий, регулярний. Варіант норми.

Результати ЕхоКГ: діаметр аорти 3,2 см, ЛП 3,3 см, ПШ 2,8 см, МШП 1,1 см, ЗСЛШ 1,1 см, КДР 4,2 см, КСР 2,3 см, КДО 98 мл, КСО 42 мл, ФВ 56 %. Гіпокінез базальної ділянки МШП. Дрібні ділянки кардіофіброзу в МШП.

Пацієнтку госпіталізовано з попереднім діагнозом: міокардит.

2. Пацієнтка К. 1956 р.н. звернулася зі скаргами на дискомфорт за грудиною, загальну слабкість, тахікардію,

задишку при будь-якому навантаженні, збільшення артеріального тиску. В анамнезі COVID-19, ПЦР «+», лікарняний виданий на термін 06.10-22.10.20 р. Перебіг хвороби середньої тяжкості, 10 днів перебувала в стаціонарі. Стан при виписці був задовільний, ПЦР «-». Через 2 тижні з'явилася означена симптоматика. При огляді: шкірні покриви бліді. ЧСС 92 уд/хв, АТ 145/90, t тіла 36,2.

Результати ЕКГ: ЧСС 88-95 уд/хв, PQ 0,16 мсек, QRS 0,09 мсек, QT 0,36 мсек, ЕВС горизонтальна. Ритм синусовий, прискорений. У всіх відведеннях реєструється низькоамплітудна ЕКГ-крива. Інтермітуюче порушення внутрішньошлуночкової провідності.

Результати ЕхоКГ: діаметр аорти 3,9 см, ЛП 3,9 см, ПШ 3,4 см, МШП 1,25 см, ЗСЛШ 1,25 см, КДР 5,2 см, КСР 3,6 см, КДО 158 мл, КСО 67 мл, ФВ 58 %. В перикарді — ексудат до 0,95 см. Дрібні ділянки кардіофіброзу в МШП.

Пацієнтку госпіталізовано з попереднім діагнозом: ексудативний перикардит, гіпертонічна хвороба кризовий перебіг.

Висновки

Таким чином, вже на амбулаторному етапі слід максимально звертати увагу на стан ССС у реконвалесцентів COVID-19, адже наявність ПЦР «-» ще не означає повного одужання. Для значного відсотка пацієнтів-реконвалесцентів проблеми з ССС виходять на перший план, отже це питання потребує більш досконалого вивчення, адекватної оцінки та дослідження в динаміці.

References/Література

1. Матеріали www.webcardio.org.
2. Inciardi RM, Lupi L, Zaccone G, et al. Cardiac involvement 1 with coronavirus 2019 (COVID-19) infection. JAMA Cardiol. 2020. DOI: 10.1001/jamacardio.2020.1096.
3. Madjid M, Safavi-Naeini P, Solomon SD, Vardeny O. Potential Effects of Coronaviruses on the Cardiovascular System: A Review. JAMA Cardiol. Published online March 27,

2020. DOI: 10.1001/jamacardio.2020.1286.
4. Shi S, Qin M, Shen B, et al. Cardiac injury in patients with corona virus disease 2019. JAMA Cardiol. Published online March 25, 2020. DOI: 10.1001/jamacardio.2020.0950.
 5. US Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 Response Team. Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): United States, February 12-March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Published online March 18, 2020. DOI: 10.15585/mmwr.mm6912e2.
 6. Протокол “Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)” розроблено відповідно до Закону України від 30 березня 2020 року № 539-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)” (зі змінами, внесеними Законом України від 19 червня 2020 року № 737-IX “Про внесення зміни до розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)” щодо продовження строку дії у зв’язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19)”) та Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженого наказом

Міністерства охорони здоров’я України від 30 червня 2020 року № 1482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2020 року за № 641/34924.

The Protocol “Provision of medical care for the treatment of coronavirus disease (COVID-19)” was developed in accordance with the Law of Ukraine of March 30, 2020 № 539-IX “On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Treatment of Coronavirus Disease (COVID-19)” Amendments introduced by the Law of Ukraine of June 19, 2020 № 737-IX “On Amendments to Section II” Final Provisions “of the Law of Ukraine” On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Treatment of Coronavirus Disease (COVID-19) “on Extension in connection with the threat of increasing the incidence of coronavirus disease (COVID-19) “) and the Procedure for prescribing and using drugs for the treatment of coronavirus disease (COVID-19), approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine dated June 30, 2020 № 1482, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on July 8, 2020 for № 641/34924.

*Впервые поступила в редакцию 16.01.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.61:616.379-008.64:612.084

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681635>

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СУДИННО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ РЕТИНОПАТІЇ ТА ДІАБЕТИЧНІЙ НЕФРОПАТІЇ У ЩУРІВ

Савицький І.В., Грицан І.І.

Одеський міжнародний медичний університет

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТО- ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У КРЫС

Савицкий И.В., Грицан И.И.

Одесский международный медицинский университет

PECULIARITIES OF THE CONDITION OF VASCULAR PLATELETIC HEMOSTASIS IN DIABETIC RETINOPATHY AND DIABETIC NEPHROPATHY IN RATS

Savitsky I.V., Gritsan I.I.

Odessa International Medical University

70

Summary/Резюме

The article presents experimental data of the study of changes in vascular-platelet hemostasis in rats with experimental diabetic retinopathy DR and diabetic nephropathy DN on the background of type 2 diabetes. It is established that microcirculatory complications of type 2 diabetes are characterized by a decrease in platelet count, increased aggregation capacity. In the study of induced platelet aggregation, the polarity of the results of the study was proved, which indicates the dependence of the complication on the functional state of vascular platelet hemostasis, primarily due to stimulated, depleted platelets and the corresponding number of intact platelets. More pronounced changes in vascular-platelet hemostasis on the background of type 2 diabetes in rats with DN compared with the group of animals that reproduced DR.

Key words: *diabetes mellitus, microangiopathy, vascular-platelet hemostasis, platelet aggregation.*

В статті наведено експериментальні дані щодо вивчення змін показників судинно-тромбоцитарного гемостазу у щурів з експериментальною діабетичною ретинопатією (ДР) та діабетичною нефропатією (ДН) на тлі цукрового діабету (ЦД) 2 типу. Встановлено, що мікроциркуляторні ускладнення ЦД 2 типу характеризуються зниженням кількості тромбоцитів, підвищення агрегаційної здатності. При дослідженні індукованої агрегації тромбоцитів доведена полярність результатів дослідження, що вказує на залежність ускладнення від функціонального стану судин-

но-тромбоцитарного гемостаза, насамперед, за рахунок стимульованих, спустошених тромбоцитів та відповідної кількості інтактних кров'яних пластинок. Більш виражені зміни судинно-тромбоцитарного гемостаза на тлі ЦД 2 типу у щурів з ДН порівняно із групою тварин, яким відтворювали ДР.

Ключові слова: цукровий діабет, мікроангіопатії, судинно-тромбоцитарний гемостаз, агрегація тромбоцитів.

В статье приведены экспериментальные данные по изучению изменений показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у крыс с экспериментальной диабетической ретинопатией (ДР), диабетической нефропатией (ДН) на фоне сахарного диабета (СД) 2 типа. Установлено, что микроциркуляторные осложнения СД 2 типа характеризуются снижением количества тромбоцитов, повышением агрегационной способности. При исследовании индуцированной агрегации тромбоцитов доказана полярность результатов исследования, которая указывает на зависимость осложнения от функционального состояния сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, прежде всего, за счет стимулированных, опустошенных тромбоцитов и соответствующего количества интактных кровяных пластинок. Более выраженные изменения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза на фоне СД 2 типа наблюдаются у крыс с ДН по сравнению с группой животных, у которых моделировали ДР.

Ключевые слова: сахарный диабет, микроангиопатии, сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, агрегация тромбоцитов.

Вступ

Однією з глобальних проблем сучасної медицини є цукровий діабет (ЦД), й передусім, ЦД 2 типу, який складає близько 90 % усіх випадків захворювання та має пандемічний характер розповсюдження в усьому світі [12]. Згідно з даними Міжнародної Діабетичної Федерації (IDF) у 2017 році було зареєстровано 425 млн. хворих на ЦД та 352 млн. людей з порушеною толерантністю до глюкози, які мають високий ризик розвитку діабету. У 2045 р. очікується збільшення кількості хворих на ЦД до 629 млн. [11]. В Україні за даними Центру медичної статистики МОЗ України кількість зареєстрованих хворих на діабет перевищує 1,8 млн. осіб, серед яких переважає ЦД 2 типу (90%) [10].

Процес зсідання крові забезпечується 3 основними компонентами: тромбоцитів, факторів коагуляції та цілісністю судинної стінки. Якщо хоча б

один із компонентів пошкоджується, то активується процес, який призводить до тромбоутворення. Численні дослідження довели, що при ЦД обох типів відмічається пошкодження всіх складових системи гемостаза, необхідних для збереження нормального зсідання крові. Система гемостаза при ЦД вивчається вже понад 20 років. Встановлено, що ЦД є протромботичним станом, який пов'язаний з високим ризиком розвитку ускладнень мікро- та макроциркуляторного русла [8].

На сьогодні деякі ланки патогенезу ускладнень мікроциркуляторного русла (діабетична ретинопатія (ДР), діабетична нефропатія (ДН)), на долю яких припадає «левова частка» всіх ускладнень ЦД, залишаються нез'ясованими, але вважається, що механізм їх розвитку складається з двох взаємопов'язаних патофізіологічних процесів: структурних і функціональних порушень стінки мікросудин, порушень судинно-тромбоцитарної та гуморальної ланок

гемостазу [8, 9].

Мета дослідження – вивчити особливості змін судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу у щурів з ускладненнями мікроциркуляторного русла на тлі ЦД 2 типу.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження виконані на 18 білих нелінійних щурах-самцях масою 250-300 г, які були розподілені на 3 експериментальні групи: 1 група – інтактний контроль – здорові тварини, що утримувались на стандартному харчовому раціоні віварію; 2 група – контрольна патологія – тварини, яким після уведення STZ та нікотинамідом відтворювали модель ДР; 3 група – тварини, яким після уведення STZ та нікотинамідом відтворювали модель ДН [4].

Для відтворення ЦД 2 типу використовували стрептозотоцинову модель. З цією метою щурам одноразово внутрішньовенно вводили стрептозотоцину («SigmaAldrich Chemie GmbH», Німеччина) дозою 65 мг/кг [4]. Розчин STZ готували в 0,1 М цитратному буфері рН 4,5. З метою зниження діабетогенної дії STZ за 15 хвилин до його введення, внутрішньоочеревинно вводили нікотинамід (Afton Pharma, Індія) дозою 230 мг/кг, який дозволяє зберегти до 40 % запасів панкреатичного інсуліну у дослідних щурів, за рахунок чого, на відміну від інших стрептозотоцинових моделей, у тварин розвивається помірна та стабільна базальна гіперглікемія. Дана модель дозволяє відтворити головні патогенетичні ознаки ЦД 2 типу у людини, а саме – порушення секреції та дії інсуліну та характеризується розвитком інтолерантності до вуглеводів, відносною недостатністю секреції інсуліну у відповідь на підвищений рівень глюкози та збереженням секреторної реакції на неглюкозні секретогени (в тому числі на сульфани-

ламідні препарати) [3, 4].

Через 1 тиждень проводили глюкозолерантний тест для визначення рівня глікемії натще та через 30, 60, 90 та 120 хв після внутрішньошлункового введення 40 % розчину глюкози дозою 3 г/кг та рівні глікемії від 9,0 до 14 ммоль/л.

З метою відтворення ДР вводили підшкірно розчин еритропоетину 3 на тиждень по 6 Од на 100 г маси тіла протягом 6 місяців. Вибір даної моделі базувався на даних авторів, в працях яких було доведено, що еритропоетин є індуктором ангиогенезу та тим самим є ключовою ланку в протіканні ДР [3].

Для відтворення ДН раціон експериментальних щурів базувався на високожировому харчуванні. На 35-40 тиждень у тварин відзначали ознаки ДН – протеїнурію, зниження швидкості клубочкової фільтрації [1].

Для оцінки стану судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу було обрано наступні показники: кількість тромбоцитів (г/л), ступінь агрегації тромбоцитів з ристоміцином (%), ступінь агрегації тромбоцитів з адреналіном (%), швидкість агрегації тромбоцитів за 30 с (%/хв), час агрегації тромбоцитів (хв).

Підрахунок кількості тромбоцитів проводили за методом Фоніо в мазках крові із застосуванням мікроскопу Carson Advanced 400-1600x (США) [2]. Агрегацію тромбоцитів оцінювали за експрес-методом візуальної оцінки А. С. Шитікова (2008) [2]. Індуковану агрегацію тромбоцитів вивчали за методом С. Б. Павлова (2017) [6].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), «Загальних етичних принципів експериментів на

тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001), Directive 2010/63/EU of European Parliament and Council on the protection of animals used for scientific purposes, закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3477-IV від 21.02.2006 р. [7]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 8.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [5].

Результати та їх обговорення

Рівень глюкози в крові щурів 2 та 3 експериментальних груп на 3-ю добу після введення STZ достовірно перевищував в 4,2 рази аналогічний показник інтактних тварин. Розвиток ЦД 2 типу супроводжувався полідипсією, поліурією, тварини були в'ялі та апатичні.

Досліджено, що кількість тромбоцитів у групі тварин, яким відтворювали ускладнення мікроциркуляторного русла на фоні ЦД 2 типу було достовірно нижчою, аніж в контрольній групі ($p < 0,05$), особливо в групі щурів, яким відтворювали ДН (табл. 1).

Можна припустити, що дане зниження пов'язане з недостатньою продукцією тромбопоетину або з елімінацією із кровотоку великої кількості незворотноактивованих тромбоцитів. Відомо, що гіперглікемія викликає глікозилювання білкових компонентів

клітинних мембран, зокрема тромбоцитів, що призводить до зниження їх кількості за рахунок скорочення тривалості життя.

При дослідженні швидкості агрегації тромбоцитів за 30 секунд встановлено, що в групі щурів, яким відтворювали ДН, даний показник підвищувався в 1,4 рази ($p < 0,05$), а в групі тварин з ДР – в 1,3 рази ($p < 0,05$). Час агрегації тромбоцитів у групі тварин з ДН підвищувався в 1,3 рази ($p < 0,05$), у щурів з ДР – в 1,2 рази ($p < 0,05$).

Одержані результати вказують на гемостатичні зсуви судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу, насамперед за рахунок підвищення агрегаційної здатності кров'яних пластинок. Даний механізм обумовлений умовами підвищеного рівня глюкози в крові, в тому числі і за рахунок осмотичної дії, в результаті яких відбувається глікозилювання поверхневих білків тромбоцитів з наступним підвищенням концентрації медіаторів, стимулюючих їх активацію, що призводить до зміни структури кров'яних пластинок та підвищенню їх агрегаційних властивостей [8].

Результати дослідження ступеня агрегації тромбоцитів під впливом індукторів агрегації (ристоміцину/ адреналіну) у щурів з експериментальною ДН та ДР представлені в рис. 1.

Встановлено, що показник агрегації тромбоцитів з ристоміцином був однаково достовірно підвищений як у групі тварин з експериментальною ДН, так із ДР, в той час як адреналініндукована агрегація була

достовірно зниженою в обох групах тварин. Полярність результатів дослідження залежить від функціонального стану судинно-тромбоцитарного гемос-

Показники, що характеризують судинно-тромбоцитарний гемостаз у щурів з експериментальною діабетичною нефропатією та діабетичною ретинопатією ($\bar{X} \pm Sx$, $n = 6$)

Показник	Інтактна група	Тварини з експериментальною ДН	Тварини з експериментальною ДР
Кількість тромбоцитів, г/л	532,0 ± 11,0	397,6 ± 14,2*	424,6 ± 17,4*
Швидкість агрегації тромбоцитів за 30 с, %/хв	10,3 ± 1,1	14,7 ± 0,9*	13,4 ± 1,0*
Час агрегації тромбоцитів, хв	12,3 ± 1,3	15,5 ± 1,1*	14,7 ± 1,2*

Примітка: $p < 0,05$ відносно показників інтактної групи тварин.

тазу, насамперед, за рахунок стимульованих, спустошених тромбоцитів та відповідної кількості інтактних кров'яних пластинок. У відповідь на додавання агоністів стимульовані клітини можуть не реагувати, а інтактні клітини активуються, що і створює «яскраву» різнобічність показників.

Висновки

1. У щурів з ДН на тлі ЦД 2 типу відмічали достовірні зміни показників судинно-тромбоцитарного гемостазу, зокрема зниження кількості тромбоцитів та підвищення часу агрегації тромбоцитів.
2. При дослідженні індукованої агрегації тромбоцитів встановлено полярність результатів дослідження, що вказує на залежність ускладнення від функціонального стану судинно-тромбоцитарного гемостазу, насамперед, за рахунок стимульованих, спустошених тромбоцитів та відповідної кількості інтактних кров'яних пластинок.
3. Встановлено, що зміни судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу на тлі ЦД 2 типу більш виражені у щурів з ДН порівняно із групою тварин, яким відтворювали ДР.

Література

1. Байрашева В. К. Моделирование сахарного диабета и диабетической нефропатии в эксперименте. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21024>
2. Баркаган З. С., Момот А. П. Диагностика и контролируемая терапия нарушенной гемостаза. М.: Ньюдиамед, 2008. 292 с.
3. Диагностика метаболического синдрома: терапевтическое руководство*. Репродуктивная эндокринология. 2012. № 6 (8). С. 53–55.

Рис. 1. Агрегація тромбоцитів при додаванні індукторів агрегації у щурів з мікроциркуляторними ускладненнями на фоні ЦД 2 типу ($X \pm S_x$, $n=6$)
 Примітка: $p < 0,05$ відносно показників інтактної групи тварин.

4. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с.
5. Методы статистической обработки медицинских данных : метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. – 42 с.
6. Павлов С. Б. Механізми участі фізіологічної системи сполучної тканини у формуванні патологічних процесів : дис. ... доктора мед. наук : 14.03.04 / Сергій Борисович Павлов. Суми, 2017. 394 с.
7. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61.
8. Северина А. С., Шестакова М. В. Нарушение системы гемостаза у больных сахарным диабетом. Сахарный диабет. 2004. № 1. С.62–67.
9. Сибирева О. Ф., Уразова О. И., Калюжин В. В. Показатели тромбоцитарного гемостаза и дисфункции эндотелия у пациентов с сахарным диабетом с диабетической нефропатией. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаяєва. 2012. № 1 (13). С. 39–43.
10. Цитовський М. Н. Статистичний, клінічний та морфологічний аспекти впливу цукрового діабету на стан серцево-судинної системи. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. Т. 55,

Вип. 1. С. 168–177.

11. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045 / N. H. Cho et al. *Diabetes Res Clin Pract.* 2018. Vol. 138. P. 271–281.
 12. World Health Organization. Global report on diabetes 2016. 88 p. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants / Z. A. Abdeen et al. *Lancet.* 2016. Vol. 387, № 10027. P. 1513–1530.
- References**
1. Bayrasheva VK Modeling of diabetes mellitus and diabetic nephropathy in experiment. Modern problems of science and education. 2015. No. 4. <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21024>
 2. Barkagan ZS, Momot AP Diagnostics and controlled therapy of hemostasis disorders. М.: Nyudiamed, 2008. 292 p.
 3. Diagnosis of metabolic syndrome: a therapeutic guide *. *Reproductive endocrinology.* 2012. No. 6 (8). S. 53–55.
 4. Doklinichni doslizhennya lykarskih zasobiv: method. rivers. / ed. Corresponding Member NAMS of Ukraine, acad. O. V. Stefanyuk. K.: Avicenna, 2001. 528 p.
 5. Methods of statistical processing of medical data: method. rivers. / A. G. Kochetov, O. V. Lyang, I. V. Zhironov et al. М.: RKNPK, 2012. — 42 p.
 6. Pavlov SB Mechanisms of the participation of physiological systems and the resulting tissue in the formation of pathological processes: dis. ... doctor honey. Sciences: 14.03.04 / Sergiy Borisovich Pavlov. Sumi, 2017. 394 p.
 7. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of reports and scientific reports, how to win on creatures: method. recommendations. *Bulletin of Pharmacology and Pharmacy.* 2006. No. 7. P. 47–61.
 8. Severina AS, Shestakova MV Violation of the hemostasis system in patients with diabetes mellitus. *Diabetes.* 2004. No. 1. P. 62–67.
 9. Sibireva OF, Urazova OI, Kalyuzhin VV Indicators of platelet hemostasis and endothelial dysfunction in patients with diabetes mellitus with diabetic nephropathy. *Ukrainian Journal of Extremal Medicine imeni G. O. Mozhava.* 2012. No. 1 (13). S. 39–43.
 10. Tsitovskiy MN Statistical, clinical and morphological aspects of the infusion of red diabetes on the camp of the heart-vascular system. *Scientific list of Uzhgorod University.* 2017. Vol. 55, Vip. 1. P. 168–177.
 11. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045 / N. H. Cho et al. *Diabetes Res Clin Pract.* 2018. Vol. 138. P. 271–281.
 12. World Health Organization. Global report on diabetes 2016. 88 p. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants / Z. A. Abdeen et al. *Lancet.* 2016. Vol. 387, No. 10027. P. 1513–1530.

*Впервые поступила в редакцию 22.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.13-018.74

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681639>

ВПЛИВ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕКСИПРИМУ ТА СЕМАКСУ НА ПОВЕДІНКОВІ КОРЕЛЯТИ ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ У ЩУРІВ

*Капталан А.О., Стоянов О.М., Остапенко І.О., Кірчев В.В.
Одеський державний медичний університет, anstoyanov@ukr.net*

ВЛИЯНИЕ СОВМЕЩНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕКСИПРИМУ И СЕМАКСА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ КОРЕЛЯТЫ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ У КРЫС

*Капталан А.О., Стоянов А.Н., Остапенко И.О., Кирчев В.В.
Одесский государственный медицинский университет, anstoyanov@ukr.net*

INFLUENCE OF JOINT USE OF MEXIPRIM AND SEMAX ON BEHAVIORAL CORRELATES OF POST-TRAUMATIC EPILEPSY IN RATS

*Kaptalan A.O., Stoyanov A.N., Ostapenko I.O., Kirchev V.V.
Odessa State Medical University, anstoyanov@ukr.net*

Summary/Резюме

The problem of traumatic brain injury (TBI) and its consequences often lead to disability, resistance to treatment, which requires studying the mechanisms of their development and adequate pathogenetically justified therapy. One of the formidable and severe complications of TBI is symptomatic epilepsy, which occurs within a certain time after a previous TBI. Otherwise, it is interpreted as post-traumatic epilepsy (PTE). It has certain patterns of epileptogenesis, which is still being studied. Taking into account the factors of its formation, the involvement of almost all the main functions of the central nervous system, the authors, in addition to the usual mechanical damaging effects on the animal's brain, applied an additional injection of autologous blood. In addition to studying the features of the course of the original model of PTE in rats under conditions of using mexiprim with its inherent antioxidant and membrane-protective properties, and Semax, which is a representative of the group of regulatory peptides.

The data obtained indicate that with the combined use of Mexiprim and Semax, there is a potentiation of the corrective effect in relation to behavioral disorders provoked by the reproduction of PTE. Moreover, taking into account the role of humoral factors - derivatives of blood components, the combined use of drugs reduced both behavioral disorders, lethality of animals, restoring pain sensitivity, and prevented the manifestation of vasospasm, which is an indispensable pathogenetic element of the formation of PTE.

In addition to potentiating the effects of the peptidergic drug, Mexiprim has antioxidant effects, improves the rheological properties of blood, and also reduces the level of pro-inflammatory cytokines in tissues. The latter may be of decisive importance in the formation of potentiation of the positive therapeutic effect in relation to the effects of Mexiprim, since proinflammatory cytokines play an important pathogenetic role in the

formation of PTE.

The combined use of Mexiprim and Semax have effective antioxidant properties - direct and indirect due to a decrease in the release of pro-inflammatory cytokines, which can reduce the risk of exposure to free radicals formed due to excessive overproduction of biologically active compounds during the reproduction of PTE.

Key words: *traumatic brain injury, post-traumatic epilepsy, Mexiprim, Semax*

Проблема черепно-мозкової травми (ЧМТ) та її наслідків, що нерідко призводять до інвалідизації, резистентні до лікування потребує вивчення їх патогенезу та адекватної патогенетично обґрунтованої терапії. Одним з грізних та тяжких ускладнень ЧМТ є симптоматична епілепсія, яка виникає протягом певного часу після перенесеної ЧМТ. Інакше вона трактується як посттравматична епілепсія (ПТЕ). Вона має певні закономірності епілептогенезу, який до сьогоднішнього часу вивчається. З урахуванням факторів його формування, залучення практично усіх основних функцій ЦНС, автори додатково до звичайного механічного ушкодження чого впливу на головний мозок тварини застосували додаткове введення аутокрові. Окрім вивчення особливостей перебігу оригінальної моделі ПТЕ у щурів за умов застосування мексиприму, якому притаманні антиоксидантні та мембранопротекторні властивості, та семаксу, який є представником групи регуляторних пептидів.

Отримані дані вказують, що за умови сумісного застосування Мексиприму та Семаксу спостерігається потенційований коригуючий ефект у відношенні до порушень поведінки, спровокованих відтворенням ПТЕ. Причому, зважаючи на роль гуморальних факторів - похідних компонентів крові, комбіноване застосування препаратів зменшувало як поведінкові порушення, летальність тварин, відновлювало больову чутливість, так і попереджало прояви вазоспазму, який є неодмінним патогенетичним елементом формування ПТЕ.

Окрім потенціювання ефектів пептидергічного препарату, Мексиприм має антиоксидантні ефекти, покращує реологічні властивості крові, а також знижує рівень прозапальних цитокинів в тканинах. Останнє може мати вирішальне значення у формуванні потенційованого позитивного терапевтичного впливу у відношенні ефектів Мексиприму, оскільки прозапальні цитокини відіграють важливу патогенетичну роль при формуванні ПТЕ.

Сумісне застосування Мексиприму та Семаксу реалізуються та є ефективними антиоксидантні – прямі та опосередковані за рахунок зниження вивільнення прозапальних цитокинів – ефекти, які здатні знижувати ризик впливу вільних радикалів, що утворюються за рахунок надмірної гіперпродукції біологічно активних сполук при відтворенні ПТЕ.

Ключові слова: *черепно-мозкова травма, посттравматична епілепсія, Мексиприм, Семакс*

Проблема черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и ее последствий, нередко приводят к инвалидизации, резистентности к лечению, что требует изучения механизмов их развития и адекватной патогенетически обоснованной терапии. Одним из грозных и тяжелых осложнений ЧМТ является симптоматическая эпилепсия, которая возникает в течение определенного времени после перенесенной ЧМТ. Иначе она трактуется как посттравматическая эпилепсия (ПТЭ). Она имеет опре-

деленные закономерности эпилептогенеза, который до настоящего времени изучается. С учетом факторов его формирования, привлечения практически всех основных функций ЦНС, авторы дополнительно к обычному механическому повреждающему воздействию на головной мозг животного применили дополнительное введение аутокрови. Кроме изучения особенностей течения оригинальной модели ПТЭ у крыс в условиях применения мексиприма с присущим ему антиоксидантным и мембранопротекторным свойствами, и семакса, который является представителем группы регуляторных пептидов.

Полученные данные указывают, что при совместном применении Мексиприма и семакса наблюдается потенцирование корректирующего эффекта в отношении нарушений поведения, спровоцированных воспроизведением ПТЭ. Причем, учитывая роль гуморальных факторов - производных компонентов крови, комбинированное применение препаратов уменьшало как поведенческие нарушения, летальность животных, восстанавливающим болевую чувствительность, так и предупредило проявления вазоспазма, который является непременным патогенетическим элементом формирования ПТЭ.

Кроме потенцирования эффектов пептидергического препарата, Мексиприм обладает антиоксидантными эффектами, улучшает реологические свойства крови, а также снижает уровень провоспалительных цитокинов в тканях. Последний может иметь решающее значение в формировании потенцирования положительного терапевтического воздействия в отношении эффектов Мексиприма, поскольку провоспалительные цитокины играют важную патогенетическую роль при формировании ПТЭ.

Совместное применение Мексиприма и Семакса обладает эффективными антиоксидантными свойствами - прямыми и косвенными - за счет снижения высвобождения провоспалительных цитокинов, которые способны снижать риск воздействия свободных радикалов, образующихся вследствие чрезмерной гиперпродукции биологически активных соединений при воспроизведении ПТЭ.

Ключевые слова: *черепно-мозговая травма, посттравматическая эпилепсия, Мексиприм, Семакс*

Вступ

Пацієнти з черепно-мозковою травмою (ЧМТ) становлять від 20 % до 54 % загальної кількості травматологічних хворих [1, 2]. Зважаючи на зростання травматизму, тяжкі наслідки ЧМТ, що нерідко призводять до інвалідизації осіб працездатного віку, значну резистентність до лікувальних впливів, проблема дослідження патогенезу ЧМТ, а також патогенетичного обґрунтування методів лікування ускладнень є дуже актуальним завданням сучасної патофізіології [3, 4].

Небезпечним вважаємо те, що ЧМТ часто є ініціюючим механізмом порушення регуляторних процесів функці-

онування головного мозку і нервової системи загалом. Унаслідок ЧМТ у мозку розвиваються незворотні дистрофічні процеси, які морфологічно мають вигляд ділянок мікронекрозу і набувають важливого значення у генезі нейрологічних і нейропсихологічних симптомом-комплексів, що виникають у різні часові інтервали посттравматичного періоду [5]. Одним із тяжких ускладнень ЧМТ є формування посттравматичного судомного синдрому [6, 7]. Причому, є клінічні дані та їх експериментальні підтвердження стосовно того, що іктальні епілептиформні прояви розвиваються протягом певного проміжку часу внаслідок ЧМТ різного ступеня тяж-

кості, в тому числі й після легкого [8].

Отже, йдеться про складний клінічний феномен – посттравматична епілепсія, патогенетичні механізми та способи клінічної корекції основних проявів якої є недосконалыми на сьогоднішній день та такими, що потребують значних зусиль фахівців для їх вирішення, оскільки переважна кількість пацієнтів за посттравматичною епілепсією є людьми працездатного віку.

Патогенез посттравматичної епілепсії є складним і торкається практично всіх основних функцій головного мозку - біоелектрогенезу, синтезу і вивільнення нейротрансмітерів, а також обміну макромолекулярних сполук. Відомо, що провідним патогенетичним механізмом посттравматичної епілепсії є своєрідний запальний процес, що перебігає за участю як специфічних медіаторів запалення (інтерлейкінів, простагландинів, біогенних амінів та ін.), так і нейромедіаторів, що забезпечують специфічні функції головного мозку [9-11].

Багато експериментальних та клінічних свідчень вказують на значення окислювального стресу в механізмах формування гострого ушкодження тканини головного мозку, а також у виникненні та розвитку церебрального вазоспазму, як патогенетичних елементів формування наслідків посттравматичної епілепсії [12, 13]. Джерелами утворення вільних радикалів є надмірне їх надходження в результаті порушення мітохондріального дихального ланцюжка, а також позаклітинний гемоглобін [14]. Експериментальні дослідження свідчать про зв'язок продукції вільних радикалів та апоптозу нейронів, а також ендотеліальних клітин, підвищення проникності ГЕБ та змін реактивності судин по відношенню до судиннозвужуючих факторів при відтворенні посттравматичної епілепсії. Доцільним є вивчення одночасного коригуючого впливу на функцію

ендотеліоцитів та продукцію прозапальних цитокинів, що до останнього часу не проводилось.

Важливо відзначити, що нами було запроваджено оригінальну модель посттравматичної епілепсії, при відтворенні якої ми додатково до звичайного механічного ушкодження чого впливу на головний мозок тварини застосували додаткове введення аутокрові.

Метою дослідження є вивчення особливостей перебігу оригінальної моделі посттравматичної епілепсії у щурів за умов застосування мексиприму, якому притаманні антиоксидантні та мембранопротекторні властивості [15], та семаксу, який є представником групи регуляторних пептидів [16].

Матеріали і методи дослідження.

Експерименти проведені за умов гострого досліду на щурах-самцях лінії Вістар масою 180-250 г, яких годували за стандартною дієтою. Щурам було забезпечено вільний доступ до їжі та води, їх утримували у стандартних умовах з природною 12-годинною зміною світла і темряви, вологістю 60 % і температурою повітря $22 \pm 1^\circ\text{C}$. Роботу з лабораторними тваринами проводили в умовах дотримання загальноприйнятих нормативних та етичних вимог щодо проведення лабораторних та інших дослідів за участі експериментальних тварин різних видів. За 3 доби до початку дослідів щурів розміщували у пластикових експериментальних боксах з метою їхньої скорішої адаптації і починали привчати до рук дослідників.

ЧМТ щурам, які були зафіксовані у стереотаксичному приладі, наносили механічно грузом масою 5 г. Пошкоджуючий вплив наносили на тім'яно-потилічну ділянку мозку [17]. При цьому в момент нанесення безпосереднього пошкодження голову тварини короткочасно притискали до поролоновою прокладці, ніж домагалися горизонтального

розташування поверхні склепіння черепа до торцевого ділянки вантажу, що був пластмасовий циліндр, заповнений дробом і опускається з висоти 50 см. Площа ударної частини при цьому складала приблизно 3.0- 3.5 см².

Після цього під кетаміновим (2.0 мг/кг, внутрішньоочеревинно) або нембуталовим (30-35 мг/кг, внутрішньоочеревинно) наркозом щурам стереотаксично білатерально вводили аутокров (100 мкл) в тімяно-скронеvu ділянку обох півкуль за координатами стереотаксичного атласу (AP= 2,7; L= 3,5; H= 5,7) [18].

Введення мексиприму та семаксу починали з 1-ї години після відтворення посттравматичної епілепсії. Експериментальне лікування тривало протягом 7 діб. Мексиприм ("Stada Arzneimittel AG", Німеччина) вводили дозою 200 мг/кг (внутрішньоочеревинно), а семакс (НДІ молекулярної генетики, Російська Федерація) вводили дозою 50 мг/кг.

Починаючи з 6-ї години досліджу експериментальних щурів спостерігали на відкритій площадці і визначали число щурів, які зберігали вертикальну позу, визначали їх больову чутливість, тривалість утримання незручного положення на спині чи боці, а також летальність. Больові реакції у тварин вимірювали кількісно за відомою 4-бальною шкалою в пробі стиснення кінчика хвоста корнцангом [19]. Всі спостереження за щурами із відтвореною 3 посттравматичною епілепсією здійснювали протягом 7 діб.

Щурам контрольної групи в/очер застосовували 0,9% фізіологічний розчин NaCl. Взагалі спостерігали за поведінковими корелятами посттравматичної епілепсії щурів 5 груп. 1 групу (контрольну, n=9) становили інтактні щури. 2 групу – становили щури із посттравматичною епілепсією, яким не надавали фармакологічної корекції. 3 групу скла-

дали щури із посттравматичною епілепсією, яким для фармакологічної корекції вводили мексиприм (200 мг/кг, в/очер). 4 групу складали щури із посттравматичною епілепсією, яким для фармакологічної корекції вводили семакс (50 мг/кг, в/очер).

Отримані дані обчислювали за допомогою програми статистичного аналізу "Statgraph" із застосуванням критерію одноваріантної ANOVA, який супроводжувався критерієм Newmann-Keuls. За умов нерівномірного розподілу ознак вірогідність визначали за допомогою непараметричного тесту Kruscall-Wallis. P<0.05 обирали критерієм вірогідності.

Результати дослідження та їх обговорення

Через 6,0 годин з моменту відтворення проявів посттравматичної епілепсії виникали порушення пози у 73,3% щурів (таблиця). Через 12,0 годин втрата вертикального положення також мала місце у 11 щурів (73,3%), а летальний вихід спостерігався у 1 щура (6,7%). Через одну добу вертикальне положення зберігалось у 26,7% щурів, в той час як летальність складала 20,0% (таблиця). Подальша динаміка була пов'язана із зменшенням числа тварин, які утримували вертикальне положення та зростанням показника летальності: наприкінці спостереження (сім діб з моменту відтворення посттравматичної епілепсії) у вертикальному положенні знаходилось 20,0% щурів а летальність складала 26,7% (таблиця).

Перебіг посттравматичної епілепсії за умов застосування Мексиприму (100 мг/кг, в/очер) виявилось в тому, що через 6 годин вертикальне положення утримували 11 (91,7%) експериментальних тварин без випадків летальності, що суттєво відрізнялось від показників в групі з посттравматичною епілепсією без фармакологічної корекції (p<0.05, таблиця). Через 12 годин в групі із зас-

тосуванням Мексиприму вертикальне положення зберігалось у суттєво більшій кількості експериментальних тварин (83,3%, $p < 0.05$). Через добу з моменту відтворення посттравматичної епілепсії вертикальне положення зберігалось в 7 щурів (58.3%, $p < 0.05$), 1 щур загинув ($p < 0.05$, таблиця). Через три доби з початку дослідження вертикальна поза зберігалась у 50% щурів із застосуванням Мексиприму, що також було суттєво більше, ніж у групі 2 ($p < 0.05$, таблиця). Аналогічна ситуація, яка виразилася у більшій кількості тварин, які здатні були утримувати вертикальну позу на горизонтальній площадці та меншій летальності, зберігався до 7-ї доби дослідження ($p < 0.05$, таблиця).

На тлі застосування Семаксу дозою 50 мг/кг (в/очер) через 6 годин з початку дослідження вертикальне положення зберігало 6 (50%) експериментальних тварин ($p < 0.05$, таблиця). Через 12 годин в цій групі кількість щурів, які здатні були утримувати положення на відкритій площадці (41.7%), а також показник летальності (8,3%) суттєво відрізнялися від аналогічних показників в групі щурів з посттравматичною епілепсією без лікування ($p < 0.05$, таблиця). Через 1 добу реєструвалися подібні показники ($p < 0.05$, таблиця). Наприкінці спостереження (7 доба дослідження) 3 щура утримували позу на

відкритій площадці (20%), а летальність склала 8,3%, що також відрізнялося від таких показників в групі 2 ($p < 0.05$, таблиця).

Протягом 2 діб дослідження за умов комбінованого застосування Мексиприму та Семаксу в щурів за умов відтворення оригінальної моделі посттравматичної епілепсії позу на відкритій площадці утримували 14 з 15 щурів (93.3%), що суттєво було більше, ніж відповідні показники в щурів з посттравматичною епілепсією без фармакологічної корекції і щурів з посттравматичною епілепсією, яким вводили Семакс (в обох випадках $p < 0.05$, таблиця). Всі щури були живі за таких умов дослідження. На 7-й добі дослідження 11 з 15 щурів (73.3%) були здатні утримувати позу на вертикальній пло-

Таблиця 1

Динаміка порушень пози та летальності щурів за різних умов фармакологічної корекції поведінкових корелятивів посттравматичної епілепсії

Групи тварин	Число щурів	Час з моменту відтворення посттравматичної епілепсії						
		6 год	12 год	1 доба	2 доби	3 доби	5 діб	7 діб
1. Контроль	10	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
2. Посттравматична епілепсія	15	4/0	4/1	4/3	4/3	3/3	3/3	3/4
3. Посттравматична епілепсія + Мексиприм (100 мг/кг)	12	11*/0*	10*/1*	7*/1*	6*/1*	6*/1*	6*/1*	6*/1*
4. Посттравматична епілепсія + Семакс (50 мг/кг)	12	6*/0*	5*1*	5*/1*	5*/1*	3/1*	3/1*	3/1*
5. Посттравматична епілепсія + Мексиприм (100 мг/кг) + Семакс (50 мг/кг)	15	14*#/0*	14*#/0*	14*@#/0*	14*@#/0*	12*@#/1*	12*@#/1*	11*@#/2*

Примітки: у чисельники позначено число тварин які зберігають вертикальне положення тіла; у знаменнику – число тварин, які загинули.

* - $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками у щурів з посттравматичною епілепсією без фармакологічної корекції (група 2; ANOVA + Newmann-Keuls критерій);

- $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками у щурів з посттравматичною епілепсією та введенням Мексиприму (група 3; ANOVA + Newmann-Keuls критерій);

@ - $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками у щурів з посттравматичною епілепсією та введенням Семаксу (група 4; ANOVA + Newmann-Keuls критерій).

щадці. При цьому летальність дорівнювала 13.3%. За цими двома показниками відзначалися суттєві розбіжності з групами номер 2, 3 та 4 (у всіх випадках $p < 0.05$, таблиця).

У щурів з відтвореною посттравматичною епілепсією через 6 годин виразність больових реакцій була значно зниженою. Так, в цей термін щури не могли локалізувати джерело больових відчуттів і реагували вокалізацією та незначними локомоторними актами у відповідь на защемлення кінчика хвоста корнцангом (0-1 бал). В групі щурів, яким застосовували Мексиприм, середня виразність больових реакцій була вищою від такої в групі щурів з посттравматичною епілепсією без корекції в 3 рази ($p < 0,001$, рисунок). За таких умов у відповідь на защемлення корнцангом кінчика хвоста щури демонстрували здатність повертання в бік защемлення, але не могли локалізувати джерело болю. На тлі введення Семаксу середня виразність больових реакцій у щурів також перевищувала таку в групі контролю і була східною з таким показником в групі щурів, яким вводили Мексиприм ($p < 0,001$). В разі сумісного введення цих двох препаратів 12 з 15 щурів були здатні лише чітко локалізувати джерело болю. При цьому виразність больової реакції була вище, ніж в групі 2 ($p < 0.05$), але досліджуваний показник був суттєво менше при порівнянні з таким в групах з окремим введенням Мексиприму та Семаксу ($p < 0.05$, рисунок).

Через 24 годин з моменту відтворення посттравматичної епілепсії у 6 з

Рис. Динаміка больової чутливості щурів з посттравматичною епілепсією за різних умов фармакологічної корекції

За віссю ординат – досліджуваний показник у % по відношенню до такого в групі контролю (щури з посттравматичною епілепсією без фармакологічної корекції), прийнятого за 100%.

Примітки: * - $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$, *** - $p < 0,001$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками у щурів з посттравматичною епілепсією без фармакологічної корекції;

- $p < 0,05$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками у щурів з посттравматичною епілепсією та введенням Мексиприму;

@ - $p < 0,05$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками у щурів з посттравматичною епілепсією та введенням Семаксу (група 4; у всіх обрахунках застосовано ANOVA + Newmann-Keuls критерій).

Рис. 1. Агрегація тромбоцитів при додаванні індукторів агрегації у щурів з мікроциркуляторними ускладненнями на фоні ЦД 2 типу ($X \pm S_x$, $n=6$)

15 щурів больові реакції були відсутні, у решти щурів у відповідь на защемлення хвоста спостерігалася вокалізація та незначні локомоції. Середня тяжкість больових реакцій склала $0,75 \pm 0,42$ бали, що було на 26% менше, ніж у щурів через 6 г з початку досліду ($p < 0,05$). Самостійне застосування Мексиприму та Семаксу не змінювало вираженість больових реакцій – вони залишалися на більш інтенсивному рівні порівняно з таким в групі 2, в той час як при комбінованому застосуванні препаратів 7 із 12 щурів демонстрували лише голосову реакцію на дії больового подразника - середня вираженість больових реакцій була вдвічі менше при порівнянні з таким показником з групами щурів, яким окремо вводили Мексиприм та Семакс ($p < 0,05$, рисунок).

Наші подальші спостереження вираженості больових реакцій та вплив на цей показник у щурів з посттравматичною епілепсією Мексиприму та Семак-

су виявив таку ж саму тенденцію, при якій максимальне зменшення больової реакції до 7-ї доби досліджу реєструвалося в групі з комбінованим введенням вказаних двох препаратів (рисунок).

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що за умови сумісного застосування Мексиприму та Семаксу спостерігається потенційований коригуючий ефект у відношенні до порушень поведінки, спровокованих відтворенням посттравматичної епілепсії. Причому, зважаючи на роль гуморальних факторів - похідних компонентів крові, комбіноване застосування препаратів зменшувало як поведінкові порушення, летальність тварин, відновлювало больову чутливість, так і попереджало прояви вазоспазму, який є неодмінним патогенетичним елементом формування посттравматичної епілепсії.

Заслугує на увагу факт потенціювання ефекту Семаксу за рахунок застосування Мексиприму - препарату, який має здатність спричиняти антиоксидантні ефекти, покращувати реологічні властивості крові, а також знижує рівень прозапальних цитокинів в тканинах. Отже, на наш погляд, може мати вирішальне значення у формуванні потенційованого позитивного терпелитичного впливу у відношенні ефектів Мексиприму, оскільки прозапальні цитокини відіграють важливу патогенетичну роль при формуванні посттравматичної епілепсії. Можлива також роль антиоксидантних впливів Мексиприму, так як такі подібні механізми розглядаються в якості важливих при здійсненні терапевтичного впливу мелатоніну при експериментальному відтворенні посттравматичної епілепсії.

Важливо те, що за умов сумісного застосування Мексиприму та Семаксу реалізуються та є ефективними антиоксидантні – прямі та опосередковані за рахунок зниження вивільнення прозапальних цитокинів – ефекти, які здатні

знижувати ризик впливу вільних радикалів, що утворюються за рахунок надмірної гіперпродукції біологічно активних сполук при відтворенні посттравматичної епілепсії.

Висновки:

1. Застосування Мексиприму та Семаксу попереджають порушення поведінки та виникнення летального виходу у щурів із модельованої посттравматичної епілепсії. Протективні ефекти спостерігаються протягом до 7 діб з моменту відтворення моделі захворювання.
2. Сумісне застосування Мексиприму та Семаксу викликає потенційований протективний ефект у відношенні до спричинених посттравматичною епілепсією порушень поведінки, больової чутливості та летальності тварин, попереджає формування вазоспазму. Позитивний вплив сумісного препаратів спостерігається протягом 7 діб з моменту їх застосування.

Література

1. Завгородняя А.Н. Эндотелиальные механизмы патогенеза цереброваскулярной патологии / А.Н. Завгородняя, В.А. Малахов / / Український медичний часопис. - 2006. - №2(52). - С. 32- 39.
2. Дисфункции эндотелия. Патогенетическое значение и методы коррекции/ под ред. Н.Н.Петрищева. - СПб.: ИИЦ ВМА, 2007. - 296 с.
3. L-arginine improves cerebral blood perfusion and vasomotion of microvessels following subarachnoid hemorrhage in rats / B.Sun, S.Zhang, Z.Xia et al. // Clinical Hemorheology and Microcirculation. - 2003. - Vol.29, N3-4. - P. 391-400.
4. Melatonin ameliorates cerebral vasospasm after experimental subarachnoidal haemorrhage correcting imbalance of nitric oxide levels in rats / M.AAladag, Y.Turkoz, H.Parlakpinar et al. // Neurochem. Res. - 2009. - Vol.39, N11. - P. 1935-1944.
5. Myslobodsky M. Convulsant specific architecture of the postictal behaviour syndrome in the rats/ M.Myslobodsky, O.Kofman, M.Mintz // Epilepsia. - 1981.-

Vol.22, N5.-P. 559-568.

6. Oxidative stress in subarachnoid haemorrhage: significance in acute brain injury and vasospasm / R.E. Ayer, J.H. Zhang // *Acta Neurochirurgia Supplementum*.- 2008.- Vol. 104.- P. 33-41.
7. Paxinos G. The rat brain in stereotaxic coordinates/ G.Paxinos, C.Watson // Sydney: Academic Press Inc., 1998.
8. Pentoxifylline and propentophylline are inhibitors of TNF-alpha release in monocytes activated by advanced glycation endproducts/ I.Meiners, S.Hauschildt, K.Nieber, G. Munch // *J. Neural. Transm.*- 2004.- Vol.111, N3.- P.441-447.
9. Role of interleukin-1 β in early brain injury after subarachnoid hemorrhage in mice/ T. Sozen, R.Tsuchiama, Y.Hasegawa et al. // *Stroke*.- 2009.- Vol. 40.- P.2519-2525
10. The effects of resveratrol on vasospasm after experimental subarachnoidal hemorrhage in rats / A.Karaoglan, O.Akdemir, S.Barut et al. // *Surg. Neurol.*- 2008.- Vol.70, N4.- P.337-343
4. Melatonin ameliorates cerebral vasospasm after experimental subarachnoidal haemorrhage correcting imbalance of nitric oxide levels in rats / M.AAladag, Y.Turkoz, H.Parlakpinar et al. // *Neurochem. Res.*- 2009.- Vol.39, N11.- P. 1935-1944.
5. Myslobodsky M. Convulsant specific architecture of the postictal behaviour syndrome in the rats/ M.Myslobodsky, O.Kofman, M.Mintz // *Epilepsia*.- 1981.- Vol.22, N5.-P. 559-568.
6. Oxidative stress in subarachnoid haemorrhage: significance in acute brain injury and vasospasm / R.E. Ayer, J.H. Zhang // *Acta Neurochirurgia Supplementum*.- 2008.- Vol. 104.- P. 33-41.
7. Paxinos G. The rat brain in stereotaxic coordinates/ G.Paxinos, C.Watson // Sydney: Academic Press Inc., 1998.
8. Pentoxifylline and propentophylline are inhibitors of TNF-alpha release in monocytes activated by advanced glycation endproducts/ I.Meiners, S.Hauschildt, K.Nieber, G. Munch // *J. Neural. Transm.*- 2004.- Vol.111, N3.- P.441-447.
9. Role of interleukin-1 β in early brain injury after subarachnoid hemorrhage in mice/ T. Sozen, R.Tsuchiama, Y.Hasegawa et al. // *Stroke*.- 2009.- Vol. 40.- P.2519-2525
10. The effects of resveratrol on vasospasm after experimental subarachnoidal hemorrhage in rats / A.Karaoglan, O.Akdemir, S.Barut et al. // *Surg. Neurol.*- 2008.- Vol.70, N4.- P.337-343

References

1. Zavgorodnyaya A.N. 2006, Endotelialnyie mehanizmy patogeneza tserebrovaskulyarnoy patologii. Ukrayinskiy medichniy chasopis.; Vol. 52, No2(52): pp. 32- 39. (in Russian)
2. Disfunktsii endoteliya. Patogeneticheskoe znachenie i metodyi korrektsii. 2007, pod red. N.N.Petrischeva. SPb.: IITs VMA; 296 s (in Russian)
3. L-arginine improves cerebral blood perfusion and vasomotion of microvessels following subarachnoid hemorrhage in rats / B.Sun, S.Zhang, Z.Xia et al. // *Clinical Hemorheology and Microcirculation*.- 2003.- Vol.29, N3-4.-

*Впервые поступила в редакцию 27.11.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

UDC: 616. 24-06: 616.248+616.33-002.44)-092: 612.015.11.-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681645>

PECULARITIES OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION PROCESSES DISTURBANCES IN THE LUNGS OF GUINEA PIGS UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL BRONCHIAL ASTHMA AND STOMACH ULCER FORMATION

Kolishetska M.A., Baida M.L., Sementsiv N.G., Sadlyak O.V., Kovalska M.E.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

ОСОБЛИВОСТІ ЗРУШЕНЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ЛЕГЕНЯХ МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА

Колішецька М.А., Байда М.Л., Семенців Н.Г., Садляк О.В., Ковальська М.Є.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

ОСОБЕННОСТИ СДВИГОВ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В ЛЕГКИХ МОРСКИХ СВИНОК В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА

Колишецкая М.А., Байда М.Л., Семенцев Н.Г., Садляк О.В., Ковальская М.Е.

Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого.

Summary/Резюме

Bronchial asthma (BA) and stomach ulcer are among the most common human diseases which remain important medical and social problems in the XXI century. There are combinations of pathologies that burden each other in the practical work of the doctor.

The aim of this study was to establish the peculiarities of changes in the processes of lipoperoxidation and antioxidant protection in the lungs with the development of experimental bronchial asthma (EBA) and experimental stomach ulcer (ESU).

Material and research methods. Experimental studies were performed on 55 guinea pigs (males) weighing 180 — 220 g, divided into 5 groups of 9 animals each, except the first (10 animals). Group I (control) included intact guinea pigs, II — animals with experimental asthma and ESU (5th day), III — guinea pigs on the 19th day of the combined model process, IV — animals with EBA and ESU (26th day), V — guinea-pigs on the 33rd day of EBA and ESU. For the purpose of detailed analysis and interpretation of indicators of prooxidant and antioxidant systems (AOS) in different days of experiment two periods of development of EBA and ESU were conditionally distin-

guished: early (5th and 19th days of experiment) and late (26th and 33rd days).

The experimental asthma model was reproduced in guinea pigs by the method of VI Babich, gastric ulcer was simulated according to the method of VI Komarov. Condition of free radical oxidation in the lungs was determined by the content of diene conjugates by the method of VG Gavrylov, MI Myshkorudna, and malonic dialdehyde by the method of EG Korobeynikov. The degree of antioxidant system activity was estimated by the content of enzymes — superoxide dismutase by the method of R. Fried, catalase by the method of R. Holmes, C. Masters, glutathione peroxidase — by the method of OG Arkhipova. Statistical processing of the obtained data was carried out according to the Student's method.

Conclusions. So, the research of the functional state of the prooxidant system in stomach and lungs of animals in different periods of combined experimental asthma and ulcer showed their gradual increasing with the greatest severity in the 33rd day. It might indicate the intensive accumulation of free radical oxidation products and initial compensatory growth of antioxidant system enzymes. In the later period of EBA and ESU modeling (26th, 33rd days) there is an elevation in the lipoperoxidation on the background of AOS depression, which can be seen as the result of depletion of compensatory reactions aimed at decontamination of LPO products. This leads to a violation of cellular homeostasis and the development of oxidative stress.

Key words: *bronchial asthma, stomach ulcer, lipid peroxidation, antioxidant system.*

Бронхіальна астма та виразкова хвороба — одні з найпоширеніших захворювань людини, які в XXI ст. залишаються важливими медико-соціальними проблемами. У практичній роботі лікаря дуже часто зустрічаються поєднання патологій, що взаємообтяжують одна одну.

Метою даного дослідження стало з'ясування особливостей змін процесів ліпопероксидації (ПОЛ) і антиоксидантного захисту в легенях за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми (ЕБА) та експериментальної виразкової хвороби шлунка (ЕВХШ).

Матеріал і методи дослідження. Експериментальні дослідження проводились на 55 морських свинках (самцях) масою 180 — 220 г, поділених на 5 груп по 9 тварин у кожній, крім першої (10 тварин). До I групи (контроль) відносили інтактні морські свинки, до II- тварини з ЕБА та ЕВХШ (5-а доба), до III — морські свинки на 19-у добу поєданого модельного процесу, до IV — тварини з ЕБА та ЕВХШ (26-а доба), до V — мурчаки на 33-ю добу ЕБА та ЕВХШ. З метою детального аналізу та інтерпретації показників прооксидантної та антиоксидантної систем у різні доби експерименту виділяли умовно два періоди розвитку ЕБА та ЕВХШ: ранній (5-а та 19-а доби експерименту) і пізній (26-а та 33-я доби).

Експериментальна модель БА відтворювалась на морських свинках за методом В.І. Бабича (1979), виразкову хворобу шлунка моделювали за методом В. І. Комарова. Евтаназію тварин проводили шляхом декапітації з дотриманням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей. Стан вільнорадикального окиснення ліпідів у легенях визначали за вмістом дієнових кон'югатів (ДК) за методом В.Г. Гаврилова, М.І. Мишкорудної (1989), малонового діальдегіду (МДА) за методом Е.Н. Коробейникова (1989). Ступінь активності антиоксидантної системи (АОС) оцінювали за вмістом ферментів — супероксиддисмутази (СОД) за методом Р.

Fried (1975), каталази (КТ) за методом R. Holmes, С. Masters (1970), глутатионпероксидази (ГПО) за методом Архиповой О.Г. (1988). Статистичне опрацювання одержаних даних здійснювали за методом Стюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. У експериментальних дослідженнях було встановлено, що поєднаний модельний процес у легенях супроводжувався змінами показників прооксидантної системи, а саме відмічався їх поступовий та вагомий підйом, особливо на 33-ю добу, зростання ДК на 115,7 % (рd"0,001) та МДА на 69,7 % (рd"0,05) проти контрольних величин. Пошкоджуючій дії вільних радикалів і пероксидних сполук запобігає система антиоксидантного захисту. Так, на 33-ю добу нашої коморбідної патології спостерігаємо зниження СОД, КТ та ГПО, відповідно, на 33,8 %, 43,4 % та 67,1 % (рd"0,05) відносно першої групи тварин.

Висновки. Оцінюючи результати досліджень, можна зробити висновок про те, що за умов розвитку цієї комбінованої експериментальної моделі відбувається порушення функціонального стану прооксидантної системи, яке проявляється інтенсивним нагромадженням продуктів вільнорадикального окиснення і початковим компенсаторним зростанням активності ферментів АОС. На пізніх стадіях моделювання ЕБА та ЕВХШ (26-а, 33-я доби) відбувається посилення ліпопероксидації на тлі депресії АОС, що можна розцінити як результат виснаження компенсаторних реакцій, спрямованих на дезактивацію продуктів ПОЛ. Це призводить до порушення клітинного гомеостазу і розвитку оксидантного стресу.

Ключові слова: бронхіальна астма, виразкова хвороба, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист.

Бронхиальная астма и язвенная болезнь — одни из самых распространенных заболеваний человека, которые в XXI в. остаются важными медико-социальными проблемами. В практической работе врача очень часто встречаются сочетания патологий, взаимно отягощающих друг друга.

Целью данного исследования стало выяснение особенностей изменений процессов липопероксидации (ПОЛ) и антиоксидантной защиты в легких в условиях развития экспериментальной бронхиальной астмы (ЭБА) и экспериментальной язвенной болезни желудка (ЭЯБЖ).

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились на 55 морских свинках (самцах) массой 180 — 220 г, разделенных на 5 групп по 9 животных в каждой, кроме первой (10 животных). К I группе (контроль) относили интактные морские свинки, к II-животные с ЭБА и ЭЯБЖ (5-е сутки), в III — морские свинки на 19-е сутки нашего модельного процесса, в IV — животные с ЭБА и ЭЯБЖ (26-е сутки), в V — морских свинок на 33-е сутки ЭБА и ЭЯБЖ (до лечения). С целью детального анализа условно выделяли два периода развития ЭБА и ЭЯБЖ: ранний (5 и 19-е дни эксперимента) и поздний (26 и 33-е).

Экспериментальная модель БА воспроизводилась на морских свинках по методу В.И. Бабича (1979), язвенную болезнь желудка моделировали по методу В. И. Комарова. Состояние свободнорадикального окисления липидов в легких определяли по содержанию диеновых конъюгатов методом В.Г. Гаврилова, М.И. Мышкорудной (1989), и малонового диальдегида методом Е.Н.Коробейникова

(1989). Степень активности антиоксидантной системы (АОС) оценивали по содержанию ферментов супероксиддисмутаза (СОД) методом R. Fried (1975), каталазы (КТ) методом R. Holmes, C. Masters (1970) и глутатионпероксидазы (ГПО) методом Архиповой О.Г. (1988).

Результаты и их обсуждение. В экспериментальных исследованиях было установлено, что совмещенный модельный процесс в легких сопровождался изменениями показателей прооксидантной системы, а именно отмечался их постепенный и весомый подъем, особенно на 33-е сутки, рост ДК на 115,7 % ($p < 0,001$) и МДА на 69,7 % ($p < 0,05$) в сравнение с группой контроля. Повреждающее действие свободных радикалов и пероксидных соединений предотвращает система антиоксидантной защиты. Так, на 33-е сутки нашей коморбидной патологии наблюдаем снижение СОД, КТ и ГПО, соответственно, на 33,8 %, 43,4 % и 67,1 % ($p < 0,05$) относительно первой группы животных.

Выводы. Оценивая результаты исследований, можно сделать вывод о том, что в условиях развития этой комбинированной экспериментальной модели происходит нарушение функционального состояния прооксидантной системы, которое проявляется интенсивным накоплением продуктов свободнорадикального окисления и начальным компенсаторным ростом активности ферментов АОС. На поздних стадиях моделирования ЭБА и ЭЯБЖ (26,33-е сутки) происходит усиление липопероксидации на фоне депрессии АОС, что можно расценить как результат истощения компенсаторных реакций, направленных на дезактивацию продуктов ПОЛ. Это приводит к нарушению клеточного гомеостаза и развития оксидантного стресса.

Ключевые слова: бронхиальная астма, язва желудка, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита.

Introduction

Bronchial asthma (BA) and stomach ulcer are among the most common human diseases which remain important medical and social problems in the XXI century. There are combinations of pathologies that burden each other in the practical work of the doctor [1]. In our experimental study we described diseases that are common in clinical medicine. Despite great achievements in the diagnosis and treatment of respiratory diseases, asthma continues to grow. About 300 million people on the planet suffer from asthma [2]. One of the most widespread diseases of the gastrointestinal tract is gastric ulcer [1]. Despite the huge number of publications, today there

is no single approach to the basic positions of the etiology, the pathogenesis, the treatment and the prevention of this disease.

Lipid peroxidation (LPO) is one of the most important oxidative processes in the body. Any sufficiently powerful effect in the organism can initiate the processes of free radical oxidation (FRO) [3]. Toxic products of lipid peroxidation accumulate as a result of oxidative stress in the body, what is one of the causes of imbalance in the homeostasis regulation, which leads to serious metabolic disorders, changes in the immune status, the dysfunction of various body systems [4,6]. Thus, the relevance of studies of the LPO reaction is due to the important pathogenetic role of FRO as a powerful factor in membrane destruction, and hence most pathological processes [4, 5].

The aim of this study was to establish the peculiarities of changes in the

processes of lipoperoxidation and antioxidant protection in the lungs with the development of experimental bronchial asthma (EBA) and experimental stomach ulcer (ESU).

Material and research methods

Experimental studies were performed on 55 guinea pigs (males) weighing 180 — 220 g, divided into 5 groups of 9 animals each, except the first (10 animals). Group I (control) included intact guinea pigs, II — animals with experimental asthma and ESU (5th day), III — guinea pigs on the 19th day of the combined model process, IV — animals with EBA and ESU (26th day), V — guinea-pigs on the 33rd day of EBA and ESU. For the purpose of detailed analysis and interpretation of indicators of prooxidant and antioxidant systems (AOS) in different days of experiment two periods of development of EBA and ESU were conditionally distinguished: early (5th and 19th days of experiment) and late (26th and 33rd days).

The experimental asthma model was reproduced in guinea pigs by the method of V.I. Babich (1979), gastric ulcer was simulated according to the method of V.I. Komarov [7]. All experimental animals were kept in standard conditions vivarium of Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Euthanasia of animals was performed by decapitation under ether anesthesia in compliance with the European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (Strasbourg, 1986), Council Directive 2010/63 / EU, the Law of Ukraine 3447-IV “protection animals from the cruelty” the general ethics of animal experimentation adopted by the first national Congress on bioethics in Ukraine (2001).

Condition of free radical oxidation in the lungs was determined by the content of diene conjugates (DC) by the method of V.G. Gavrylov, M.I. Myshkorudna

(1989) [8], and malonic dialdehyde (MDA) by the method of E.G. Korobeynikov (1989) [9]. The degree of antioxidant system activity was estimated by the content of enzymes — superoxide dismutase (SOD) by the method of R. Fried (1975) [10], catalase (CT) by the method of R. Holmes, C. Masters (1970) [11], glutathione peroxidase (GPO) — by the method of OG Arkhipova (1988) [12]. Statistical processing of the obtained data was carried out according to the Student's method.

Research results and their discussion

Combined model process in the lungs was accompanied by changes in the indicators of the prooxidant system, namely, was a gradual and significant rise. In particular, the content of diene conjugates in the lungs on the 5th and 19th days increased by 26.3 % (pd^{0.05}) and 39.7 % (pd^{0.05}), respectively, compared with the control group. The growth of this marker is recorded in the late period: an increase in DC by 67.9 % (pd^{0.05}) and 115.7 % (pd^{0.001}), respectively, on the 26th day and 33rd day of the experiment in comparison with intact guinea-pigs, what indicate the stimulation of lipid peroxidation (fig. 1).

The results of studying of POL final products' content — malonic dialdehyde in the lungs made a possibility to identify unidirectional changes similar to the previous indicator. We observed an elevation in the content of MDA in the lungs from an early period of development and throughout the experiment, namely on the 5th, 19th, 26th and 33rd days, respectively, by 30.9 % (pd^{0.05}), 45.1 % (pd^{0.05}), 54.7 % (pd^{0.05}) and 69.7 % (pd^{0.05}) against control values. Thus, the study of primary and secondary products of lipoperoxidation (DC and MDA) showed their gradual growth, which reached a peak in the latest period (33rd day) of the development of EBA and ESU (fig. 1).

Fig. 1. The content of lipid peroxidation products in guinea pig lungs in the dynamics of EBA and ESU formation (% of control).

Fig. 2. Activity of antioxidant system enzymes in guinea pig lungs in the dynamics of EBA and ESU formation (% of control).

made it possible to detect a depression in its activity on the 26th by 35.1 % (pd^{0.05}) and on the 33rd day by 43.4 %, 05) against the control group, which characterizes the further suppression of the antioxidant system in the lungs (fig. 2).

Continuing the study of the next important enzyme AOS, glutathione peroxidase, we observe an elevation in its level by 11.8 % (pd^{0.05}) on the 5th day of this combined pathology and its reversible changes

The damaging effect of free radicals and peroxide compounds is prevented by the antioxidant defense system. The study of the content of AOS enzymes in the lungs of guinea pigs showed an increase in SOD by 32.0 % (pd^{0.05}) on the 5th day, but on the 19th day of the combined model process, this indicator is at the level of control values (pd^{0.05}). The study of this enzyme in the later stages of the experiment showed a decline in the lungs by 28.0 % (pd^{0.05}) on the 26th day and by 33.8 % (pd^{0.05}) on the 33rd day of EBA and ESU in comparison with I group of animals (fig. 2).

A similar vector of shifts was established with respect to catalase activity in the lungs on the studied days of EBA and ESU. It increased by 20.5 % ($p < 0.05$) on the 5th day and decreased to an ascending level on the 19th day of the experiment compared with the group of intact guinea pigs (pd^{0.05}). The determination of catalase in the lungs in the late period of the combined model process

on the 19th day — a significant decrease by 24.7 % (pd^{0.05}) compared with I group of animals. The obtained data give grounds to assert the inhibition of the enzymatic activity of antiradical protection in the lungs in the early period of combined pathology- EBA and ESU. Subsequently, we found out a significant regression of GPO in the late period (26th and 33rd days): a decrease of 42.5 % (pd^{0.05}) and 67.1 % (pd^{0.05}) relative to the first group, which indicated the inadequacy of the antiradical system to neutralize the excessive formation of lipoperoxidation metabolites (fig. 2).

Conclusions

So, the research of the functional state of the prooxidant system in stomach and lungs of animals in different periods of combined experimental asthma and ulcer showed their gradual increasing with the greatest severity in the 33rd day. It might indicate the intensive accumulation of free radical oxidation products and initial compensatory growth of antioxidant system enzymes. In the lat-

er period of EBA and ESU modeling (26th, 33rd days) there is an elevation in the lipoperoxidation on the background of AOS depression, which can be seen as the result of depletion of compensatory reactions aimed at decontamination of LPO products. This leads to a violation of cellular homeostasis and the development of oxidative stress.

References

1. Malfertheiner P., Megraud F., O'Morain C.A et al. Management of Helicobacter pylori infection — the Maastricht V. Florence Consensus Report. Gut. 2017; 66 (1): 6–30.
2. Buhl R, Humbert M, Bjermer L, et al. Severe eosinophilic asthma: a roadmap to consensus. Eur. Respir J. 2017; (49): 97–102.
3. Pisoschi A. M., Pop A. The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review // European journal of medicinal chemistry. — 2015. — T. 97. — p. 55–74.
4. Nimse S. B., Pal D. Free radicals, natural antioxidants, and their reaction mechanisms // Rsc Advances. — 2015. — T. 5. — No. 35. — p. 27986-28006.
5. Regeda-Furdychko M.M. Dynamics of changes in the processes of lipoperoxidation and antioxidant system in lungs in the pathogenesis of experimental contact dermatitis. Zdobutky clinichnoi and eksperimentalnoi medycyny. 2019. 4. 106 -110.
6. Yin G. et al. Lipid peroxidation-mediated inflammation promotes cell apoptosis through activation of NFκB pathway in rheumatoid arthritis synovial cells. Mediators of inflammation. 2015. T. 2015.
7. Hozhenko A.I., Kovalska L.A, Kucher O.V. Clinical and pathogenic grounds for complex therapy of ChOLD and concomitant gastropathology. Aktualni problemy transportnoi medytsyny 2013; 3 (33): 88-94.
8. Gavrilov V.B., Mishkorudnaya M.I. Spectrophotometric determination of lipid hydroperoxides in blood plasma. Laboratornaya diagnostika ishemicheskoy bolezni serdtsa Kiev, Zdorovye, 1989. 170-171.
9. Korobeynikova E.N. Modifikation of determination of LP products in reaction with thiobarbituric acid. Laboratornoe delo 1989; 7: 8-10.
10. Fried R. Enzymatic and nonenzymatic assay of superoxide ifilli. Biochemie 1975; 57 (5): 657-660.
11. Holmes R., Masters With. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase. FEBS Lett 1970; 11 (1): 45-48.
12. Arkhipova O.H. Opredelenie aktivnosti peroksidazy v krovi. Metody issledovaniya v profpatologii. Moscow, Meditsina, 1988. p. 153.

*Впервые поступила в редакцию 30.11.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616-06: 616-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681651>

**РОЛЬ 2,3-ДИФОСФОГЛИЦЕРАТА ЭРИТРОЦИТУ У ПАТОГЕНЕЗИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ.
АНАЛІЗ СПОСОБІВ КОРЕКЦІЇ**

Сірман Я.В., Прейс Н.І., Савицький І.В.

*ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ
України»*

*Одеський міжнародний медичний університет
yanasirman@gmail.com, natalieye@ukr.net, farmakod@ukr.net*

**РОЛЬ 2,3 ДИФОСФОГЛИЦЕРАТА ЭРИТРОЦИТОВ В
ПАТОГЕНЕЗЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
РЕТИНОПАТИИ. АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ**

Сирман Я.В., Прейс Н.И., Савицкий И.В.

*ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта
МЗ Украины»*

Одесский международный медицинский университет

**ROLE OF 2,3-BISPHOSPHOGLYCERATE IN THE PATHOGENESIS
OF EXPERIMENTAL DIABETIC RETINOPATHY.
ANALYSIS OF CORRECTION METHODS**

Sirman Ya.V. , Preys N.I. , Savitsky I.V.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine

Summary/Резюме

The aim of the study is to analyze changes in the level of 2,3-bisphosphoglycerate of erythrocytes as a marker of hypoxia in the development of endothelial dysfunction in experimental diabetic retinopathy and various methods of its correction. The experiment was carried out on white Wistar rats weighing 180-200 g.

Our results indicate the development of hypoxia already on the thirtieth day of the development of experimental diabetic retinopathy, followed by the progression of pathological changes on the sixtieth and one hundred and eightieth days of the study, as evidenced by a decrease in the level of 2,3-bisphosphoglycerate in the 2nd group ($p < 0.001$), the most pronounced at the 3rd stage. When analyzing the data of group No. 3, it was found that the correction of the pathological state with the help of hypoglycemic agents has a positive effect, but does not allow for a pronounced correction of the pathological development of hypoxia. The results of the 4th group indicate that the attraction of the donor of nitric oxide and aflibercept to the correction of diabetic retinopathy corrects hypoxic shifts and helps to restore the physiological pathway of nitric oxide synthesis, the most pronounced effect is observed on the one hundred and eightieth day of the experiment, but the normative values cannot be achieved. It is traced that the correction of the modeled pathological state by reducing hyperglycemia, the introduction of aflibercept and bromfenac (group No. 5) gives positive results, but less pronounced than the addition of L-arginine solution to the complex

correction. It was revealed that in rats in which diabetic retinopathy was modeled with subsequent correction of hyperglycemia, administration of aflibercept, L-carnitine and bromfenac (group No. 6), there is a pronounced tendency towards normalization of the studied marker of hypoxia in comparison with the previous methods considered, but the level of 2,3-bisphosphoglycerate does not reach standard values. The data obtained allow us to assert that the correction method chosen in the 7th group (correction of hyperglycemia, administration of aflibercept, L-arginine solution and citicoline) more pronouncedly normalizes the level of 2,3-bisphosphoglycerate of erythrocytes in comparison with other groups of our experiment, its effectiveness is pronounced already on the thirtieth day, increasing to the 60s and 180s.

Keywords: *experimental diabetic retinopathy, hypoxia, 2,3 erythrocyte diphosphoglycerate, correction, metformin, aflibercept, L-arginine, citicoline, L-carnitine, bromfenac.*

Метою дослідження є аналіз змін рівню 2,3-діфосфогліцерату еритроцитів, як маркера гіпоксії, у розвитку дисфункції ендотелію при експериментальній діабетичній ретинопатії та різних способах її корекції. Експеримент проводилося на білих щурах лінії Вістар масою 180-200 г.

Отримані нами результати свідчать про розвиток гіпоксії уже на 30-у добу розвитку експериментальної діабетичної ретинопатії з подальшим прогресуванням патологічних змін на 60-у та 180-у добу дослідження, про що свідчить зниження рівню 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів у 2-й групі ($p < 0,001$), максимально виражене на 3-му етапі. При аналізі даних групи №3 встановлено, що корекція патологічного стану за допомогою гіпоглікемічних засобів має позитивний вплив, але не дозволяє виражено скоригувати патологічний розвиток гіпоксії. Результати 4-ї групи свідчать про те, що залучення донатора оксиду азоту та афліберцепта до корекції діабетичної ретинопатії коригує гіпоксичні зрушення та сприяє відновленню фізіологічного шляху синтезу оксиду азоту, максимально виражений ефект спостерігається на 180-у добу експерименту, але нормативних значень досягти не вдається. Прослідковується, що корекція змодельованого патологічного стану шляхом зниження гіперглікемії, введення афліберцепта та бромфенаку (група №5) дає позитивні результати, але менш виражені, аніж залучення до комплексної корекції розчину L-аргініну. Виявлено, що у щурів у яких моделювали діабетичну ретинопатію з подальшою корекцією гіперглікемії, введенням афліберцепта, L-карнітину та бромфенаку (група №6) наявна виражена тенденція до нормалізації досліджуваного маркера гіпоксії у порівнянні з попередніми розглянутими способам, але рівень 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів не досягає нормативних значень. Отримані дані дозволяють стверджувати, що спосіб корекції, обраний у 7-й групі (корекцію гіперглікемії, введення афліберцепта, розчину L-аргініну та цитиколіну) більш виражено нормалізує рівень 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів порівняно з іншими групами нашого експерименту, його результативність виражено проявляється уже на 30-у добу, збільшуючись до 60-ї та 180-ї діб.

Ключові слова: *експериментальна діабетична ретинопатія, гіпоксія, 2,3 діфосфогліцерат еритроцитів, корекція, метформін, афліберцепт, L-аргінін, цитиколін, L-карнітин, бромфенак.*

Целью исследования является анализ изменений уровня 2,3 дифосфоглице-

рата эритроцитов, как маркера гипоксии в развитии дисфункции эндотелия при экспериментальной диабетической ретинопатии и различных способах ее коррекции. Эксперимент проводился на белых крысах линии Вистар массой 180-200 г.

Полученные нами результаты свидетельствуют о развитии гипоксии уже на тридцатые сутки развития экспериментальной диабетической ретинопатии с последующим прогрессированием патологических изменений на шестидесятые и сто восьмидесятые сутки исследования, о чем свидетельствует снижение уровня 2,3 дифосфоглицерата эритроцитов во 2-й группе ($p < 0,001$), максимально выраженное на 3-м этапе. При анализе данных группы №3 установлено, что коррекция патологического состояния с помощью гипогликемических средств имеет положительное влияние, но не позволяет выразить скорректировать патологическое развитие гипоксии. Результаты 4-й группы свидетельствуют о том, что привлечение донатора оксида азота и афлиберцепта к коррекции диабетической ретинопатии корректирует гипоксические сдвиги и способствует восстановлению физиологического пути синтеза оксида азота, максимально выраженный эффект наблюдается на сто восьмидесятые сутки эксперимента, но нормативных значений достичь не удается. Прослеживается, что коррекция смоделированного патологического состояния путем снижения гипергликемии, введение афлиберцепта и бромфенака (группа №5) дает положительные результаты, но менее выражены, чем добавление к комплексной коррекции раствора L-аргинина. Выявлено, что у крыс в которых моделировали диабетической ретинопатией с последующей коррекцией гипергликемии, введением афлиберцепта, L-карнитина и бромфенака (группа №6) имеется выраженная тенденция к нормализации исследуемого маркера гипоксии по сравнению с предыдущими рассмотренными способами, но уровень 2,3 дифосфоглицерата эритроцитов не достигает нормативных значений. Полученные данные позволяют утверждать, что способ коррекции, избранный в 7-й группе (коррекция гипергликемии, введение афлиберцепта, раствора L-аргинина и цитиколина) более выражено нормализует уровень 2,3 дифосфоглицерата эритроцитов по сравнению с другими группами нашего эксперимента, его результативность выражено проявляется уже на тридцатый день, увеличиваясь до 60-х и 180-х суток.

Ключевые слова: экспериментальная диабетическая ретинопатия, гипоксия, 2,3 дифосфоглицерат эритроцитов, коррекция, метформин, афлиберцепт, L-аргинин, цитиколин, L-карнитин, бромфенак.

Вступ

Цукровий діабет (ЦД) є нагальною проблемою XXI століття через невпинне прогресування частоти захворюваності як 1-го та 2-го типів хвороби [1]. Нажаль, несвоєчасне звернення хворих до спеціалістів призводить до того, що близько 50 % пацієнтів починають лікування вже маючи ознаки судинної патології [2]. Саме через судинні ураження Американська кардіологічна асоціація занесла ЦД 2-го типу до серцево-судинних захворювань (ССЗ) [3]. Ураження судин вигляді мікро- та макроангіопатій,

які є ключовими патогенетичними ланками багатьох різновидів серцево-судинної патології, у першу чергу обумовлені пошкодженням ендотелію судин [4]. Слід підкреслити, що за даними ВООЗ цукровий діабет вважається пандемією XXI століття. У 2017 році за даними Міжнародної діабетичної федерації (IDF), кількість хворих на цукровий діабет складає по всьому світі 424,9 млн, що являє собою всесвітню проблему людства [5]. Макро- та мікросудинні ускладнення суттєво погіршують протікання цукрового діабету та зумовлюють па-

тогенез ендотеліальної дисфункції [5].

Велике значення під час розвитку цих ускладнень відіграють компенсаторні механізми гіпоксії, які пов'язані із транспортом кисню крові у тканинних капілярах. Цей механізм полягає в зменшенні спорідненості гемоглобіну по відношенню до кисню (зрушення кривої дисоціації оксигемоглобіну праворуч) і є ефективним засобом проти вторинної тканинної гіпоксії та при цьому не потребує енергії [6-9]. Основним механізмом адаптації до гіпоксії є шлях анаеробного окислення глюкози у еритроцитах та зростання вмісту 2,3 діфосфогліцерату — аллостеричного регулятора спорідненості гемоглобіну до кисню [10, 11]. Транспортування киснем гемоглобіну пов'язане із рівнем 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів. Також цей маркер є резервним джерелом для синтезу аденозинтрифосфату в разі його дефіциту у клітині [12]. Слід зазначити, що кількісна зміна органічних фосфатів у клітині призводить до комплексу структурних перебудов еритроцитарних мембран [6, 10, 11].

Синтез оксиду азоту відбувається із амінокислоти L-аргініну та молекули кисню. Під час реакції окислення NO-синтаза каталізує утворення у рівних кількостях NO та L-цитруліну. Киснева концентрація — важливий фактор, що зумовлює активність NO-синтази, оскільки молекулярний кисень є її ко-субстратом [13, 14].

Мета дослідження: аналіз змін рівню 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів, як маркера гіпоксії, у розвитку дисфункції ендотелію при експериментальній діабетичній ретинопатії та різних способах її корекції.

Матеріали та методи

Дослідження проводилося на білих щурах лінії Вістар масою 180-200 г. Відповідно до задач тварини були розподілені на 7 груп:

1-а група — 60 інтактних тварин;

2-а група — 60 тварин, у яких моделювали діабетичну ретинопатію без подальшої корекції.

3 група — 60 тварин, у яких моделювали діабетичну ретинопатію з подальшою корекцією гіперглікемії.

4 група — 60 тварин, у яких моделювали діабетичну ретинопатію з подальшою корекцією гіперглікемії, введенням афліберцепта та розчину L-аргініну.

5 група — 60 тварин, у яких моделювали діабетичну ретинопатію з подальшою корекцією гіперглікемії, введенням афліберцепта та бромфенаку.

6 група — 60 тварин, у яких моделювали діабетичну ретинопатію з подальшою корекцією гіперглікемії, введенням афліберцепта, L-карнітину та бромфенаку.

7 група — 60 тварин, у яких моделювали діабетичну ретинопатію з подальшою корекцією гіперглікемії, введенням афліберцепта, розчину L-аргініну та цитиколіну.

Цукровий діабет 2-го типу та діабетичну ретинопатію моделювали за допомогою інтраперитонального введення стрептозотоцину (Sigma, США) розчиненому в 0.1 М цитратному буфері з pH 4,5 [15]. Дозу стрептозотоцину 55 мг/кг маси тварини розділили на два введення. Введенню стрептозотоцину передувала високожирова дієта протягом 28-и діб [16].

Дози препаратів:

Гіпоглікемічний препарат — метформін (Merck Sante, виробництво Франція) — у дозі 300 мг/кг маси у питтєвій формі [17] на 0,9 % розчині натрія хлориду через шприц з внутрішньошлунковим зондом щоденно.

Введення розчину L-аргініну, який є донатором NO, (CIMECTA, виробництво Китай, стандарт якості USP32)

здійснювалось шляхом внутрішньошлункового введення розчину L-аргініну на 0,9 % розчині натрія хлориду в дозі 500 мг/кг [18] через шприц з внутрішньошлунковим зондом. Об'єм розчину залежав від маси тварини і не перевищував 1 мл. Препарат вводили 1 раз на добу до вранішнього годування, щоденно протягом 10 днів [18].

Афліберцепт (anti-VEGF терапію) вводили у формі субкон'юнктивальних ін'єкцій у дозі 0,08 мл (25 мг/мл) [19].

Бромфенак — інстиляції 0,09 % розчину очних крапель 1 раз на добу [20].

L-карнітін ("Sigma", США) вводили у формі водного розчину через шприц з внутрішньошлунковим зондом у дозі 25 мг/100 г маси тварини [21, 22].

Цитиколін — 81,8 мг/кг (0,33 мл/кг) вводили внутрішньом'язово 1 раз на добу.

Виведення тварин із експерименту проводилося у три етапи:

1-й етап дослідження — 30-а доба після початку моделювання цукрового діабету;

2-й етап дослідження — 60-а доба після початку моделювання цукрового діабету;

3-й етап дослідження — 180-а доба після початку моделювання цукрового діабету.

Тварин виводили з досліду шляхом декапітації під легким ефірним наркозом згідно з «Правилами виконання робіт з використанням експериментальних тварин», затверджених Наказом МОЗ України № 249 від 01.03.2012 та Законом України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» (зі змінами від 15.12.2009р та від 16.10.2012р).

Здійснювали забір крові з ретроорбітального венозного сплетіння, яке лежить в орбіті позаду очного яблука. Прокол здійснювали круговими рухами

скляною піпеткою з відтягнутим капіляром, вістря якого сточене під кутом 45°. Проколювали кон'юнктивальний мішок у медіальному куті ока між очним яблуком та орбітою. Після проколу піпетку вводили на глибину до 2-4 мм за очне яблуко. Контроль потрапляння у венозне сплетіння — наповнення капіляра піпетки кров'ю (Дьяконов А.В., Хрикіна І.С., Хегай А.А. та ін., 2013).

Активність 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів визначали спектрофотометричним методом.

Статистична обробка отриманих результатів

Для виявлення зміни у досліджуваних показниках між різними групами та на різних етапах нами були використані параметричні статистичні методи, в основу яких покладено оперування з параметрами статистичного розподілу (середнім та дисперсією).

Використані методи розраховані на нормально розподілені дані, тому ми виконали перевірку всіх даних на нормальність за допомогою критерію асиметрії та ексцесу Є.І.Пустильника. Згідно цього критерію розподіл не відрізняється від нормального, якщо обчислені емпіричні значення асиметрії та ексцесу не перевищують критичних, тобто $A_{емп} < A_{кр}$, $E_{емп} < E_{кр}$, де $A_{емп}$ та $E_{емп}$ — обчислені значення асиметрії та ексцесу, а

$$A_{кр} = 3 \cdot \sqrt{\frac{6 \cdot (n-1)}{(n+1) \cdot (n+3)}}$$
$$E_{кр} = 5 \cdot \sqrt{\frac{24 \cdot n \cdot (n-2) \cdot (n-3)}{(n+2)^2 \cdot (n+3) \cdot (n+5)}}$$

відповідно їх критичні значення [23].

Всі дані, які ми розглядаємо, виявилися нормально розподіленими, тому можна попарно порівнювати середні значення вибірок. Зауважимо, що в по-

дальших порівняннях ми виконуємо порівняння у незалежних вибірках. Це будуть порівняння між різними групами тварин або порівняння між тєю є ж групою тварин (але так як у вибірках не має відповідності між тваринами, то вони теж будуть незалежними).

Перш ніж порівнювати середні значення двох вибірок, слід з'ясувати, чи однорідні в них дисперсії. Для цього слід виконати перевірку на гомоскеда-тичність (однорідність дисперсій).

Статистичні гіпотези були такі:

H_0 : дисперсія у групі 1 не відрізняється від дисперсії у групі 2.

H_1 : дисперсія у групі 1 більша за дисперсію у групі 2.

Гіпотези у критерії напрямлені, тому і критерій односторонній. Гіпотезу H_0 відхиляють, коли $F_{\text{емп}} > F_{\text{кр}}$. Про це ж свідчить і p -значення — імовірність похибки відхилити нульову гіпотезу, коли вона правильна. У різних експериментах приймають H_0 , коли α -значення (встановлений рівень значущості), і відхиляють H_0 , коли α -значення. У всіх подальших розрахунках ми обрали стандартний рівень значущості.

Порівняння середніх виконується за допомогою F -критеріє Стюдента. При порівнянні середніх напрямлені гіпотези будуть такі:

H_0 : середнє групи 1 не відрізняється від середнього групи 2.

H_1 : середнє групи 1 більше за середнє групи 2.

Для прийняття рішення абсолютне значення обчисленого порівнюють з одностороннім критичним. Якщо $F_{\text{емп}} > F_{\text{кр}}$, то нульову гіпотезу відхилити не можна. Тут аналогічно можна робити висновок і по α -значенню.

Всі тести ми будемо виконувати у статистичному пакеті PASW Statistics 18. Будемо використовувати процедуру t -

критерію для незалежних вибірок, яка відразу виконує порівняння дисперсій і середніх.

У даному статистичному пакеті використовується тест Ливиня для порівняння дисперсій. Відповідно для порівняння середніх потрібно використовувати значення першого рядка, де передбачається рівність дисперсій. У даному рядку ми маємо двостороннє p -значення рівне 0, що менше за обраний рівень 0,05. У подальших порівняннях ми будемо ділити двостороннє значення на 2, якщо воно не буде рівне 0, для того, щоб отримати значення одностороннє, так як нас цікавить напрямлена гіпотеза.

У подальших тестах ми будемо відмічати, чи відрізняються середні значення. Якщо ж вони відрізняються, то потрібно вказати цю різницю. Результати t -тесту дають відповідь про рівність або відмінність середніх значень, але вони не дають можливості точно вимірювати різницю між середніми значеннями. Зауважимо, що ця різниця є досить умовною. Цю різницю ми будемо розраховувати у відсотках.

Таким чином ми продемонстрували порівняння середніх значень між різними групами тварин.

Результати дослідження та їх обговорення

Типовий патологічний процес — гіпоксія, виникає внаслідок пригнічення транспорту кисню до клітин та тканин організму чи як результат порушення його використання під час реакції біологічного окислення [24].

Гіпоксія викликає суттєві зрушення у метаболізмі еритроцитів. У першу чергу це стосується активації гліколізу, розвитку окислювального стресу та накопичення 2,3 діфосфогліцерату. Під час гіпоксії відбувається вихід заліза з білкових комплексів у середині клітини, що у свою чергу активує окислювальний

стрес [25]. Із розвитком гіпоксії відбуваються зміни у фосфорилуванні тирозинових залишків білка еритроцитів, які впливають на внутрішньоклітинну передачу сигналів, об'єм клітин та їх структуру та на мембранний транспорт [26]. За цих умов окислювальний стрес суттєво впливає на активність гліцераальдегід-3-фосфатдегідрогенази [25, 27].

Збільшення кількості дезоксигемоглобіну пригнічує резистентність еритроцитів до окислювального стресу. Самі еритроцити спроможні регулювати утворення супероксиданіонів в залежності від напруження кисню та конформації гемоглобіну. Остання визначає перехід основних шляхів метаболізму глюкози в еритроцитах, що сприяє резистентності їх до окислювального стресу. Також конформація гемоглобіну регулює разом із обміном глюкози метаболізм тіолів в еритроцитах. При гіпоксії у еритроцитах відбувається зниження відновлюваного потенціалу системи глутатіону [25, 28]. Розвиток окислювального стресу призводить до пригнічення транспортної функції еритроцитів та спроможності гемоглобіну зв'язувати кисень внаслідок утворення метгемоглобіну. Окислювальне пошкодження відбувається і у мембранних білках, які підтримують цілісність мембрани та приймають участь у транспорті іонів [25, 29]. 2,3-діфосфогліцерат є побічним продуктом гліколізу (шунт Rapoport-Luebering), який накопичується при анаеробному метаболізмі [30].

Результати дослідження динаміки рівню 2,3 -діфосфогліцерату еритроцитів у крові тварин, яким моделювали діабетичну ретинопатію та на тлі

її корекції представлені у таблиці 1.

У другій групі, в якій щурам моделювали патологічний стан без корекції, виявлене значне — на 65,03 % ($p < 0,001$) підвищення досліджуваного маркера гіпоксії на 1-му етапі. На 2-му етапі його рівень на 66,41 % ($p < 0,001$) вищий за значення інтактних тварин, а на 3-му етапі підвищення вмісту 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів є ще більш збільшеним — він на 70,22 % ($p < 0,001$) вищим порівняно з даними щурів 1-ї групи. На третьому етапі показник є вищим на 14,94 % ($p < 0,001$) порівняно з першим, і на 11,05 % ($p < 0,05$) порівняно з другим етапом, тобто можемо стверджувати, що з тривалістю терміну розвитку ДР без корекції гіпоксія невпинно прогресує.

У 3-й групі, в якій корекція проводилась лише гіпоглікемічним препаратом, на першому етапі виявлене підвищення рівню 2,3-ДФГ на 60,82 % ($p < 0,001$) порівняно з 1-ю групою, а у порівнянні з 2-ю групою рівень показника є нижчим на 12,05 % ($p < 0,05$). На другому етапі вміст досліджуваного маркера є патологічно підвищеним на 60,30 % ($p < 0,001$) відносно інтактної групи, порівняно з групою №2 рівень є нижчим на 18,19 % ($p < 0,01$). На третьому етапі вміст 2,3 діфосфогліцерату більший на 61,45 % ($p < 0,001$) порівняно з 1-ю гру-

Таблиця 1

Рівень 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів у крові експериментальних тварин зі змодельованою діабетичною ретинопатією та при різних способах її корекції на 30-у, 60-у та 180-у добу ($M \pm m$), (ммоль/мл)

Етапи Групи	I етап	II етап	III етап
1 група	1,21 ± 0,02	1,22 ± 0,03	1,22 ± 0,03
2 група	3,47 ± 0,13	3,63 ± 0,15	4,08 ± 0,11
3 група	3,1 ± 0,1	3,07 ± 0,15	3,15 ± 0,13
4 група	2,91 ± 0,14	2,7 ± 0,12	2,4 ± 0,13
5 група	3,03 ± 0,14	2,97 ± 0,12	2,95 ± 0,12
6 група	2,30 ± 0,13	2,11 ± 0,13	2,01 ± 0,13
7 група	2,05 ± 0,14	1,68 ± 0,11	1,27 ± 0,12

пою, і на 29,45 % ($p < 0,001$) нижчим відносно групи без корекції. Поетапної динаміки у 3-й групі статистично не виявлено.

У групі №4 на 1-у етапі виявлено, що рівень 2,3 ДФГ є вищим на 58,23 % ($p < 0,001$), ніж у крові інтактної групи. Порівняно з групою, в якій модлювали ДР без корекції рівень маркера менш підвищений на 19,45 % ($p < 0,01$). Статистично значущих відмінностей порівняно з 3-ю групою не встановлено. На другому етапі рівень маркера на 54,76 % ($p < 0,001$) вищий порівняно з 1-ю групою, в той же час він на 34,69 % ($p < 0,001$) нижчий порівняно з групою №2 і на 13,96 % ($p < 0,05$) нижчий відносно групи №3. На третьому етапі рівень показника продовжує частково нормалізуватися — він на 21,04 % ($p < 0,01$) нижчий порівняно з першим етапом. Відносно 1-ї групи на третьому етапі рівень 2,3 ДФГ є вищим на 49,38 % ($p < 0,001$), порівняно з 2-ю групою він нижчий на 69,98 % ($p < 0,001$), а у порівнянні з групою №3 — менший на 31,31 % ($p < 0,001$).

У 5-й групі на першому етапі рівень 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів є збільшеним на 59,95 % ($p < 0,001$). Порівняно з групою №2 рівень маркера є нижчим на 14,53 % ($p < 0,05$). Відносно 3-ї та 4-ї груп статистично значущих відмінностей не виявлено. На другому етапі рівень даного показника вищий на 58,94 % ($p < 0,001$) відносно інтактної групи, а порівняно з групою №2 він нижчий на 22,25 % ($p < 0,001$). Як і на попередньому етапі, відмінностей відносно 3-ї та 4-ї груп не виявлено. На третьому етапі рівень 2,3 ДФГ вищий на 58,84 % ($p < 0,001$) порівняно з групою №1, відносно групи №2 він нижчий на 38,22 % ($p < 0,001$). Відносно 3-ї групи відмінностей не виявлено, а порівняно з 4-ю групою корекція є менш результативною — рівень 2,3 ДФГ вищий на 18,69 % ($p < 0,01$).

У групі №6 на першому етапі рівень досліджуваного маркера гіпоксії є вищим на 47,30 % ($p < 0,001$) відносно значень інтактних тварин. Порівняно з групою без корекції рівень є нижчим на 50,71 % ($p < 0,001$), відносно 3-ї групи — менш виражений на 34,5 % ($p < 0,001$), відносно 4-ї — на 26,17 % ($p < 0,01$), а порівняно з п'ятою групою — менший на 31,59 % ($p < 0,001$). На другому етапі рівень 2,3 ДФГ на 42,3 % ($p < 0,001$) вищий за значення інтактних щурів, і на 71,77 % ($p < 0,001$) нижчий відносно результатів 2-ї групи. Порівняно з 3-ю групою вміст маркера у крові щурів 6-ї групи є нижчим на 45,33 % ($p < 0,001$), порівняно з 4-ю — на 27,52 % ($p < 0,01$), і на 40,51 % ($p < 0,001$) меншим відносно групи №5. На третьому етапі рівень показника гіпоксії на 39,41 % ($p < 0,001$) вищий за значення інтактних щурів, а у порівнянні з групою без корекції — нижчий на 103,43 % ($p < 0,001$). Порівнюючи з попередніми групами, в яких коригували ДР, встановлено, що результативність способу корекції у 6-й групі є кращою на 57,15 % ($p < 0,001$) порівняно з 3-ю групою, на 19,68 % ($p < 0,05$) порівняно з 4-ю (в 4-ю групі використовували донатор оксиду азоту, який зменшує прояви гіпоксії), і на 47,18 % ($p < 0,001$) менший ніж у 5-й групі. Поетапних статистично значущих відмінностей не виявлено.

У 7-й групі на першому етапі встановлено, що рівень досліджуваного маркера є на 40,71 % ($p < 0,001$) більшим, ніж у крові інтактних щурів. Відносно групи зі змодельованою ДР без корекції вміст 2,3 ДФГ є нижчим (ближчим до нормативних значень) на 69,54 % ($p < 0,001$), відносно 3-ї групи — на 51,31 % ($p < 0,001$), відносно 4-ї — на 41,93 % ($p < 0,001$), і відносно 5-ї групи — на 48,04 % ($p < 0,001$). Порівняно з результатами групи №6 статистично значущих відмінностей не виявлено. На другому етапі виявлене вира-

жене (на 21,75 % ($p < 0,01$) зниження рівню 2,3 ДФГ еритроцитів порівняно з попереднім етапом. Відносно групи №1 рівень показника є підвищеним на 27,49 % ($p < 0,001$), а порівняно з групою №2 — нижчим на 115,87 % ($p < 0,001$). Аналізуючи відмінності від попередніх груп з корекцією встановлено наступне: рівень є нижчим на 82,64 % ($p < 0,001$) порівняно з 3-ю групою, на 60,27 % ($p < 0,001$) порівняно з 4-ю, на 76,58 % ($p < 0,001$) у порівнянні з 5-ю групою, і на 26,68 % ($p < 0,01$) наближений до норми порівняно з даними групи №6. На третьому етапі результативність запропонованої корекції є максимально вираженою — рівень 2,3 дифосфогліцератом еритроцитів нормалізувався до значень інтактної групи (статистично значущих відмінностей між 1-ю та 7-ю групами не виявлено). У порівнянні з даними групи №2 результат є кращим на 221,24 % ($p < 0,001$), порівняно з 3-ю групою — на 148,15 % ($p < 0,001$). Відносно 4-ї групи рівень маркера є нижчим на 88,99 % ($p < 0,001$), відносно 5-ї на 132,42 % ($p < 0,001$), і порівняно з 6-ю групою — менший на 57,91 % ($p < 0,001$). Проводячи поетапний аналіз виявлено що на третьому етапі рівень маркера гіпоксії є на 61,17 % ($p < 0,001$) нижчим порівняно з 1-м етапом і на 32,38 % ($p < 0,001$) порівняно з 2-им.

Характеризуючи динаміку досліджуваного маркера у групах з корекцією варто зауважити, що найбільш результативною була схема терапії у 7-й групі, дані 6-ї групи також свідчать про її ефективність, але дещо менш виражену. Корекція залучена у 5-й групі є недостатньою, у 4-ї позитивний вплив (більш виражений ніж у 5-й) обумовлений залученням донатора оксиду азоту. Результати 3-ї групи свідчать про те, що однієї корекції гіперглікемії є недостатньо для корекції усіх патологічних зрушень, спричинених цукровим діабетом та діабетичною ретинопатією.

Варто зауважити, що у метаболізмі людини для оптимального транспорту кисню у крові окрім гемоглобіну значну роль відіграє 2,3-дифосфогліцерат (2,3-ДФГ). Останній регулює трансформування оксигемоглобіну у гемоглобін і кисень в залежності від парціального тиску кисню у легенях. У фізіологічних умовах активність 2,3-ДФГ у людей пригнічена. Збільшення його концентрації спостерігається під час гіпоксії та при інших патологічних процесах [31]. Зменшення парціального кисню у крові призводить до активації гліколізу, збільшення рівня лактату, зниженню рН середовища, що сприяє посиленню синтезу АТФ та 2,3 дифосфогліцерату у еритроцитах із подальшим підвищенням їх концентрації. 2,3-ДФГ шляхом приєднання до молекули гемоглобіну сприяє віддачі останнім кисню, що призводить до збільшення його парціального тиску у капілярах та послабленню гіпоксії, тобто активуються процеси компенсації гіпоксії в організмі [31]. Важливо забезпечити фізіологічний транспорт кисню до тканин організму при захворюваннях пов'язаних із гіпоксією: анемією, цукровим діабетом, хронічною серцевою недостатністю та ін. Під час посилення дисоціації оксигемоглобіну шляхом медикаментозної корекції можна суттєво збільшити надходження кисню кров'ю до капілярів. У зв'язку з цим актуальним стає використання лікарських засобів, які активують нормалізацію 2,3-ДФГ, а отже посилюють кисневу напругу в крові [31-33].

З часу відкриття судинних ефектів оксиду азоту і його ролі як регулятора багатьох метаболічних процесів, цей напрям наукових досліджень став пріоритетним для медико-біологічних наук [34-36]. NO здатен регулювати як фізіологічні, так і патофізіологічні процеси та взаємозв'язок між системними ефектами в умовах норми і патології [37-40].

Оксид азоту приймає активну участь у процесах адаптації організму до гіпоксії [41-44]. На стан оксиду азоту впливають фізіологічні кисеньзв'язуючі властивості крові, тому що гемоглобін є однією із ключових мішеней оксиду азоту [34]. Пул NO може змінювати споріднення гемоглобіну до кисню через внутрішньоеритроцитарні механізми регуляції, кисневозалежний характер утворення оксиду азоту, дію S-нітрозогемоглобіну та нітрозилгемоглобіну, регуляцію судинного тону, транспорт та утилізацію кисню. Подальше вивчення ролі оксиду азоту у патогенезі багатьох захворювань, як універсального регулятора багатьох клітинних реакцій та його зміни під час розвитку гіпоксії дасть пояснення розвитку патологічних ланок цілого ряду хвороб [34].

Кисневозв'язуючі властивості крові впливають на систему L-аргінин-NO, і остання може визначати функціональні властивості гемоглобіну через внутрішньоеритроцитарні механізми регуляції завдяки спорідненості до кисню, регуляції судинного тону та дії пероксинітриту [45, 46]. Оксид азоту і його похідні — пероксинітрити приймають участь у модифікації гемоглобіну і спорідненості до кисню на рівні еритроцитів [47]. Донори пероксинітриту і оксиду азоту синтезовані з пероксиду водню та нітриту впливають на місцезнаходження кривої дисоціації оксигемоглобіну. Зазначені сигнальні молекули здатні по-різному моделювати спорідненість гемоглобіну до кисню в залежності від кислотності середовища [45].

Висновки

1. Отримані нами результати свідчать про розвиток гіпоксії уже на 30-у добу розвитку експериментальної діабетичної ретинопатії з подальшим прогресуванням патологічних змін на 60-у та 180-у добу дослідження, про що свідчить зниження рівню 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів у 2-й групі ($p < 0,001$), максимально виражене на 3-му етапі.
2. При аналізі даних групи №3 встановлено, що корекція патологічного стану за допомогою гіпоглікемічних засобів має позитивний вплив, але не дозволяє виражено скоригувати патологічний розвиток гіпоксії.
3. Результати 4-ї групи свідчать про те, що залучення донатора оксиду азоту та афліберцепта до корекції діабетичної ретинопатії коригує гіпоксичні зрушення та сприяє відновленню фізіологічного шляху синтезу оксиду азоту, максимально виражений ефект спостерігається на 180-у добу експерименту, але нормативних значень досягти не вдається.
4. Прослідковується, що корекція змодельованого патологічного стану шляхом зниження гіперглікемії, введення афліберцепта та бромфенаку (група №5) дає позитивні результати, але менш виражені, ніж залучення до комплексної корекції розчину L-аргінину.
5. Виявлено, що у щурів у яких моделювали діабетичну ретинопатію з подальшою корекцією гіперглікемії, введенням афліберцепта, L-карнітину та бромфенаку (група №6) наявна виражена тенденція до нормалізації досліджуваного маркера гіпоксії у порівнянні з попередніми розглянутими способами, але рівень 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів не досягає нормативних значень.
6. Отримані дані дозволяють стверджувати, що спосіб корекції, обраний у 7-й групі (корекцію гіперглікемії, введення афліберцепта, розчину L-аргінину та цитиколіну) більш виражено нормалізує рівень 2,3 діфосфогліцерату еритроцитів порівняно з іншими групами нашого експерименту, його результативність виражено проявляється уже на 30-у

добу, збільшуючись до 60-ї та 180-ї діб.

Література

1. Ендотеліальна дисфункція в патогенезі ускладнень цукрового діабету Повідомлення І. Ендотеліальна дисфункція: етіологія, патогенез і методи діагностики А.І. Гоженко, Г.С. Кузнецова, К.С. Кузнецова, Т.М. Биць, А.Б. Сула. *Ендокринологія*. 2017, Т 22, № 2. С.171-181.
2. Сухарева О.Ю., Шестакова М.В. Современные стандарты и рекомендации терапии сахарного диабета 2: фокус на метформин // *Consilium medicum*. — 2009. — Т. 11, № 12. — С. 18-24.
3. Steinmetz A, Fenselau S., Schrezenmeir Y. Treatment of dyslipoproteinemia in the metabolic syndrome // *Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes*. — 2001. — Vol. 109, № 4. — P. 548-559.
4. Кузнецова Е.С., Кузнецова А.С., Шухтин В.В., Гоженко А.И. Особенности осморегулирующей функции почек у больных сахарным диабетом 2 типа // *Український журнал нефрології і діалізу*. — 2015. — № 4 (49). — С. 21-26.
5. Куркин Д.В., Логвинова Е.О., Бакулин Д.А., Волотова Е.В., Тюренок И.Н. Эндотелиопротекторные свойства нового агониста рецептора *grp119* (дипиарон) у животных с хроническим нарушением мозгового кровообращения и экспериментальным сахарным диабетом // *Современные проблемы науки и образования*. — 2018. — № 4.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27935> (дата обращения: 06.09.2020).
6. Matvieienko Mariia, Baranova Nadiia, Boiko Olena, Arora Suresh. (2020) Features of the Functional State of Red Blood Cells During Hypoxia in Patients with Polytrauma *World Science*. 6 (58), Vol.2. doi: 10.31435/rsglobal_ws/30062020/7111
7. Рябов Г. А. Гипоксия критических состояний / Г. А. Рябов. — М.: Медицина, 1988. — 287 с.
8. Xu F, et al. Effect of hypoxia and hyperoxia on cerebral blood flow, blood oxygenation, and oxidative metabolism. *J Cereb Blood Flow Metab* 2012; 32 (10): 1909–1918. DOI: 10.1038/jcbfm.2012.93
9. Jensen M L F, Vestergaard M B, Tshnnesen P, Larsson H B W, Jennum Poul J. Cerebral blood flow, oxygen metabolism, and lactate during hypoxia in patients with obstructive sleep apnea *Sleep*. — 2018. — V.41., Issue 3. P.1-10. <https://doi.org/10.1093/sleep/zsy001>
10. Дерюгина А. В., Бояринов Г. А., Симулис И. С., Бояринова Л. В., Азов Н. А. Морфологические и метаболические показатели эритроцитов при обработке озоном эритроцитарной массы. *GENERAL REANIMATOLOGY*. 2018; 14 (1): 40-49. DOI: 10.15360/1813-9779-2018-1-40-49
11. Крылов В.Н., Дерюгина А.В., Симулис И.С., Бояринов Г.А., Сенюрина А.И. Содержание АТФ и 2,3ДФГ в эритроцитах при консервации и воздействии озона. *Биомедицина*. 2014; 2: 37–42. URL: <http://scbmt.ru/mag/2014/2014-02.pdf#page=39>
12. Жегунов Г.Ф., Денисова О.Н., Землянских Н.Г. Криоконсервирование и сохранность эритроцитов животных. *Проблемы криобиологии*. 2005; 15 (3): 566-569. URL: <http://dSPACE.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/138173/107-Zhegunov.pdf?sequence=117>
13. Shah V., Lyford G., Gores G. et al. Nitric oxide in gastrointestinal health and disease // *Gastroenterology*. — 2004. — 126. — P. 903–913
14. Ткач С.М., Пучков К.С., Кузенко Ю.Г. Биологические эффекты оксидов азота в желудочно-кишечном тракте. *Сучасна гастроентерологія*. 2013. № 4 (72). С.118-128.
15. Пасечникова Н. В. Защитное действие кверцетина и липоата на функциональные группы белков сетчатки при моделировании диабета / Н.В. Пасечникова, О.А. Мороз // *Офтальмологічний журнал*. — 2015. — № 3. — С. 76-81
16. Экспериментальная модель сахарного диабета 2-го типа у крыс, вызванная диетой с высоким содержанием жиров и стрептозотоцином в низкой дозе / О.А. Кайдаш, В.В. Иванов, А.И. Венгеровский, Е.Е. Буйко, И.А. Щепеткин // *Бюллетень сибирской медицины*. — 2020. — №19 (2). — С.41-47.
17. Роль метформина в профилактике диабетической нефропатии при экспериментальном сахарном диабете 2 типа / В.К. Байрашева, А.Ю. Бабенко, Ю.В. Дмитриев, А.А. Байрамов, С.Г. Чефу, И.С. Шаталов, А.Н. Арефьева, И.Ю. Пчелин, Н.В. Худякова, П.Г. Алиев, Е.Н. Гринева // *Регионарное кровообращение и микроциркуляция*. — 2016. — №15 (3). — С.70-80.

18. Покровский М.В. Эндотелиопротекторные эффекты L-аргинина при моделировании дефицита окиси азота / М.В. Покровский, Т.Г. Покровская В.И. Корчаков // Экспериментальная и клиническая фармакология. — 2008. — № 71 (2). — С. 29–31.
19. Efficacy of Subconjunctival Aflibercept Versus Bevacizumab for Prevention of Corneal Neovascularization in a Rat Model / Orly Gal-Or 1, Eitan Livny, Ruti Sella, Yael Nisgav, Dov Weinberger, Tami Livnat, Irit Bahar // *Cornea* — 2016. — Vol. 3. — Issue 7. — P. 991-996.
20. Павлова О. Н. Исследование динамики активности каталазы в сыворотке крови крыс при механическом воздействии на гематоофтальмический барьер / О. Н. Павлова, О. Н. Гуленко, Р. Г. Каримова и др. // *Международный научно-исследовательский журнал*. — 2020. — № 5 (95) Часть 1. — С.153—158.
21. Быков И.Л. Влияние L-карнитина на метаболические нарушения при экспериментальной недостаточности ацил-КоА дегидрогеназ/ И.Л. Быков // *Экспериментальная и клиническая фармакология*. — 2004. — Том 67 — № 6. С.48-52.
22. Дзугкоев С. Г. Влияние коэнзима Q 10, афобазола и L-карнитина на эндотелиальную функцию у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / С.Г. Дзугкоев, Ф.С. Дзугкоева, Н.В. Гуманова, В.А. Метельская // *Кубанский научный медицинский вестник*. — 2012. — №3 (132). — С.48-51.
23. Лупан І.В., Авраменко О.В., Акбаш К.С. Комп'ютерні статистичні пакети: навчально-методичний посібник. — 2-е вид. — Кіровоград: «КОД» 2015. — 236 с.
24. Шевченко Ю.Л. Гипоксия. Адаптация, патогенез, клиника. СПб.: ООО «ЭЛБИ-СПб», 2000, с.12.
25. Муравлёва Л.Е., Молотов-Лучанский В.Б., Бакирова Р.Е., Ключев Д.А., Муравлёв В.К. Характеристика эритроцитов при хронической обструктивной болезни легких // *Современные проблемы науки и образования*. — 2014. — № 5.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14879> (дата обращения: 10.12.2020).
26. Hypoxia-Induced Post-Translational Changes in Red Blood Cell Protein Map of Newborns/ B. Marzocchi, L. Ciccoli, C. Tani et al. // *Pediatric Research*. 2005. 58. P. 660–665.
27. Defective adaption of erythrocytes during acute hypoxia injury in an elderly population / D. de Gonzalo-Calvo., K. Neitzert, M. Fernandez, I. Vega-Naredo et al. // *Gerontol A Biol Sci MedSci*. 2011. 66 (4). P.376-384
28. Hypoxia limits antioxidant capacity in red blood cells by altering glycolytic pathway dominance /S. C. Rogers, A. Said, D. Corcuera et. Al. // *The FASEB Journal*. 2009. Vol. 23. N. 9. P.3159-3170
29. Torres-Ramos Y.D., Montoya-Estrada A, Hicks G.J.J. Erythrocyte dysfunction in tissue hypoxia in patients with COPD and its relationship with oxidative stress // *Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex.* 2009.22 (4). P. 356-365.
30. Клиническая анестезиология. Книга вторая. Автор Дж. Эдвард Морган-мл., Мэ-гид С. Михаил. Издательство: Бинном. 2014. 358 с.
31. Способ повышения напряжения кислорода в крови пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В. Кукес, А. Прокофьев, А. Жестовская, В. Смирнов, Л. Павлова, О. Горошко, О. Чеча. *Врач*. 2015 №11. С.83-86
32. Байшукурова А.К. Образование 2,3-ДФГ в эритроцитах при экспериментальных воздействиях, изменяющих условия транспорта кислорода. Дис. ... канд. биол. наук. Ленинград, 1983; 135 с.
33. Рядовой Г.В. Содержание 2,3-ДФГ и его влияние на сродство к гемоглобину кислорода у больных после операции на открытом сердце // *Анестезиол. и реаниматол.* — 1990; 5: 31–4.
34. Лановенко И. И., Коцюруба А. В., Гашук А. П. Взаимодействие оксида азота и кислородтранспортной функции крови при гемической гипоксии гемолитического генеза. *Доповіді Національної академії наук України*, 2009, № 8. С.189-193.
35. Furchgott R. F., Zawadzki J. V. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine // *Nature*. — 1980. — 288, No 5789. — P. 373–376.
36. Лановенко І. І. Оксид азоту — універсальний регулятор клітинних функцій // *Гематологія і переливання крові. Міжвід. зб.* — 2008. — 2, вип. 34. — С. 227–234.
37. Уразаев А. Х., Зефиоров А. Л. Физиологическая роль оксида азота // *Успехи физиол. наук*. — 1999. —30, № 1. — С. 54–72.
38. Меньщикова Е. Б., Зенков Н. К., Реутов В. П. Оксид азота и NO-синтазы в организ-

ме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. — 2000. — 65, № 4. — С. 485–503.

39. Фролькіс В. В., Безруков В. В., Мала Л. Т. та ін. Механізми дії оксиду азоту на серцево-судинну систему та патогенетичне лікування захворювань серцево-судинної системи // Кровообіг та гемостаз. — 2003. — № 2. — С. 42–53.
40. Голиков П. П. Оксид азота в клинике неотложных состояний. — Москва: Медпрактика-М, 2004. — 180 с.
41. Середенко М. М., Дударев В. П., Лановенко И. И. и др. Механизмы развития и компенсации гемической гипоксии. — Киев: Наук. думка, 1987. — 200 с.
42. LeCras T. D., McMurtry I. F. Nitric oxide production in the hypoxic lung // Amer. J. Physiol. — 2001. — 280, No 4. — P. 1575–1582.
43. Сагач В. Ф., Доломан Л. Б., Коцюрuba А. В. та ін. Збільшений вміст стабільних метаболітів оксиду азоту в крові мешканців високогір'я // Фізіол. журн. — 2002. — 48, № 5. — С. 3–8.
44. Лановенко І. І., Гашук Г. П., Коцюрuba А. В., Яцуньчак М.Ю. Зміни і взаємодія оксиду азоту і кисневотранспортної функції крові при гемічній гіпоксії, спричиненій залізодефіцитом // Гематологія і переливання крові. Міжвід. зб. — 2008. — 2, вип. 34. — С. 234–242.
45. В. В. Зинчук, Т. Л. Степура. Внутриэритроцитарная система регуляции сродства гемоглобина к кислороду. Новости медико-биологических наук. 2013. т.7, №1. С.45-56
46. Зинчук В. В. //Успехи физиологических наук. 2003. №4 (2).с. 33-45.
47. Зинчук В. В. /I Кардиология.2009. Т.49 (7-S). С. 81-89

References

1. Endothelial dysfunction in the pathogenesis of complications of diabetes Message I. Endothelial dysfunction: etiology, pathogenesis and diagnostic methods Al Gojenko, G.C. Кузнецова, К.С. Кузнецова, Т.М. Beat, А.В. Wort. Endocrinology. 2017, T 22, № 2. S.171-181.
2. Sukhareva OY, Shestakova MV Modern standards and recommendations for the treatment of diabetes mellitus 2: focus on metformin // Consilium medicum. - 2009. - V. 11, № 12. - P. 18-24.
3. Steinmetz A, Fenselau S., Schrezenmeir Y. Treatment of dyslipoproteinemia in the metabolic syndrome // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. - 2001. - Vol. 109, № 4. - P. 548-559.
4. Kuznetsova ES, Kuznetsova AS, Shukhtin VV, Gozhenko AI Peculiarities of osmoregulatory function of the kidneys in patients with type 2 diabetes mellitus // Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis. - 2015. - № 4 (49). - P. 21-26.
5. Kurkin DV, Logvinova EO, Bakulin DA, Volotova EV, Tyurenkov IN Endothelioprotective properties of a new agonist of the gpr119 receptor (dipiaron) in animals with chronic cerebral circulatory disorders and experimental diabetes mellitus // Modern problems of science and education. - 2018. - № 4 .; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27935> (access date: 06.09.2020).
6. Matvieienko Maria, Baranova Nadiia, Boiko Olena, Arora Suresh. (2020) Features of the Functional State of Red Blood Cells During Hypoxia in Patients with Polytrauma World Science. 6 (58), Vol.2. doi: 10.31435 / rsglobal_ws / 30062020/7111
7. Ryabov GA Hypoxia of critical states / GA Ryabov. - М.: Медицина, 1988. - 287 с.
8. Xu F, et al. Effect of hypoxia and hyperoxia on cerebral blood flow, blood oxygenation, and oxidative metabolism. J Cereb Blood Flow Metab 2012; 32 (10): 1909–1918. DOI: 10.1038 / jcbfm.2012.93
9. Jensen M L F, Vestergaard M B, Tshnnesen P, Larsson H B W, Jennum Poul J. Cerebral blood flow, oxygen metabolism, and lactate during hypoxia in patients with obstructive sleep apnea Sleep. - 2018. - V.41., Issue 3. P.1-10. <https://doi.org/10.1093/sleep/zsy001>
10. Deryugina AV, Boyarinov GA, Simutis IS, Boyarionova LV, Azov NA Morphological and metabolic parameters of erythrocytes during ozone treatment of erythrocyte mass. GENERAL REANIMATOLOGY. 2018; 14 (1): 40-49. DOI: 10.15360 / 1813-9779-2018-1-40-49
11. Krylov V.N., Deryugina AV., Simutis I.S., Boyarinov G.A., Senyurina AI. Content of ATP and 2,3DPG in erythrocytes during conservation and exposure to ozone. Biomedicine. 2014; 2: 37-42. URL: <http://scbmt.ru/mag/2014/2014-02.pdf#page=39>
12. Zhegunov G.F., Denisova O.N., Zemlyanskikh N.G. Cryopreservation and preservation of

- animal erythrocytes. Cryobiology problems. 2005; 15 (3): 566-569. URL: <http://dSPACE.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/138173/107-Zhegunov.pdf?sequence=1>
13. Shah V., Lyford G., Gores G. et al. Nitric oxide in gastrointestinal health and disease // *Gastroenterology*.— 2004.— 126.—P. 903-913
 14. Weaver S.M., Puchkov K.S., Kuzenko Yu.G. Biological effects of nitrogen oxides in the gastrointestinal tract. *Suchasna gastroenterology*. 2013. No. 4 (72) .S.118-128.
 15. Pasechnikova NV The protective effect of quercetin and lipoate on the functional groups of retinal proteins in diabetes modeling. Pasechnikova, O.A Moroz // *Ophthalmological journal*. - 2015. - No. 3. - P. 76-81
 16. Experimental model of type 2 diabetes mellitus in rats caused by a diet high in fat and streptozotocin in a low dose / O.A. Kaydash, V.V. Ivanov and A.I. Vengerovsky, E.E. Buyko, I.A. Shchepetkin // *Bulletin of Siberian Medicine*. - 2020. - No. 19 (2). - S.41-47.
 17. The role of metformin in the prevention of diabetic nephropathy in experimental type 2 diabetes mellitus. Bayrasheva AYu. Babenko, Yu.V. Dmitriev, AA Bayramov, S.G. Chefu, I.S. Shatalov, AN. Arefieva, I. Yu. Pchelin, N.V. Khudyakova, P.G. Aliev, E.N. Grineva // *Regional blood circulation and microcirculation*. - 2016. - No. 15 (3). - S. 70-80.
 18. Pokrovsky M.V. Endothelioprotective effects of L-arginine in modeling nitric oxide deficiency / M.V. Pokrovsky, T.G. Pokrovskaya V.I. Korchakov // *Experimental and Clinical Pharmacology*. - 2008. - No. 71 (2). - S. 29-31.
 19. Efficacy of Subconjunctival Aflibercept Versus Bevacizumab for Prevention of Corneal Neovascularization in a Rat Model / Orly Gal-Or 1, Eitan Livny, Ruti Sella, Yael Nisgav, Dov Weinberger, Tami Livnat, Irit Bahar // *Cornea* - 2016. - Vol. 3. - Issue 7. - P. 991-996.
 20. Pavlova ON Study of the dynamics of catalase activity in the blood serum of rats under mechanical action on the blood-ophthalmic barrier / ON Pavlova, ON Gulenko, RG Karimova et al. // *International research journal*. - 2020. - No. 5 (95) Part 1. - P.153-158.
 21. Bykov I.L. Influence of L-carnitine on metabolic disorders in experimental deficiency of acyl-CoA dehydrogenases / I.L. Bykov // *Experimental and Clinical Pharmacology*. -2004. -Volume 67 - No. 6. P.48-52.
 22. Dzugkoev SG Influence of coenzyme Q 10, afobazole and L-carnitine on endothelial function in rats with experimental diabetes mellitus. Dzugkoev, F.S. Dzugkoeva, N.V. Gumanova, V.A. Metelskaya // *Kuban Scientific Medical Bulletin*. - 2012. - No. 3 (132). - S.48-51.
 23. Lupan IV, Avramenko OV, Akbash KS Computer statistical packages: a basic methodical guide. - 2nd type. - Kirovohrad: "CODE" 2015. - 236 p.
 24. Shevchenko Yu.L. Hypoxia. Adaptation, pathogenesis, clinic. SPb.: OOO "ELBI-SPb", 2000, p. 12.
 25. Muravleva L.E., Molotov-Luchanskiy VB, Bakirova R.E., Klyuev D.A., Muravlev V.K. Characteristics of erythrocytes in chronic obstructive pulmonary disease // *Modern problems of science and education*. - 2014. - No. 5.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14879> (date of access: 10.12).
 26. Hypoxia-Induced Post-Translational Changes in Red Blood Cell Protein Map of Newborns / B. Marzocchi, L. Ciccoli, C. Tani et al. // *Pediatric Research*. 2005. 58. P. 660-665.
 27. Defective adaptation of erythrocytes during acute hypoxia injury in an elderly population / D. de Gonzalo-Calvo., K. Neitzert, M. Fernández, I. Vega-Naredo et al. // *Gerontol A Biol Sci MedSci*. 2011.66 (4). P.376-384
 28. Hypoxia limits antioxidant capacity in red blood cells by altering glycolytic pathway dominance / S. C. Rogers, A Said, D. Corcuera et. Al. // *The FASEB Journal*. 2009. Vol. 23. N. 9. P.3159-3170
 29. Torres-Ramos Y.D., Montoya-Estrada A, Hicks G.J.J. Erythrocyte dysfunction in tissue hypoxia in patients with COPD and its relationship with oxidative stress // *Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex*. 2009.22 (4). P. 356-365.
 30. *Clinical anesthesiology*. Book two. Written by J. Edward Morgan Jr., Magid S. Michael. Publisher: Binom. 2014. 358 s.
 31. A method for increasing oxygen tension in the blood of patients with chronic heart failure. V. Kukes, A. Prokofiev, A. Zhestovskaya, V. Smirnov, L. Pavlova, O.

- Goroshko, O. Checha Doctor. 2015 No. 11. S.83-86
32. Bayshukurova AK. The formation of 2,3-DPG in erythrocytes under experimental influences that change the conditions of oxygen transport. Dis. ... Cand. biol. sciences. Leningrad, 1983; 135 p.
33. Private G.V. The content of 2,3-DPG and its effect on the oxygen hemoglobin affinity in patients after open heart surgery // Anesteziol. and reanimatol. - 1990; 5: 31-4.
34. Lanovenko II, Kotsyuruba AV, Gaschuk AP Interaction of nitric oxide and oxygen transport function of blood in hemic hypoxia of hemolytic genesis. Dopovidi National Academy of Sciences of Ukraine, 2009, No. 8. P.189-193.
35. Furchgott R. F., Zawadzki J. V. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine // Nature. - 1980. - 288, No 5789. - P. 373-376.
36. Lanovenko I. I. Nitrogen oxide - a universal regulator of cellular functions // Hematology and blood transfusion. Mizhvid. zb. - 2008. - 2, vip. 34. - S. 227-234.
37. Urazaev A Kh., Zefirov AL Physiological role of nitric oxide // Advances fiziol. sciences. - 1999. -30, No. 1. - P. 54-72.
38. Menshchikova EB, Zenkov NK, Reutov VP Nitric oxide and NO-synthase in mammals under various functional states // Biochemistry. - 2000. - 65, No. 4. - P. 485-503.
39. Frolkis VV, Bezrukov VV, Mala LT and others. Mechanisms of action of nitric oxide on the cardiovascular system and pathogenetic treatment of diseases of the cardiovascular system // Blood circulation and hemostasis. -2003. - № 2. - P. 42-53.
40. Golikov PP Nitric oxide in the clinic of emergencies. - Москва: Медпрактика-М, 2004. - 180 с.
41. Seredenko MM, Dudarev VP, Lanovenko II, etc. Mechanisms of development and compensation of hemic hypoxia. - Kiev: Science. opinion, 1987. - 200 p.
42. LeCras T. D., McMurtry I. F. Nitric oxide production in the hypoxic lung // Amer. J. Physiol. - 2001. -280, No 4. - P. 1575-1582.
43. Sagach VF, Doloman LB, Kotsyuruba AV and others. Increased content of stable metabolites of nitric oxide in the blood of the inhabitants of the highlands // Physiol. magazine. - 2002. - 48, № 5. - P. 3-8.
44. Lanovenko I. I., Gashchuk GP, Kotsyuruba AV, Yatsulchak M.Yu. Changes and interaction of nitric oxide and oxygen transport function of blood in hemic hypoxia caused by iron deficiency // Hematology and blood transfusion. Interdepartmental. zb. - 2008. - 2, vip. 34. - P. 234-242.
45. VV Zinchuk, TL Stepuro. Intraerythrocyte system of regulation of hemoglobin affinity to oxygen. News of medical and biological sciences. 2013. v.7, №1.S.45-56
46. Zinchuk VV // Successes of physiological sciences. 2003. №4 (2) .p. 33-45.
47. Zunchuk VV / I Cardiology.2009. T.49 (7-S). Pp. 81-89

*Впервые поступила в редакцию 02.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 617-001.17-085.322: 582.663.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681659>

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОЖОГОВОЙ РАНЕ И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МАСЛА АМАРАНТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

¹Чулак О.Л., ¹Чулак Л.Д., ²Гоженко А.И.

¹Международный гуманитарный университет, Одесса

²Украинский НИИ медицины транспорта МОЗ Украины, Одесса

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ОПІКОВІЙ РАНІ І ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОЛІЇ АМАРАНТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

¹Чулак О. Л., ¹Чулак Л. Д., ²Гоженко А. І.

¹Международний гуманітарний університет, Одеса

²Українській НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

THE RELATIONSHIP AND FEATURES OF STRUCTURAL CHANGES IN A BURN WOUND AND FIBRINOLYTIC ACTIVITY WHEN USING AMARANTH OIL IN THE EXPERIMENT

¹Chulak O. L., ¹Chulak L. D., ²Gozhenko A. I.

¹International Humanitarian University, Odessa

²Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine, Odessa

107

Summary/Резюме

The authors in an experiment on 78 white Wistar rats of autobred breeding weighing 180-200 g (the work and keeping of animals was carried out in accordance with the normative documents on bioethics of the European Union and Ukraine) assessed the relationship between structural transformations in the burn wound area and the activity of the fibrinolysis system. The revealed development of the burn process is accompanied by the accumulation of interstitial matter and hardened fibrous fibers. Against this background, fibrinolytic activity increases sharply and over time, its weakening (depletion) is observed. When using amaranth oil, the changes in the defect zone are less pronounced, a significant part of the fibrous fibers remains close in structure to the norm. At the same time, fibrinolytic activity is significantly lower than the reference values. The authors believe that the activation of fibrinolytic activity is associated with the need for transformation and elimination of denatured proteins. Prolonged rebooting of this system leads to its exhaustion. Squalene, which is contained in amaranth oil, generally reduces the need for protein proteolysis by extracellular transformation of denatured proteins in the burn area and the body. This reduces fibrinolytic activity.

Key words: *thermal burn, fibrinolytic activity, amaranth oil, repair processes.*

Автори в експерименте на 78 білих крысах лінії Вистар аутобредного раз-

ведения массой 180-200 г (работа и содержание животных производилось в соответствии с нормативными документами по биоэтике Евросоюза и Украины) оценивали взаимосвязь структурных преобразований в зоне ожоговой раны и активности системы фибринолиза. Выявленное развитие ожогового процесса сопровождается накоплением межклеточного вещества и огрубевших фиброзных волокон. На этом фоне фибринолитическая активность резко повышается и с течением времени наблюдается её ослабление (истощение). При применении масла амаранта изменения в зоне дефекта менее выражены, значительная часть фиброзных волокон остаётся близкой по структуре к норме. При этом фибринолитическая активность существенно ниже эталонных значений. Авторы полагают, что активизация фибринолитической активности связана с необходимостью трансформации и элиминации денатурированных белков. Длительная перезагрузка этой системы приводит к её истощению. Сквален, который содержится в масле амаранта, в целом снижает потребность в протеолизе белков путем внеклеточного преобразования денатурированных белков зоны ожога и организма. Это позволяет снизить фибринолитическую активность.

Ключевые слова: термический ожог, фибринолитическая активность, масло амаранта, репарационные процессы.

Автори в експерименті на 78 білих щурах лінії Вістар аутобредного розведення вагою 180-200 г (робота і тримання тварин проводилися у відповідності до нормативних документів з біоетики Євросоюзу і України) оцінювали взаємозв'язок структурних перетворень в зоні опікової рани і активності системи фібрінолізу. Виявлений розвиток опікового процесу супроводжується накопиченням міжклеточної речовини і огрубілих фіброзних волокон. На тлі цього фібрінолітична активність різко зростає й з часом спостерігається її послаблення (виснаження). При застосуванні олії амаранту зміни в зоні дефекту менш виражені, значна частка фіброзних волокон залишається близькою за структурою у нормі. При цьому фібрінолітична активність істотно нижче ніж еталонні значення. Автори вважають, що активізація фібрінолітичної активності пов'язана з необхідністю трансформації й елімінації денатурованих білків. Тривала перезагрузка цієї системи приводить до її виснаження. Сквален, який міститься в олії амаранту, в цілому знижує потребу в протеолізі білків шляхом позаклітинного перетворення денатурованих білків зони опіку і організму. Це дозволяє знизити фібрінолітичну активність.

Ключові слова: термічний опік, фібрінолітична активність, олія амаранту, репараційні процеси.

Введение

Травмой принято считать любое повреждение целостности и функциональных возможностей тканей и органов человека или животного, которое вызвано действием, травмирующего фактора [1]. Травмирующие факторы могут быть разной природы: механические, физические, биологические, стрессорные, электротравма [2]. Трав-

мы нанесённые высокой температурой, выходящей за рамки переносимости живых тканей, называют термическим ожогом [2].

При термических ожогах местно, в повреждённых тканях определяется коагуляционный некроз, серозное, серозно-фибринозное или гнойное воспаление. Следует подчеркнуть, что термический ожог всегда представляет собой не только местное, но и общее изме-

нение органов и тканей, системного характера [3, 4].

Ожоговая травма представляет собой особенный процесс, т.к. для её заживления задействованы разные механизмы: коагуляция, воспаление, накопление коллагенов разных типов, формирование грануляционной ткани, эпителизация, уменьшение площади раны, ремоделирование тканей.

Одним из отличительных признаков ожогового процесса есть резкое увеличение проницаемости стенки капилляров и выход большого количества белков крови, прежде всего альбуминов в периваскулярное, межклеточное пространство и на поверхность раневой поверхности [5]. Утрата больших объёмов б-глобулинов и альбуминов в начальном периоде ожоговой травмы требуют их последующей переработке, в которой обязательно участие протеолитических, в частности фибринолитических реакций. Можно полагать, что в зависимости от интенсивности этих процессов будет меняться состав и количество белковых компонентов замещающих повреждённые ткани раневой зоны.

В соответствии с вышесказанным целью нашей работы была оценка фибринолитической активности у животных с термическим ожогом и влияние на активность этих реакций масла амаранта.

Материалы и методы исследований

Материалом настоящего исследования послужили данные полученные при исследовании 78 белых крыс линии Вистар аутобредного разведения, массой тела 180-200 грамм.

Содержание животных и работа с ними осуществлялась в соответствии с нормативными документами: Директивой Европейского Совета и Парламента и приказом Министерства науки и образования, молодёжи и спорта Укра-

ины.

В соответствии с задачами работы животные были ранжированы на 3 группы.

1 группа — 15 белых крыс, содержащихся в условиях вивария и не подвергавшихся никаким воздействием, данные полученные при их исследовании использовались в качестве контроля.

2 группа — 21 белая крыса, которым на боковую выбритую поверхность тела, ближе к позвоночнику наносили ожоговую травму разогретой до 240 °С десятикопеечной монетой. Некорригируемый ожог наблюдали на 3, 7 и 10 сутки после нанесения.

3 группа — 21 белая крыса, которым наносили ожог по вышеприведенной методике, и которым с первых суток после ожога проводили аппликации маслом амаранта.

Животных выводили из опыта соответственно на 3, 7 и 10 сутки от нанесения ожога декапитацией под эфирным наркозом. Забирали кусочек кожи, захватывавший край раны, часто окружающего валика и центр раны. Материал фиксировали в 4 % параформальдегиде. Проводили через спирты возрастающей концентрации и зашивали в целлоидин, по общепринятой методике. Из полученных блоков готовили гистологические среды толщиной 7-9 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином. Полученные препараты исследовали при помощи светового микроскопа.

В момент вывода животных из опыта у них забирали 3 мл крови в которой определяли фибринолитическую активность, содержание плазмينا и плазминогена с использованием набора реактивов.

Оценку активности показателей фибринолитической активности осуществляли в % к активности эталонов

содержащихся в наборе. Полученные данные обрабатывали статически и сводили в таблицы.

Результаты и их обсуждения

Проведённые морфологические исследования показали, что в период с 3 по 10 сутки после не скорректированного термического ожога твёрдый чёрный струп из некротизированных тканей и белков крови уменьшается в размерах, с 1,8 см в диаметре до 0,8 — 1,0 см. Он к концу эксперимента довольно легко отделяется от раны. Дно раны выполнено грануляциями. При отделении струпа могут выступить несколько капелек крови. Пограничный валик в динамике наблюдений уменьшается в высоте, утрачивая тёмно-розовую окраску первых 3х суток.

Гистологические исследования раны выявил. Постепенное замещение в дне раны гомогенной массы эозинофильной окраски, беспорядочно размещённых грубых коротких немногочисленных фиброзных волокон — пучками волокон, часть из которых выглядят длинными тонкими. Визуально увеличивается количество мелких сосудов. На поверхности дефекта постепенно появляются базалиоциты. Сосочки собственно кожи по краям раны становятся широкими, достаточно высокими. В их центре определяется сосудистая петля и скопления фибробластов вокруг неё. В дне раны и в пограничном валике на протяжении всего эксперимента определяется большое количество тёмно эозинофильного межклеточного вещества. К концу эксперимента эпидермис пограничного валика формирует однослойные наплывы базалио-

цитов в дефект зоны ожога.

Использование масла амаранта характеризовалось заменой струпа из некротизированных тканей полупрозрачным струпом, очевидно из белков крови. Проявления воспаления в пограничном валике в виде его утолщения лимфоцитарной инфильтрации, отёчного разволокнения фиброзных пучков в период 7-10 суток эксперимента не определялись. Количество сосудов в зоне ожоговой травмы и пограничного валика, визуально, в ходе эксперимента, выше, чем при не скорректированном ожоге. К моменту окончания эксперимента большая часть фиброзных волокон в зоне раны длинная, тонкая, собранная в пучки, а листами они начинают формировать сетчатую структуру. Наполнение базалиоцитов в зону дефекта в этой группе происходит интенсивнее. В периранеовой зоне к 10 суткам эксперимента эпидермис приобретает обычную структурно-функциональную организацию.

Изменения в зоне ожоговой травмы структурных элементов кожи сопровождаются изменениями активности фибринолитической системы, что показано в таблице. Прежде всего обращало внимание резкое увеличение, по сравнению с эталонной, фибринолитической активности (почти вдвое). Мож-

Таблица 1

Изменения фибринолитической активности у крыс с ожогом и при его коррекции маслом амаранта, % от стандарта набора реактивов

Группа / Показатель	Фибринолитическая активность %	Плазминоген %	Плазмин %
3 сутки	188,0±16	69,3±6,0	103,39±9,0
7 сутки	125,34±12	79,3±12,0	82,1±10,
10 сутки	115,6±6,0	86,9±10,0	70,9±8,5
3 сутки	77,27±7,4	17,92±1,6	39,1±4,2
7 сутки	74,54±8,3	16,78±0,89	24,49±1,1
10 сутки	87,1±6,0	56,15±1,9	57,73±4,0
Контроль	100%	100%	100%

но полагать, что это связано с необходимостью элиминации денатурированных белков в зоне ожога, а также преобразованием, выходящих из сосудистого русла белков крови. В дальнейших сроках наблюдения величина фибринолитической активности снижается, однако остаётся всё же выше нормы. Очевидно, это обусловлено тем, что за период наблюдения происходит уменьшение объёма белков требующих преобразования с одновременным восстановлением структурных дефектов кожи. Резкое усиление фибринолитической активности сопровождается снижением содержания плазминогена, которое в дальнейшем постепенно увеличивается, но не достигает эталонных значений. Можно полагать потребность в усиленной протеолитической (фибринолитической) активности приводит к истощению системы синтеза плазминогена. В последующих сроках наблюдения (7, 10 сутки эксперимента), когда потребность в протеолизе уменьшается, количество плазминогена имеет стойкую тенденцию к восстановлению, но полностью оно не происходит. Плазмин, как активный участник протеолитических реакций увеличивает своё содержание в первые трое суток после ожога, при этом снижение содержание плазминогена — максимальное. В дальнейшем постепенно снижается его содержание, оно даже ниже, чем в контроле. Очевидно, что это связано с увеличением содержания плазминогена. В целом можно говорить о том, что в процессе заживления ожоговой раны накопленные при ожоге денатурированные белки, вышедшие из кровеносного русла белки требуют массивной элиминации и литического их расщепления, что приводит к резкому истощению возможностей фибринолитической системы, что создаёт условия для накопления большого количества межучточного вещества и огрубевших фиброзных

волокон, а это может способствовать формированию грубой рубцовой ткани на месте ожогового дефекта.

Особенность раневого процесса при применении масла амаранта состоит в быстром замещении струпа из денатурированных белков струпом из вышедших белков крови. Очевидно, в организме при этом также снижается количество соединений, требующих быстро протеолиза. Фибринолитическая система реагирует на эту ситуацию достоверным ослаблением фибринолитической активности. Одновременно, уменьшается содержание плазминогена и, соответственно плазмина (потребность в них невелика). В последующих сроках наблюдений, когда достаточно интенсивно происходит формирование фиброзных структур кожи необходимость в ликвидации некачественных белковых молекул возрастает, соответственно, растёт фибринолитическая активность и содержание плазмина и плазминогена. Можно предположить, что для ускорения репарации раневого дефекта необходимо большее количество белковых молекул, для максимальной их сохранности фибринолитическая активность сдерживается на уровне существенно меньше, чем эталонный.

Таким образом результаты наших исследований показали, что при некоррегированном течении ожогового процесса имеет место резкая, вплоть до истощения, активация фибринолитической активности. На наш взгляд это связано с необходимостью трансформации и элиминирования денатурированных белков повреждённой ткани и вышедших в межклеточное пространство белков крови. При этом не смотря на повышенную фибринолитическую активность в области раны сохраняется большое количество гомогенного межучточного вещества и огрубевших фиброзных волокон, т.е. сохраняются пред-

посылки для формирования грубых рубцовых образований.

Применение масла амаранта приводит к замене на 3 сутки опыта струпа из денатурированных остатков тканей, струпом из белков крови вышедших в область дефекта.

В дне раны и пограничных областях раны при применении амарантового масла сохраняется значительная часть фиброзных волокон обычного вида. Количество межуточного вещества, визуально, меньше, чем при некоррегированном течении ожогового процесса. Кроме того наполнение базофилов на площадь дефекта идёт интенсивнее, чем при некоррегированном ожоге.

Активность фибринолитической системы на протяжении всего эксперимента была существенно ниже эталонных значений. Можно полагать, что сквален, содержащийся в масле амаранта осуществляя внеклеточное преобразование денатурированных белков снижает потребность в их протеолитическом преобразовании.

Литература

1. Тимофеев С.В. Лечение собак при ожогах биологически активными соединениями и лазерным излучением / Ветеринария, 2003 — № 10 — С. 52-55
2. Петров С.В. Общая хирургия.- 3-е издание переработ. и доп. — Москва: ГЭО-

ТАР–Медиа, 2010. — 767 с.

3. Ожоговая болезнь, её моделирование на лабораторных животных для испытания новых лекарственных средств. / О.Г. Щукина, Г.Г. Юшков, В.В. Игуменцева // Вестник АГТА.-2009.-Т. 3,№ 1.-С 143-146.
4. Михин И.В., Кухтенко Ю.Ц. Ожоги и отморожение: Уч. метод. пособие — Волгоград, 2012.— 87 с.
5. Общая характеристика источников образования свободных радикалов и антиоксидантных систем / Н.П. Чеснокова, Е.В. Понукалина // Успехи современного естествознания. — 2009. — No 7. — С. 37-41.

References

1. Timofeev S.V. Treatment of dogs with burns with biologically active compounds and laser radiation / Veterinary medicine, 2003 — № 10 — P. 52-55
2. Petrov S.V. General Surgery. — 3rd edition revised. and add. — Moscow: GEOTAR-Media, 2010. — 767 p.
3. Burn disease, its modeling on laboratory animals for testing new drugs. / O.G. Shchukin, G.G. Yushkov, V.V. Igumentseva // Bulletin of AGTA -2009.-T. 3,№ 1.-P 143-146.
4. Mikhin I.V., Kukhtenko Yu.Ts. Burns and frostbite: Uch. method. manual — Volgograd, 2012.— 87 p.
5. General characteristics of sources of formation of free radicals and antioxidant systems. Chesnokova, E.V. Ponukalina // Successes of modern natural science. — 2009. — No 7. — P. 37-41.

*Впервые поступила в редакцию 07.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-057: 615.09: 001.5

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681661>

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЦНС И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ИХ НАРУШЕНИЙ ПРЕПАРАТАМИ МАГНИЯ

¹Павлюк Н.Н., ¹Бадюк Н.С., ²Гуща С.Г.

¹Український НІИ медицини транспорту МЗ України, Одеса

²НІИ медичинської реабілітації та курортології МЗ України, Одеса

СТАН ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЦНС І ПЕРИФЕРІЧНОЇ КРОВІ І МОЖЛИВІСТЬ КОРЕКЦІЇ ЇХ ПОРУШЕНЬ ПРЕПАРАТАМИ МАГНІЮ

Павлюк Н.М., Бадюк Н.С., Гуща С.Г.

¹Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

²НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Одеса

THE STATE OF THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND PERIPHERAL BLOOD AND THE POSSIBILITY OF CORRECTING THEIR DISORDERS WITH MAGNESIUM PREPARATIONS

Pavliuk N.N., Badiuk N.S., Guscha S.G.

¹Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine, Odessa

²Research Institute of Medical Rehabilitation and Balneology, Ministry of Health of Ukraine, Odessa

Summary/Резюме

The authors in an experiment on 45 white Wistar rats of autobred breeding weighing 200-210 g, the maintenance and work with which was carried out in accordance with the requirements of the European Parliament and the legislation of Ukraine, simulated toxic glomerulonephritis with its subsequent correction with 5 % bischofite solution and Donat Magnesium. It has been established that the effect of bischofite is accompanied by a weakening of the orientation-research and motor activity of animals while maintaining the emotional state at the control level. The use of the studied drugs increases the functional activity of the central nervous system, and when using a 5 % bischofite solution, it also stimulates emotional activity.

On the part of the peripheral blood and the immune response, toxic nephritis reduces their protective activity. Magnesium preparations increase the protective function of these functional systems.

The authors believe that since the studied functional systems play an important role in the regulation of vital processes, the disorder of their activity may play the role of secondary pathogenetic mechanisms of this suffering. Magnesium preparations, positively affecting their activity, contribute to the weakening of kidney damage by dysregulation of the ionic nature.

Key words: *toxic glomerulonephritis, peripheral blood, central nervous system, Donat Mg +2, 5 % bischofite solution.*

Авторы в эксперименте на 45 белых крысах линии Вистар аутобредного разведения массой тела 200-210 г, содержание и работа с которыми осуществлялись в соответствии с требованиями Европарламента и законодательства Украины, моделировали токсический гломерулонефрит с последующей его коррекцией 5 % раствором бишофита и «Доната магния». Установлено, что влияние бишофита сопровождается ослаблением ориентировочно-исследовательской и двигательной активности животных при сохранении эмоционального состояния на уровне контроля. Применение исследуемых препаратов повышает функциональную активность ЦНС, а при применении 5 % раствора бишофита еще и стимулирует эмоциональную активность.

Со стороны периферической крови и иммунного ответа токсический нефрит снижает их защитную активность. Препараты с магнием повышают защитную функцию этих функциональных систем.

Авторы полагают, что поскольку исследуемые функциональные системы играют важную роль в регуляции процессов жизнедеятельности, расстройство их активности может играть роль вторичных патогенетических механизмов этого страдания. Препараты магния, позитивно влияя на их активность, способствуют ослаблению повреждения почек дизрегуляцией ионной природы.

Ключевые слова: *токсический гломерулонефрит, периферическая кровь, ЦНС, «Донат Mg +2», 5 % раствор бишофита.*

Автори в експерименті на 45 білих щурах лінії Вістар аутобредного розведення вагою 200-210 г (тримання й робота з тваринами здійснювались у відповідності до вимог Європарламенту й законодавства України), моделювали токсичний гломерулонефрит з подальшою його корекцією 5 % розчином бішофіту і «Доната магнія». Встановлено, що вплив бішофіту супроводжується послабленням орієнтувально-дослідницької і рухової активності тварин зі збереженням емоційного стану на рівні контролю. Застосування препаратів, які досліджували, підвищує функціональну активність ЦНС, а при застосуванні 5 % розчину бішофіту ще й стимулює емоційну активність.

З боку периферійної крові і імунної відповіді токсичний нефрит знижує їх захисну активність. Препарати з магнієм підвищують захисну функцію цих функціональних систем.

Автори вважають, що оскільки функціональні системи, які досліджуються, грають важливу роль в регуляції процесів життєдіяльності, розладів їх активності може грати роль вторинних патогенетичних механізмів цього страждання. Препарати магнію, позитивно впливаючи на їх активність, сприяють послабленню пошкодження нирок дизрегуляцією іонної природи.

Ключові слова: *токсичний гломерулонефрит, периферійна кров, ЦНС, «Донат Mg +2», 5 % розчин бішофіту.*

Введение

Широкое распространение болезней почек в населении, сложность их лечения, тяжесть осложнений, высокая

инвалидизация таких больных обуславливают необходимость решения вопросов патогенеза этой группы патологических процессов [1].

Развитие поражения почек при гломерулонефритах разного происхождения связывают с иммунопатологическими механизмами. К ним относят аутоиммунные реакции, связанные с появлением сенсibilизированных к тканям почек Т-лимфоцитов [2, 3], а также с изменениями номенклатуры Т-лимфоцитов, связанных с синтезом коллагена в периферической крови [4].

Гломерулонефриты, не являются местными, локализованными процессами, они проявляются как системные поражения [5]. Однако, в этом случае в их реализацию должна вмешиваться высшая регуляторная инстанция организма — ЦНС. Однако сведения об этих взаимосвязях в доступной литературе достаточно разрознены.

Нарушение функции почек при гломерулонефрите сопровождается нарушением ее ионообменной функции, в частности ионов магния. Магний — четвертый по количеству ионов человеческого тела, выведение и реабсорбция которого связаны с капиллярными клубочками и восходящей частью петли Генле [6, 7, 10, 11]. Биологическая роль магния достаточно разнопланова: он обеспечивает нормальное функционирование $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATP}$ -азного мембранного насоса; входя в состав рецепторных образований, активно участвует в деятельности ЦНС. Поскольку он составляет активный центр ферментов окисления всех клеток различных тканей организма [8] его содержание в организме влияет на деятельность многих функциональных систем организма. Можно полагать, что экзогенное введение магния при разных патологических процессах, в том числе и при патологии почек, может корректировать нарушение деятельности функциональных систем организма и тем самым корректировать развитие патологических процессов.

Целью работы было выявление

изменений функциональной активности ЦНС и системы периферической крови при потере магния при токсическом гломерулонефрите и возможность коррекции этих нарушений препаратами магния.

Материалы и методы исследований

Материалом настоящего исследования послужили данные, полученные при исследовании 45 белых крыс линии Вистар аутобредного разведения, массой тела 200-210 г. Содержание животных в виварии и работа с ними осуществлялась в соответствии с директивой Европейского парламента и Совета 2010/63/EU и приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 01.03.2012 г. № 249.

В соответствии с поставленными задачами животные были ранжированы на 4 группы.

I группа — 9 животных, которые содержались в условиях вивария, но никакие воздействия на них не осуществлялись. Данные, полученные при их исследовании, служили контролем.

II группа — 12 животных, у которых вызывали токсический нефрит однократным подкожным введением 1 мл смеси из 50 % водного раствора глицерина и уранилацетата.

III группа — 12 животных, воспроизведенный токсический нефрит в режиме свободного поения получали 5 % -ным раствором бишофита.

IV группа — 12 животных, которые на фоне воспроизведения токсического нефрита в режиме свободного поения получали минеральную воду «Донат магния».

Продолжительность эксперимента 7 дней.

За сутки до окончания эксперимента животных помещали в установку «Открытое поле» и проводили оценку функциональной активности ЦНС. Для

этого определяли: количество перейденных квадратов, количество выходов в центр, количество и длительность остановок, количество вертикальных стоек и количество заглядываний в норки, количество и длительность грумингов, количество дефикаций и уринаций.

При выведении животных из опыта у них забирали 5 мл крови, которую использовали для изготовления мазков крови и проведения исследования состояния периферической крови и проведения иммунологических исследований:

Состояние периферической крови оценивали по изменениям количества эритроцитов, количества гемоглобина, цветного показателя, СОЭ, количества лейкоцитов, лимфоцитов, ацидофилов, моноцитов, нейтрофилов, содержание гетерофильных антител в реакции пассивной гемагглютинации, количества активных фагоцитов и их функциональную и метаболическую активность в

НСТ тесте, уровень циркулирующих иммунных комплексов.

Исследование вышеприведенных показателей осуществляли с использованием утвержденных методик [9].

Полученные данные подвергли стандартной статистической обработке с использованием коэффициента Стьюдента и сводили в таблицу.

Результаты и их обсуждение

Оценка изменений состояний функциональной активности ЦНС и состояния эмоциональной сферы выявило их изменение при токсичном нефрите и при его коррекции. Результаты таких исследований приведены в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1 возникновение и развитие токсического нефрита сопровождается очень существенным снижением двигательной активности подопытных животных. Количество пересеченных квадратов более чем в 2 раза, количество выходов в центр — в три раза.

Количество остановок удваивалось, а длительность каждой возрастала более чем втрое.

Наблюдалось также нарушение ориентировочно-исследовательской активности. Что проявлялось в более чем трехкратном снижении числа вертикальных стоек и уменьшения заглядывания в норки почти вдвое. В целом можно говорить об апатии и малоподвижности животных, что скорее всего связано с нараста-

Таблица 1
 Влияние магнийсодержащих препаратов на функциональную активность ЦНС у крыс с моделью токсического нефрита

Группы Показатели	Контроль	Токсический нефрит	Нефрит + «Донат Mg ⁺² »	Нефрит + 5 % раствор бишофита
Количество пересеченных квадратов	44,67 ± 4,64	15,90 ± 0,46 <i>p</i> < 0,001	23,0 ± 1,0 <i>p</i> ₁ < 0,02	29,50 ± 0,11 <i>p</i> < 0,01
Количество вертикальных стоек	9,17 ± 0,50	2,80 ± 0,14 <i>p</i> < 0,001	4,45 ± 0,29 <i>p</i> < 0,05	4,61 ± 0,55 <i>p</i> < 0,5
Количество заглядываний в норки	7,17 ± 1,40	3,76 ± 0,04 <i>p</i> < 0,02	3,89 ± 0,12 <i>p</i> ₁ < 0,5	6,99 ± 0,08 <i>p</i> < 0,02
Количество выходов в центр	1,0 ± 0,20	0,33 ± 0,03 <i>p</i> < 0,05	0,66 ± 0,03 <i>p</i> ₁ < 0,01	0,58 ± 0,02 <i>p</i> < 0,01
Количество остановок	2,33 ± 0,43	5,03 ± 0,06 <i>p</i> < 0,02	2,89 ± 0,04 <i>p</i> < 0,02	1,58 ± 0,4 <i>p</i> < 0,01
Длительность остановки, с	81,0 ± 14,0	299,52 ± 2,53 <i>p</i> < 0,001	237,51 ± 14,65 <i>p</i> < 0,5	184,0 ± 1,65 <i>p</i> < 0,01
Груминг	2,67 ± 0,37	2,59 ± 0,12 <i>p</i> > 0,5	1,50 ± 0,02 <i>p</i> < 0,05	1,40 ± 0,10 <i>p</i> < 0,05
Груминг, с	9,70 ± 1,66	11,60 ± 0,14 <i>p</i> < 0,5	11,31 ± 0,61 <i>p</i> < 0,5	13,46 ± 0,90
Дефикации	2,17 ± 0,30	1,90 ± 0,16 <i>p</i> < 0,5	2,90 ± 0,14 <i>p</i> < 0,05	0,79 ± 0,10 <i>p</i> < 0,05
Уринации	6,67 ± 1,31	17,75 ± 0,48 <i>p</i> < 0,001	9,29 ± 0,12 <i>p</i> < 0,05	6,75 ± 0,17 <i>p</i> < 0,02

Примечания: *p* — относительно контроля
*p*₁ — относительно некоррегированного нефрита

нием эндогенной интоксикации из-за поражения почек и потерей Mg^{+2} , что отражалось на интенсивности энергопродукции.

Что касается эмоционального состояния животных, то согласно данным таблицы 1, количество и длительность грумингов сохранялось близким к данным контроля, то же можно сказать и о частоте дефикаций. Количество уринаций повышалось более чем в два раза, однако это, как мы полагаем, связано не столько с состоянием эмоциональной системы, сколько с нарушением функции почек.

В целом можно говорить о снижении функциональной активности ЦНС в процессе течения токсического нефрита, что очевидно ухудшает регуляцию деятельности висцеральных структур.

Применение подопытным животным магнийсодержащих субстанций оказывало позитивный, однонаправленный эффект на исследуемые функции. Следует отметить некоторые различия в действии «Доната Mg» и 5 % раствора бишофита. Оба применяемые соединения увеличивали количество пересеченных квадратов, количество выходов в центр; снижалось количество остановок, однако не влияло на длительность каждой. Повышалось количество вертикальных стоек и изменялось число заглядываний в норки. Различие в действии используемых препаратов состояло в том, что при использовании 5 % раствора бишофита количество пересеченных квадратов, вертикальных стоек, заглядываний в норки увеличилось больше, чем при применении «Доната Mg». При этом количество выходов в центр, остановок, длительность остановок уменьшалось больше при 5 % растворе бишофита, чем «Доната Mg». В целом ориентировочно-исследовательская деятельность при поступлении Mg улучшалась, но показателей нормы не достигала.

Изменялось и эмоциональное состояние животных, количество грумингов снижалось, их длительность при действии «Доната Mg» сохранялась на уровне некорректируемого нефрита, а при действии 5 % раствора бишофита имела тенденцию к удлинению. Количество дефикаций при «Донате Mg» было существенно выше нормы, а при 5 % бишофите — ниже. Количество уринаций в большей мере снижалось при использовании 5 % бишофита. В целом можно говорить об ослаблении эмоциональной напряженности при восполнении утраченного Mg^{+2} животными с токсическим нефритом.

Изменения происходили при токсическом нефрите и в системах периферической крови и иммунного ответа (табл. 2). Развитие токсического нефрита сопровождалось снижением числа эритроцитов и количества гемоглобина, что очевидно негативно сказывалось на транспортной функции крови. Одновременно имела стойкая тенденция к росту СОЭ, что может быть связано с увеличением доли тяжелых белков в плазме крови. Со стороны белой крови отмечалось увеличение количества лейкоцитов, но содержание лимфоцитов снижалось, а возрастало число нейтрофилов, т.е. можно говорить об усилении неспецифического фагоцитоза. Поскольку содержание моноцитов было меньше контроля, то специфический фагоцитоз остатков клеток очевидно снижался. Аллергизация организма подопытных животных не происходила, т.к. количество ацидофилов оставалось близким к контролю. Снижение доли лимфоцитов в структуре белой крови можно рассматривать как проявление ослабления защитной функции иммунной системы. Поскольку на фоне роста числа нейтрофилов имела тенденция к уменьшению числа активных фагоцитов, снижению их функциональной и метаболической активности, можно по-

лагать, что рост числа нейтрофилов — компенсаторная реакция, которая тем не менее не устраняет ослабление клеточной защиты организма. Показатели гуморальной составляющей иммунного ответа изменяются так, что можно ожидать развития вспомогательных реакций и тенденцию к усилению аутоиммунных реакций к ткани почек.

Применение магнийсодержащих соединений вызывало положительные изменения показателей периферической крови (табл. 2).

При этом следует отметить некоторые особенности этого влияния при действии каждого из этих соединений.

Согласно данным таблицы 2 применение обоих соединений повышало число эритроцитов и количество гемоглобина, но больше этот эффект выражен при применении 5 % раствора бишофита. Величина СОЭ снижалась при действии обеих субстанций в одинаковой мере. Применение изучаемых субстанций практически не меняло по сравнению с контролем количество лейкоцитов и лимфоцитов.

Что касается нейтрофилов, то их количество превышает данные контроля, но меньше, чем при некоррегированном токсическом нефрите. При этом следует отметить, что 5 % ра-

створ бишофита обуславливает наименьший подъем этого показателя. Содержание моноцитов и ацидофилов при действии обоих магнийсодержащих соединений остается близким к данным контроля, т.е. связанные с ними функции белой крови практически не страдают.

Отмеченное меньшее снижение содержания лимфоцитов при применении магнийсодержащих соединений животным с токсическим нефритом позволяет полагать о лучшем функционировании у них системы защиты клеточной компоненты иммунной системы.

Таблица 2

Влияние магнийсодержащих препаратов на показатели крови и иммунного ответа у животных с токсическим нефритом

Группа показатели	Контроль	Токсический нефрит	Токсический нефрит + «Доната Mg»	Токсический нефрит + 5 % раствор бишофита
Эритроциты, $10^{12}/л$	7,94 ± 0,17	4,99 ± 0,51 $p < 0,05$	6,67 ± 0,41 $p < 0,05$	7,03 ± 0,30 $p < 0,05$
Гемоглобин, ммоль/л	7,76 ± 0,35	5,68 ± 0,5 $p < 0,05$	6,88 ± 0,45 $p < 0,05$	7,11 ± 0,42 $p_1 < 0,02$
Лейкоциты, $10^9/л$	5,5 ± 0,2	6,2 ± 0,1 $p < 0,05$	5,9 ± 0,3 $p_1 < 0,5$	6,0 ± 0,3 $p < 0,5$
СОЭ, мм/ч	1,6 ± 0,1	1,9 ± 0,1 $p < 0,5$	1,75 ± 0,16 $p < 0,5$	1,7 ± 0,1 $p < 0,5$
Лимфоциты, % %	81,2 ± 0,8	77,4 ± 0,6 $p < 0,05$	79,1 ± 0,1 $p < 0,05$	80,03 ± 0,09 $p < 0,5$
Нейтрофилы, % %	12,8 ± 0,6	18,3 ± 0,6 $p < 0,01$	17,0 ± 1,1 $p < 0,5$	15,78 ± 0,41 $p < 0,05$
Ацидофилы, % %	2,3 ± 0,2	2,6 ± 0,2 $p < 0,5$	2,5 ± 0,3 $p < 0,5$	2,41 ± 0,1 $p < 0,5$
Моноциты, % %	3,7 ± 0,2	2,8 ± 0,2 $p < 0,01$	3,3 ± 0,15 $p < 0,01$	3,5 ± 0,31 $p < 0,05$
Общие Т-лимфоциты, % %	47,2 ± 0,6	33,3 ± 0,7 $p < 0,001$	40,0 ± 0,46 $p_1 < 0,05$	41,3 ± 0,61 $p_1 < 0,02$
Активные фагоциты, % %	39,95 ± 0,5	38,0 ± 0,6 $p < 0,05$	38,67 ± 0,3 $p_1 < 0,5$	40,1 ± 0,5 $p_1 < 0,05$
Фагоцитарный индекс	2,10 ± 0,1	1,9 ± 0,04 $p < 0,05$	2,20 ± 0,06 $p_1 < 0,05$	2,20 ± 0,06 $p_1 < 0,05$
НСТ-тест, мг спонтанный	0,039 ± 0,001	0,036 ± 0,001 $p < 0,05$	0,041 ± 0,001 $p_1 < 0,05$	0,040 ± 0,001 $p_1 < 0,5$
стимулированный	0,090 ± 0,002	0,88 ± 0,002 $p < 0,5$	0,093 ± 0,001 $p_1 < 0,05$	0,090 ± 0,002 $p_1 < 0,5$
ГА, усл. ед	6,0 ± 0,8	6,52 ± 0,17 $p_1 < 0,01$	6,10 ± 0,27 $p_1 < 0,5$	9,70 ± 0,2 $p_1 < 0,02$
ЦИК, мг/мл	5,7 ± 0,20	6,52 ± 0,17 $p < 0,01$	6,10 ± 0,27 $p_1 < 0,5$	6,7 ± 0,31 $p < 0,5$
Антитела к ткани почек, усл.ед	5,0 ± 1,0	7,5 ± 0,8 $p < 0,05$	6,53 ± 0,9 $p_1 < 0,05$	6,0 ± 0,1 $p < 0,05$

Примечания: p — относительно контроля, p_1 — относительно некоррегированного нефрита

Об этом же свидетельствует и сохранение числа активных фагоцитов при тенденции к усилению их функциональной и метаболической активности. Что касается гуморальной компоненты иммунного ответа, то влияние магнийсодержащих соединений на нее не столь положительно, как на клеточную. Имеет место увеличение количества гетерогенных антител (особенно под влиянием 5 % бишофита), что может быть связано с активной перестройкой белкового обмена. Растет и содержание ЦИК под действием 5 % бишофита, т.е. потенциал вспомогательных реакций при его действии усиливается. Что касается аутоиммунных реакций, то увеличение содержания антител к ткани почек растет по сравнению с контролем, но значительно слабее, чем при неконтролируемом токсическом нефрите.

Таким образом, результаты наших исследований показали, что развитие токсического гломерулонефрита сопровождается ослаблением функциональной активности ЦНС и защитной функции периферической крови и иммунного ответа. Поскольку обе эти функциональные системы играют важную роль в регуляции процессов жизнедеятельности, можно полагать, что расстройство их деятельности способствует углублению изменений в почках, т.е. они могут играть вторичных патогенетических механизмов повреждения почек при токсическом нефрите.

Применение магнийсодержащих соединений повышает функциональную активность ЦНС и ослабляет и уменьшает изменения в деятельности систем периферической крови и иммунного ответа, т.е. экзогенный магний уменьшает системные расстройства, сопровождающие токсический нефрит.

Литература

1. Нефрология: национальное руководство. Под ред. Н.А. Мухина. — М.: ГЭОСТАР, — 2009. — 720 с.

2. Bozza D.B., Neilson E.Y., Hudson B.Y. — Pathogenesis of Yood pasture syndrome: a molecular perspective // *Semin. Nephrol.* — 2003. — № 23. — P 522 — 531.
3. Haas M., Spargo B.H., Witej., Meehan S.M. — Etiologies and outcome of acute renal insufficiency in older adults: a renal biopsy study of 259 cases // *Am. J. Kidney Dis.* — 2000. — № 35 (3). — p. 433-437.
4. Rutgers A, Meyers K.E., Canziom Y. et al. — High affinity of anti YBM antibodies from Yoodpasture and transplanted alpat patients to alpha 3 (IV) No 1 collgen // *kidney Jnt.* — 2000. — № 58. p. 115-122.
5. Шилов Е.М. — Нефрология. — М., ГЭОТАР-Медиа. — 2008. — с. 200-255.
6. Quamme Y.A Renal magnesium handling: new insights in understanding old problem // *Kidney Ynt.* 1997. — V 52, № 5. — p. 1180-1195.
7. Yhamdi S.M. — Magnesium deficiency: pathophysiology and clinical overview / S.M. al — Yamdi. E.C. Cameron, R.A Sutton // *Am. J. kidney Dis.* 1994. — V 24, № 5. — p. 737-752.
8. Takaya J. — Intracellular magnesium and insulin resistance / J. Takaya, H. Higashino, Y. Kolayash // *Magus. Res.* — 2004. — V 17. — P 126-136.
9. Посібник з методів контролю природних мінеральних вод, штучно-мінералізованих вод, напоїв на їх основі та преформованих засобів. — Ч. 2. Мікробіологічні дослідження / Ніколенко С.Г., Глуховська С.М., Хмелевська О.М., Петровська В.Б. — К.: Видавництво "KIM". — 2011. — 52 с.
10. Павлюк Н.Н., Гуца С.Г., Бадюк Н.С. Влияние изменения магниевого метаболизма на структурно-функциональное состояние почек при стрессиндуцированной эндогенной интоксикации / *Актуальні проблеми транспортної медицини* — 2020. — 3 (61). — С. 120-126.
11. Павлюк Н. М., Бадюк Н. С., Васюк В. Л. ВПЛИВ МАГНІЄВМИСНИХ СПОЛУК НА ФУНКЦІЮ НИРОК ЩУРІВ З МОДЕЛЛЮ ТОКСИЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ // *Вісник морської медицини.* 2020. №4 (89). — С. 116-119

References

1. *Nephrology: a national guide.* Ed. ON. Mukhina — M.: GEOSTAR, — 2009. — 720 p.
2. Bozza D.B., Neilson E.Y., Hudson B.Y. — Pathogenesis of Yood pasture syndrome: a molecular perspective // *Semin. Nephrol.* —

2003. — № 23. — P 522 — 531.
3. Haas M., Spargo B.H., Witej., Meehan S.M. — Etiologies and outcome of acute renal insufficiency in older adults: a renal biopsy study of 259 cases // Am. J. Kidney Dis. — 2000. — № 35 (3). — p. 433-437.
 4. Rutgers A, Meyers K.E., Canziom Y. et al — High affinity of anti YBM antibodies from Yoodpasture and transplanted alpat patients to alpha 3 (IV) No 1 collgen // kidney Jnt. — 2000. — № 58. p. 115-122.
 5. Shilov E.M. — Nephrology. — M., GEOTAR-Media — 2008. — P. 200-255.
 6. Quamme Y.A Renal magnesium handling: new insights in understanding old problem // Kidney Ynt. 1997. — V 52, № 5. — p. 1180-1195.
 7. Yhamdi S.M. — Magnesium deficiently: pathophysiology and clinical overview / S.M. al — Yamdi. E.C. Cameron, R.A Sutton // Am. J. kidney Dis. 1994. — V 24, № 5. — p. 737-752.
 8. Takaya J. — Intracellular magnesium and insulin resistance / J. Takaya, H. Higashino, Y. Kolayash // Magus. Res. — 2004. — V 17. — P 126-136.
 9. Manual on methods of control of natural mineral waters, artificially mineralized waters, drinks based on them and preformed means. — Part 2. Microbiological research / Nikolenko SG, Glukhovskaya SM, Khmelevskaya OM, Petrovskaya VB — Kiev: KIM Publishing House. — 2011. — 52 p.
 10. Pavliuk N. N., Gushcha S. G., Badiuk N. S. THE EFFECT OF CHANGES IN MAGNESIUM METABOLISM ON THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS DURING STRESS-INDUCED ENDOGENOUS INTOXICATION. Актуальні проблеми транспортної медицини / Actual problems of transport medicine / 2020; 3 (61): 120-126.
 11. Pavlyuk NM, Badyuk NS, Vasyuk VL INFLUENCE OF MAGNESIUM-CONTAINING COMPOUNDS ON THE FUNCTION OF KIDNEY RATES WITH THE MODEL OF TOXIC GLOMERULONEPHRITIS // Bulletin of Marine Medicine. 2020. №4 (89). — P. 116-119

*Впервые поступила в редакцию 21.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.27:615.454.1:616.5-001.15-092.9
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681663>

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ЛИПОФУСЦИНА В КРОВИ И ОБЛУЧЕННОЙ КОЖЕ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МАЗЕЙ С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

¹Звягинцева Т.В., ²Миронченко С.И.

¹ГП «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины»,
Киев

²Национальный фармацевтический университет, Харьков

ВПЛИВ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ВМІСТ ЛІПОФУСЦИНУ В КРОВІ І ОПРОМІНЕНІЙ ШКІРІ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МАЗЕЙ З АНТИОКСИДАНТНОЮ АКТИВНІСТЮ

¹Звягінцева Т.В., ²Миронченко С.І.

¹ДП «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ

²Національний фармацевтичний університет, Харків

THE EFFECT OF LOCAL ULTRAVIOLET RADIATION ON THE LIPOFUSCIN CONTENT IN BLOOD AND IRRADIATED SKIN UNDER OINTMENTS WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY

¹Zvyagintseva TV, ²Myronchenko S.I.

¹Romodanov Neurosurgery Institute of National Academy of Medical Sciences of
Ukraine

²National University of Pharmacy

121

Summary/Резюме

The purpose is to investigate in an experiment the content of lipofuscin in the blood and the focus in the early stages after local ultraviolet irradiation under ointments with antioxidant activity.

Materials and methods. Studies were conducted on 126 albino guinea pigs, divided into 6 groups: intact (1), control (2) - guinea pigs exposed to local ultraviolet radiation, the main groups - guinea pigs subjected to local ultraviolet radiation, with the use of in therapeutic and prophylactic mode of thiotriazoline ointment (3), thiotriazoline ointment with silver nanoparticles (4), methyluracil ointment (5) and methyluracil ointment with silver nanoparticles (6). After 2 hours, 4 hours, on the 3rd and 8th day after irradiation, the lipofuscin content in the blood and skin was determined.

Results. Local ultraviolet irradiation of the skin led to a steady increase in the lipofuscin content in the blood and irradiated skin. There is a unidirectional increase in lipofuscin in blood and skin in the period 2 h-8 days after irradiation. Ointments with antioxidant activity (thiotriazoline ointment, thiotriazoline ointment with silver nanoparticles, methyluracil ointment and methyluracil ointment with silver nanoparticles) have little effect on the lipofuscin content, restraining the accumulation only early after

irradiation (2 and 4 hours). Under the action of ointments with antioxidant activity, the lipofuscin content in the blood and skin decreased on the 3rd and 8th days, but did not reach the indices of intact animals.

Conclusions. Ointments with antioxidant activity (thiotriazoline ointment, thiotriazoline ointment with silver nanoparticles, methyluracil ointment, methyluracil ointment with silver nanoparticles) reduce the accumulation of lipofuscin in the blood and the focus after 2-4 hours and reduce its increase in subsequent periods in comparison with animals without treatment, but never restored to physiological values. The degree of lipofuscin accumulation does not depend on the antioxidant efficacy of the ointments.

Keywords: ultraviolet irradiation of the skin, lipofuscin, ointments, antioxidant activity, silver nanoparticles

Цель работы – исследовать в эксперименте содержание липофусцина в крови и очаге в ранние сроки после локального ультрафиолетового облучения в условиях применения мазей с антиоксидантной активностью.

Материалы и методы. Исследования проводились на 126 морских свинок-альбиносах, разделенных на 6 групп: интактная (1), контрольная (2) – морские свинки, подвергшиеся локальному ультрафиолетовому облучению, основные группы – морские свинки, подвергшиеся локальному ультрафиолетовому облучению, с применением в лечебно-профилактическом режиме мази тиотриазолина (3), мази тиотриазолина с наночастицами серебра (4), мази метилурацила (5) и мази метилурацила с наночастицами серебра (6). Через 2 часа, 4 часа, на 3-и и 8-е сутки после облучения в крови и коже определяли содержание липофусцина.

Результаты. Локальное ультрафиолетовое облучение кожи приводило к неуклонному повышению содержания липофусцина в крови и облученной коже. Имеется однонаправленность нарастания липофусцина в крови и коже в период 2ч-8 сут после облучения. Мази с антиоксидантной активностью (мазь тиотриазолина, мазь тиотриазолина с наночастицами серебра, мазь метилурацила и мазь метилурацила с наночастицами серебра) мало влияют на содержание липофусцина, сдерживая накопление только в ранние сроки после облучения (2 и 4 часа). Под влиянием мазей с антиоксидантной активностью содержание липофусцина в крови и коже снижалось на 3-и и 8-е сутки, но не достигало показателей интактных животных.

Выводы. Мази с антиоксидантной активностью (мазь тиотриазолина, мазь тиотриазолина с наночастицами серебра, мазь метилурацила, мазь метилурацила с наночастицами серебра) уменьшают накопление липофусцина в крови и очаге спустя 2-4 часа и снижают его нарастание в последующие сроки в сравнении с животными без лечения, но никогда не восстанавливают до физиологических значений. Степень накопления липофусцина не зависит от антиоксидантной эффективности мазей.

Ключевые слова: ультрафиолетовое облучение кожи, липофусцин, мази, антиоксидантная активность, наночастицы серебра

Мета роботи – дослідити в експерименті зміст ліпофусцину в крові і вогнищі в ранні терміни після локального ультрафіолетового опромінення в умовах застосу-

вання мазей з антиоксидантною активністю.

Матеріали та методи. Дослідження проводилися на 126 морських свинках-альбіносах, розділених на 6 груп: інтактна (1), контрольна (2) - морські свинки, які зазнали локального ультрафіолетового опромінення, основні групи – морські свинки, які зазнали локального ультрафіолетового опромінення, із застосуванням в лікувально-профілактичному режимі мазі тіотриазоліну (3), мазі тіотриазоліну з наночастинками срібла (4), мазі метилурацила (5) і мазі метилурацила з наночастинками срібла (6). Через 2 години, 4 години, на 3-ю і 8-у добу після опромінення в крові та шкірі визначали вміст ліпофусцину.

Результати. Локальне ультрафіолетове опромінення шкіри призводило до неухильного підвищення вмісту ліпофусцину в крові і опроміненій шкірі. Є односпрямованість наростання ліпофусцину в крові і шкірі в період 2 год-8 діб після опромінення. Мазі з антиоксидантною активністю (мазь тіотриазоліну, мазь тіотриазоліну з наночастинками срібла, мазь метилурацила і мазь метилурацила з наночастинками срібла) мало впливають на зміст ліпофусцину, стримуючи накопичення тільки в ранні терміни після опромінення (2 і 4 години). Під впливом мазей з антиоксидантною активністю зміст ліпофусцину в крові і шкірі знижувався на 3-ю і 8-у добу, але не досягав показників інтактних тварин.

Висновки. Мазі з антиоксидантною активністю (мазь тіотриазоліну, мазь тіотриазоліну з наночастинками срібла, мазь метилурацила, мазь метилурацила з наночастинками срібла) зменшують накопичення ліпофусцину в крові і вогнищі через 2-4 години і знижують його наростання в наступні терміни в порівнянні з тваринами без лікування, але ніколи не відновлюють до фізіологічних значень. Ступінь накопичення ліпофусцину не залежить від антиоксидантної ефективності мазей.

Ключові слова: ультрафіолетове опромінення шкіри, ліпофусцин, мазі, антиоксидантна активність, наночастинки срібла

Введение

Изучение механизмов общего ультрафиолетового облучения (УФО) на организм показало весомый вклад окислительно-антиоксидантных процессов в повреждающий эффект ультрафиолета (УФ) [1]. Исследования, посвященные повреждающему действию локального УФО, также показали значение окислительно-антиоксидантных процессов [2,3]. Мази с разной степенью выраженности антиоксидантного эффекта уменьшают образование первичных и вторичных продуктов ПОЛ до нормы, наращивают антиоксидантный ресурс за счет активации, в частности, антиоксидантных ферментов, но не влияют на накопление липофусцина в очаге [4].

Ввиду пристального внимания к

липофусцину как индикатору патологических процессов представляется актуальным его количественное изучение в крови и очаге при локальном УФО кожи.

Цель - исследовать в эксперименте содержание липофусцина в крови и очаге в ранние сроки после локального ультрафиолетового облучения в условиях применения мазей с антиоксидантной активностью.

Материалы и методы

Исследования проводились на 126 морских свинках-альбиносах массой 400-500 г, разделенных на 6 групп: 1 – интактная, 2 – контрольная (морские свинки, подвергшиеся локальному УФО), 3, 4, 5 и 6 – основные группы. В 3 и 4 основные группы входили морские свинки, подвергшиеся УФО, с при-

менением в лечебно-профилактическом режиме мази тиотриазолина и мази тиотриазолина с наночастицами серебра (НЧС), в 5 и 6 основные группы – морские свинки, подвергшиеся УФО, с применением в аналогичном 3 и 4 группам режиме мази метилурацила и мази метилурацила с НЧС. Субстанции тиотриазолина и метилурацила, содержащие НЧС, получены в Международном центре электронно-лучевых технологий Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины (метод получения НЧС, предложенный академиком Б.О. Мовчаном [5], заключается в электронно-лучевом испарении и конденсации веществ в вакууме). На основе субстанции совместно с ОАО «Химфармзавод «Красная звезда» изготовлены мази тиотриазолина и метилурацила, которые содержат НЧС [6]. Мази наносили за 1 час до облучения и через 2 часа после него, а затем ежедневно до исчезновения эритемы. Эритему вызывали облучением выбритого участка кожи УФ-лучами с помощью ртутно-кварцевого облучателя (ОКН-11-М), помещенного на расстоянии 10 см от животного, в течение 2 минут [7]. Животных выводили из эксперимента в соответствии с правилами биоэтики. Через 2 часа, 4 часа, на 3-и и 8-е сутки после облучения в коже и крови определяли содержание содержание липофусцина [8]. Результаты исследований обрабатывали стандартными методами вариационной статистики [9].

Результаты исследований и их обсуждение

Под влиянием локального УФО содержание липофусцина в крови нарастает в течение всего времени эксперимента (рис. 1). Через 2 часа повышение содержания липофусцина недостоверно. В последующем уровень пигмента в крови нарастает через 4 часа в 1,3 раза, на 3-и сутки – в 1,4 раза, на 8-е сутки – в 1,7 раза в сравнении с ин-

тактными морскими свинками ($p < 0.05$).

Таким образом, кинетика изменений липофусцина в крови повторяет обнаруженную в очаге локального УФО [3]. В коже очага содержание липофусцина прогрессивно нарастало в течение исследуемого периода (рис. 2): через 2 часа недостоверно, в дальнейшем достоверно превышало физиологические колебания в группе интактных свинок: через 4 часа – в 1,2 раза, на 3-и сутки – в 1,5 раза, на 8-е сутки достигало максимальных значений (в 1,9 раза выше).

При применении мази тиотриазолина уровень липофусцина в крови удерживается на уровне интактных морских свинок через 2 и 4 часа после облучения (рис. 1). На 3-и и 8-е сутки ситуация меняется. Показатели повышены в сравнении с нормой, но ниже, чем в контроле на 3-и сутки в 1,2 раза, на 8-е сутки – в 1,3 раза. Подобные изменения наблюдались и в коже очага (рис. 2). Под влиянием мази через 4 часа, на 3-и и 8-е сутки концентрация липофусцина в коже была выше нормы в 1,3 раза, 1,2 раза и 1,4 раза, но ниже контроля на 3-и сутки в 1,2 раза, на 8-е сутки – в 1,3 раза соответственно.

Мазь тиотриазолина с наночастицами серебра не изменяет направленность изменений липофусцина уровня в крови (рис. 1). Через 2 часа показатель находится в пределах физиологических колебаний, через 4 часа выше, чем у интактных (в 1,2 раза) и не отличается от показателя контроля. На 3-и и 8-е сутки уровень липофусцина снижен по сравнению с контролем в 1,2 раза и 1,3 раза, но достоверно увеличен относительно интактных животных (в 1,2 раза и 1,3 раза) соответственно. Как видно подобная картина наблюдается и в очаге (рис.2). Через 4 часа концентрация пигмента в коже не отличается от тако-

Рис. 1. Содержание липофусцина в крови морских свинок, подвергшихся локальному УФО, при применении мази тиотриазолина (МТ), мази тиотриазолина с наночастицами серебра (МТ+НЧС), мази метилурацила (ММ), мази метилурацила с наночастицами серебра (ММ+НЧС)

* - $p < 0,05$ (по сравнению с группой интактных животных)

- $p < 0,05$ (по сравнению с группой контроля)

Рис. 2. Содержание липофусцина в коже морских свинок, подвергшихся локальному УФО, при применении мази тиотриазолина (МТ), мази тиотриазолина с наночастицами серебра (МТ+НЧС), мази метилурацила (ММ), мази метилурацила с наночастицами серебра (ММ+НЧС)

* - $p < 0,05$ (по сравнению с группой интактных животных)

- $p < 0,05$ (по сравнению с группой контроля)

вой в группе контроля, превышая норму в 1,3 раза. На 3-и-8-е сутки содержание липофусцина превышает таковую у интактных морских свинок (в 1,2 и 1,4 раза соответственно), но оказывается достоверно ниже, чем в контроле (в 1,2 и 1,3 раза соответственно).

При применении мази метилурацила уровень липофусцина в крови остается в пределах нормы только через 2 часа. Через 4 часа содержание липофусцина выше, чем у интактных (в 1,2 раза), достоверно не отличаясь от контроля. На 3-и и 8-е сутки концентрация липофусцина выше в 1,3 раза, чем в группе интактных, но ниже, чем в контроле в 1,1 раза и 1,3 раза соответственно (рис. 1). Таким образом, повторяется направленность, установленная в очаге при использовании мази метилу-

рацила, особенно это касается сроков 3-и и 8-е сутки. Под влиянием мази метилурацила содержание липофусцина в коже снижалось на 3-и сутки в 1,1 раза, на 8-е сутки – в 1,3 раза, не достигая показателей интактных животных. Концентрация пигмента остается выше нормы в 1,3 раза на 3-и сутки и в 1,4 раза на 8-е сутки (рис. 2).

Мазь метилурацила с наночастицами серебра не изменяет картину, наблюдаемую при применении мази метилурацила во все сроки наблюдений: некоторый эффект обнаруживается на 3-и и 8-е сутки, когда уровень липофусцина в крови снижен по сравнению с контролем, однако повышен в сравнении с интактными морскими свинками (рис. 1). В очаге при включении наночастиц серебра в мазь метилурацила также не наблюдали значимых отличий в течение эксперимента. На 3-и и 8-е сутки данная мазь снижала содержание липофусцина в коже в 1,1 и 1,3 раза соответственно по сравнению с контролем. Однако его концентрация превышала таковую у интактных морских свинок в 1,3 и 1,4 раза соответственно (рис. 2).

Таким образом, концентрация липофусцина в крови отражает увеличение его образования в коже очага УФО, что важно с практической точки зрения, в том числе при исследовании влияния УФО на организм человека, когда ис-

следование очага повреждения проблематично. Кроме того, при отсутствии к настоящему времени сведений морфологического характера, позволяющих в цифровом эквиваленте оценить содержание липофусцина как при старении, так и при патологических процессах, количественная биохимическая методика позволяет получать объективную информацию о липофусцине как в крови, так и в очаге.

Локальное УФО кожи приводит к серьезным последствиям для организма, которые устраняются с течением времени и под действием лекарственных средств с антиоксидантной активностью. Последние устраняют нарушения окислительно-антиоксидантного баланса [4], но мало влияют на содержание липофусцина, сдерживая накопление только в ранние сроки после облучения (2 и 4 часа).

В нашем эксперименте увеличение содержания липофусцина в коже не является свидетелем естественного старения клеточных мембран и организма в целом ввиду краткосрочности эксперимента. Скорее, накопление липофусцина – результат патологического процесса: повреждающего действия ультрафиолета на организм.

Выводы

1. Локальное УФО кожи приводило к неуклонному повышению содержания липофусцина в крови и облученной коже.
2. Имеется однонаправленность нарастания липофусцина в крови и коже в период 2ч-8 сут после облучения.
3. Мази с антиоксидантной активностью (мазь тиотриазолина, мазь тиотриазолина с наночастицами серебра, мазь метилуарцила, мазь метилуарцила с наночастицами серебра) уменьшают накопление липофусцина в крови и очаге спустя 2-4 часа и снижают его нарастание в

последующие сроки в сравнении с животными без лечения, но никогда не восстанавливают до физиологических значений. Степень накопления липофусцина не зависит от антиоксидантной эффективности мазей.

Литература

1. T.L. de Jager, A.E. Cockrell, S.S. Du Plessis. Ultraviolet Light Induced Generation of Reactive Oxygen Species. *Exp Med Biol*. 2017. 996. P. 15–23.
2. Миронченко С. И., Звягинцева Т.В. Про- и антиоксидантные механизмы ультрафиолет-индуцированных повреждений кожи и их экспериментальная терапия. *Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія*. 2016. № 2 (44). С. 133–137.
3. Миронченко С.И. Окислительно-антиоксидантные процессы в коже очага облучения при локальном воздействии ультрафиолета. *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української стоматологічної академії*. 2019. Т. 19, Випуск 3 (67). С. 142–145.
4. Миронченко С.И. Влияние мазей с антиоксидантной активностью на про-, антиоксидантные нарушения в крови, возникшие вследствие воздействия локального ультрафиолетового облучения. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2020. № 2. С. 91–98.
5. Мовчан Б. А. Электронно-лучевая гибридная нанотехнология осаждения неорганических материалов в вакууме. *Актуальные проблемы современного материаловедения*. 2008. Т. 1. С. 227–247.
6. Спосіб підвищення протизапальної активності фармацевтичних засобів у м'якій лікарській формі: пат 77777 Україна: МПК А61К9/06, А61К 33/38, А61Р 29/00; № u 2012 10159 ; заявл. 27.08.2012 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4. 4 с.
7. Стефанов А. В. Биоскрининг. Лекарственные средства. Киев: Авиценна, 1998. 189 с.
8. Барабой В.А., Орел В.Э., Карнаух И.М. Методические особенности исследования перекисного окисления // в кн.: Перекисное окисление и радиация. Киев: "Наукова думка", 1991. С. 52-75.
9. Гланц С. Медико-биологическая статисти-

ка. М. : Практика, 1998. 459 с.

References

1. T.L. de Jager, A.E. Cockrell, S.S. Du Plessis. 2017, «Ultraviolet Light Induced Generation of Reactive Oxygen Species». *Exp Med Biol*, 996, p.p. 15–23.
2. Mironchenko S.I., Zvyagintseva T.V. 2016, «Pro- and antioxidant mechanisms of ultraviolet-induced skin lesions and their experimental therapy». *Actual problems of transport medicine: environment; professional health's; pathology*, No. 2 (44), pp. 133-137 (in Russian).
3. Mironchenko S.I. 2019, «Oxidative and antioxidant processes in the skin of the irradiation focus under local exposure to ultraviolet radiation». *Actual issues of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy*, Vol. 19, No. (67), p.p. 142–145. (in Russian).
4. Mironchenko S.I. 2020, «The effect of ointments with antioxidant activity on pro- antioxidant disorders in the blood resulting from exposure to local ultraviolet radiation». *Actual problems of transport medicine: environment; professional health's; pathology*, No. 2, p.p. 91–98. (in Russian).
5. Movchan B.A 2008, «Electron beam hybrid nanotechnology for the deposition of inorganic materials in vacuum». *Actual problems of modern materials science*, Vol. , pp. 227–247. (in Russian).
6. A method of increasing of the anti-inflammatory activity of grugs in soft dosage form: Pat 77777 Ukraine: IPC A61K9 / 06 A61K 33/38, A61P 29/00; No. u 2012 10159; decl. 08/27/2012; publ. 02/25/ 2013, Bull. No. 4. 4 p. (in Ukrainian)
7. Stefanov AV. 1998, *Bioscreening. Medicines*, Kyiv: Avicenna, 189 p. (in Russian).
8. Baraboy V.A, Orel V.E., Karnaukh I.M. 1991, *Methodological features of the study of peroxidation // Peroxidation and radiation*. Kiev: "Naukova Dumka", p.p. 52-75.
9. Hlants S. 1998, *Biomedical statistics*, M.: Praktika, 459 p. (in Russian).

*Впервые поступила в редакцию 27.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.322: 543.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681670>

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ЗРАЗКАХ ТРАВИ *ACHILLEA MILLEFOLIUM*

Берчук М.І., Кобернік А.О., Еберле Л.В.

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
kobernikalena11@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ОБРАЗЦАХ ТРАВЫ *ACHILLEA MILLEFOLIUM*

Берчук М.И., Коберник А.А., Эберле Л.В.

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,
kobernikalena11@gmail.com

INVESTIGATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN SAMPLES OF *ACHILLEA MILLEFOLIUM GRASS*

Berchuk M. I., Kobernik A. O., Eberle L. V.

Odessa I.I.Mechnikov National University

Summary/Резюме

Phenolic compounds are the most numerous and the most studied group of plant biology activity compounds. Phenolic compounds participate in various metabolic processes, which cause their biological activity. All natural phenolic compounds are low toxicity and show a wide range of effects on the human body. The most promising area of applied research is the study of the antioxidant, antibacterial, cytotoxic properties of phenolic compounds in order to obtain safe drugs of natural origin for the pharmaceutical industry. The search for new sources of plant phenolic compounds can be an effective, environmentally and economically advantageous alternative to their synthetic analogues.

As a result of the studies, the quantitative content of a number of biologically active substances (sum of polyphenolic compounds, flavonoids, hydroxycinnamic acids, tannins) was determined in extracts of *Achillea Millefolium*. It was found that the obtained alcohol-water extracts do not irritate the skin. Therefore, they can be used for further studies in order to develop medical and cosmetic products.

Key words: *phytochemical analysis, biologically active substances, polyphenolic compounds, Achillea Millefolium.*

Фенольные соединения — самая многочисленная и наиболее изученная группа растительных биологически активных веществ. Фенольные соединения участвуют в различных метаболических процессах, что обуславливает их биологическую активность. Природные фенольные соединения малотоксичны, они проявляют широкий спектр действия на организм человека. Наиболее перспективным направлением прикладных исследований является изучение антиоксидантных, антибактериальных, цитотоксических свойств полифенольных соединений с целью получения безопасных препаратов природного происхождения для фармацевтической

промышленности. Поиск новых источников полифенольных соединений растительного происхождения может быть эффективной, экологически и экономически выгодной альтернативой их синтетическим аналогам.

В результате проведенных исследований было определено количественное содержание ряда биологически активных веществ (суммы полифенольных соединений, флавоноидов, гидроксикоричных кислот, дубильных веществ) в экстрактах *Achillea millefolium*. Было показано, что полученные спиртово-водные экстракты не оказывают раздражающего действия на кожу. Поэтому могут быть использованы для дальнейших исследований с целью разработки лечебно-косметических средств.

Ключевые слова: фитохимический анализ, биологически активные вещества, полифенольные соединения, *Achillea Millefolium*.

Фенольні сполуки — найчисельніша і найбільш вивчена група рослинних біологічно активних речовин. Вони беруть участь у різноманітних метаболічних процесах, що зумовлює їхню біологічну активність. Природні поліфенольні сполуки малотоксичні, вони виявляють широкий спектр дії на організм людини. Сьогодні найперспективнішим напрямом прикладних досліджень є вивчення антиоксидантних, антибактеріальних, цитотоксичних властивостей поліфенольних сполук з метою отримання безпечних препаратів природного походження для фармацевтичної промисловості. Пошук нових джерел поліфенольних сполук рослинного походження може бути ефективною, екологічно та економічно вигідною альтернативою їхнім синтетичним аналогам.

В результаті проведених досліджень визначено кількісний вміст ряду біологічно активних речовин (суму поліфенольних сполук, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, дубильних речовин) в екстрактах *Achillea Millefolium*. Було показано, що отримані спиртово-водні екстракти не мають подразнюючої дії на шкіру, тому можуть бути використані для подальших досліджень з метою розробки лікувально-косметичних засобів.

Ключові слова: фітохімічний аналіз, біологічно активні речовини, поліфенольні сполуки, *Achillea Millefolium*.

Вступ

На даний час лікарські рослини широко використовуються в медичній практиці для лікування різних хронічних захворювань. Пошук рослин з достатньою сировинною базою, раціональне використання сировини, а також створення на їх основі нових лікарських препаратів — важливе завдання сучасної фармації. В останні роки значно зріс попит на препарати рослинного походження. Рослини є джерелами отримання лікарських препаратів, що містять біологічно активні речовини (БАР), такі як алкалоїди, флавоноїди, ефірні олії та інші

[1, 2]. Препарати, виготовлені з рослин, в порівнянні з синтетичними, мають переваги: вони містять багато інгредієнтів, які надають їм цінні властивості і забезпечують багатосторонню дію на організм, сильнішу, ніж дія кожного з них окремо [1,3].

Для підвищення фармакологічної ефективності препаратів з рослинної сировини необхідно ретельне вивчення їх хімічного складу, а також раціональності використання і активності отриманих лікарських форм [4].

Тому впровадження лікарських засобів, що мають м'яку та безпечну дію

на організм і одночасно надають лікувальний ефект при використанні препаратів в малих дозах, є актуальним завданням фармацевтичної науки. Про це свідчить також явна тенденція до зростання на сучасному міжнародному фармацевтичному ринку номенклатури лікарських препаратів рослинного походження, в тому числі і гомеопатичних.

Фенольні сполуки — найбільш поширений клас біологічно активних речовин рослинного походження [5], вони здатні нейтралізувати вільні радикали, активні форми кисню і продукти їх взаємодії з органічними молекулами. Рослинні поліфенольні сполуки мають біологічну активність надзвичайно широкого спектру дії, їм притаманна антиоксидантна, протипухлинна, антимуtagenна, антиатеросклеротична, антибактеріальна, протівірусна, седативна, противиразкова і протизапальна дія. Вони підвищують міцність капілярів, послаблюють дію щитоподібної залози при її гіперфункції, є природними синергістами аскорбінової кислоти [6].

Особливий інтерес завдяки унікальному вмісту цінних органічних сполук викликає деревій звичайний (*Achillea Millefolium*). Слід зауважити, що трава деревію звичайного використовується не лише в народній медицині. На фармацевтичному ринку України є лікарські форми, до складу яких входить ця лікарська рослинна сировина (ЛРС). Лікарські форми, що містять *Achillea Millefolium* представлені зборами, екстрактами та таблетками гепатопротекторної дії.

Препарати на основі деревію знаходять широке застосування: вони мають виражену кровоспинну, бактерицидну і протизапальну дію, покращують травлення, розширюють жовчні протоки і збільшують жовчовиділення, знижують біль, викликаний спазмами в кишечнику. Встановлено їх ранозагою-

вальну, протисудомну і протиалергічну дію [7].

Галуззю медицини застосування деревію не обмежується: він затребуваний в косметології для збереження здоров'я шкіри обличчя і волосся. У косметології рослину використовують не тільки зовнішньо, але і всередину. Пов'язано це з тим, що шкірний висип, свербіж, подразнення або алергія може бути викликана збоєм в роботі травної або видільної систем, а також зашлакованістю організму. Настій трави деревію нормалізує шлункову секрецію і обмін речовин, виводить шлаки і токсини. Відповідно, шкіра очищається та набуває більш здоровий колір. При зовнішньому застосуванні деревій позбавляє від підвищеної сальності і жирності, очищає і звужує пори, знімає запалення, надає бадьорить і тонізує в'ялу шкіру.

На сьогодні компонентний склад та кількісний вміст поліфенольних сполук у рослинній сировині деревію майже не досліджено. Стандартизація рослинної сировини потребує удосконалення. У Державній фармакопеї України 2 вид. у монографії «Деревій (*Millefolii herba*)» для трави деревію звичайного також не передбачено визначення якісного складу та кількісного вмісту поліфенольних сполук, що зумовлює актуальність досліджень у цьому напрямі [8].

Отже, поглиблене фітохімічне вивчення біологічно активних речовин надземних органів деревію звичайного та створення на їх основі нових лікарських засобів є актуальною задачею, а трава деревію звичайного є перспективним об'єктом досліджень.

Метою роботи було встановлення вмісту фенольних сполук різних груп в зразках трави деревію звичайного.

Об'єктом дослідження обрано лікарську рослинну сировину – траву деревію звичайного, що вирощується в Одеській області.

Матеріали та методи дослідження

Для аналізу використовували спиртово-водні екстракти трави деревію звичайного, одержані шляхом настоювання протягом 7 днів.

Вміст флавоноїдів визначали спектрофотометрично в перерахунку на рутин, екстракцію здійснювали 70 % етанолом протягом 7 днів [7]. Визначення флавоноїдів без попереднього відокремлення інших компонентів засновано на адитивності значень оптичної густини для всіх компонентів суміші при одній довжині хвилі. Використання такого методу дозволяє визначити суму флавоноїдів в присутності інших поліфенольних сполук, що не утворюють комплексу з хлоридом алюмінію в середовищі 30 — 96 % спирту.

Визначення вмісту гідроксикоричних кислот проводили спектрофотометрично за стандартною методикою в спиртовому екстракті [9]. Вміст суми гідроксикоричних кислот у відсотках (X, %) в перерахунку на хлорогенову кислоту і абсолютно суху масу сировини обчислювали за формулою:

$$X = \frac{E_o * 100 * 25 * 100 * 100}{m * 507 * 100 * 2 * (100 - W)} = \frac{E_o * 250000}{m * 507 * 2(100-W)}$$

де: E_o — оптична щільність розчину Б;

m — маса сировини в грамах;

25 і 100 — об'єми мірних колб, використанні для розведення, мл;

W — вологість сировини, %;

507 — питомий показник поглинання хлорогенової кислоти при 327 ± 1 нм.

Дослідження сумарного вмісту поліфенольних сполук проводили методом Фоліна-Чокальтеу в 50 % спиртовому екстракті після 7-ми денного настоювання, розрахунки здійснювали за калібрувальним графіком, побудованим за галловою кислотою.

Для визначення дубильних речо-

вин зразки трави (точні наважки) заливали кип'ячою водою (250 мл), екстракцію здійснювали шляхом кип'ятіння зі зворотнім холодильником протягом 30 хв при перемішуванні. Після охолодження до аліквоти екстракту (25мл) додавали воду (500 мл) та розчин індігосульфокислоти (25 мл). Для контрольних проб об'єм екстракту замінювали водою. Концентрацію дубильних речовин визначали методом титрометрії [10] та розраховували за формулою в перерахунку на танін:

$$X = \frac{(V - V_1) * K * 250 * 100 * 100}{m * 25 * (100 - W)}$$

де V та V_1 — об'єм титранту, витраченого на титрування в дослідних та контрольних пробах, мл;

K — кількість дубильних речовин, що відповідає 1 мл (0,02 моль /л) розчину калію перманганату, г; для дубильних речовин, які гідролізуються (в перерахунку на танін) = 0,004157, для конденсованих = 0,00582;

m — маса сировини, г;

W — втрата в масі при висушуванні сировини, %;

250 — загальний обсяг вилучення, мл;

25 — обсяг вилучення, взятого для титрування, мл.

Всі визначення проводили в трьох паралелях. Статистичну обробку отриманих даних здійснювали з розрахунком середніх арифметичних значень, стандартного відхилення, дисперсії, довірчого інтервалу та відносної похибки від середнього результату.

Надалі для одержаних екстрактів було вивчено місцевоподразнювальну дію на шкіру, оцінка якої є обов'язковим етапом дослідження для лікувальних та лікувально-косметичних засобів, призначених для нанесення на шкіру [11].

Дослідження проведено на білих безпородних щурах-самцях та самках

масою 190–220 г. Для досліджування використовували клінічно здорових тварин, яких утримували при звичайному світловому режимі «день-ніч», на стандартному раціоні з необмеженим доступом до води. Дослідження проведені відповідно до Етичного Кодексу Всесвітньої Медичної асоціації (Хельсінська декларація) щодо досліджень, до яких долучають людей, або відповідно до Директиви Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах.

Для досліджування було відібрано 9 особин щурів, по три в кожній групі. На S частині попередньо виголеної ділянки шкіри за допомогою піпетки наносили досліджувані екстракти: 1 група — водний екстракт, 2 група — 50 % водно-спиртовий екстракт, 3 група — 70 % водно-спиртовий екстракт у дозі 1,0 мл/см² (наносили поступово, утримували на шкірі за допомогою марлевого тампону), друга половина ділянки шкіри слугувала контролем, таким чином кожна тварина виступає як власний контроль. Досліджувані засіб наносили відкритим способом за температури навколишнього середовища 18–20°C.

Гостру реакцію шкіри піддослідних тварин оцінювали через певні проміжки часу — 1, 4, 8 та 24 год після однократної аплікації. Функціональний стан шкіри на ділянці аплікації досліджуваних зразків екстрактів оцінювали за наявністю та інтенсивністю прояву еритеми та набряку; інтенсивність ознак оцінювали у балах:

- 0.0 — відсутня подразнювальна дія;
- 0.0 — 0.5 подразнення, яким мож-

на знехтувати (слабке почервоніння, рожеве забарвлення);

0.5 — 2.0 помірне подразнення (видиме почервоніння, рожево-червоний відтінок);

2.0 — 5.0 середнє подразнення (почервоніння від видимого до значного, червоний відтінок);

5.0-8.0 сильне подразнення (чітко виражена еритема, яскраво-червоний відтінок, з наступним утворенням кірочок).

Для визначення можливої подразнюючої дії при тривалому застосуванні, тваринам продовжували наносити досліджувані екстракти протягом 7 днів. Функціональний стан шкіри оцінювали у балах аналогічно до визначення гострої подразнювальної дії.

Обговорення результатів

Пробопідготовка досліджуваних зразків трави деревію звичайного полягала у встановленні їх вологості, для можливості представлення концентрації БАР у перерахунок на абсолютно суху сировину.

За стандартними методами було досліджено вміст гідроксикоричних кислот, флавоноїдів, дубильних речовин та суми поліфенольних сполук в зразках подрібненої трави деревію звичайного, що вирощується в Одеській області. Одержані результати наведено в табл. 1.

В результаті проведеного фітохімічного аналізу зразків трави деревію було встановлено, що в перерахунок на суху рослинну сировину вміст суми ПФС, гідроксикоричних кислот та флавоноїдів складає 2,92 %, 0,463 % та 0,043 %, відповідно.

Таблиця 1

Вміст БАР в зразках трави деревію звичайного

Група біологічно активних речовин	Концентрація, %
Гідроксикоричні кислоти	0,463
Флавоноїди	0,043
Поліфенольні сполуки	2,920
Дубильні речовини, що гідролізуються	0,667
Конденсовані дубильні речовини	0,934

Встановлено, що вміст дубильних речовин, що гідролізуються складає 0,667 %, а концентрація конденсованих дубильних речовин -

0,934 %.

Таблиця 2

Результати дослідження місцевої подразнюючої дії екстрактів трави деревію звичайного

№ групи тварин	Гостра реакція шкіри, год				Хронічна реакція шкіри, доба						
	1	4	8	24	2	3	4	5	6	7	
1 група (водний екстракт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 група (50 % спиртовий екстракт)	0	0	0	0	0,1	0	0,1	0	0	0	
3 група (70 % спиртовий екстракт)	0,2	0,1	0,1	0	0,2	0,1	0	0,1	0	0	

Оцінка місцево-подразнювальної дії на шкіру здійснюється як обов'язковий етап доклінічного дослідження біологічно активних сполук, що в подальшому можуть бути компонентами лікарських

та косметичних засобів, призначених для нанесення на шкіру [11].

Нанесення досліджуваних екстрактів проводили щоденно протягом 7 діб. Спостереження за функціональним станом шкіри тварин здійснювали через 1,4,8 а 24 год,- перший етап — визначення гострої подразнюючої дії, та надалі щоденно 1 раз на добу перед та після нанесенням екстрактів. Оцінку подразнюючої дії проводили за шкалою, наведеною в методиці. Одержані результати представлено в таблиці 2.

За результатами дослідження встановлено, що нанесення водного екстракту не призводить до будь-якого, навіть мінімального, подразнення шкіри протягом всього періоду досліджу.

Після використання 50 % спиртово-водного екстракту спостерігалось незначне подразнення після його нанесення на 2 та 4 добу досліджу. Досліджуючи аналогічним чином 70 % спиртово-водний екстракт було відмічене слабке почервоніння ділянки шкіри, що відповідає 0,1-0,2 балам, за оціночною шкалою таким рівнем показників можна знехтувати (діапазон 0-0,5).

Висновки

Таким чином, було встановлено високий вміст сполук поліфенольної природи, які є потужними природними антиоксидантами і, як наслідок, мають широкий спектр фармакологічних властивостей.

Показано, що досліджувані екст-

ракти трави деревію звичайного не виявляють гострої та хронічної місцево-подразнюючої дії на шкіру.

Тому, враховуючи одержані результати зразки трави деревію є перспективним об'єктом для подальших досліджень з метою розробки лікарських та косметичних засобів.

Література

1. Фармакогнозія: підручник для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів та училищ / І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. — 3-є вид., переробл. і допов. — Київ: Медицина, 2018. — 503 с.
2. Kırca A. Antioxidant capacity and total phenolic content of selected plants from Turkey // Kırca A, Arslan E. / Food Sci Technol Int J. — 2008. — 43. — P. 2038-2046.
3. Yesim Haliloglu. Phytochemicals, antioxidant, and antityrosinase activities of Achillea sivasica Zelik and Akpulat // Yesim Haliloglu, Temel Ozeka, Mehmet Tekinb, Fatih Gogera, Kemal Husnu Can Baserc and Gulmira Ozek / International Journal of food properties. — 2017. — V. 20, № S1, P. 693–706.
4. Карпук В.В. Фармакогнозія: учебное пособие. — Минск, 2011. — С. 57-61.
5. Войцехівська О. В. Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування / О. В. Войцехівська, О. В. Ситар, Н. Ю. Таран // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту. Серія "Біологія". — 2015. — Вип. 1 (34). — С. 104–119.
6. Меньщикова Е. Б. Фенольные антиоксиданты в биологии и медицине. Строение, свойства, механизмы действия / Е. Б. Меньщикова, В. З. Ланкин, Н. В. Кандалинцева. — Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 488 с.
7. Saeidnia S. A review on phytochemistry and

medicinal properties of the genus *Achillea* / / Saeidnia S., Gohari AR., Mokhber-Dezfuli N, Kiuchi F / Journal of Pharmaceutical Sciences. — 2011- 19 (3): 173-86.

8. Державна фармакопея України: в 3 т. / ДП «Укр. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-ге вид. — Харків: ДП «Укр. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. — Т. 3. — 416 с. ISBN 978-966-96478-9-4.
9. Тринеева О.В. Определение гидроксикоричных кислот, каротиноидов и хлорофилла в листьях крапивы двудомной (*Urtica dioica*) / О. В. Тринеева, А. И. Сливкин, Е. Ф. Сафонова // Химия растительного сырья. — 2015. — № 3. С. 105–110.
10. Практикум з фармакогнозії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Ковальов, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко та ін.; За заг. ред. В. М. Ковальова.— Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003.— 512 с.
11. Коваленко В.М., Ципкун А.Г. Методичні рекомендації «Доклінічне вивчення місцево-подразнювальної дії лікарських засобів». — Київ 2007. — 60с.

References

1. Farmakohnoziia: pidruchnyk dlia studentiv medychnykh (farmatsevychnykh) koledzhiv ta uchylyshch / I. A. Bobkova, L. V. Varlakhova. — 3-ye vyd., pererobl. i dopov. — Kiev: Medytsyna, 2018. — 503 s.
2. Kercsa A. Antioxidant capacity and total phenolic content of selected plants from Turkey // Kercsa A, Arslan E. / Food Sci Technol Int J. — 2008. — 43. — P. 2038-2046.
3. Yesim Haliloglu. Phytochemicals, antioxidant, and antityrosinase activities of *Achillea sivasica* Zelik and Akpulat // Yesim Haliloglu, Temel Ozek, Mehmet Tekinb, Fatih Gogera, Kemal Husnu Can Baserc and Gulmira Ozek / International Journal of food properties. — 2017. — V. 20, № S1, P. 693–706.
4. Karpuk V.V. Farmakohnoziia: uchebnoe

posobyе. — Mynsk, 2011. — S. 57-61.

5. Voitsekhivska O. V. Fenolni spoluky: riznomanittia, biolohichna aktyvnist, perspektyvy zastosuvannia / O. V. Voitsekhivska, O. V. Sytar, N. Yu. Taran // Visn. Khark. nats. ahrar. un-tu. Seriiia "Biolohiia". — 2015. — Vyp. 1 (34). — S. 104–119.
6. Menshchikova E. B. Fenolnye antyoksydanty v byolohyy u medytsyne. Stroenye, svoistva, mekhanyzmy deistviya / E. B. Menshchikova, V. Z. Lankyn, N. V. Kandalyntseva — Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 488 s.
7. Saeidnia S. A review on phytochemistry and medicinal properties of the genus *Achillea* / / Saeidnia S., Gohari AR., Mokhber-Dezfuli N, Kiuchi F / Journal of Pharmaceutical Sciences. — 2011- 19 (3): 173-86.
8. Derzhavna farmakopeia Ukrainy: v 3 t. / DP «Ukr. nauk. farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv». 2-he vyd. — Kharkiv: DP «Ukr. nauk. farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv», 2014. — Т. 3. — 416 s. ISBN 978-966-96478-9-4.
9. Tryneeva O.V. Opredelenye hydroksykorychnykh kyslot, karotynoydov y khlorofylla v lystiakh krapyny dvudomnoi (*Urtica dioica*) / O. V. Tryneeva, A. Y. Slyvkyn, E. F. Safonova / / Khymia rastytelnoho syria. — 2015. — № 3. S. 105–110.
10. Praktykum z farmakohnozii: Navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / V. M. Kovalov, N. V. Popova, V. S. Kyslychenko ta in.; Za zah. red. V. M. Kovalova.— Kh.: Vyd-vo NFaU; Zoloti storinky, 2003.— 512 s.
11. Kovalenko V.M., Tsypkun A.H. Metodychni rekomendatsii «Doklinichne vyvchennia mistsevo-podrazniuvalnoi dii likarskykh zasobiv». — Kiev 2007. — 60s.

*Впервые поступила в редакцию 18.01.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 "БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання", все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила". Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".

При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author АА, Author В.В., Author С.С. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.

Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.